

Masterthese

Chancen und Grenzen von offenen Unterrichtsformen in Integrationsklassen

hinsichtlich lernbeeinträchtigter Sonder-Schüler/innen

Theorie und Praxis im Vergleich

Eingereicht von: Verena Maria Wassmer

Begleitung: Jean-Paul Munsch

Abgabe: 05. Januar 2012

Abstract

Diese Arbeit befasst sich mit der Frage der Chancen und Grenzen von offenen Unterrichtsformen in Integrationsklassen. Untersucht wird, inwieweit Sonderschüler/innen mit einer Lernbeeinträchtigung bei dieser Unterrichtsform am Unterricht teilhaben und profitieren können und wo Grenzen liegen. Die Daten werden einerseits durch Literaturrecherche, andererseits durch Leitfadeninterviews mit Praktiker/innen, schulischen Heilpädagogen/innen, welche in einer Integrationsklasse arbeiten und offene Unterrichtsformen umsetzen, erhoben. Nach der Einleitung werden die gesetzlichen Vorlagen erläutert und die relevanten Begriffe geklärt. Es wird der Lernbehinderten-, der Reformpädagogik und der Unterrichtsdidaktik nachgegangen, um aus dieser Sicht die Chancen und Grenzen aufzuzeigen. Aussagen von Kritikern und Befürwortern werden genannt. Daraus werden positive (Chancen) und negative (Grenzen) theoriegeleitete Aussagen formuliert. Die Forschungsfrage mit Teilfragen und Hypothesen wird erläutert. Im Folgenden werden die zentralen Forschungsbegriffe der Untersuchung geklärt und das forschungsmethodische Vorgehen aufgezeigt. Die Daten aus den Interviews werden anhand der aus der Theorie abgeleiteten Kategorien zugeordnet. Daraus werden positive und negative praxisbezogene Aussagen formuliert. Die theoriegeleiteten und praxisbezogenen Aussagen werden einander gegenübergestellt und bei Übereinstimmung zu jeweils einer These pro Kategorie zusammengefasst. Diese Thesen werden einander wiederum gegenübergestellt und auf Unterschiede und Übereinstimmungen überprüft und interpretiert. Im letzten Teil der Arbeit werden die Teilfragen und die Forschungsfrage beantwortet, es werden Chancen und Grenzen von offenen Unterrichtsformen in Integrationsklassen betreffend Sonderschüler/innen mit einer Lernbeeinträchtigung genannt.

Die Ergebnisse bestätigen die Hypothese, dass alle Schüler/innen von offenen Unterrichtsformen profitieren können. Es ergaben sich einige Chancen und Grenzen, welche bei der Vorbereitung von offenem Unterricht als zu bedenkende Faktoren festgehalten werden können. Entscheidend ist, dass ein gewisser Grad von Öffnung vorliegt. Öffnung wiederum bedingt klare Strukturen. Die Lehrpersonen spielen eine entscheidende Rolle.

Inhalt

1	Einleitung	1
1.1	Begründung der Themenwahl	2
1.2	Aufbau der Arbeit	2
2	Gesetzliche Vorgaben	3
2.1	Gesetzliche Grundlagen	3
2.1.1	Erklärung der Menschenrechte 1948	3
2.1.2	Kinderrechtskonvention 1989	4
2.1.3	Bundesverfassung 1998	4
2.1.4	Salamanca-Erklärung	4
2.1.5	Behindertengleichstellungsgesetz 2002	4
2.1.6	Neugestaltung des Finanzausgleichs 2004	5
2.1.7	Aktuelle Situation im Kanton Zürich	5
3	Theoretische Grundlagen/Begriffsdefinitionen	6
3.1	Hypothese/These	6
3.2	Integration	6
3.3	Inklusion	7
3.4	Schulische Integration	8
3.5	Integrierte Sonderschulung	8
3.6	Integrationsklasse	9
3.7	Heterogenität erfordert individualisierenden Unterricht	9
3.8	Lernbehinderung	9
3.9	IS-Schüler/innen	10
3.10	Lernen und Motivation	10
3.10.1	Genuines Lernen	11
3.10.2	Frei wählbare Arbeiten und intrinsische Motivation	11
3.10.3	Leistungsmotivation	11
3.10.4	Selbstwirksamkeit	12
3.10.5	Selbstkonzept	12
3.10.6	Lässt sich das Selbstkonzept verändern?	13
4	Offener Unterricht	14
4.1	Geschichte, Geburtsstunde des offenen Unterrichts	14
4.2	Definition	14

4.3	Didaktische Zuordnung von offenem Unterricht	15
4.4	Theorie hinter dem offenen Unterricht.....	15
4.5	Was kann offener Unterricht sein?	16
4.6	Stufeneinteilung des offenen Unterrichts	16
4.7	Stufen der Öffnung	17
4.8	Arbeitsformen im offenen Unterricht.....	18
4.8.1	Stationenarbeit.....	18
4.8.2	Wochenplanarbeit.....	18
4.8.3	Freiarbeit.....	19
4.8.4	Projektarbeit.....	19
4.8.5	Werkstattunterricht.....	19
4.8.6	Offener Unterricht mit Kompetenzraster	19
4.8.7	Fazit von Peschel	19
4.9	Schüler/innen-Schüler/innen-Interaktion im offenen Unterricht.....	20
4.10	Die Rolle der Lehrperson im offenen Unterricht	20
4.10.1	Interaktionistischer Erklärungsansatz.....	20
4.10.2	Lernbegleiterin	21
4.10.3	Klassenführung.....	22
4.11	Lernumgebung und Material im offenen Unterricht	23
5	Didaktik zu offenem Unterricht	23
5.1	Konstruktivistische Didaktik/Reformpädagogik	24
5.2	Was brauchen Lernende aus systemisch-konstruktivistischer Sicht?.....	25
5.3	Sonderpädagogische Didaktik.....	26
5.3.1	Geschichtlicher Abriss der Lernbehindertepädagogik.....	26
5.3.2	Fazit	29
5.3.3	Die integrative Didaktik	29
5.3.4	Didaktischer Entwurf, der sich auf die sonderpädagogische Unterstützung in der Regelschule fokussiert	29
5.3.5	Fazit	30
5.4	Offenheit braucht Strukturierung	30
5.5	Voraussetzungen in offenen Unterrichtsformen, so dass lernbeeinträchtigte Schüler/innen partizipieren können	31
5.5.1	Material, Arbeitsangebote.....	32
5.6	Eine Schule für alle.....	32

5.7	Theoriegeleitete Aussagen	33
5.8	Soziale Auswirkungen	33
5.9	Kognitive Auswirkungen:	34
5.10	Organisatorische Auswirkungen:	35
5.11	Motivationale/emotionale Auswirkungen:	36
6	Forschungsinteresse	37
6.1	Eingrenzung der Forschungsfrage	37
6.2	Fragestellung	38
6.2.1	Teilfragen	38
6.3	Hypothesen	39
7	Forschungsmethodisches Vorgehen	39
7.1	Einzelfallanalysen	40
7.2	Interview	40
7.3	Leitfadeninterview	41
7.4	Triangulation	42
7.5	Verwendung von Literatur	42
8	Datenerhebung	42
8.1	Leitfaden	42
8.1.1	Durchführung von Interviews	43
8.2	Auswahl der Interviewpartner/innen	43
8.2.1	Die Suche	43
8.3	Die Interviewpartnerinnen	44
8.3.1	Schule in K. (Deutschland)	44
8.3.2	Kindergarten-Integrationsklasse im Kanton Zürich	45
8.3.3	Mittelstufen-Integrationsklasse im Kanton. Zürich	46
8.4	Durchführung der Interviews	46
8.4.1	Datenerhebung	46
8.4.2	Datenaufbereitung – Transkription	46
9	Die Auswertung der Daten	47
9.1	Forschungsmethodische Überlegungen	47
9.2	Qualitative Inhaltsanalyse	47
9.3	Kategorienbildung	47
9.4	Reduktion des Datenmaterials	48

10	Forschungsergebnisse	48
10.1	Soziale Auswirkungen	48
10.2	Kognitive Auswirkungen	49
10.3	Organisatorische Auswirkungen.....	50
10.4	Motivationale/emotionale Auswirkungen	52
10.5	Integrative Auswirkungen (i)	53
10.6	Auswirkungen auf die Rolle der Lehrpersonen (i)	54
11	Gegenüberstellung und Überprüfung der theorie- und praxisgeleiteten Thesen	55
11.1	Soziale Auswirkungen	55
11.1.1	Übereinstimmungen und Unterschiede	55
11.2	Kognitive Auswirkungen	56
11.2.1	Übereinstimmungen und Unterschiede	56
11.3	Organisatorische Auswirkungen.....	56
11.3.1	Übereinstimmungen und Unterschiede	57
11.4	Motivationale/emotionale Auswirkungen	57
11.4.1	Übereinstimmungen und Unterschiede	58
11.5	Integrative Auswirkungen (i)	58
11.5.1	Übereinstimmungen und Unterschiede	58
11.6	Auswirkungen auf die Rolle der Lehrpersonen (i)	59
11.6.1	Übereinstimmungen und Unterschiede	59
12	Beantwortung der Fragestellung und Überprüfung der Hypothesen.....	59
12.1	Teilfragen.....	59
12.1.1	Können lernbeeinträchtigte Sonderschüler/innen mit den Anforderungen in offenen Unterrichtsformen umgehen?	59
12.1.2	Gibt es Gründe (Chancen), die eine offene Unterrichtsform mit lernbeeinträchtigten Kindern rechtfertigen?	60
12.1.3	Gibt es Aspekte (Grenzen), die gegen eine offene Unterrichtsform mit lernbeeinträchtigten Schüler/innen sprechen.	60
12.1.4	Wie muss der offene Unterricht gestaltet sein, damit alle Schüler/innen partizipieren können, akzeptiert werden und Lernfortschritte machen?	61
12.1.5	Gibt es Grenzen in offenen Unterrichtsformen, die von lernbeeinträchtigten Sonderschülern/innen nicht überwunden werden können?	61
12.1.6	Brauchen lernbeeinträchtigte Sonderschüler/innen aus der Sicht der Sonderpädagogik eine spezifische Didaktik?	61
12.1.7	Was brauchen Schüler/innen aus der Sicht der Reformpädagogik?	61

12.1.8	Was brauchen Schüler/innen aus der Sicht der Unterrichtsdidaktik?	62
12.2	Beantwortung der Forschungsfrage	63
12.2.1	Soziale Auswirkungen	63
12.2.2	Kognitive Auswirkungen:	63
12.2.3	Organisatorische Auswirkungen:.....	63
12.2.4	Motivationale/emotionale Auswirkungen:	63
12.2.5	Integrative Auswirkungen:	64
12.2.6	Auswirkungen auf die Lehrpersonen:	64
12.3	Überprüfung der Hypothesen	64
13	Diskussion	65
13.1	Diskussion der Ergebnisse	65
13.1.1	Soziale Auswirkungen	65
13.1.2	Kognitive Auswirkungen	65
13.1.3	Organisatorische Auswirkungen	66
13.1.4	Motivationale/emotionale Auswirkungen	67
13.1.5	Integrative Auswirkungen	67
13.1.6	Auswirkungen auf die Lehrpersonen	67
13.2	Gesamtinterpretation der Ergebnisse	68
13.2.1	Interpretation der Ergebnisse aus den Interviews	68
13.2.2	Begründung zum Grad der Öffnung der Befragten aus der Schule K.....	70
13.3	Schlussfolgerungen für die Praxis	71
13.4	Reflexion der Untersuchung	72
13.4.1	Forschungsprozess	72
13.4.2	Arbeitsprozess	72
13.5	Schlusswort	73
14	Literaturliste	75
15	Anhang	85
15.1	1. Interviewleitfaden 04.09.2011	85
15.1.1	Einführung	85
15.1.2	Leitfaden	85
15.1.3	Pretests.....	86
15.2	2. Interviewleitfaden 16.09.2011.....	87
15.2.1	Einführung	87

15.2.2	Leitfaden	87
15.3	Bestimmungsraster nach Peschel (2010)	89
15.4	Kategoriensystem	90
15.4.1	Kategoriensystem Übersicht.....	91
15.5	Interview –Transkriptionen Schule K. in D am 28.09.2011	92
15.6	Transkription Kindergarten U.U. 29.09.2011	107
15.7	Transkription Schule O.U. 04.10.2011	109
15.8	Lebenslauf	113
15.9	SSG Formular.....	114

Abkürzungsverzeichnis

LP	=	Klassenlehrperson
SHP	=	Schulische Heilpädagogin, Schulischer Heilpädagoge
ICD-10	=	International Classification of Diseases (vgl. http://www.dimdi.de/static/de/klassi/diagnosen/icd10/)
ICF		International Classification of Functioning, Disability and Health (vgl. http://www.who.int/classifications/icf/en/)
IS-Schüler/innen	=	Sonderschüler/innen mit einer Lernbeeinträchtigung

Geschlechterformulierung

Es ist mir wichtig, in der vorliegenden Arbeit Formulierungen zu verwenden, welche weder für Frauen noch für Männer diskriminierend wirken. Ich werde aus diesem Grund die männliche und die weibliche Schreibweise für alle Personen(gruppen) verwenden, entweder mit Schrägstrich oder generalisierend Lernende, Kinder, Lehrpersonen usw. Bei den Abkürzungen LP oder SHP sind immer beide Geschlechter gemeint. Die Bezeichnung Lehrperson wird für die schulische Heilpädagogin oder in der Mehrzahl Lehrpersonen für Klassenlehrperson und schulische Heilpädagogin verwendet. Die Klassenlehrperson wird als solche bezeichnet. Die lernbeeinträchtigten Sonderschüler/innen werden auch als integrierte Schüler/innen oder als lernbeeinträchtigte Schüler/innen bezeichnet. Mit Schulischem/er Heilpädagogen/in sind auch die Sonderpädagogen/innen, wie sie in Deutschland bezeichnet werden, gemeint.

Bildnachweis

Das auf dem Titelblatt verwendete Bild stammt aus der Sammlung einer Schulklasse in Bülach.

1 Einleitung

Mit dieser Masterarbeit wird ein aktuelles bildungsdidaktisches und heilpädagogisch relevantes Thema untersucht. In der Schweiz und auch in Deutschland ist die Bestrebung gross, die schulische Integration voranzutreiben. Wie viele andere Bereiche der Gesellschaft befindet sich die Schule in einem Spannungsfeld unterschiedlicher Erwartungen. Einerseits werden hohe Ansprüche an kognitive schulische Leistungen gestellt (Pisa-Studie), auf der anderen Seite verlangen internationale Abmachungen und gesetzliche Vorlagen die Integrationsfähigkeit der Schule. Die Frage der konkreten Umsetzung beschäftigt Lehrpersonen. Sie sind auf der Suche nach Unterrichtsformen, welche der dadurch noch zunehmenden Heterogenität in ihren Klassen gerecht werden. In Integrationsklassen ist integrativer und individualisierender Unterricht gefordert. Verschiedene Formen davon werden umgesetzt. Binnendifferenzierung¹ wird zum Ziel, und gleichzeitig sollen die separativen Integrationsformen (die SHP arbeitet mit den Sonderschülern separat, ausserhalb der Klasse) bei Kindern mit besonderen Bedürfnissen minimiert werden. Offener Unterricht ist eine mögliche Antwort, diesen Anforderungen gerecht zu werden. Offener Unterricht hat die Mit- und Selbstbestimmung der Lernenden zum Ziel: Diese können gemäss ihren individuellen Lernvoraussetzungen und Interessen lernen. Dadurch, dass jedes Kind einer anderen Arbeit nachgeht, wird Heterogenität zur Normalität und Realität des Schulalltages. Die Lehrpersonen sind in dieser Form von Unterricht in einer anderen Rolle. Sie sind Lernbegleiter/innen und haben Zeit, auf individuelle Bedürfnisse der Lernenden einzugehen. Da sich die vorliegende Arbeit auf Integrationsklassen bezieht, wird davon ausgegangen, dass zwei Lehrpersonen LP und SHP anwesend sind. Teamteaching wird folglich vorausgesetzt. Es stellt sich die Frage: Ist offener Unterricht für Sonderschüler/innen mit einer Lernbeeinträchtigung sinnvoll? Ist es ihnen ausreichend möglich, mit den damit einhergehenden Anforderungen wie Selbstbestimmung, Eigenverantwortung usw. umzugehen? Können sie in dieser Unterrichtsform optimal gefördert werden und trägt dies zu einer guten Integration bei? Diesen Fragen nach Chancen und Grenzen von offenen Unterrichtsformen für Lernende mit einer Lernbeeinträchtigung in einer Integrationsklasse geht diese Forschungsarbeit nach. Das Ziel der Arbeit ist, Theorie und Praxis miteinander zu vergleichen und Übereinstimmungen bezüglich Chancen und Grenzen zu finden, die zu Thesen formuliert werden können. Durch Literaturrecherche werden die theoretischen Erkenntnisse dargelegt. Leitfadeninterviews mit Experten/innen (schulischen Heilpädagogen/innen), welche mit offenen Unterrichtsformen in Integrationsklassen arbeiten, bilden die Grundlagen für die Erkenntnisse aus der Praxis. In dieser Arbeit dient der Begriff Integrationsklasse zur Bezeichnung einer Klasse, in welcher mehr als zwei Kinder integriert werden und in der der schulische Heilpädagoge/die schulische Heilpädagogin somit mindestens 50% der Schulzeit anwesend ist. Dies ist in vorliegender Arbeit wichtig, weil es um die Unterrichtsgestaltung, die Methodik und Didaktik geht und davon ausgegangen wird, dass der Unterricht individualisierender und integrativer gestaltet werden kann, wenn sowohl LP als auch SHP anwesend sind. Die Schwierigkeit dieser Untersuchung zeigte sich einerseits darin, dass der Begriff „Offener Unterricht“ unterschiedlich interpretiert und somit in der Praxis dementsprechend individuell umgesetzt wird. Andererseits erwies es sich als äusserst schwierig, Integrationsklassen zu finden, die mit offenen Unterrichtsformen arbeiten. Das Anliegen der Autorin liegt darin, Theorie und Praxis mit-

¹ Binnendifferenzierung: Thematisch intentionale Differenzierung, methodische Differenzierung, mediale Differenzierung und soziale Differenzierung (vgl. Hugener&Kramer, 2001, S. 41).

einander zu vergleichen und auf Übereinstimmungen und Unterschiede zu prüfen. Die Ergebnisse sollen für die Planung und Umsetzung von offenem Unterricht Hinweise in Form von Pro- und Kontra-Thesen geben. Diese können als empirisch wertvoll angesehen werden, weil sie theoretisch hinterlegt und praktisch erprobt worden sind.

1.1 Begründung der Themenwahl

Die Motivation zur Fragestellung gründet in der Tätigkeit der Autorin als schulische Heilpädagogin in einer Integrationsklasse, in welche vier Sonderschüler/innen integriert werden. Es stellt sich die Frage, welche Unterrichtsform am besten geeignet ist, so dass alle Kinder gemäss ihren Voraussetzungen motiviert am Unterricht teilhaben und lernen können. Die Frage der Motivation stellt sich, weil bei den integrierten Schüler/innen gemäss Kramis², Selbstkonzeptschädigungen, offensichtlich zu Tage treten. Es gilt also, neben den guten, individualisierten und integrativen Lernangeboten auch den motivationalen und emotionalen Faktor zu berücksichtigen. Kurz: Wie können die IS-Schüler/innen dazu hingeführt werden, „wieder“ Motivation und Freude am Lernen zu haben? Wie können sie sich selbstwirksam erleben? Wie kann die jedem Menschen innewohnende intrinsische Motivation³ hervorgeholt werden? All diese Fragen und eine systemisch-konstruktivistische Grundhaltung, das Vertrauen in die Kinder, jedes Kind will lernen, führten zum offenen Unterricht. Nun ist dieser, in der Theorie wenig klar definiert. Vielmehr ist der Begriff offener Unterricht ein Sammelbecken verschiedener reformpädagogischer Ansätze. Peschel (2006, 2011, siehe 4.2), gibt erstmals eine Definition. Vor Peschel, gab es in der Erziehungswissenschaft keine einheitliche Definition von offenem Unterricht, es wurde lediglich gesagt, dass er offener als Frontalunterricht gemeint ist. Die Lektüre von Peschel bestätigt, beflügelt und verunsichert gleichermaßen. Lässt sich dieser offene Unterricht, in einer Integrationsklasse mit lernbeeinträchtigten Sonderschüler/innen so umsetzen, dass auch diese partizipieren können und Lernfortschritte machen? Kritische Stimmen sagen nein, Sonderschüler/innen besonders lernschwache und verhaltensauffällige seien mit dieser Art von Selbstbestimmung und Eigenverantwortung überfordert.

1.2 Aufbau der Arbeit

Im **1. Teil** der Arbeit werden die gesetzlichen Vorlagen, welche zur Integrationsforderung im Bereich Schule geführt haben, erläutert. Es wird die aktuelle Situation im Kanton Zürich bezüglich des vom Volksschulamt zurückgezogenen Sonderpädagogischen Konzepts aufgezeigt.

Im **2. Teil** werden die relevanten Begriffe geklärt. Der offene Unterricht wird definiert und didaktisch zugeordnet, ein Bestimmungsraster zu den Öffnungsgraden wird aufgezeigt, es werden Formen von offenem Unterricht vorgestellt. Es wird der Lernbehinderten-, der Reformpädagogik und der Unterrichtsdidaktik nachgegangen, um aus dieser Perspektive die Forderungen an Unterricht mit lernbeein-

² Die Gütekriterien guten Unterrichts von Kramis, welche sich auf die drei Begriffe Bedeutsamkeit, Effizienz und Lernklima stützen, sind bei der Vorbereitung des Unterrichts wichtig. Als ebenso wichtiges viertes Kriterium für guten Unterricht nennt Kramis *das psycho-ökologische Kriterium*. Darunter versteht er das Fehlen von heimlichen, negativen Nebeneffekten des Unterrichts, sowohl auf Lehrer- wie auf Schülerseite. Unter heimlichen, negativen Nebeneffekten auf Schülerseite versteht er zum Beispiel: „Selbstkonzeptschädigungen, negatives Bild der eigenen Begabung, negatives Bild der Selbstwirksamkeit, Schul- und Leistungsängste usw.“ (Kramis, 1990, S. 282).

³ Von intrinsischer Motivation sprechen wir, wenn das Lernen aus Freude an der Tätigkeit oder am Lernen selbst geschieht, wenn das Ziel der Bemühungen selbst bestimmt werden kann (vgl. Largo, Beglinger, 2009).

trächtigten Sonderschüler/innen zu erfassen. Daraus werden Aussagen zu Chancen und Grenzen formuliert.

Der **3. Teil** widmet sich dem Forschungsteil: Die Forschungsfrage wird eingegrenzt und mit Teilfragen und Hypothesen erläutert. Die zentralen Forschungsbegriffe der Untersuchung werden geklärt. Anschliessend wird das forschungsmethodische Vorgehen aufgezeigt. Aus der Theorie werden Kategorien formuliert. Aus den Kategorien werden Leitfragen für die Experteninterviews abgeleitet. Es werden positive (Chancen) und negative (Grenzen) Aussagen aus der Theorie und der Praxis formuliert. Diese werden den Kategorien zugeordnet und zu Thesen zusammengefasst. Schliesslich werden die positiven und negativen theoriegeleiteten und praxisbezogenen Thesen einander gegenübergestellt und diskutiert. Übereinstimmungen und Abweichungen werden festgestellt und bei Übereinstimmung zu einer These zusammengefasst.

Im **4. Teil** wird die Forschungsfrage beantwortet. Es werden Chancen und Grenzen in Form von Thesen, von offenen Unterrichtsformen in Integrationsklassen betreffend Sonderschüler mit einer Lernbeeinträchtigung genannt. Anschliessend werden die Ergebnisse entsprechend den Kategorien diskutiert. Schliesslich wird eine Gesamtinterpretation der Ergebnisse vorgenommen. Der Forschungsprozess und der Arbeitsprozess werden evaluiert. Im Schlusswort wird ein Fazit aus den vorliegenden Ergebnissen gezogen.

2 Gesetzliche Vorgaben

Im folgenden Kapitel werden die gesetzlichen Grundlagen und Vorgaben auf internationaler, nationaler und kantonaler Ebene, welche die Umsetzung der integrativen Beschulung begründen, beschrieben.

2.1 Gesetzliche Grundlagen

Die gesetzlichen Bestimmungen, welche als Rahmenbedingungen für den Umgang mit Behinderung gelten, haben sich in den letzten hundert Jahren international und national verändert. Anfangs des 20. Jahrhunderts musste das Recht auf Bildung von Eltern und Fachleuten erkämpft werden. Durch die Einführung des Invalidenversicherungsgesetzes wurde 1960 das Recht auf Bildung für Kinder mit leichteren (geistigen) Behinderungen anerkannt. In den 70er Jahren wurde auch die Bildungsfähigkeit für Menschen mit schweren Behinderungen anerkannt. Die Bemühungen für integrative Schulung haben sich langsam, aber stetig verstärkt und gesetzliche Grundlagen erhalten.

2.1.1 Erklärung der Menschenrechte 1948

Als Basis aller integrativen Bestrebungen gilt wohl die Formulierung der Menschenrechte, welche auf dem Hintergrund des Zweiten Weltkrieges von der Generalversammlung der UNO 1948 verabschiedet wurde. Der 1. Artikel besagt, dass alle Menschen frei und gleich an Rechten und Würde geboren sind. Artikel 22 hält fest, dass jeder Mensch das Recht auf soziale Sicherheit und Anspruch hat, in den Genuss der wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte zu gelangen, die für die Würde und freie Entwicklung seiner Persönlichkeit unentbehrlich sind. Artikel 26 schliesslich nennt das Recht auf Bildung. Sie soll unentgeltlich sein – wenigstens auf der Primar- und Sekundarstufe. Die Bildung muss auf die volle Entfaltung der menschlichen Persönlichkeit und auf die Stärkung der Achtung vor den

Menschenrechten ausgerichtet sein. Sie soll das Verständnis, die Toleranz und Freundschaft aller fördern (vgl. <http://quellen.geschichte-schweiz.ch/allgemeine->).

2.1.2 Kinderrechtskonvention 1989

Die Kinderrechte wurden seit 1948 (Erklärung der Menschenrechte) und 1959 (Deklaration über die Rechte der Kinder) weiterentwickelt. 1979, im Jahr des Kindes, wurden Entwürfe für eine Weiterentwicklung, die sogenannte Kinderrechtskonvention vorgelegt. Diese wurde zur Basis für das Übereinkommen vom 20. November 1989. Artikel 23 ist dem geistig oder körperlich behinderten Kind gewidmet. Er besagt Folgendes:

1. Die Vertragsstaaten erkennen an, dass ein geistig oder körperlich behindertes Kind ein erfülltes und menschenwürdiges Leben unter Bedingungen führen soll, welche die Würde des Kindes wahren, seine Selbstständigkeit fördern und seine aktive Teilnahme am Leben der Gemeinschaft erleichtern.
2. Die Vertragsstaaten kommen dem Recht des behinderten Kindes auf besondere Betreuung nach und stellen sicher, dass dem Kind die Unterstützung zuteil wird, die es gemäss seiner Behinderung braucht.
3. Die Erziehung, die Ausbildung und die Vorbereitung auf das Berufsleben sind unentgeltlich. Die vollständige soziale Integration, die individuelle geistige und kulturelle Entwicklung und Entfaltung werden gefördert (UN-Konvention über die Rechte des Kindes, 1989, Art. 23 <http://www.kinderrechte.gv.at/home/upload/downloads/kinderrechtskonvention/unkonvention>).

2.1.3 Bundesverfassung 1998

In der Bundesverfassung von 1998 wird die Gleichberechtigung aller Menschen vor dem Gesetz explizit festgeschrieben: „Niemand darf diskriminiert werden, namentlich nicht wegen seiner körperlichen, geistigen oder psychischen Behinderung“ (Art. 8, Abs. 2). Alle Kinder und Jugendlichen sollen sich „nach ihren Fähigkeiten bilden, aus- und weiterbilden können“ (Art. 41, Abs. 1f). Die Bundesverfassung schreibt zudem den Kantonen vor, für eine „ausreichende Sonderschulung aller behinderten Kinder und Jugendlichen bis längstens zum vollendeten 20. Altersjahr“ (Art. 62, Abs. 3) zu sorgen.

2.1.4 Salamanca-Erklärung

1994 unterzeichnet die Schweiz die „Salamanca-Erklärung“ der UNESCO. In dieser wird das grundsätzliche Recht aller Kinder auf Bildung bekräftigt. Jede Schule soll den individuellen Bedürfnissen, Fähigkeiten und Lernvoraussetzungen eines Kindes gerecht werden, insbesondere durch eine integrative Ausrichtung (vgl. UNESCO, Internet: <http://bidok.uibk.ac.at/library/unesco-salamanca.htm>).

2.1.5 Behindertengleichstellungsgesetz 2002

2002 wurde das Behindertengleichstellungsgesetz postuliert. Die Kantone werden verpflichtet, für eine den besonderen Bedürfnissen der Kinder angepasste Grundschulung zu sorgen. Sie sollen „soweit dies möglich ist und dem Wohl des behinderten Kindes dient, mit entsprechenden Schulungsformen die Integration behinderter Kinder und Jugendlicher in die Regelschule“ fördern (Art. 20, Abs. 2) (vgl. Behindertengleichstellungsgesetz <http://www.admin.ch/ch/d/sr/1/151.3.de.pdf>).

2.1.6 Neugestaltung des Finanzausgleichs 2004

2004 fand eine Abstimmung über die Neugestaltung des Finanzausgleichs und die Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen (NFA) statt. Die Vorlage wurde deutlich angenommen. Damit zog sich die Schweizerische Invalidenversicherung per 1. Januar 2008 aus der Finanzierung der Sonderschulung zurück. Diese liegt nun bei den Kantonen. Diese Tatsache und das Behindertengleichstellungsgesetz haben die schulische Ausgangslage grundlegend verändert. Die Kantone, welche nun die Kosten für die Sonderschulen zu tragen haben, sind bestrebt, die integrative Beschulung voranzutreiben.

2.1.7 Aktuelle Situation im Kanton Zürich

Im Verlaufe der Recherchen wurde deutlich, dass die schulische Integration, in der Schweiz in jedem Kanton und in Deutschland in jedem Bundesland anders gehandhabt wird. Die Umsetzung der schulischen Integration ist unterschiedlich weit fortgeschritten. Im folgenden Abschnitt wird die Situation im Kanton Zürich beleuchtet, weil zwei der Befragten in diesem Kanton arbeiten.

Tuggener, Joller-Graf, Mettauer-Szaday haben (2010) einen Artikel zum aktuellen Stand betreffend sonderpädagogischem Konzept im Kanton Zürich verfasst. Im Juni 2010 machte die Bildungsdirektion im Kanton Zürich einen Rückzieher bezüglich ihres sonderpädagogischen Konzeptes. Die Kantone haben nach der Neugestaltung des Finanzausgleichs (siehe 2.1.6) mehr Verantwortung zu übernehmen. Dies sowohl in finanzieller Hinsicht als auch im Angebot angemessener Bildung. Das sonderpädagogische Konzept ist im Kanton Zürich auf breite Ablehnung gestossen. Was waren die Gründe dafür und was heisst das für die betroffenen Kinder? Einerseits gab es zwischen 1999 und 2008 40 % mehr Sonderschüler/innen, also Kinder, die diesen Status bekamen. Dies war für den Kanton mit enormen Mehrkosten verbunden. Das vermehrte integrative Beschulen in Regelklassen, wie es eigentlich vorgesehen war, wurde damit unrealistisch. Trotzdem sollte die Integration stärker betont werden, um einen Teil der Mehrkosten einzusparen. Bei den meisten Fachleuten und Eltern löste dies Missfallen aus, weil es als reines Sparkonzept wahrgenommen wurde. Dabei gingen auch gute Konzeptideen, wie zum Beispiel die Stärkung der Regelschule, verloren. Ausserdem hatten viele Lehrpersonen Angst vor einer „totalen Integration“, obwohl davon im Entwurf nirgends die Rede war. Es sollten lediglich die Bedingungen geschaffen werden, Integration vermehrt möglich zu machen. Sonderschulen sollte es weiterhin geben, nur die Sonderschulplätze im Graubereich zwischen Regel- und Sonderschulung wurden als nicht mehr nötig erachtet. Es stellte sich die Frage, von wem die Integrationsfähigkeit abhängt: „Dem Grundsatz dass Schüler/innen mit Beeinträchtigungen vermehrt integrativ geschult werden sollen, stimmen alle zu“ (Tuggener et al., 2010). Als es dann aber konkret wurde, wurden viele Wenn und Aber geltend gemacht. Es wurde von Schulpersonal die Ansicht vertreten, dass die Integrationsfähigkeit allein vom Kind abhängt. In anderen Ländern (z.B. Neuseeland) werden nahezu alle Kinder integriert. „Dort wurde erkannt, dass es vor allem von der Gestaltung von Schule und Unterricht, von Haltungen, Zusammenarbeit und Ressourcen abhängt, ob ein Kind mit Beeinträchtigungen angemessen gefördert werden kann oder nicht“ (ebd.). Es stellt sich nun die Frage, was mit der schulischen Integration im Kanton Zürich geschieht. Wird sie allenfalls rückgängig gemacht? „Nein“ lautet hier die klare Antwort, weil die gesetzlichen Vorlagen (z.B. das Behindertengleichstellungsgesetz, siehe 2.1.5) dies nicht erlauben. Die Kantone sind demnach verpflichtet, die integrative Schulungsform zu ermöglichen. Ausserdem hat der Kantonsrat 2006 strategische Leitsätze

verabschiedet, die eine verstärkte schulische Integration fordern. „Der Rückzug des sonderpädagogischen Konzepts hat die Entwicklung einer integrativen Zürcher Volksschule nicht gestoppt – es wurde lediglich die Handbremse angezogen“ (Tuggener et al., 2010).

3 Theoretische Grundlagen/Begriffsdefinitionen

Die zentralen Themen dieser Arbeit sind die Anforderungen bezüglich Unterricht in Integrationsklassen, Schüler/innen mit einer Lernbeeinträchtigung, deren Bedürfnisse und der offene Unterricht. Die folgenden Begriffsdefinitionen und Theorien sollen die Voraussetzung für einen gemeinsamen Ausgangspunkt und Verständnis schaffen. Da in dieser Arbeit mit Thesen und Hypothesen gearbeitet wird und deren Verständnis als entscheidend angesehen wird, werden diese Begriffe als erstes definiert.

3.1 Hypothese/These

Die **Hypothese** (aus dem altgriechischen: *hypóthesis*, eine Unterstellung, Voraussetzung oder eine Grundlage) bezeichnet eine unbewiesene wissenschaftliche Annahme, zu welcher man über beobachtete Ereignisse oder Ähnliches gelangt. Sie stellt somit eine vorläufige Antwort auf eine wissenschaftliche Frage dar (vgl. Jahnsen, 2001), ausserdem bezeichnet Hypothese eine vorläufige Annahme zwischen Ursache und Folge eines Ereignisses (vgl. Zimbardo, Gerrig, 2008, S. 27). Üblicherweise sind die Bedingungen bekannt, unter welchen sie gültig sein soll. Eine Hypothese ist eine Erwartung des Forschers an den Forschungsgegenstand. Diese Annahme oder Erwartung ist nicht von Experten geprüft. Der Forscher kann also noch nicht über die Aussagekraft der Hypothese Auskunft geben.

Die **These** (aus dem altgriechischen *thésis*, ein aufgestellter Satz, eine Behauptung) soll wissenschaftlich beweisbar sein. Die These wird in vorliegender Arbeit folgendermassen verstanden und verwendet: Eine These ist eine Kernaussage, welche das Wesentliche aus einem Komplex von Aussagen hervorhebt. Man kann sie als Behauptung oder als Teil einer Theorie bezeichnen (vgl. Internet: <http://de.wikipedia.These>).

3.2 Integration

Integration kommt aus dem Lateinischen und bezeichnet die Wiederherstellung eines Ganzen, die Wiederherstellung einer Einheit, die Einbeziehung und Eingliederung in ein grösseres Ganzes. Der Begriff Integration im humanwissenschaftlichen [o. sonderpädagogischen] Bereich?? impliziert, dass es Menschen gibt, die ausserhalb einer Einheit stehen und folglich „integriert“ werden müssen. Feuser definiert Integration als „die gemeinsame Tätigkeit (Spielen, Lernen, Arbeiten) am gemeinsamen Gegenstand/Produkt in Kooperation von Behinderten und nichtbehinderten Menschen“ (Feuser, 1989, S.37). Integriert sind Menschen also dann, wenn sie in Schulen, Arbeitsstätten usw. einbezogen werden (vgl. ebd.). Es geht um die Möglichkeit der Partizipation aller Schüler/innen, welche im Umkreis der Schule leben. Ihre Herkunft, ihre Beeinträchtigungen, ihre Stärken und ihr Verhalten sollen dabei keine Rolle spielen (vgl. Lienhard-Tuggener, Joller-Graf u.a. 2011). Der Begriff Integration bezieht sich in dieser Arbeit ausschliesslich auf die schulische Integration.

3.3 Inklusion

Den Begriff Inklusion (inklusive) bezeichnet Einschliessung, Einschluss bzw. inbegriffen. Was heisst das nun hinsichtlich Schule und Kinder mit besonderen Bedürfnissen? Inklusion verfolgt das Ziel, das Menschenrecht aller Kinder auf Partizipation am Leben in allen gesellschaftlichen Bereichen, auch in der Schule, zu etablieren. Inklusion versteht die Heterogenität von Schüler/innen als bereichernde Vielfalt und versucht, sie aktiv zu nutzen. Die Kinder lernen durch ihre unterschiedlichen Stärken von- und miteinander. Bei einer inklusiven Haltung wird jedem Lernenden mit Fairness, Solidarität, Offenheit und Respekt begegnet. Die Fähigkeiten in und zwischen den Kindern und im System Schule sollen erkannt, freigesetzt und ausgebaut werden. Die Inklusion begreift Verschiedenheit und Vielfalt ganzheitlich und verzichtet auf Zwei-Gruppen-Kategorisierungen wie „Behinderte und Nichtbehinderte“. Diese Kategorisierung reduziert die Komplexität menschlicher Vielfalt und wird dem Einzelnen nicht gerecht. Inklusion sieht jedes Kind in seiner Einmaligkeit und begreift die Gruppe als unteilbares Spektrum von Individuen. Dabei geht es auch um das Erkennen der Vielfalt in einer Person, welche in unterschiedlichen Zusammenhängen verschiedene Kompetenzen, Bedürfnisse und Stärken zeigen kann. Inklusion wendet sich gegen jede gesellschaftliche Tendenz, Menschen an den Rand zu drängen. Inklusion vermittelt die Kompetenz, die vielfältigen Formen von Diskriminierung zu erkennen und nachhaltig zu beseitigen. Die Inklusion ist kein Ergebnis, es ist ein Prozess. Inklusion ist ein Leitgedanke, eine Leitidee, eine Grundhaltung der wir uns wie vorgeschlagen kontinuierlich annähern, selbst wenn sie sie nie ganz erfüllen (vgl. Montag Stiftung Jugend und Gesellschaft, 2011). Boban und Hinz haben den in Grossbritannien verfassten und 2000 erstmals vorgestellten Index für Inklusion ins Deutsche übersetzt. Zum ersten Mal wird damit die Verbindung zwischen Prozessen der Schulentwicklung und dem Leitbild der inklusiven „Schule für alle“ hergestellt und es werden eine Reihe ausgearbeiteter Materialien, Aufgaben und Fragen zur Selbstevaluation in verschiedenen Bereichen, unter anderem in der Schule, im Unterricht bezüglich inklusiver Ausrichtung vorgelegt.

Zitiert nach Boban, Hinz, 2003:

- Der Unterricht wird auf die Vielfalt der Schüler/innen hin geplant.
- Der Unterricht stärkt die Teilnahme aller Schüler/innen.
- Der Unterricht entwickelt ein positives Verständnis von Unterschieden.
- Die Schüler/innen sind Subjekte ihres eigenen Lernens.
- Die Schüler/innen lernen miteinander.
- Bewertung erfolgt für alle Schüler/innen in leistungsförderlicher Form.

Mit folgenden Fragen aus dem Index kann der Unterricht hinsichtlich Inklusion hinterfragt werden:

- Geht der Unterricht von einer gemeinsamen Erfahrung aus, die in unterschiedlicher Weise entfaltet werden kann?
- Steigert der Unterricht das Lernen aller Schüler/innen?
- Legt der Unterricht eine Vorstellung des Lernens als kontinuierlichem Prozess nahe statt als Erledigung bestimmter Aufgaben?

Schuhmacher macht darauf aufmerksam, dass bei der Übersetzung der UNESCO-Erklärung von Salamanca der englische Begriff „inclusion“ durch den im Deutschen geläufigen Begriff „Integration“ ersetzt wurde. Dies legt eine Gleichsetzung der Begriffe nahe (vgl. Schuhmacher, 2009). In der vorliegenden Arbeit werden die Begriffe unterschieden. Integration steht für das Bestreben, lernbeeinträchtigte Schüler/innen in Regelklassen zu integrieren, sagt aber noch nichts über die Unterrichtsform – separativ (in Form von Einzelförderung ausserhalb der Klasse) oder integrativ – aus. Inklusion steht für eine Haltung und schliesst nach Boban und Hinz (2003) die Unterrichtsplanung hinsichtlich integrativen Unterrichts mit ein.

3.4 Schulische Integration

Schulische Integration heisst, dass behinderte und nichtbehinderte Kinder im öffentlichen Schulsystem in einer Regelklasse gemeinsam beschult werden, wobei die Lernenden mit besonderen Bedürfnissen begleitend zum Unterricht die nötige pädagogische, sonderpädagogische, therapeutische oder pflegerische Betreuung erhalten, ohne ausgesondert zu werden. Es bezeichnet eine Massnahme, welche gleichzeitig die individuelle, adäquate Förderung aller Kinder sowie ihre optimale gesellschaftliche Integration garantieren soll (vgl. Bless, 2004). Unter schulischer Integration versteht Feuser, dass behinderte und nichtbehinderte Kinder gemeinsam erzogen und gebildet werden (vgl. Feuser, 2009). Begemann verlangt nicht nur, dass Behinderte und Nichtbehinderte nebeneinander geschult werden, es soll jedes Kind in seiner Originalität und Einzigartigkeit akzeptiert werden. Die Kinder sollen lernen können und gleichwertig an der Gesellschaft teilhaben (vgl. Begemann, 2000).

3.5 Integrierte Sonderschulung

Das Rahmenkonzept für die integrierte Sonderschulung des Kantons Zürich beschreibt die integrative Sonderschulung wie folgt: Die Schüler/innen gehören vom sozialen Kontext her zur Regelschule. Sie nehmen soweit wie möglich am Stundenplan der Klasse teil. Die Lernenden mit und ohne besondere Bedürfnisse leben und lernen gemeinsam und arbeiten wenn möglich an den gleichen Themen. Sie verfolgen gemäss ihren Möglichkeiten die entsprechenden Lernziele. Sie werden dabei durch individuell angepasste Methoden und Unterrichtsmaterial unterstützt. Es gelten der Lehrplan und das Angebot, die Anlässe (Ausflüge, Lager, Anlässe für Eltern) der Regelklasse. Für die IS-Schüler/innen gelten dieselben Regeln und Pflichten wie für die Klassenkameraden/innen. Sie gelten als reguläre Schüler/innen der Klasse. Für die Sonderschüler/innen wird eine individuelle Förderplanung erstellt. Die Zielsetzungen werden regelmässig überprüft. Die Verantwortung trägt das Integrationsteam (vgl. Volksschulamt Sonderpädagogisches, 2009).

Als Voraussetzungen für eine erfolgreiche integrierte Sonderschule gelten:

- Schwerpunkt im Schulprogramm der Regelschule zu den Themen Integration und Heterogenität
- Grundsätzliche Bereitschaft und inhaltliches Interesse der beteiligten Personen und Schulen
- Individualisierende und differenzierende Methodik sowie Didaktik des Unterrichts in der Regelklasse; (in Bezug auf Ziele, Methoden, und Medien) als Voraussetzung für die angemessene Förderung aller Schüler/innen

- Geeignete Schulräume [...] (Volksschulamt Sonderpädagogisches, 2009, S. 9).

Eine Form der integrierten Sonderschulung ist die Einzelintegration, es wird ein/eine Schüler/in mit besonderem Bildungsbedarf in eine Regelklasse im Lebensumfeld, wenn möglich am Wohnort, unterrichtet. Die Sonderschule ist verantwortlich für die personelle und die fachliche Unterstützung. Eine andere Form ist die Teilintegration, was heisst, dass die Kinder der Sonderschule teilweise mit Unterstützung einer heilpädagogischen Fachperson den Regelunterricht besuchen (vgl. Volksschulamt Sonderpädagogisches, 2009, S.10).

3.6 Integrationsklasse

Das Volksschulamt weist darauf hin, dass es pädagogisch sinnvoll sein kann, dass mehrere Schüler/innen mit besonderen Bedürfnissen in eine Regelklasse integriert werden. In diesem Fall ist die Unterstützung dem/der schulischen Heilpädagogen/in entsprechend der Anzahl integrierter Schüler/innen höher. Teamteaching, integrative und individualisierende Unterrichtsformen werden umsetzbarer. Die Sonderschule arbeitet mit der Regelschule zusammen (vgl. Volksschulamt Sonderpädagogisches, 2009, S. 11).

3.7 Heterogenität erfordert individualisierenden Unterricht

Heterogenität bezeichnet die Uneinheitlichkeit der Elemente einer Menge bezüglich eines oder mehrerer Merkmale. In der Pädagogik wird der Begriff hinsichtlich der Schüler/innen einer Klasse verwendet. Er beschreibt sie in Bezug auf ihre Unterschiedlichkeiten, die als lernrelevant definiert werden. Das sind zum Beispiel: Der Lernstand in schulischen Bereichen (Mathematik, Sprache usw.) die Begabungen, die Motivation, besondere Bedürfnisse und Behinderungen, Alter, Geschlecht sowie kulturelle Hintergründe (vgl. Zimbardo, Gerrig, 2008). Daraus stellt sich die Forderung nach individualisierendem Unterricht. Rothweiler und auch Schittko halten bei der Begriffsdefinition von individualisierendem Unterricht fest, es gelte die persönliche Auffassungs-, Denk- und Erlebnisweise, das Lerntempo und die Interessenlage der Schüler/innen so weitgehend wie möglich zu berücksichtigen (vgl. Rothweiler, 1983, Schittko, 1984).

3.8 Lernbehinderung

In der Schule gelten Kinder als lernbehindert, die in ihrem Lern- und Leistungsvermögen von der Altersnorm abweichen und zusätzliche sonderpädagogische Förderung brauchen, damit sie den schulischen Anforderungen genügen können. Es wird unterschieden zwischen schwerwiegenden, umfänglichen und langandauernden Lernbehinderungen und weniger gravierenden, partiellen und temporären Lernstörungen. In dieser Arbeit geht es um die schwerwiegenden Lernbehinderungen, welche zu deutlichen Normabweichungen bezüglich Leistung und Verhalten führen und erhebliches schulisches Versagen nach sich ziehen, so dass die Kinder einen Sonderschulstatus zugeschrieben bekommen. Sie werden durch sonderpädagogische Fördermassnahmen in einer Sonder- oder Regelschulklasse (Integrationsklasse) beschult. Die Lernbehinderung kann unterschiedliche Gründe haben. Diese können sein: ein deutlicher Intelligenzrückstand (Körperstrukturen nach ICF) oder generalisierte Lernstörungen, hervorgerufen durch eine psychoreaktive und/oder sozio-kulturelle Grundlage (Körperfunktio-

nen, emotionale, psychologische Funktionen nach ICF) oder soziale Beeinträchtigungen, hervorgerufen durch Vernachlässigung, Sozialisationsmängel, Anrengungsarmut.

(vgl. Lernbehinderung <http://lernbehinderungen.de/beschreibungsversuche/nach-icdicf>).

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) klassifiziert mit ICD/ICF Krankheiten. Für Kinder mit einer Lernbehinderung können verschiedene Klassifikationen gelten:

- F81 Umschriebene Entwicklungsstörungen schulischer Fertigkeiten
- F81.0 Lese- und Rechtschreibstörungen
- F81.1 Isolierte Rechtschreibstörung
- F81.2 Rechenstörung
- F81.3 Kombinierte Störungen schulischer Fertigkeiten
- F81.8 Sonstige Entwicklungsstörungen schulischer Fertigkeiten
- F81.9 Entwicklungsstörungen schulischer Fertigkeiten, nicht näher bezeichnet (Klassifikation nach ICD-10: ICD-10 online; WHO-Version 2006) (<http://lernbehinderungen.de/beschreibungsversuche/nach-icdicf>).

Der Begriff Lernbehinderung ist also ein Sammelbegriff für sehr unterschiedliche komplexe Problemlagen, die weder durch Symptome im abschliessenden Sinn noch ein Syndrom einzugrenzen sind. Dies liegt zum Teil daran, dass Beeinträchtigungen bzw. Schwierigkeiten im Lernen extrem unterschiedlich sein können. Sie entstehen aufgrund vielfältigster Bedingungskonstellationen und erfordern sehr differenzierte Förderansätze (vgl. Werning, Lütje-Klose, 2003). Böhm, Eberle u.a. sehen als wichtigstes Merkmal der Lernbeeinträchtigung einen erhöhten Bedarf an Lernzeit (vgl. Böhm, Eberle, Dreizehnter, Reiss, 1990). Interessant ist auch der Gedanke von Reiss, Eberle, Böhm, dass der Begriff „lernschwach“ relativ ist, weil er vor allem in einem Unterrichtskonzept Gültigkeit hat, bei welchem alle Kinder am gleichen Lerninhalt, zur gleichen Zeit, in möglichst gleichem Arbeitstempo und auf gleichem Lernniveau arbeiten. Er stellt also die gleichen Anforderungen an alle; in diesem Leistungsvergleich werden dann die entsprechenden Leistungsrückstände diagnostiziert (vgl. Reiss, Eberle u.a.1997). Es bleibt festzustellen, dass es beim Phänomen, welches als Lernbehinderung oder Ähnliches beschrieben wird, um das Versagen im schulischen Kontext geht – wobei nicht klar ist, wer versagt, der Schüler/in oder die Schule (vgl. Werning, Lütje-Klose, 2003). In der vorliegenden Arbeit wird anstelle von Lernbehinderung der Begriff Lernbeeinträchtigung verwendet.

3.9 IS-Schüler/innen

IS heisst integrative Sonderschulung, diese betrifft Schüler/innen mit einem Sonderschulstatus, also mit einer Lernbeeinträchtigung, wie oben beschrieben: einer geistigen und/oder körperlichen Behinderung. Sie werden in einer Sonderschule beschult oder in eine Regelklasse integriert und durch einen/eine schulischen/e Heilpädagogen/in unterstützt und begleitet.

3.10 Lernen und Motivation

Im folgenden Kapitel werden verschiedene Aspekte des Lernens beschrieben, weil sie in Bezug auf das Lernen im offenen Unterricht relevant erscheinen. Die Begriffe Selbstwirksamkeit und Selbstkom-

petenz werden definiert, weil sie in engem Zusammenhang mit der schulischen Motivation stehen und gerade bei lernbeeinträchtigten Schüler/innen oft in negativer Ausprägung auftreten.

3.10.1 Genuines Lernen

Jedes Kind will Erfahrungen machen, weil es diese braucht, um sich überhaupt entwickeln zu können. Diese Lernbereitschaft, Largo, Berglinger nennen sie „genuines Lernen“, ist der eigentliche Motor der Entwicklung und damit weitaus die wichtigste Motivation. Ohne sie würde ein Kind weder laufen noch sprechen oder schreiben lernen. Diese innere Motivation zum Lernen, erkennbar als Neugierde, wird von der individuellen Anlage und dem Verhältnis zwischen Entwicklungsstand und Erfahrungsmöglichkeiten bestimmt (vgl. Largo, Beglinger, 2009, S. 57f).

3.10.2 Frei wählbare Arbeiten und intrinsische Motivation

Largo und Beglinger sprechen von der intrinsischen Motivation, die jedem Kinde innewohnt, es lernt im Gegensatz zur extrinsischen Motivation aus sich heraus aus Neugier und Interesse (vgl. Largo, Beglinger, 2009). Montessori (1991) und auch Pestalozzi (1799 in Klafki 1971) nennen bezeichnen sie als eine innere Kraft, einen inneren Bauplan, den jedes Kind hat. Bei Huschke wird in einer Hypothese zu freier Tätigkeit in der Wochenplanarbeit festgestellt: „Wenn die Schüler/innen die Arbeiten frei wählen können, ist die Ausdauer grösser, als wenn sie vorgegebene Aufgaben bearbeiteten“ (Huschke, 1996, S. 61). Eine mögliche Begründung zu dieser Hypothese könnte sein: Schon weit vor dem Schulalter sind die Schüler/innen fähig, sich Lerngelegenheiten zu suchen und zu schaffen. Bei geeigneten Anregungsbedingungen zeigt sich dies im kindlichen Spiel (vgl. Huschke, 1994).

Zitiert nach Largo, Beglinger und Müller Hohagen:

Eigene Motivation ist oft noch wichtiger als Begabung und erst recht ausschlaggebender als sogenannte Fremdmotivation, die in Wirklichkeit der Versuch ist, von aussen her die Motivation eines Menschen zu bestimmen, sie in den Griff zu bekommen, zu manipulieren. Das führt oft unnötig zu Qual und Frust. Dagegen aus eigenem Antrieb zu handeln ist befriedigend und kann sehr schnell zu Erfolgen führen. Diese wiederum erzeugen neue Eigenmotivation – ein wichtiger Zusammenhang (Largo, Beglinger, 2009, S. 57f).

Man spricht hier auch von intrinsischer (innerer) und extrinsischer (äusserer) Motivation. Genau betrachtet kann Motivation doch immer nur von innen kommen, äussere Faktoren (Belohnungen, Strafdrohungen [...]) setzen da nur an, machen sich die inneren Bedürfnisse oder Ängste zunutze. Anders ist es Anregungen zu geben und Angebote zu machen (Müller-Hohagen, 2008, S. 124).

3.10.3 Leistungsmotivation

Galliker schreibt in Anlehnung an McClelland (1938), dass Motivation stets als Produkt der Wechselwirkungen zwischen Menschen und ihrem Kontext aufzufassen sei. Nach McClelland in Galliker gehen wirtschaftlichem Aufschwung immer Erziehungspraktiken voraus, die Leistungsstreben unterstützen. Die Förderung der individuellen Selbstständigkeit ist wesentlich bei diesen Erziehungsmethoden (vgl. Galliker, M. 2009). Dies ist ein entscheidender Faktor im Hinblick auf lebenslanges Lernen, weshalb das Mitdenken, das selbstgesteuerte Lernen bereits in der Schule als wichtig zu erachten ist: „Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr“. Hubrig schreibt dazu, Interesse und Motivation im Unterricht setze eine von der LP passend gestaltete Lernumwelt (konstruktivistische Didaktik) vor-

aus. Die Aufgaben sollten durch selbstorganisiertes Tun gelöst werden. Die Lernenden sollen merken, dass sie besser geworden sind, sie erlebten sich selbstwirksam. Für eine erneute Motivation brauche es, je nach Schüler/in unterschiedlich schnell, schwierigere Aufgaben, weil das erreichte Kompetenzniveau routinisiert werde (vgl. Hubrig, 2010). Dies gibt dem Kind das Gefühl der aktiven Mitgestaltung an seiner Umwelt, das Gefühl, ich kann etwas bewirken. Mielke spricht von dem Bedürfnis des Menschen, seine Umwelt kennenzulernen und dadurch Kontrolle zu erlangen. Das Kontrollbedürfnis des Menschen über seine Innen- und Aussenwelt erlangt der Mensch auf zwei Arten: Einerseits indem er Ereignisse vorausszusehen lernt, andererseits indem er lernt, auf seine Innenwelt und seine Umwelt einzuwirken (vgl. Mielke, 2001).

3.10.4 Selbstwirksamkeit

Wichtig im Zusammenhang mit der Partizipation von Sonderschülern/innen mit einer Lernbeeinträchtigung in einer Integrationsklasse ist das Selbstwirksamkeitserleben. Stiensmeyer-Pelster, Rheinberg betonen dies. Die Überzeugung, mit seinem Handeln etwas bewirken zu können, fehlt den Schüler/innen in Bezug auf das schulische Lernen. Damit lassen sich ihre Strategien des Ausweichens und Verdrängens erklären: Sie glauben nicht, dass sie durch Anstrengung (üben, Hausaufgaben) die von ihnen erwarteten Leistungen erbringen können, weil sie ihre Erfahrungen etwas anderes gelehrt haben. Stiensmeyer-Pelster und Rheinberg meinen dazu, wenn Sonderschülern/innen etwas gut gelinge, würden sie das nicht auf ihre Leistung zurückführen, sondern auf äussere, günstige Bedingungen, wie zum Beispiel, Glück, einen netten Lehrer usw. (vgl. Stiensmeier-Pelster, Rheinberg 2003).

3.10.5 Selbstkonzept

Das Selbstkonzept wird im folgenden Abschnitt definiert und erläutert. Kramis nennt es das psychoökologische Kriterium, was für die Umsetzung von gutem Unterricht zu beachten ist. Gerade bei Schüler/innen mit einer Lernbeeinträchtigung erscheint wichtig, dies in die Planung von Unterricht mit einzubeziehen. Alle Sonderschüler/innen haben die Erfahrung der Bewertung und Beurteilung ihrer Person gemacht, es liegt nahe, dass dies ihr Selbstkonzept im Bereich Schule beeinflusst.

Eggert, Reichenbach, Bode definieren Selbstkonzept folgendermassen: „Der Mensch konstruiert sich sein Selbstkonzept, indem er selbstbezogene Informationen, die er aus verschiedenen Quellen erlangt, wahrnimmt und zu einem Konzept über die eigene Person verarbeitet und generalisiert.“ (Eggert, Reichenbach u.a. 2003, S. 25).

Trautwein erläutert die Bedeutung des Selbstkonzeptes im schulischen Kontext folgendermassen: In der pädagogisch-psychologischen Forschung ist nicht nur die Leistungsentwicklung der Schüler/innen von Interesse, sondern auch deren Persönlichkeitsentwicklung. Hierbei spielt das Selbstkonzept eine zentrale Rolle. Durch ihre Bedeutung für das Wohlbefinden hat im schulischen Kontext die Ausbildung eines positiven Selbstkonzeptes – „jenseits seiner möglichen Bedeutung für die Leistungsentwicklung“ (Trautwein, 2003, S. 7) – Berechtigung als eigenständiges pädagogisches Ziel bekommen. Weiter sagt sie zum Thema Selbstkonzept schulischer Fähigkeiten, die Bedeutung schulischer Fähigkeits-selbstkonzepte liege in der motivationalen Kraft, die Bezug auf die Leistung in der Schule habe (vgl. Trautwein, 2003). Fend, Stöckli in Stadler-Altman halten fest, dass sich viele Facetten des individuellen Selbstkonzeptes in der Schulzeit entwickeln und wahrscheinlich bis ins Erwachsenenalter Wir-

kung zeigen (vgl. Stadler-Altmann, 2010). Stiensmeier-Pelster und Rheinberg schreiben, dass die Leistung, welche ein/e Schüler/in erzielt, nicht allein von seiner/ihrer Begabung und Intelligenz abhängig ist, sondern wesentlich von motivationalen Faktoren bestimmt wird. Um vorherzusagen, wie ein/e Schüler/in bei einer Aufgabe abschneiden wird, reicht es also nicht nur die Kennwerte über Begabung und Intelligenz heranzuziehen. Es müssen auch die Ziele, die der/die Lernende verfolgt, der Spass, den die Aufgabenbearbeitung macht, ob sich der/die Lernende die Aufgabe zutraut oder misserfolgsängstlich an die Aufgabe herangeht, ob er/sie bei sich zeigenden Widerständen bei der Sache bleibt, mit einbezogen werden. Man benötigt Informationen über die Selbsteinschätzung, das Selbstkonzept im jeweiligen Fach und die Motivation des/der Schülers/in (vgl. Stiensmeier-Pelster, Rheinberg, 2003).

3.10.6 Lässt sich das Selbstkonzept verändern?

Stiensmeier-Pelster, Rheinberg dazu: Die prägende Phase der Selbstkonzeptualisierung wird im Jugendalter durchlaufen. Dabei scheint sich ein spezifisches Selbstkonzept herauszubilden, das eng mit dem Mikrokosmos Schule korrespondiert. Die Veränderung desselben wird mit der Zeit immer schwieriger, weil sich länger andauernde negative Selbstkonzept-Erfahrungen im Kind verankern. Steter Tropfen höhlt den Stein (vgl. Stiensmeier-Pelster, 2003). Dieses Sprichwort lässt sich glücklicherweise auch zur positiven Veränderung des Schulselbstkonzeptes anwenden.

3.10.6 Bedürfnispyramide nach Maslow

Nach Maslow motivieren die Bedürfnisse des Menschen ihn zum Handeln, um diese zu befriedigen. Das Modell zeigt die Hierarchie der Bedürfnisse. Die Bedürfnisse der höheren Ebene können nur befriedigt werden, wenn die der unteren Ebene befriedigt sind. Es wird ersichtlich, dass auch das Bedürfnis nach Gruppenzugehörigkeit, Freundschaft und Liebe sowie Anerkennung vor dem der Selbstverwirklichung befriedigt sein wollen. Das lässt darauf schliessen, dass Schüler/innen auf ein gutes Klassenklima sowie Freundschaften, Anerkennung und Wertschätzung angewiesen sind. Nur dann können sie ihr Potential ausschöpfen (vgl. Maslow, www.hans-karl-schmitz.de).

Abb. 1 Quelle: Internet: informatikkaufmann-azubi.de

4 Offener Unterricht

Im folgenden Kapitel wird aufgezeigt, woher der offene Unterricht kommt, was darunter verstanden wird und welche Formen des offenen Unterrichts wir kennen und unterscheiden. Die veränderte Interaktion zwischen SHP/LP und Schülern/innen sowie Schülern/innen - Schüler/innen im offenen Unterricht wird erläutert. Die Lernumgebung und das Materialangebot werden besprochen.

4.1 Geschichte, Geburtsstunde des offenen Unterrichts

Der offene Unterricht nahm in England seinen Anfang. Im Jahre 1963 beauftragte das Erziehungsministerium eine Kommission, die Primarstufe zu untersuchen. Vorsitzende dieser Kommission war Lady Plowden. Sie veröffentlichte 1967 ihren Bericht, den Plowden Report: „Children and their Primary Schools“. In Deutschland hat Kasper in einem Artikel über den Inhalt des Berichtes berichtet (vgl. Kasper 1978). Er weist auf drei Schwerpunkte hin:

- „Die überragende Einstellung der Eltern zur Erziehung und Bildung ihrer Kinder für den Schulerfolg“ (Kasper, 1967, S. 481). Sie plädiert für eine enge Zusammenarbeit von Schule und Elternhaus.
- Der Bericht fordert eine Hinwendung des Unterrichts zur Ganzheitlichkeit, zum Spielerischen, zum Handelnden und zum Individualisierenden. Die Lehrperson gestaltet die Lernsituation.
- Es wird eine Kombination von Klein- und Klassenunterricht empfohlen (vgl. ebd.).

Die Forderungen an die Merkmale einer Grundschule, die vom Plowden-Bericht ausgehen, sind: werkstattähnliche Lernumgebung, fächerübergreifender Lehrplan, Möglichkeit zu individueller und Gruppenarbeit gleichermassen usw. (vgl. Göhlich, 1997,). Durch die Veröffentlichung des Plowden-Berichtes entstand in England die Bewegung „informal education“ Diese beeinflusste die deutsche Grundschulpädagogik und führte zu dem, was heute offener Unterricht genannt wird (vgl. Brenner, 2002)

4.2 Definition

Die Definition von offenem Unterricht richtet sich nach Peschel, welcher als erster eine gegeben hat. Er versucht, den Unterricht zu präzisieren, und legt ein konkretes, praxisverträgliches Konzept von offenem Unterricht dar, so dass eine quantitative und qualitative Zuordnung der Öffnung möglich wird (vgl. Peschel 2006) (siehe Abschnitt 2.4.7).

Offener Unterricht definiert nach Peschel:

„Offener Unterricht gestattet es den Schüler/innen, sich unter Freigabe von Raum, Zeit und Sozialform Wissen und Können innerhalb eines `offenen Lehrplanes` an selbstgewählten Inhalten auf methodisch individuellem Weg anzueignen“ (Peschel, 2011, S. 78).

„Offener Unterricht zielt im sozialen Bereich auf eine möglichst hohe Mitbestimmung bzw. Mitverantwortung des Schülers bezüglich der Infrastruktur der Klasse, der Regelfindung innerhalb der Klassengemeinschaft sowie der gemeinsamen Gestaltung der Schulzeit ab“ (Peschel, 2006, S. 47).

4.3 Didaktische Zuordnung von offenem Unterricht

Offener Unterricht gehört zur konstruktivistischen Didaktik, welche den 1990er Jahren zugeordnet wird. Die wichtigsten Aspekte des Ansatzes sind: die Annahme der Subjektabhängigkeit des Erkennens und des Wissens als Konstruktion des menschlichen Geistes. Als Hintergrund gelten der Konstruktivismus und die Systemtheorie. Der Lernprozess sieht aus konstruktivistischer Sicht folgendermassen aus: Er ist aktiv, handelnd oder gedanklich verarbeitet, es wird an das Vorwissen angeknüpft, die Inhalte sind subjektiv bedeutsam gewählt. Dadurch ist der/die Schüler/in motiviert. Das Lernen ist in Bezug auf den Inhalt, das Niveau, die gewählte Repräsentationsform (enaktiv=handelnd, ikonisch=bilhaft und symbolisch), die Dauer und das Tempo selbstgesteuert. Das Lernen geschieht situativ und kooperativ, das Lernen wird bewusst, metakognitive Elemente werden angewandt, es wird somit über den Prozess des Lernens nachgedacht und gesprochen. (vgl. Baumann, 2009).

4.4 Theorie hinter dem offenen Unterricht

Lange Zeit standen hinter dem Begriff des offenen Unterrichts keine einheitliche Theorie und kein Fachwortschatz. Es herrschten die unterschiedlichsten Vorstellungen. Im Mittelpunkt der unterschiedlichen Auslegungen stand immer eine starke „Schülerzentrierung“ und der aus der Reformpädagogik stammende Begriff „selbstbestimmtes Lernen“, wobei die Lernenden selbst bestimmen, *was sie wann, wie, wo und mit wem* lernen wollen (vgl. Juen-Kretschmer, o.J.). Vertreter des offenen Unterrichts sahen in der möglicherweise zu offenen Begrifflichkeit nichts Negatives, sondern etwas, was wünschenswert und beabsichtigt sei. Knauf und auch Kasper sagen, dass eine eindeutige Definition dem Begriff des offenen Unterrichts widersprechen würde, da offen für Veränderungen und für unterschiedliche Interpretationen stehe (vgl. Knauf, 2001, vgl. Kasper, 1989). Folgende Schwierigkeiten nennt Schulz: die Vieldimensionalität des offenen Unterrichts, die fragmentarischen Veröffentlichungen und somit die Rechtfertigungssituation, weil nicht klar definiert, und die fehlende handlungsleitende Orientierung (vgl. Schulz, 1989, S.30–37). Nun, es zeigt sich bei vielen Autoren zum Thema, dass die mangelnde Klarheit bezüglich Definition der grösste „Vorwurf“ an den offenen Unterricht ist. Es entstehen Missverständnisse, wie: offener Unterricht sei „spontane Erlebnispädagogik“, die unkontrolliert bzw. unkontrollierbar ablaufen müsse, damit die „fruchtbaren“ Prozesse der Erreichung der Schülersubjektivität nicht gefährdet würden. Die unterstellte Ablehnung jeglicher lernzielorientierter Unterrichtsplanung und Lernprozesssteuerung durch die Lehrpersonen liess zu, dass der offene Unterricht mit „laissez faire“ assoziiert wurde (vgl. Klewitz, Mitzkat, 1977). Wallrabenstein hingegen sieht den offenen Unterricht als ausreichend definiert.

„Inzwischen zeichnet sich jedoch vor dem Hintergrund einer fast zwanzigjährigen Auseinandersetzung um `Offene Curricula`, `Offenen Unterricht`, `Offene Schule` in der Bundesrepublik eine weitreichende Übereinstimmung im Bereich der Definition ab. Auf der Grundlage verschiedener Vorschläge (u.a. Brenner 1989, 1989, Ramseger 1987) möchte ich offenen Unterricht kennzeichnen als Sammelbegriff für verschiedene Reformansätze in vielfältigen Formen inhaltlicher, methodischer und organisatorischer Öffnung mit dem Ziel eines veränderten Umgangs mit dem Kind auf der Grundlage eines veränderten Lernbegriffs“ (Wallrabenstein, 1991, S. 54).

4.5 Was kann offener Unterricht sein?

Peschel meint: Wenn davon ausgegangen werden kann, dass man das Lernen, lernen kann, so dass der Aufbau methodischer und fachlicher Kompetenzen möglich wird und gleichzeitig die Motivation für lebenslanges Lernen erhalten wird, dann möchten sicher viele diesen Weg gehen. Voraussetzung dafür ist selbstgesteuertes, autonomes Lernen: So wie man gehen durch gehen übt, schreiben durch schreiben, kann man Selbstständigkeit und Verantwortungsgefühl am besten durch selbstständiges und verantwortliches Handeln entwickeln. Dies setzt im System Schule, auf der Ebene des Unterrichts, ein grosses Vertrauen gegenüber den Schüler/innen voraus. Es wird den Kindern eine Menge zugetraut. Peschel erläutert den ganzheitlichen Lernansatz von offenem Unterricht: Viele Ansätze aus der Pädagogik, der Lernpsychologie, der Soziologie und der Fachdidaktik fordern eine Abkehr von „trägem Wissen“ hin zu „flexiblem, prozessorientiertem und intelligentem Wissen“, in welchem nicht die Selektion der Lernenden im Vordergrund steht, sondern das Erwerben einer Grundbasis, beruhend auf Erfahren, Erleben und Begreifen, was motiviert und zugleich selbstsicher macht (vgl. Peschel, 2010). Man könnte das verstehendes Lernen nennen. Dieses setzt nach Möller voraus,

- dass die Lernumgebung den Lernenden Möglichkeiten für individuelle Konstruktionen und ihre Überprüfung gibt (konstruktives Lernen);
- dass die Lernumgebung Möglichkeiten zur Erfahrungsgewinnung bereithält (aktives Lernen);
- dass Lernprozesse in sinnvolle, möglichst authentische Kontexte eingebettet sind (situiertes Lernen);
- dass der Unterricht das interaktive Aushandeln von Deutungen und Meinungen in der Lerngruppe fördert (soziales und kooperatives Lernen);
- dass der Unterricht Möglichkeiten für selbstbestimmte Lernwege in selbstbestimmtem Arbeitstempo einräumt (selbstbestimmtes Lernen) (vgl. Möller, 2000. S. 54-57).

Offener Unterricht, umgesetzt nach der Definition von Peschel (siehe 4.2), so lässt sich ableiten, ermöglicht es, all den oben genannten Punkten gerecht zu werden.

4.6 Stufeneinteilung des offenen Unterrichts

Im folgenden Kapitel werden die nach Peschel definierten Stufen von offenem Unterricht, mit deren Hilfe der Grad der Öffnung festgestellt werden kann, erläutert. Dieses Stufenmodell dient bei der Forschungsfrage als Messgerät zur Zuordnung der Öffnung ihres Unterrichts, die Beschriebe der einzelnen Stufen als Indikatoren für diese.

In der Praxis werden verschiedene Arten offenen Unterrichts umgesetzt, wobei Peschel schreibt: Schaut man auf die Umsetzung vor Ort, so findet man nur selten einen wirklich offenen Unterricht. Ein Beispiel: Die Schüler bekommen eine Auswahl an Arbeitsblättern und dürfen frei wählen, welches Blatt sie bearbeiten wollen. Sie befinden sich in einer Art Doppelbindungssituation, sie sollen möglichst selbstständig und eigenverantwortlich arbeiten, andererseits bekommen sie aber mehr oder weniger klare Arbeitsvorgaben. Dieser Widerspruch zwischen den hohen Zielen und der Praxis führt zu einem ineffektiven Unterrichtsgeschehen. Leider hinterfragen nur wenige LP die Qualität der Öffnung, sie greifen eher, bewusst oder unbewusst, auf „altbewährte“ Unterrichtsformen zurück. Das

Fazit daraus ist, dass fast alles, was in der Schule als offener Unterricht bezeichnet wird, diese Bezeichnung gar nicht verdient (vgl. Peschel, 2010a). Das liegt nach Peschel auch daran, dass die Lehrpersonen keiner Grundlage für eine Einteilung von Untersuchungskriterien und somit keinem Bauplan folgen können. Peschel ist es wichtig, eine Mindestanforderung an „offenen Unterricht“ zu formulieren, eine Einstufungshilfe vorzugeben, so dass eine Abgrenzung innerhalb der offenen Unterrichtsformen vorgenommen werden kann. Damit lässt sich die Öffnung des Unterrichts unter verschiedenen Sichtwinkeln untersuchen. Das Bestimmungskriterium für offenen Unterricht ist Selbstbestimmung, je nachdem, wie viel diese umgesetzt wird, lassen sich verschiedene Stufen von Öffnung von Unterricht unterscheiden (vgl. Peschel, 2010a). Brügelmann (1997) und andere Autoren, Goetze (1995), Jürgens (1994) legten ähnliche Dimensionen zur Einteilung möglicher Untersuchungskriterien für offenen Unterricht vor.

4.7 Stufen der Öffnung

Als Rahmen für einen Bestimmungsraster, in welchem verschiedene Lehr- und Lernformen bezüglich des Offenheitsgrades miteinander verglichen werden können, gebraucht Peschel (2010) folgende Dimensionen.

<p>Stufe 0: die organisatorische Offenheit:</p> <p>„Geöffneter Unterricht“ – Lernen muss Passung haben.</p> <p>Inwieweit können die Schüler/innen Rahmenbedingungen ihrer Arbeit selbst bestimmen?</p>	<p>Bestimmung der Rahmenbedingungen, von Raum, Zeit, Sozialformwahl usw.</p> <p>Bsp.: Freie Arbeit, Wochenplan, Stationenbetrieb, Werkstätte, ...</p>
<p>Stufe 1: die methodische Offenheit:</p> <p>Lernen ist ein eigenaktiver Konstruktionsprozess.</p> <p>Inwieweit kann der Schüler/in seinem eigenen Lernweg folgen?</p>	<p>Bestimmung des Lernwegs auf Seiten des Schülers</p> <p>Bsp. Didaktik der Kernidee (Ruf und Gallin, 1990, im Peschel, 2010).</p>
<p>Stufe 2: die methodische und inhaltliche Offenheit:</p> <p>Lernen ist am effektivsten, wenn es vom Lernenden als selbstbestimmt und signifikant erlebt wird.</p> <p>Inwieweit kann der Schüler/in über seine Lernhalte selber bestimmen?</p>	<p>Bestimmungen des Lerninhalts innerhalb der offenen Lehrplanvorgaben</p> <p>Bsp.: Didaktik des weissen Blattes (Zehnpfenning, 1992, in Peschel, 2010).</p>
<p>Stufe 3: die soziale Offenheit:</p> <p>Soziale Erziehung ist am effektivsten, wenn die</p>	<p>Bestimmung von Entscheidungen bzgl. der Klassenführung bzw. des gesamten Unterrichts, der</p>

<p>Strukturen vom Einzelnen selbst mitgeschaffen und als notwendig/sinnvoll erlebt werden.</p> <p>Inwieweit kann der Schüler/in in der Klasse (Unterrichtsablauf und Regeln) mitbestimmen?</p>	<p>Unterrichtsplanung, des konkreten Unterrichtsablaufs, gemeinsamer Vorhaben usw. Bestimmung des sozialen Miteinanders bzgl. der Rahmenbedingungen, des Erstellens der Regeln und Regelstrukturen usw.</p> <p>Bsp.: Die sozialen Strukturen liegen in der Verantwortung aller Schüler/innen und der Lehrperson. Sie gilt als gleichwertiges Mitglied.</p>
<p>Stufe 4: die persönliche Offenheit:</p> <p>Inwieweit besteht zwischen Lehrer/Schüler/in bzw. Schüler/in/Mitschüler/in ein positives Beziehungsklima?</p>	<p>Beziehung zwischen LP/SHP – Schülern/innen</p>

(vgl. Peschel, 2010).

4.8 Arbeitsformen im offenen Unterricht

Um ein gemeinsames Verständnis für die offenen Arbeitsformen zu schaffen, werden sie im Folgenden nach Peschel beschrieben. Die verstärkte Selbstständigkeit und Selbstbestimmung der Lernenden steht im Zentrum. Um die in der Praxis angewandten Modelle ungefähr zuordnen zu können, ist eine grobe Struktur der gängigen offenen Unterrichtsformen zu definieren.

4.8.1 Stationenarbeit

„Es sind Stationen aufgebaut, die dem Kind selbstständiges Arbeiten an jeder Station ermöglichen. [...] Das Thema wird über vielfache Lernzugänge erarbeitet oder vertieft. Die einzelnen Stationen sollten möglichst viele Sinne berücksichtigen“ (Wallascheck, 1991, S.86 in: Peschel, 2010, S. 35). Peschel meint dazu, die Aufgaben sollten möglichst selbstständig gelöst und kontrolliert werden können. Die Aufgaben sollen das ganzheitliche Lernen ermöglichen. Ein grosser Variationsspielraum bezüglich Sozial- und Arbeitsform unterstützt ein abwechslungsreiches Lernen. Damit alle Schüler/innen zunehmend selbständiger arbeiten können, muss diese Arbeit regelmässig über einen langen Zeitraum praktiziert werden. Peschel meint kritisch, die effektiv genutzte Übungszeit relativiere sich in der Praxis aber oftmals, weil die notwendige Einweisungszeit zu lange dauere. Als positiv sieht er an, dass die Lehrperson Zeit hat, den Schüler/innen individuell zu helfen und die Möglichkeit besteht, die Aufgaben immer differenzierter anzubieten (vgl. Peschel, 2010).

4.8.2 Wochenplanarbeit

Der Wochenplan legt fest, welche Pflicht- und Wahlaufgaben die Lernenden bearbeiten sollen. Der/die Schüler/innen bestimmen selber, zum Teil in Absprache mit den Lernpartnern/innen, die Reihenfolge der Bearbeitung, die Sozialform, das Arbeitstempo, den Umfang der erwünschten Hilfen und der freiwilligen Aufgaben. Die Lehrperson berät und hilft. Im Laufe der Schulzeit können weniger Vorgaben gemacht werden und der/die Schüler/innen wählen zunehmend selber Aufgaben aus und nutzen somit selbstverantwortlich die freie Zeit (vgl. Landesinstitut NRW 1983a, RL 12, in Peschel, 2010).

4.8.3 Freiarbeit

Hier geht man davon aus, dass ein Kind (aus anthropologischer Sicht) einen inneren Bauplan hat. Das heisst, es lernt selbstgesteuert. Von Freiarbeit wird üblicherweise dann gesprochen, wenn die Kinder frei über die Inhalte und die Art ihrer Aktivität, über ihr Lerntempo und die von ihnen gewünschte Sozialform, über Material und Arbeitsplatz bestimmen können. Wann sie das tun, wird von der Lehrperson vorgegeben (Stundenplan). Freiarbeit ist nicht lehrerzentriert. Die Grenzen liegen in einem gemeinsam (von Lehrenden und Lernenden) abgesteckten organisatorischen Rahmen. Die Rücksichtnahme auf Mitschüler/innen ist zentral (vgl. Heckt, 1993).

4.8.4 Projektarbeit

Vorbild für den Projektunterricht sind wohl die Arbeiten von John Dewey und William Heard Kilpatrick, die durch das Schlagwort learning by doing ein handlungsorientiertes Vorgehen im Unterricht begründeten. Sie meinen damit ein Erfahrungslernen, eine mit ganzem Herzen durchgeführte Arbeit. Nicht das Produkt ist das Ziel, nein, der Weg soll das Ziel sein. Das Ziel, das Thema, soll von den Lernenden selbst ausgewählt sein, also mit ihrer Lebenswelt zu tun haben. Von der Lehrperson aus fremdgesteuerte Projekte enden meistens in einer Enttäuschung (vgl. Dewey, 1976, Heard Kilpatrick in: Peschel, 2010).

4.8.5 Werkstattunterricht

Die Lernwerkstatt ist eine Lernumwelt. Es steht zu einem Thema ein vielfältiges Angebot von Lernsituationen und Material zur Verfügung. Die Angebote lassen sich in der Regel im Selbststudium nutzen, sie ermöglichen den Kindern eine freie Wahl der Aufgabenfolge, der Zusammenarbeit, der Selbstkontrolle usw. Es gibt wenige obligatorische Aufgaben, aber viel freiwillige Lernangebote. Die Lehrperson wird zum/zur Berater/in, Moderator/in oder Helfer/in. Die Lehrperson stellt Material bereit, das anregt, Hilfsmittel für Experimente, Anschauungsmaterial usw. (vgl. Reichen 1991, in: Peschel 2010).

4.8.6 Offener Unterricht mit Kompetenzraster

Offener Unterricht mit Kompetenzraster kann auf der Basis von fast allen oben beschriebenen Formen umgesetzt werden. Die Lernenden haben ein Raster, auf welchem die Lernziele, die sie in naher Zukunft erreichen sollten, aufgelistet sind. Die Ziele sind aufeinander aufbauend, was auch die Reihenfolge der zu bearbeitenden Aufgaben vorgibt, aufgeführt. Ist ein Ziel bzw. eine Kompetenz erreicht, kann der/die Schüler/in dies im Feld „ich kann“ markieren. Die Ziele der Kompetenzraster werden auf die individuellen Bedürfnisse und Voraussetzungen der Lernenden hin angepasst.

4.8.7 Fazit von Peschel

Peschel sieht bei vielen dieser Arbeitsformen in der Praxis zu wenig Offenheit im Sinne eines Miteinbezugs der Schüler/innen in die Planung, der Auswahl der Angebote, der Aufbereitung und Durchführung von Werkstätten und Stationsbetrieben. Würde man das zulassen, würde diesen Unterrichtsformen eine ganz neue Qualitätsstufe von Offenheit verliehen (vgl. Peschel, 2010). Zur Überprüfung der Miteinbeziehung der Schüler/innen stellt er folgende Fragen:

- „Können sich die Lernenden mit eigenen Ideen an der Werkstatt, der Stationenarbeit usw. beteiligen?
- Lassen die Aufträge Gestaltungsmöglichkeiten offen oder wird alles vorgegeben?
- Beinhaltet die Werkstatt, der Wochenplan, die Stationenarbeit usw. nur obligatorische Angebote oder auch offene Leer- Angebote?“ (Peschel, 2010, S. 35).

4.9 Schüler/innen-Schüler/innen-Interaktion im offenen Unterricht

Im offenen Unterricht, definiert nach Peschel (2010), wählen die Lernenden die Sozialform, in der sie arbeiten, selbst. Ausserdem sind sie in unterschiedlichem Masse immer wieder auf Unterstützung angewiesen. Sie holen sich die Hilfe von den Lehrpersonen oder aber von Klassenkameraden/innen. Zum Beispiel helfen leistungsstärkere Schüler/innen schwächeren oder Kinder, die eine Aufgabe bereits gelöst haben, erklären sie einem anderen. Es kommt zu unterschiedlichen Formen kooperativen Lernens. Lernen durch Lehren ist eine Variante des kooperativen Lernens. Die gleichberechtigt interagierenden Lernenden in einem kleinen Team schlüpfen abwechselnd in die Rolle des Lehrenden und dann zurück in die des Lernenden. „Es gibt handfeste empirische Belege dafür, dass sowohl die in die Lehrenden-Rolle schlüpfenden Schüler/innen als auch die belehrten Mitschüler/-innen bei diesem Verfahren gute Lernfortschritte machen“ (Meyer, 2004, S. 83, zitiert nach: Renkl, Huber et al., 2000). Für lernbeeinträchtigte Schüler/innen ist dies eine Möglichkeit, sich einmal in der Rolle des Lehrenden zu erleben, ein stärkendes Erfolgserlebnis. Wenn die Schüler/innen einander etwas erklären können, ist das ein Indikator dafür, dass sie verstanden haben. Studien haben gezeigt, dass das gegenseitige Helfen kein Selbstläufer ist. Es muss von den Lehrpersonen immer wieder zum Thema gemacht werden. Es gibt einige Vorteile, die sich aus dem gegenseitigen Helfen ergeben: So stehen mehr Ansprechpartner zur Verfügung, es muss also nicht gewartet werden bis eine der Lehrpersonen Zeit hat, was im offenen Unterricht ein entscheidender organisatorischer Faktor ist. Die Lehrperson wird entlastet und hat mehr Zeit für individuelle Bedürfnisse einzelner Lernender. Die Lehrperson wird zum/zur Lernbegleiter/in, kommt von ihrem „hohen Ross“ herunter, was viele Kinder zum Fragen ermutigt. Er/sie ist nicht der/die Einzige der/die weiss, wie es zu machen ist. Auch im sozialen Bereich kann das gegenseitige Helfen positive Effekte zeigen: Rücksichtnahme, Toleranz, Verständnis, Stolz, Erfolgserlebnisse, Wertschätzung usw. (vgl. Bierhoff, 1990). Daneben wirken sich die vermehrten Interaktionen auch auf die private Ebene aus. Kontakte werden über das gemeinsame Arbeiten geknüpft und vertieft, es kann zu frei gewählten Lernpartnerschaften und Freundschaften kommen.

4.10 Die Rolle der Lehrperson im offenen Unterricht

Im Folgenden wird die Rolle der Lehrperson im offenen Unterricht in Bezug auf Lernbegleitung und Klassenführung beleuchtet. Der interaktionistische Ansatz und dessen Wichtigkeit gerade auch für lernbeeinträchtigte Schüler/innen wird betont. Damit lässt sich auch die Bildung des Selbstbildes oder des Selbstkonzeptes eines Menschen erklären (siehe 3.10.5).

4.10.1 Interaktionistischer Erklärungsansatz

Individuelle Zuwendung und Beratung können im offenen Unterricht, realisiert werden. Dadurch können lernbeeinträchtigte Lernende, wenn erforderlich, in besonderer Weise unterstützt werden (vgl. Bohl, 2010). Vernooy und Wittrock erklären Interaktion als Wechselbeziehung, das heisst, dass das

menschliche Verhalten im sozialen Wechselspiel mit anderen begründet liegt. Sozialisation geschieht durch symbolische (Sprache, Gestik, Mimik, Gefühls- und Sinneseindrücke) Interaktion. Das Selbstbild eines Menschen entwickelt sich in den unterschiedlichen Interaktionen, wobei die prägendsten auf die bedeutenden Bezugspersonen (Eltern, Lehrpersonen u.a.) zurückgehen. Wenn sich Kinder von ihnen angenommen fühlen, entwickeln sie ein gesundes Selbstbewusstsein. Dieses ist aber ständig im Wandel, weil es sich im sozialen Umfeld immer wieder anpassen muss (vgl. Vernoji, Wittrock, 2008). Gelingt dem Menschen die Anpassung an die Normen der Gesellschaft nicht, besteht die Gefahr einer Stigmatisierung durch diese oder aber durch sich selbst. Die Schüler/innen merken, dass sie den zu erbringenden Leistungen nicht gewachsen sind, sie bekommen negative Rückmeldungen. Dies hat negative Auswirkungen auf das Selbstkonzept (psycho-ökologisches Kriterium nach Kramis, siehe S. 7, Fussnote) der Schüler/innen. Es zeigt deutlich, welche Verantwortung die SHP oder LP im Blick auf das positive oder negative Selbstkonzept der Lernenden hat. Es ist demzufolge klar, dass, um das Selbstkonzept eines Schülers positiv zu verändern, die Interaktion mit dem einzelnen Kind und der Klasse überdacht werden muss. Daraus folgt, dass der Unterricht so gestaltet wird, dass die Zeit für individuelle Interaktion vorhanden ist und die Schüler/innen individuelle, aufbauende und konstruktive Rückmeldungen bekommen. Dies ist in einer offenen Unterrichtsform möglich.

4.10.2 Lernbegleiterin

Durch den offenen Unterricht soll erreicht werden, dass die Schüler/innen selbstständiger, eigenverantwortlicher, selbstsicherer und forschend arbeiten. Sie suchen selbst nach Lösungswegen, sei es durch das Fragen von Klassenkameraden, der Lehrperson oder der schulischen Heilpädagogin. Oder aber die Schüler/innen helfen sich selbst zum Beispiel durch das Anwenden einer anderen Arbeitsmethode (Repräsentationsform). Die LP oder SHP übernimmt die Rolle des/der Lernbegleiters/in, das heisst, sie geben Hilfe zur Selbsthilfe, gemeint ist eine Art Metakommunikation, welche mit dem Lernenden geführt wird: Was gelingt dir gut, wobei brauchst du noch Unterstützung, welche Art von Unterstützung hilft dir hier weiter usw. Aufgrund der Aussagen des/der Schülers/in kann entschieden werden, welche Art Hilfe sinnvoll ist. Becker schreibt: Es ist die Aufgabe der LP/SHP, dem/der Schüler/in zu helfen. Die Art der Lernhilfe ist entscheidend für die Wirksamkeit des Lernprozesses. Als Ideal sieht er es an, wenn Schüler/innen einen Lernprozess durchlaufen, in welchem die LP oder die SHP die Lernhilfen so zu dosieren weiss, dass Selbstständigkeit und Eigenständigkeit des/der Schülers/in gewahrt bleiben (vgl. Becker, 1998), nach dem bekannten Grundsatz von Montessori „Hilf mir, es selbst zu tun“. Dem stimmt auch Aebli zu: „Entscheidend für die Qualität der Lernhilfe ist das Minimalprinzip oder „das Prinzip der minimalen Hilfe“ (Aebli, 1994, S. 300). Das heisst, eine Lernhilfe soll nur jene Informationen enthalten, die dem/der Schüler/in ermöglichen, die Lernbarriere eigenständig zu überwinden (vgl. Becker, 1998). Becker empfiehlt ein Handlungsspektrum, unter welchem die LP oder SHP Lernhilfen geben kann, die so angeordnet sind, dass sie immer ein Mehr an Informationen geben.

Des Weiteren gibt Becker ein Handlungsspektrum zur Anregung von Fragen an. „Auf das Fragerecht eines jeden Schülers hinweisen“ (Becker, 1998, S.176): Dies impliziert klar die Haltung des Lernbegleiters, Schüler/innen sollen mitdenken und erfahren, erleben, dass ihre Fragen und Überlegungen wertvoll und wichtig sind. Wenn dies geschieht, ist das oftmals geschädigte Selbstkonzept (psycho-

ökologisches Kriterium nach Kramis) im Begriff, sich positiv zu verändern. Ein Lernender/eine Lernende denkt mit, wenn er/sie es sich auch zutraut, eine Lösung zu finden.

Folgende Darstellung zeigt die Aufgaben des/der Lernbegleiters /in:

Abb. II (vgl. Brenner 2002, S. 82).

4.10.3 Klassenführung

Die Bedeutung der Klassenführung in jeder Art von Unterricht ist empirisch belegt. Helmke dazu: „Die internationale Forschung belegt, dass kein anderes Merkmal so eindeutig und konsistent mit dem Leistungsniveau und dem Leistungsfortschritt von Schulklassen verknüpft ist wie die Klassenführung“ (Helmke 2003, S. 78). Ackeren, Kühn betonen, die erfolgreiche Führung erhöhe die aktive Lernzeit und trage somit entscheidend zum erfolgreichen Lernen bei. Die Charakteristik der Klassenführung im offenen Unterricht ist eine andere als im lehrerzentrierten Unterricht. Durch die Situation der Integrationsklasse, wovon vorliegende Arbeit ausgeht, wird zu zweit im Teamteaching unterrichtet. Es bedarf Absprachen bezüglich Regeln, Abläufen usw. Im Zusammenhang mit offenem Unterricht wird wenig zur Klassenführung gesagt. Die Gründe mögen zum einen am Begriff liegen, der vermutlich negativ besetzt ist. Führung wird mit Gehorsam, Unterordnung und Autorität assoziiert. Gerade in konstruktivistischen und offenen didaktischen Ansätzen, bei denen die Grundlage Eigeninitiative, Selbst- und Mitbestimmung ist, besteht eine Skepsis gegenüber einer zu starken Führung (vgl. v. Ackeren, Kühn, 2010). Bohl sagt zur Klassenführung im offenen Unterricht: Die Klassenführung wird zunächst bei offensichtlichen Störungen wie Streit unter Schüler/innen, Herumtoben oder zu hoher Lautstärke relevant, aber auch wenig offensichtliche Störungen wie das Arbeiten an verschiedenen Orten, an unterschiedlichen Tätigkeiten, mit unterschiedlichen Kooperationsformen und unterschiedlicher Aufgabebearbeitung können zu Störungen führen. Dabei sind schwierig, zu erfassen und einzuschätzen, inwieweit die Kinder arbeiten, und angemessen darauf zu reagieren (vgl. Bohl, 2010). Peschel sagt, in konsequenten Ansätzen des offenen Unterrichts werde ein Teil der Klassenführung den Schüler/innen abgegeben (Schlichten, Ermahnen usw.) Das macht es noch schwieriger zu entscheiden, wann man als Lehrperson eingreifen soll (vgl. Peschel, 2005a). Der offene Unterricht lebt vom Vertrauen in das selbständige Arbeiten der Schüler/innen. Jürgens meint, es könne also nicht „um das Knüpfen eines engmaschigen Kontrollnetzes [gehen], sondern um ein gutes Informiert-Sein des Lehrers [...]“ (Jür-

gens, 2000, S. 53) gehen; es gehe darum, einen Blick auf die einzelnen Schüler/innen zu haben, ihre Stärken und Schwächen, die gegebenenfalls kontinuierliches, kooperatives Lernen im offenen Unterricht verhindern, sollten erkannt und mit den Kindern angegangen und besprochen werden (vgl. Bohl, 2010). Internationale Forschung verweist auf die Bedeutung von präventiven Massnahmen (z.B. Brophy, Good, 1986). Präventive Massnahmen in Form einer Festlegung von Verhaltensregeln, Arbeitsregeln, selbstständigen Korrekturen, Regeln bezüglich Umgang mit Material, Abläufen, Ritualen, Pflichten und Verantwortlichkeiten können Störungen minimieren (vgl. Müller, Felbrich, Blömke, 2008).

4.11 Lernumgebung und Material im offenen Unterricht

Mit Lernumgebung ist nicht in erster Linie der Raum als solcher gemeint, obwohl Dreier ihn als „dritten Erzieher“ bezeichnet und ihm einen wesentlichen Stellenwert beimisst (vgl. Dreier, 1999). Bei Schüler/innen mit einer Lernbeeinträchtigung oder Verhaltensauffälligkeit ist der Raum gut in die Planung mit einzubeziehen. Fragen wie: Gibt es Rückzugsmöglichkeiten, ruhige Arbeitsplätze, wo kann gearbeitet werden, gibt es Platz oder Zeiträume für Bewegung können im Sinne von Präventivmassnahmen, wie im oberen Abschnitt besprochen, zur Störungsvermeidung beitragen. Unter Lernumgebung wird aber auch das Material und werden auch die Aufgaben Angebote verstanden. Aregger und Waibel sehen die inhaltliche Gestaltung der Lernumgebung als eine der grossen Herausforderungen für die Lehrpersonen an. Es gilt, die vielen Materialien auf die Lernmöglichkeiten hin zu analysieren. Die Frage, was mit einer Aufgabe bewirkt werden, wie gelernt werden soll, müssen die Lehrpersonen sich stellen (vgl. Aregger, Waibel, 2009). Die Aufgaben müssen darauf geprüft werden, welche Öffnungsgrade sie zulassen. Es geht, wie in der Mathematikdidaktik verwendet, um die Möglichkeit, die natürliche Differenzierung aufzuzeigen (vgl. Wittmann, 2004). Wesentlich sind das Material und die Arbeitsangebote, die eine Vielfalt von Aktivitäten auf unterschiedlichen Niveaus anbieten, welche ganzheitlich, mit unterschiedlichen Methoden (enaktiv, ikonisch und symbolisch) bearbeitbar sind. Damit die Lernenden zunehmend selbstgesteuert arbeiten können, braucht es differenzierte Lernangebote. Die Aufgaben sollen für alle Kinder, lernbeeinträchtigte und hochbegabte, offen sein (vgl. Hengartner, Hirt, Wälti, 2006). Das Ziel des offenen Unterrichts ist es, das die Kinder immer mehr Mitgestaltungsmöglichkeiten erhalten. Peschel sieht die Arbeits- und Materialangebote kritisch, weil die Aufgabenstellungen oft sehr eng seien. Der Grund dafür ist, dass die Schüler/innen selbstständig arbeiten können (siehe 4.5). Wichtige Kriterien für das Material sind, inwieweit sie kognitiv aktivierende und selbstdifferenzierende Bearbeitung ermöglichen und vorsehen. Sehr gut erfüllen dies wenig vorstrukturierte Lernmaterialien (vgl. Bohl, Kucharz, 2010). Peschel plädiert für „das weisse Blatt“ (vgl. Peschel, 2005a). Die Forschung belegt, dass die Aufgabenkultur im offenen Unterricht vernachlässigt wird, die gerade für jüngere und schwächere Kinder wichtig ist (vgl. Bohl, Kucharz, 2010).

5 Didaktik zu offenem Unterricht

Zu einem ganzheitlichen Verständnis beitragen sollen die kurzen Erläuterungen zur Reformpädagogik im folgenden Kapitel. Es werden ein paar Vertreter und deren Ansätze genannt, welche den Gedanken des offenen Unterrichts mitbegründet haben.

5.1 Konstruktivistische Didaktik/Reformpädagogik

Der offene Unterricht lässt sich der konstruktivistischen Didaktik (Reusser) zuordnen. Im 20. Jahrhundert ist es Jean Piaget, der den erkenntnistheoretischen Konstruktivismus begründet hat. Er suchte, wie auch sein Vorgänger Kant, nach den strukturellen Bedingungen der sicheren Erkenntnisgewinnung eines Individuums. Piaget hat die Aufmerksamkeit auf die jedem/er innewohnenden Motivation, eine aktive Rolle beim Aufbau seiner Intelligenz- und Weltbildstrukturen einzunehmen, gelegt. Beim Konstruktivismus handelt es sich um das Paradigma, welches zu erklären sucht, wie Wissen konstruiert wird. Offener Unterricht ist ein Sammelbegriff für verschiedene Reformansätze mit einer „Diversität pluraler theoretischer Positionen“ (Kasper, 1989, S.19). Die Grundlage für die unterschiedlichen Ansätze der Reformpädagogik liegt bei Rousseau (1871–1940) und seinem ganzheitlichen Bildungsideal.

Andere Vertreter werden auf folgender Tabelle aufgeführt:

Gaudig (1860–1932)	<p>Im Zentrum von seiner Konzeption steht eine Arbeitsschule, in welcher die Lernenden als selbsttätig und selbstständig Handelnde arbeiten und als „werdende Persönlichkeit“ im Mittelpunkt des Unterrichts stehen.</p> <p>Lernen aus innerem Antrieb, mit eigenen Kräften, auf selbst gewählten Wegen zu frei gewählten Zielen; freies Arbeiten ist nicht voraussetzungslos, sondern bedarf einer gründlichen Vorbereitung. Die Kinder sollen vor der freien Beschäftigung in die jeweilige Arbeitstechnik eingeführt werden.</p>
Montessori (1870–1952)	<p>„Hilf mir, es selbst zu tun“! Durch die Konzentration auf das Material werden Selbstbildungskräfte freigelegt; die Lernumgebung führt das Kind zum Aufbau einer geistigen Ordnung. Die freie Wahl der Arbeit bei Montessori unterscheidet sich beträchtlich von der nach Peschel beschriebenen Freiarbeit. Das Material soll nur so genutzt werden, wie es von der Lehrperson gedacht war, missbräuchliche Verwendung wird unterbunden. Das Material ist so beschaffen, dass Schwierigkeiten isoliert wurden. Das Kind kann frei wählen, wann es damit arbeiten will, so dass es sich gemäss seinem inneren Bauplan entwickeln kann. Montessori traut dem Kind keinen freien Bildungserwerb zu, es muss von der Lehrperson geführt werden (vgl. Peschel 2010).</p>
Petersen (1884–1952)	<p>Das selbstständige Arbeiten steht im Zentrum: - Helfersystem in der Gruppenarbeit; - kein „Fetzenstundenplan“ mehr, dafür Wochenplanarbeit; - Arbeitsmittel mit Aufforderungscharakter; - Aufhebung der Jahrgangsklassen. Auch bei Petersen muss das Kind von der Lehrperson geführt werden (vgl. Peschel 2010).</p>
Freinet (1896–1966)	<p>Die Selbstentfaltungskräfte des Kindes steuern das Lernen als aktiven, ganzheitlichen Prozess. Der Klassenraum wird als Arbeitsatelier gesehen. Weitere Elemente sind: ein Klassenrat, Wochenpläne und die Öffnung nach aussen. Peschel über Freinet: Sie spricht dem Kind die Fähigkeit und das Recht auf Eigenständigkeit und freie Persönlichkeitsentwicklung zu. Es soll zu einem politisch bewussten, emanzipierten Menschen werden. Bei ihr können „Freie Arbeit“ und „Wochenplanarbeit“ keine Vorgabe der Lehrperson sein, sondern stellen eine</p>

	gemeinsame Vereinbarung über Ziele als Hilfe zur Selbstorganisation und zur Rechtfertigung nach aussen dar (vgl. Peschel, 2010).
Lichtenstein-Rother (1917-1991)	Anfang der 80er Jahre, die Wiederentdeckung der Reformpädagogik; basiert auf folgenden Zusammenhängen: <ul style="list-style-type: none"> • Die Heterogenität erzwingt Differenzierung bezüglich der Lernwege und der Lernhilfen. • Die Veränderung der Kindheit fordert vermehrte Möglichkeiten zur Eigentätigkeit. • Die Demokratische Erziehung erfordert Erziehung zu moralisch-mündiger Handlungsfähigkeit.

(vgl. Juen-Kretschmer (o. J.))

5.2 Was brauchen Lernende aus systemisch-konstruktivistischer Sicht?

Die systemisch-konstruktivistische Sicht begreift menschliches Lernen als aktiven, selbstgesteuerten und strukturdeterminierten Prozess. Die Konsequenzen für die Planung und Gestaltung von Unterricht sind eindeutig. Die Schüler/innen sind nicht von aussen durch Lehrpersonen oder Unterricht zu steuern, ihre innere Struktur bestimmt, welche Handlungsformen und Wahrnehmungen ihnen möglich sind (vgl. Werning, Wischer, 2002). In diesem Sinne bedeutet lernen, dass sich Lernende als Beobachter auf dem Hintergrund ihrer eigenen Vorerfahrungen mit den Lerngegenständen auseinandersetzen, indem sie diese mit ihren Erfahrungen vergleichen und allenfalls anpassen. Bisheriges Wissen wird auf diese Weise erweitert oder zugunsten neuer Erkenntnisse angepasst (vgl. Balgo, 1998). Krebs (2010) schreibt, wenn von einem konstruktivistischen Lernverständnis ausgehen, unterscheiden sich die hoch individualisierten Lernbedürfnisse eines Kindes mit einer Entwicklungsbeeinträchtigung nicht von den Lernbedürfnissen anderer Kinder. Es unterscheiden sich die Lernziele, der Lerninhalt und die Methode des Lernens, aber nicht der Lernvorgang und die Voraussetzungen für das Lernen selbst. Für alle gilt gleichermassen: Lernen ist ein Prozess, der sich in sozialen Situationen vollzieht (vgl. Krebs, 2010). Spitzer (Hirnforschung) sagt: „Ein Mensch lernt immer dann, wenn positive Erfahrungen gemacht werden. Dieser Mechanismus ist wesentlich für das Lernen der verschiedensten Dinge, wobei klar sein muss, dass für den Menschen die positive Erfahrung schlechthin in positiven Sozialkontakten besteht“ (Spitzer, 2006, S. 180). Auch Wernig teilt die Meinung, dass die Interaktion mit anderen, ihrem Verstehen und Erklären für das Lernen von grosser Bedeutung ist. Denn jedes Kind wird in seiner Entwicklung durch Rückmeldungen anderer und in der Interaktion mit ihnen seine Deutungen mit denjenigen der anderen vergleichen und somit lernen. Die Aufgabe des Unterrichts, der Lehrpersonen ist es somit, den Schülern/innen Selbstvertrauen und Mut in die eigene konstruktive Erkenntnistätigkeit zu geben und Lernsituationen zu ermöglichen, in denen sie aktiv werden können. Krebs sagt, guter integrativer Unterricht verlangt also einerseits innere Differenzierung und andererseits eine intensive Gemeinschaftsförderung, damit für alle Schüler/innen ein sinnvoller und befriedigender Unterricht angeboten werden kann (vgl. Krebs, 2010). Meyer sagt, gerade junge Kinder und Kinder mit Lernbeeinträchtigungen sind auf ein positives Klima angewiesen (vgl. Meyer, 2004).

5.3 Sonderpädagogische Didaktik

Im folgenden Kapitel wird ein Einblick in die Entwicklung der sonderpädagogischen Didaktik gegeben. Ziel ist es, sich deren Ansätze hinsichtlich der Beschulung von Schülern/innen mit Lernbeeinträchtigungen bewusst zu machen. Es geht um die Beantwortung der Teilfrage: Brauchen Sonderschüler/innen eine spezifische Didaktik?

5.3.1 Geschichtlicher Abriss der Lernbehindertenpädagogik

Bereits Comenius (1638) hatte didaktischen Fragen des Lehrens und Lernens, der Planung, der Durchführung und der Reflexion von Unterricht einen hohen Stellenwert beigemessen. Mit seiner ersten Didaktik hatte er sich zum Ziel gesetzt,

„dass die gesamte Jugend beiderlei Geschlechts ohne Ausnahme rasch, angenehm und gründlich in den Wissenschaften gebildet, zu guten Sitten geführt, von Frömmigkeit erfüllt und auf diese Weise in den Jugendjahren zu allem, was für dieses Leben nötig ist, angeleitet werden kann“ (Comenius in: Bundschuh, Heimlich, Krawitz, 2001, S. 57).

Das Zitat zeigt, dass Comenius bereits Aspekte berücksichtigt hat, welche bis heute in didaktischen Konzeptionen thematisiert werden. Er spricht die gesamte Jugend ohne Ausnahme an, er schliesst also Kinder mit Behinderungen nicht aus.

In der Geschichte gründete die Didaktik für Schüler/innen mit Lernbeeinträchtigungen viele Jahre lang selbstverständlich auf allgemeinen didaktischen Konzepten und man bezog sich darauf. Der Frage, was das damals für die Betroffenen hiess, wird hier nicht nachgegangen, es würde den Rahmen dieser Arbeit sprengen. Mit der Gründung der Hilfsschule (Ende des 19. Jh.) entstand das Bedürfnis der Fachrichtung, sich von der allgemeinen didaktischen Orientierung abzugrenzen, um die eigenständige Schulform der Hilfsschule mit kleineren Klassen und Schonraum zu legitimieren und auch um den Sonderstatus der Lehrkräfte durchzusetzen. Der Unterricht von Hilfsschulkindern wurde durch eine spezifische Methodik propagiert. Es gab aber weder in den Zielen noch in den Inhalten wesentliche Unterschiede zur Volksschule. Wegen des „Schwachsinn“ der Schüler/innen wurden aber Unterschiede in der Methodik und eine Beschränkung des Unterrichtsstoffes als notwendig erachtet (vgl. Werning, Lütje-Klose, 2003). Diese hilfsschulspezifische Methodik wurde von verschiedenen Autoren in ähnlicher Weise beschrieben. Die Kinder bräuchten, weil sie zu wenig Energie hätten, träge und somit geistesschwach seien, eine „stimulierende“ oder „Reizpädagogik“ mit „handgreiflicher“, „plastisch-drastischer“ und „grobsinnlicher“ Veranschaulichung, welche ihre Aufmerksamkeit wecken sollte. (vgl. Stötzner, 1963, Raatz, 1909, 1920). In den 20er und 30er Jahren wurden die Hilfsschulen ausgebaut und es verstärkte sich die Notwendigkeit, diese Schulform zu legitimieren. Um die Schülerschaft, Regelschüler/innen, Hilfsschüler/innen möglichst klar voneinander abzugrenzen, wurde deren Lernvoraussetzungen mittels Intelligenztests abgeklärt. Dies ist bis heute noch nicht vollständig überwunden. Dass die Hilfsschulen als Sammelbecken für Kinder mit unterschiedlichsten Schwierigkeiten dienten, blieb bei diesem Begründungszusammenhang unberücksichtigt (vgl. Ellger-Rüttgardt, 1983). Die reformpädagogische Entwicklung liess die Hilfsschulpädagogen in den 20er Jahren nicht von ihrem Standpunkt abweichen. Dem Leitsatz von Montessori: „Hilf mir, es selbst zu tun“ stellten sie den von Kielhorn (1908) entgegen: „Stütze den Schwachen, damit er stark werde!“ Montessori wie auch

Pestalozzi gingen davon aus, dass die Kinder über eigene Kräfte verfügen, bei deren Entfaltung man sie unterstützen könne. Die Hilfsschulpädagogik sah ihre Schüler/innen weiterhin als passiv, kaum entwicklungsfähig, nicht imstande zu problemlösendem und kritischem Denken und absolut abhängig von der klaren Führung des Lehrers. Im Gegensatz zu offeneren, selbstbestimmenden Arbeitsweisen einiger Reformschulen waren die didaktischen Prinzipien durch Lehrerzentrierung, durchstrukturierten Unterricht bezüglich Inhalten, Arbeits- und Vermittlungsformen definiert. An eigene Entwicklungspotenziale der Schüler/innen wurde nicht geglaubt, diese spielten im Unterricht somit keine Rolle (vgl. Werning, Lütje-Klose, 2003).

„Während die reformpädagogische Idee von der „freien geistigen Schularbeit“ (Gaudig) von einem grossen Optimismus hinsichtlich der Bildsamkeit eines jeden Kindes getragen war, verharrten die Hilfsschulpädagogen der 20er Jahre in der letztlich ihre berufliche Existenz legitimierenden These vom schwachsinnigen Hilfsschulkind“ (Ellger-Rüttgardt, 1983, S. 25).

Es gab zwar in der Hilfsschulpädagogik von Anfang an Gegenströmungen. Allgemein wurde aber die Sichtweise vom „schwachsinnigen Hilfsschulkind“ bis in die Nachkriegszeit getragen. Bleidicks Einschätzung nach hatte dies zur Folge, dass erst mit der Kritik an diesem „statischen Begabungsbegriff“ ab den 70er Jahren eine didaktische Diskussion in der Lernbehindertenpädagogik begann (vgl. Bleidick, 1983). Nach dem zweiten Weltkrieg wurde die Tradition der Hilfsschule mit den gleichen Argumenten weitergeführt. Ab den 70er Jahren wurde der Grund für die Lernbeeinträchtigung nicht mehr durch einen organischen Defekt, sondern durch eine Intelligenzschwäche begründet, die verschiedenen Ursachen wurden aber nicht in Frage gestellt (vgl. Werning, Lütje-Klose, 2003). Eine Rückschulung der Schüler/innen in die Regelschule wurde nicht angestrebt. Es wurde von den Vertretern ein sonderschulgemässes Profil für einen behinderungsspezifisch ausgerichteten Unterricht gefordert (vgl. Schade, 1962, Klauer, 1975). Klauer entwickelte 1966 die erste Lernbehindertenpädagogik, er argumentierte, dass die Sonderschuldidaktik eine spezifische sein müsse. Die Reduktion der Inhalte ist bei Klauer ein wesentliches Prinzip. Diese Reduktion darf keinesfalls willkürlich geschehen, sondern muss genau an die Anforderungen des späteren Lebens des Kindes angepasst sein. Das „Lebensbedeutende“ soll vermittelt werden. Die Auswahl trifft die Lehrperson (vgl. Klauer, 1975). Interessanterweise ist er es, der die Andersartigkeit lernbeeinträchtigter Schüler/innen widerlegt. Er untersucht als einer der ersten die Intelligenz lernbeeinträchtigter Schüler/innen. Er kommt aufgrund seiner Vergleichsuntersuchungen zum Schluss, dass es betreffend Schulleistungen, Fehlertendenzen und des problemlösenden Vorgehens keine qualitativen Unterschiede zwischen Hilfs- und Regelschüler/innen gibt. Die Hilfsschüler/innen seien „kaum im eigentlichen Sinne entwicklungsrückständig“ (Klauer, 1964, S. 27) und der ihnen zugewiesene Konkretismus fragwürdig. Er entwickelt ein Intelligenztrainingsprogramm, was zeigt, dass er von einem veränderbaren Begabungsverständnis ausgeht. Er setzt sich für das individualisierende Lernen ein, dies bezieht sich aber auf vorgefertigte Materialien, nicht auf die aktive Auseinandersetzung mit selbst gewähltem Material. Sein Unterricht ist sehr lehrerzentriert. Auch Bleidick und Heckel ziehen aus den individuellen Eigenschaften der Schüler/innen den Schluss, dass der Unterricht stark lehrerzentriert sein müsse. „Im Hilfsschulzimmer bedarf es daher erhöhter Fremdsteuerung, der Setzung zugkräftiger Motive mittels Mehrdarbietung und Reizauslese“ (Bleidick, Heckel, 1970, S. 48). Klauers Sichtweise, dass die lernbeeinträchtigten Schüler/innen einen eingeschränkten Lebensrahmen haben und sich aus diesem die lebensbedeutenden Unterrichtsinhalte ergeben, wur-

de vor allem von Begemann (1970) Klein (1971) und Nestle (1975, 1976) als „reduktive Didaktik“ kritisiert. Der Unterricht enthält den Kindern von vornherein viele Angebote vor, nimmt ihnen damit Entwicklungschancen und reduziert sie auf Unmündigkeit. Begemann kritisiert auch den Widerspruch Bleidicks und Heckels, die einerseits einen stark lehrerzentrierten Unterricht durch genaue Vorstrukturierung des Materials und der Lerngegenstände vorschreiben, andererseits ihren formulierten Bildungsoptimismus (vgl. Begemann, 1996). Es geschieht ein Paradigmenwechsel weg vom statischen zu einem dynamischen Verständnis von Behinderung und Begabung, vom individualpädagogischen zum gesellschaftlichen Paradigma, welche der Sonderpädagogik den Weg bereiteten (vgl. Werning, Lütje-Klose, 2003). Begemann (1970) führte die Didaktik der Hilfsschule zu einer neuen Sicht, die Hilfsschüler/innen seien bildungsfähige Individuen. Seine Definition von Lernen ist folgende: „Lernen ist immer Selbstlernen. Das heisst: Der Lernende muss es selbst wollen und können. Er muss es auf seine Weise, seinen ihm möglichen individuell spezifischen Wegen tun“ (Begemann 1997, S. 95). Aus diesem Grund gibt es für auch keine sonderpädagogische Förderung: „Behinderung und Hilfebedürftigkeit zeigen sich immer erst in den konkreten Lebens- und Lernsituationen. Es gibt keine von einer Behinderungsart ableitbare oder am einzelnen Individuum feststellbare sonderpädagogische oder andere Förderbedürftigkeit, sondern immer nur Lern- und Lebenssituationen, die die individuell spezifischen Möglichkeiten eröffnen oder begrenzen“ (Begemann, 2000, S. 329). Er trug zur Abwendung von der Defizithypothese bei, indem er die Lebenswelt der Schüler/innen als zentralen beeinflussbaren Faktor nennt (vgl. Werning, Lütje-Klose, 2003). Begemann trat immer für eine gesamtgesellschaftliche Übernahme von Verantwortung den Sonderschülern/innen gegenüber ein. 1990 erweitert er sein didaktisches Prinzip um die integrative Orientierung. Er entwarf die wohnortorientierte Schule, „[...] in der alle Schüler/innen mit ihren Eigenarten beachtet und geachtet werden und miteinander leben und lernen können“ (Begemann, 1996, S. 10). Er kritisiert die aussondernden Mechanismen und Leistungsnormen der Regelschule, denn diese gehe von einer Homogenität der Lernenden aus, die unrealistisch und niemals zu erreichen sei. Die Integration der Kinder soll nach Begemann in ihrem natürlichen Umfeld geschehen und somit eine solidarische Kultur ermöglichen. Dies kann aber laut Begemann nur gelingen, wenn sich die schulische Integration nicht nur auf ein organisatorisches Beieinander beschränkt (ebd.). In Begemanns erweitertem Konzept finden sich viele Übereinstimmungen mit den didaktischen Entwürfen der integrativen Pädagogik sowie Nestles Ansatz (vgl. Werning, Lütje-Klose, 2003). Nestle kritisiert am Lehrplan der Lernbehinderten-Schule: Der Unterricht reduziert die Lernmöglichkeiten von Anfang an, anstatt neue Lernmöglichkeiten zu provozieren (vgl. Nestle, 1976). Die Lernenden werden somit negativ beurteilt und stigmatisiert. Durch die unreflektierte Orientierung an den engen Leistungs- und Verhaltensnormen der Regelschule werde eine Weiterentwicklung des Unterrichts vermieden. Weil nach diesem Konzept nur das Individuum versagt, wird auch nur das Individuum gefördert und kommt dann in eine Förderschule. Der systemische Ansatz sei noch nicht in den Köpfen angekommen. Nestle nennt den Allgemeinheitscharakter von Lernbehinderung, er sieht die Lernbehinderung nicht nur als individuelles Problem, sondern als ein Resultat der biographischen Entwicklungs- und schulischen Lernbedingungen sowie der Gesellschaft (ebd.). „Bei jedem Menschen kann es unter entsprechenden Bedingungen zu Lernschwierigkeiten und Lernbehinderungen kommen“ (Nestle, 1996, S. 279). Er setzt sich für eine „Schule der Vielfalt“ ein mit dem Ziel, Stigmatisierung zu vermeiden. Dem System Schule, nicht nur der Schule für Lernhilfe, kommt seiner Meinung nach die Verantwortung zu, alle Schüler/innen „an die grossen Aufgaben öffentlicher Verantwortung

heranzuführen und ihre Handlungsfähigkeit zu entfalten“ (ebd., S. 282). Er plädiert dafür den Fokus auf die Planung, die Strukturierung und die Reflexion des Unterrichts zu legen.

5.3.2 Fazit

Es zeigt sich, dass die Lernbehindertenpädagogik im Laufe der Jahrzehnte immer mehr zur Ansicht gelangte, dass die integrative Didaktik die Antwort auf die Frage einer sinnvollen Beschulung von Schülern/innen mit einer Lernbeeinträchtigung sein kann. Von verschiedenen Seiten wird festgestellt, dass lernbeeinträchtigte Schüler/innen keine spezielle Didaktik brauchen, sondern nur eine qualitativ verbesserte, eine ganzheitliche Didaktik.

5.3.3 Die integrative Didaktik

In den 70er Jahren entwickelte sich die integrative Pädagogik parallel zu den oben erläuterten Konzepten in der Lernbehindertenpädagogik. Individualisierung und Differenzierung sind die Prinzipien, welche unter Berücksichtigung der Gemeinsamkeit aller Kinder zentral sind (vgl. Prengel, 2006). Die Annahme der Heterogenität als Normalfall stellt den Ausgangspunkt der didaktischen Überlegungen aus dieser Sicht dar. Es braucht keine Sonderdidaktik, sondern die didaktische Berücksichtigung der unterschiedlichen Lebenssituationen aller Kinder, welche dann in jedem Unterricht umsetzbar ist (vgl. Werning, 1996). Wocken weist darauf hin, dass die Kinder mit besonderem Förderbedarf ein Recht auf fachkompetente und sonderpädagogische Unterstützung haben. Ihrer „Bedürftigkeit“ muss im Unterricht ebenso entsprochen werden wie dem Prinzip der Gemeinsamkeit (vgl. Wocken, 1994). Er verweist auf das amerikanische Prinzip des „least restrictive environment“, der am wenigsten einschränkenden Umgebung, die bei sonderpädagogischer Unterstützung im Lebensumfeld der Kinder liegt (ebd.). „Integration hat nichts aber auch gar nichts mit dem Verzicht auf Sonderpädagogik zu tun“ (Wocken, 1994. S. 47).

5.3.4 Didaktischer Entwurf, der sich auf die sonderpädagogische Unterstützung in der Regelschule fokussiert

Als einer der ersten Sonderpädagogen thematisiert Feuser didaktische Fragen im integrativen Kontext. Er geht davon aus, dass jeder Mensch lernfähig und aktiv am Prozess seiner Lebenswelt beteiligt ist, und zwar unabhängig von Beeinträchtigungen oder erschwerenden Lebensbedingungen. Er zieht daraus die Konsequenz, dass somit auch die didaktischen Prinzipien für alle Menschen gleich sein müssen. Es sei also keine neue Didaktik erforderlich, sondern die qualitative Verbesserung bisheriger. Dies versucht er mit seiner allgemeinen, „basalen“, kindzentrierten Pädagogik (vgl. Feuser, 1995).

„Als integrativ bezeichne ich ein allgemeine (kindzentrierte und basale) Pädagogik, in der alle Kinder und Schüler in Kooperation miteinander, auf ihrem jeweiligen Entwicklungsniveau, nach Massgabe ihrer momentanen Wahrnehmungs-, Denk- und Handlungskompetenzen, in Orientierung auf die nächste Zone ihrer Entwicklung, an und mit einem gemeinsamen Gegenstand spielen, lernen und arbeiten“ (Feuser, 1995, S. 168).

Sein didaktisches Fundament basiert auf vier Säulen:

- Kooperation als Gegenstück zur Selektion:

- Arbeiten am gemeinsamen Gegenstand als Gegenstück zur Reduzierung und Parzellierung (Inhalte in kleine Häppchen teilen) von Unterrichtsinhalten und -gegenständen:
- Innere Differenzierung (Binnendifferenzierung) als Gegenstück zur äusseren Differenzierung in verschiedenen Schulformen:
- Individualisierung als Gegenstück zu schulformbezogenen Curricula (Lehrplan) (vgl. Feuser 1995).

Feuser versteht Integration als unteilbar und er verurteilt jede Ausnahme von dieser Regel (vgl. Feuser, 1995). Nach seinem Integrationsverständnis ist ausschliesslich die Differenzierung der Lernziele, der Methoden und der Medien bei gleichen Lerninhalten als integrativ zu bezeichnen (vgl. Feuser, Meyer, 1987). Unter äusserer Differenzierung versteht er nicht nur isoliert durchgeführte, sondern auch additive Fördermassnahmen, welche sich nicht auf den von der ganzen Klasse bearbeiteten Lerngegenstand beziehen (vgl. Demmer-Dieckmann, 1991). Dazu gehört auch die von Klafki und Nestle als innere Differenzierung verstandene Differenzierung nach Inhaltsbereichen (vgl. Feuser, Meyer, 1987). Er lehnt es also ab, für die Sonderschüler/innen aufgrund ihrer jeweiligen „Primärbehinderung“ mit individuellen Lehrplänen zu arbeiten (vgl. Feuser, 1995). Kretschmann, Lütje-Klose sehen den Ausschluss jeglicher äusserer Differenzierungs-Massnahmen und von speziellem Material als problematisch (vgl. Kretschmann, 1993, Lütje-Klose, 1997). Bei Feusers Vorschlägen zur Gestaltung eines integrativen Unterrichts fehlen Massnahmen zur Herstellung von Gemeinschaft, wie zum Beispiel Austausch über die unterschiedlichen Arbeiten, die gemacht wurden, dies plant er nicht mit ein. Die Differenzierung je nach Förderbedarf und die eventuell unterschiedlichen Interessen sowie die unterschiedliche Bedeutsamkeit der Lerninhalte sind für ihn nur im Rahmen des gemeinsamen Gegenstandes der ganzen Lerngruppe zu denken (vgl. Werning, Lütje-Klose, 2003).

5.3.5 Fazit

Aus systemisch-konstruktivistischer Sicht könnten bei Feusers didaktischem Entwurf, seiner Forderung, am selben Gegenstand zu arbeiten (dieser wird von der Lehrperson vorgegeben) die individuellen Interessen und Bedürfnisse der Schüler/innen zu kurz kommen. Aus der Sicht selbstbestimmten Lernens und offenen Unterrichts ist dieser Entwurf stark lehrerzentriert. Allerdings ist zu bemerken, dass Feuser es ablehnt, mit Sonderschüler/innen an individuellen Lehrplänen zu arbeiten. Lediglich die Lernziele, die Methodik und die Medien sind zu differenzieren.

5.4 Offenheit braucht Strukturierung

Das Arbeiten am gemeinsamen Gegenstand, wie Feuser es fordert, kann Gemeinschaft unter den Kindern wie auch zwischen den Kindern und den Lehrpersonen fördern. Voraussetzung dafür ist aber, dass alle Beteiligten ein Interesse daran haben, die Aufmerksamkeit auf diesen Gegenstand zu richten. So ist zum Beispiel für ein Kind mit starken graphomotorischen Schwierigkeiten, das am Laptop schreibt, Schreibschrift wahrscheinlich nicht interessant. Es muss also auch möglich sein, andere Gegenstände, Inhalte anzubieten, zum Beispiel im Rahmen von offenen Unterrichtsformen oder besonderen Fördermassnahmen. Wenn Kinder an unterschiedlichen Gegenständen arbeiten (in offenen Unterrichtsformen), ist es laut Kretschmann wichtig, dass darüber gesprochen wird, wer was macht. Transparenz scheint ihm zentral, damit über das Gespräch die Gemeinsamkeit hergestellt werden

kann. (vgl. Kretschmann 1993). Auch Bönsch formuliert in diesem Sinne die Anforderung, offener Unterricht solle als kommunikativer Prozess gestaltet werden (vgl. Bönsch 1991), zum Beispiel bei einer Schlussrunde, bei Erläuterungen zum Wochenplan oder zum Lernjournaleintrag, wobei letztere als Arbeitsdokumentationsmittel verwendet werden. Dadurch, dass man voneinander weiss, wird die Akzeptanz anderen mit ihren Eigenarten und Problemen gegenüber vereinfacht, Solidarität kann sich entwickeln. Offene Unterrichtsformen bieten bei der Umsetzung einer transparenten und auf Selbstbestimmung ausgerichteten Pädagogik gute Voraussetzungen, weil sie Wahlfreiheit hinsichtlich der Inhalte, des Stoffumfanges, der Arbeitsmethoden, des Arbeitstempos und der Zeiteinteilung ermöglichen. Damit der Unterricht den individuellen Lernausgangslagen gerecht wird, muss er offene und gleichzeitig strukturierte Situationen anbieten, welche als Orientierungsrahmen zum individuellen Arbeiten hilfreich sind: günstige Voraussetzungen für lernbeeinträchtigte Schüler/innen? Gerade für sie wird diese offene Unterrichtsform kritisch gesehen. Es verlangt von ihnen ein hohes Mass an Selbstständigkeit. Sie müssen aus einem mehr oder weniger umfangreichen Angebot eine Auswahl treffen, ihre Arbeit selber planen, eigene Lösungswege suchen und entwickeln und mit anderen zusammenarbeiten. Gerade über diese Kompetenzen verfügen viele lernbeeinträchtigte Schüler/innen nicht (vgl. Werning, Wischer, 2002). Die in der lernbeeinträchtigten Pädagogik favorisierten Formen hoher Strukturierung und Lehrerzentrierung wurden deshalb gewählt, weil sie als die einzige Möglichkeit erschienen, die Schüler/innen zu erreichen. So beschreibt Garlichs einen Jungen, der in einer Integrationsklasse im offenen Unterricht immer wieder Unterstützung braucht, um die Aufgaben auszuwählen, zu beginnen und zu Ende zu führen (vgl. Garlichs, 1990). „Bei zu viel Offenheit und zu diffusen Situationen kapituliere er lieber gleich“ (Garlichs 1990, S. 97). Offensichtlich braucht der Knabe ein hohes Mass an Strukturierung, um arbeiten zu können (vgl. ebd.). Nach einer Untersuchung von Cronbach lernen niedrig motivierte und misserfolgsorientierte Schüler/innen am meisten in hoch strukturiertem Unterricht, wo der/die Lehrer/in ihnen kurzfristige Ziele setzt, ihnen viel Erklärung und Hilfestellungen bietet und Rückmeldungen in kurzen Intervallen ermöglicht (vgl. Cronbach, 1975). Es besteht also ein Widerspruch zwischen den Anforderungen des offenen Unterrichts und den Lernvoraussetzungen der Schüler/innen.

5.5 Voraussetzungen in offenen Unterrichtsformen, so dass lernbeeinträchtigte Schüler/innen partizipieren können

Im folgenden Abschnitt wird aus der Sicht der Lernbehindertenpädagogik beschrieben, welche Voraussetzungen für lernbeeinträchtigte Schüler/innen in offenen Unterrichtsformen zu berücksichtigen sind.

Um die Wahlfreiheiten in offenem Unterricht für sich nutzen und damit arbeiten zu können, benötigen die Schüler/innen:

- einen bezüglich Arbeitsraum, Arbeitsmaterial, Zeit, Regeln, Pflichten (z.B. das Führen eines Wochenplanes oder Lernjournals) strukturierten Rahmen, es muss klar sein, was man frei wählen ;
- die Möglichkeit, ihre Erfahrungen mitzuteilen;

- dass gemeinsam über das Getane reflektiert wird (metakognitive Elemente⁴);
- ritualisierte Handlungsabläufe (z.B. routinemässig wiederholte Interaktion (vgl. Lütje-Klose 1997)).

Um den Rahmen, den Handlungsspielraum, die Abläufe, die Regeln und Pflichten verinnerlichen zu können, müssen diese ritualartig immer wieder gleich ablaufen. Sie können zum Beispiel am Anfang des Unterrichts in einer Sammlungsphase (Morgenritual, Ritual vor jeder offenen Unterrichtssequenz) spielerisch in Erinnerung gerufen werden, so lange, bis alle Kinder sich sicher fühlen. Die Schüler/innen mit Lernbeeinträchtigungen müssen allmählich, schrittweise zu offenen Unterrichtsformen hingeführt werden. Der Grad der Öffnung, also die Mitbestimmung der Kinder, kann mit der Zeit immer grösser werden. Reiss, Böhm, Eberle sind der Meinung: offener Unterricht und Strukturierung sind also in diesem Sinne kein Widerspruch, sondern die Struktur ist eine notwendige Voraussetzung, um offenen Unterricht umsetzen zu können (vgl. Reiss u. a. 1994).

5.5.1 Material, Arbeitsangebote

Klafki (1994) sagt über das Material und die Arbeitsangebote, sie sollen für lernbeeinträchtigte Schüler/innen im Sinne des exemplarischen Lernens an verschiedenen Repräsentationsniveaus (handelnd, bildhaft und symbolisch) ansetzende, methodische Zugänge ermöglichen. Im Vorschulalter herrschen vorerst enaktive (handelnde) und später ikonische (bildhafte) Aneignungsformen vor. Im Unterricht müssen die Lerngegenstände deshalb handlungsorientiert angeboten werden und begreifbar sein. Mit zunehmendem Alter kommen die symbolischen dazu, trotzdem bleiben die früheren Stufen von Bedeutung:

„...indessen behalten auch die erste und zweite Stufe bis ins Erwachsenenalter hinein für viele produktive, verstehende bzw. entdeckende Lernprozesse grösste Bedeutung. Einer der gravierendsten Mängel unseres üblichen Schulunterrichts in allen Schulformen und auf allen Schulstufen dürfte darin liegen, dass eben dieser Sachverhalt vielfach verkannt wird und dass verstehendes/entdeckendes Lernen gerade auch auf abstrakt-symbolischer Stufe geradezu verhindert wird, weil man zu früh und zu ausschliesslich auf dieser Ebene ansetzt“ (Klafki, 1994, S. 159).

Bei lernbeeinträchtigten Kindern ist die Berücksichtigung dieses Prinzips bei der didaktischen Planung von höchster Relevanz (vgl. Werning, Lütje-Klose, 2003). Interessen und Vorlieben der Kinder können mit entsprechendem Material, das die Kinder selber mitbringen oder von den Lehrpersonen angeschafft wird, berücksichtigt werden. Oftmals sind das alltägliche Dinge, welche die Motivation, das Sich-Einlassen fördern und erleichtern.

5.6 Eine Schule für alle

Bei der Forderung nach Integration stellen sich Fragen nach der methodisch-didaktischen Planung und Umsetzung von Unterricht, der Bedeutung der Interaktion SHP-Schüler/innen, Schü-

⁴Metakognition heisst, über das eigene Lernen nachzudenken und zu reden. Sie ist gut geeignet, um den eigenen Lernweg bewusst zu machen und somit zu unterstützen. Metakognition lässt den Schülern/innen ihre intuitiv eingesetzten Handlungen bewusst werden. Als Folge davon können die Schüler/innen ihr Lernverhalten mit der Zeit verändern und gezielter anwenden (vgl. Meyer, 2004).

ler/innen–Schüler/innen und des Klassenklimas, welches wesentlich von der Haltung der LP und SHP abhängig ist. Es verlangt eine methodisch-didaktische Anpassung hinsichtlich des Lernumfangs, des Lerntempos und der Lernwege. Somit würde der Unterricht auch für „normale“ und „hochbegabte“ Schüler/innen differenziert. Dies wirkt sich auf die Motivation und Lernentwicklung aller Kinder positiv aus. Ausserdem unterstützt der differenzierte Unterricht das Lernen von- und miteinander (vgl. Widmer-Wolf, 2011). Widmer-Wolf sagt zum Unterricht in Integrationsklassen: „Die Integration von Schüler/innen mit Lern- und Entwicklungsbeeinträchtigungen lässt sich nicht mit einem Unterricht vereinen, der für alle die gleichen Aufgaben und die gleiche Lernzeit vorgibt“ (Widmer-Wolf, 2011, S. 4). Krebs schreibt: „Eine erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen Regelschule und Sonderschule kann in der Praxis nur über ein neues Verständnis von Schule führen.“ (Krebs, 2010, S. 6). Die Erfahrungen in Integrationsklassen zeigen, dass Lehrkräfte und Fachkräfte, die ihren Unterricht grundsätzlich nach dem konstruktivistischen Lernverständnis (siehe Punkt 2.4.1) ausrichten, den unterschiedlichen Lernbedürfnissen der Schüler/innen besser gerecht werden können (ebd.). Es stellt sich oft auch die Frage: Sind Schüler/innen mit besonderem Bildungsbedarf, also keiner äusserlich sichtbaren Behinderung oder ersichtlichen Behinderung in integrativen Schulen besser integriert? Kinder mit einer sichtbaren Behinderung sind in der Regel gut integriert, Kinder mit Lernschwierigkeiten oder sozial auffälligem Verhalten weniger. Ein entscheidender Faktor für eine gute soziale Integration ist die Haltung der Lehrperson und der schulischen Heilpädagogin, die Art, wie diese mit den individuellen Voraussetzungen und den Bedürfnissen umgehen. Es zeigt sich, dass die exklusive Zuwendung der Heilpädagogin zu den IS-Schüler/innen die soziale Akzeptanz der Klassenkameraden/innen beeinträchtigen kann, auch wenn sich die didaktische Konzeption und Umsetzung des Unterrichts für die betroffenen Kinder von der der Klasse unterscheidet. Separative Massnahmen, Förderung, sei es bei hochbegabten oder bei Kindern mit Unterstützungsbedarf, wirken sich ebenfalls negativ auf die soziale Integration aus (vgl. Widmer-Wolf, 2011), es kommt zu einer „Stigmatisierung durch separierende Massnahmen“ (Widmer-Wolf, 2011, S. 6f).

5.7 Theoriegeleitete Aussagen

*Im folgenden Kapitel werden Aussagen zu verschiedenen in der Arbeit besprochenen Bereichen hinsichtlich der Teilhabe von lernbeeinträchtigten Schülern/innen im offenen Unterricht genannt. Sie werden den deduktiv abgeleiteten Kategorien (siehe Kapitel 6, Pkt. 6.2.2) zugeordnet. Es sind dies folgende: **soziale Auswirkungen**, **kognitive Auswirkungen**, **organisatorische Auswirkungen** sowie **motivationale/emotionale Auswirkungen**. Zum besseren Verständnis werden die Kategorien definiert. Wenn es nötig erscheint, werden einzelne Aussagen mit Indikatoren oder Erklärungen und Verweisen versehen. Für die spätere Gegenüberstellung und Diskussion werden die Aussagen bei jeder Kategorie zu einer These zusammengefasst.*

5.8 Soziale Auswirkungen

Definition: Die sozialen Auswirkungen beziehen sich auf das Verhalten der lernbeeinträchtigten Schüler/innen im Unterricht und die Interaktionen mit anderen Schülern/innen und den Lehrpersonen.

Chancen	Grenzen
----------------	----------------

<ol style="list-style-type: none"> 1. Das aggressive Verhalten der Schüler/innen verringert sich, weil mit den Konflikten konstruktiv und ohne Gewalt umgegangen wird (vgl. Goetze⁵, 1995 in: Brenner, 2002). 2. Regressives Verhalten vermindert sich, weil die offenen Unterrichtsformen zur Selbstaktivierung beitragen und auf Konkurrenzvermeidung und Aktivitätsorientierung geachtet wird (vgl. Goetze, 1995 in: Brenner, 2002). 3. Hyperaktives Verhalten nimmt ab, weil die Schüler/innen aktiv sein können, ohne dafür kritisiert zu werden (vgl. Goetze, 1995 in: Brenner, 2002). 4. Die Interaktion Lehrperson-Schüler/innen fokussiert auf Anliegen, Fragen und Austausch innerhalb des Themas (vgl. Bannach, 2002). 5. Störungen, die ansonsten den Unterrichtsalltag begleiten, nehmen deutlich ab (vgl. Bannach, 2002). 	<ol style="list-style-type: none"> a. Pädagogisches Handeln, mit dem Ziel der Selbst- und Mitbestimmung steht immer in einem Spannungsverhältnis (Dilemma) zwischen Führen und wachsen lassen (vgl. Brenner, 2002). b. Das lernbeeinträchtigte Kind muss von der Lehrperson geführt werden (vgl. Petersen 1984 in: Peschel 2010). c. Lernbeeinträchtigte Schüler/innen sind überfordert, Lernpartner zu wählen und mit diesen zusammenzuarbeiten (vgl. Reiss, Böhm, Eberle, 1994). d. Das Verhalten⁶ lernbeeinträchtigter Schüler/innen in offenen Unterrichtsformen ist das Hauptproblem (vgl. Reiss, Böhm, Eberle, 1994). e. Misserfolgsorientierte und niedrig motivierte Schüler/innen brauchen in offenen Unterrichtsformen viel Hilfestellung, überschaubare, kurzfristige Ziele und regelmässige Rückmeldungen (vgl. Reiss, Eberle, Böhm 1997, Garlichs, Beck, Ring, 1990, Cronbach, 1975).
<p>These:</p> <p>Störendes Verhalten nimmt in offenen Unterrichtsformen ab.</p>	<p>These:</p> <p>Lernbeeinträchtigte Schüler/innen brauchen in offenen Unterrichtsformen, hinsichtlich der sozialen Anforderungen, viele Hilfestellungen.</p>

5.9 Kognitive Auswirkungen:

Definition: Die kognitiven Auswirkungen beziehen sich auf die Lernfortschritte, die Lerneffizienz und das eigenverantwortliche Lernen können.

Chancen	Grenzen
<ol style="list-style-type: none"> 1. Freiarbeit (Montessoripädagogik) kann lernbehinderte Schüler/innen zu selbstständigem, konzentriertem und befriedigendem Arbeiten führen (vgl. Klein, 1997). 2. Lernbeeinträchtigte Schüler/innen sind fähig, ihr Lernen selber zu steuern (vgl. 	<ol style="list-style-type: none"> a. Das selbstgesteuerte Lernen erfordert angemessene kognitive und motivational/emotional (Selbstkonzept, Selbstwirksamkeitsüberzeugung¹⁰) Lernvoraussetzungen (vgl. Friedrich, Mandl, 1997). b. Lernende, die ihren Lernprozess selber organisieren, müssen einen hohen Grad

⁵ Goetze setzt sich im Bereich der Verhaltensauffälligen-Pädagogik für offenen Unterricht ein. Er hat sich schon Ende der 80er Jahre für offenes Unterrichten bei Kindern mit Verhaltensauffälligkeiten ausgesprochen. Er verweist auf empirische Studien von Flynn, Rapoport, Fichter und Jäger und kommt zum Schluss, dass der offene Unterricht eine rehabilitative und präventive Funktion hat.

⁶ Sie haben Mühe, etwas auszuwählen, bei der Sache zu bleiben, sie lassen sich keine Zeit für ihre Arbeit, sie wechseln häufig die Aktivitäten, stören andere Schüler/innen. Differenzierte Analyseverfahren von Lernproblemen, wieso es sich so verhält, fehlen.

<p>Schiefele, Pekrun, 1996).</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Trotz schlechter Voraussetzungen ist es Schülern/innen möglich, sich die Grundlagen im offenen Unterricht anzueignen (vgl. Peschel,⁷ 2010). 4. Der offene Unterricht fördert nicht nur die starken und angepassten Schüler/innen, sondern gerade diejenigen, welche im herkömmlichen Unterricht herausfallen und in der Folge als lernschwach und nicht in der Regelschule beschulbar gelten, werden aufgefangen (vgl. Peschel,⁸ 2010a). 5. Schwache, lernbeeinträchtigte Schüler/innen, die nicht von Anfang ihrer Grundschulzeit an, an offene Unterrichtsformen gewohnt sind, zeigen befriedigende, nach dem Schulwechsel in die Hauptschule sogar durchschnittliche bis überdurchschnittliche Leistungen (vgl. Peschel,⁹ 2010a). 6. „Offener Unterricht wirkt sich bei integrierten, lernschwachen Schüler/innen leistungsfördernd aus“ (Peschel, 2010a, S. 881). 	<p>an metakognitiver Bewusstheit über das eigene Lernen haben (vgl. Beck u.a., 1991).</p> <ol style="list-style-type: none"> c. Selbstgesteuertes Lernen überfordert schnell schwächere und jüngere Schüler/innen (vgl. Weinert 1996b, Bohl, Kucharz, 2010). d. Für Kinder mit Schulleistungsschwächen entstehen im offenen Unterricht Nachteile im Hinblick auf die Schulleistungen (vgl. Aregger, Waibel, 2009).
<p>These:</p> <p>Offener Unterricht ermöglicht lernbeeinträchtigten Schülern Lernfortschritte zu machen.</p>	<p>These:</p> <p>Lernbeeinträchtigte Schüler verfügen nicht über die notwendigen Voraussetzungen um im offenen Unterricht Lernfortschritte zu machen.</p>

5.10 Organisatorische Auswirkungen:

Definition: Die organisatorischen Auswirkungen beziehen sich auf die Voraussetzungen (Grad der Öffnung, Regeln usw.) in der offenen Unterrichtsform und bestimmen inwieweit der Schüler/in damit umgehen kann bzw. was für Voraussetzungen gegeben sein müssen, damit das Kind teilhaben kann.

Chancen	Grenzen
<ol style="list-style-type: none"> 1. Die freie geistige Schularbeit kann von den Schülern/innen dann umgesetzt werden, wenn sie im Unterricht systema- 	<ol style="list-style-type: none"> a. Unter bestimmten Voraussetzungen (Ruhezonen, Verhaltensmodifikation, individuelle störungsspezifische Förderpläne

¹⁰ Siehe Pkt. 3.9.4/3.9.5/3.9.5.1

⁷ Peschel hat bei einer Untersuchung bei drei Kindern mit starken familiären Belastungen und gleichzeitig schwachen intellektuellen Voraussetzungen Folgendes festgestellt. Die über 3–4 Jahre alten beobachteten Schüler/innen besuchten in der Folge das Gymnasium, die Gesamtschule und eines eine Realschule.

⁸ Zwei Schüler/innen von Peschel, welche als nicht in der Regelschule beschulbar diagnostiziert wurden, zeigten im Unterricht eine Entwicklung, welche zu folgender These führt.

⁹ Peschel untersuchte auch die Leistungsentwicklung von leistungsschwachen Schüler/innen, die später in die Klasse gekommen waren, also nicht von Anfang an offene Unterrichtsformen gewohnt waren. Ihre Leistungen begründen die folgende These.

<p>tisch auf diese Aufgabe vorbereitet werden (selbstorganisierte Lernprozesse) und entsprechende Arbeitsverfahren (Methodentraining) kennen (vgl. Gaudig, 1922) (siehe 5.2).</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Schüler/innen mit einer Lernbeeinträchtigung brauchen Lern- und Lebenssituationen, die individuelle, spezifische Möglichkeiten eröffnen (vgl. Begemann, 2000). 3. „Bei jedem Menschen kann es unter entsprechenden Bedingungen zu Lernschwierigkeiten und Lernbehinderungen kommen“ (Nestle, 1996, S. 279). 4. Klein sieht das verminderte Lern- und Leistungsverhalten von Sonderschüler/innen mit Lernbeeinträchtigung als Folge veränderter Eigenaktivität (vgl. Klein, 1993). 5. Lern- und verhaltensbeeinträchtigte Schüler/innen brauchen ein hohes Mass an Strukturierung und eine langsame Hinführung, um in offenen Unterrichtsformen arbeiten zu können (vgl. Reiss¹¹ u. a. 1997, Garlichs, 1990, Cronbach, 1975). 	<p>und Arbeitsverträge) lässt sich offener Unterricht auch mit Kindern aus der untersten Bildungshierarchie umsetzen.</p> <ol style="list-style-type: none"> b. Offener Unterricht mit lernschwachen Kindern bedarf besonderer methodisch-didaktischer Überlegungen (vgl. Reiss, Böhm, Eberle, 1994, in: Aregger, Waibel, 2009). c. Kinder mit besonderem Förderbedarf brauchen qualitativ hochstehenden offenen Unterricht oder adaptiven Unterricht (vgl. Hartke, 2002). d. Für den Lernfortschritt für Kinder mit Schulleistungsschwächen braucht es eine Mischung aus direktiven und offenen Vorgehensweisen (vgl. Aregger, Waibel 2009). e. „Kinder mit Lern- und Verhaltensschwierigkeiten tun sich in offenen Unterrichtssituationen schwer. Sie sind orientierungslos und beginnen von sich aus kaum mit der Arbeit“ (Reiss u.a., 1997, S.16) f. Eine Schwäche des offenen Unterrichts ist die Förderung schwacher Schüler/innen (vgl. Bohl, Kucharz, 2010)
<p>These:</p> <p>Lernbeeinträchtigte Schüler/innen brauchen Lernsituationen, die individuelle Möglichkeiten eröffnen und sehr gut strukturiert sind.</p>	<p>These:</p> <p>Lernbeeinträchtigte Schüler/innen brauchen besondere organisatorische Voraussetzungen, damit sie in offenen Unterrichtsformen nicht orientierungslos agieren.</p>

5.11 Motivationale/emotionale Auswirkungen:

Definition: Die motivationalen und emotionalen Auswirkungen beziehen sich auf die Arbeits- und Lernmotivation im offenen Unterricht und das Selbstkonzepts-Empfinden der Schüler/innen.

Chancen	Grenzen
<ol style="list-style-type: none"> 1. In offenen Unterrichtsformen haben die Schüler/innen Freude an ihrer Arbeit (vgl. Bannach, 2002). 2. Wenn das Kind nach seinen Interessen handeln und arbeiten kann, erfährt es 	<ol style="list-style-type: none"> a. Leistungsschwache Schüler/innen haben in offenen Unterrichtsformen eine auffällig tiefe aktive Lernzeit (vgl. Kasper, 1978, Bennett 1979). b. Die Arbeitsaktivität aller Schüler/innen ist

¹¹ Bei langsamer Hinführung zur Selbstgestaltung offener Lernsituationen im Sinne der Planung und Durchführung waren alle Schüler/innen fähig, in diesem offenen Unterricht zu arbeiten (vgl. Reiss, Reiss 1997, S. 183).

<p>positive Emotionen, die von unterschiedlichen Theorien als „Lernfreude“, „Flow“, „Befriedigung von psychologischen Grundbedürfnissen“ usw. beschrieben werden. Die Arbeit bekommt eine intrinsische (siehe 3.9.2) Qualität (vgl. Krapp, 1999).</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Arbeiten die nicht nur den Kopf beanspruchen, halten das Interesse an der Arbeit aufrecht (vgl. Bannach,¹² 2002). 4. Den Schülern/innen ist es für ein positives Selbstwertgefühl wichtig, wie sie sich in der Schule darstellen und entwickeln können und wie sie von anderen gesehen und beurteilt werden (siehe Selbstkonzept 5.9.3). 5. Müller sieht in der Möglichkeit des freien Wählens die Chance für positive Selbst- und Kompetenzerfahrungen, dies wirkt sich positiv auf das Selbstkonzept aus (vgl. Müller, 1997). 	<p>im formellen (im herkömmlichen lehrerzentrierten) Unterricht am höchsten (vgl. Kasper, 1978, Bennett, 1979).</p> <ol style="list-style-type: none"> c. In offenen Unterrichtsformen werden häufig Aktivitäten wie: Tagträumen, Plaudern, Herumrennen und Herumläufen festgestellt (vgl. Bennett, 1979).
<p>These:</p> <p>Wenn Kinder nach ihren Interessen und Lernvoraussetzungen lernen können steigert dies das Selbstkonzept und somit die Motivation.</p>	<p>These:</p> <p>Lernbeeinträchtigte Schüler/innen haben in offenen Unterrichtsformen eine tiefe aktive Lernzeit.</p>

6 Forschungsinteresse

In diesem Kapitel wird die Forschungsfrage eingegrenzt. Die Fragestellung mit präzisierenden Teilfragen wird aufgezeigt, Hypothesen werden formuliert.

6.1 Eingrenzung der Forschungsfrage

Das Interesse der Forschung liegt einerseits beim offenen Unterricht, andererseits bei den Integrationsklassen. Ist der offene Unterricht eine sinnvolle Unterrichtsform, um den Lernvoraussetzungen von Regel- und Sonderschülern/innen gerecht zu werden? Die Chancen und Grenzen von offenem Unterricht in Integrationsklassen mit Sonderschüler/innen zu erforschen, stellt eine Herausforderung dar. Zum einen, weil der offene Unterricht in Theorie und Praxis ein sehr weitgefasserter, offener Begriff ist, in welchem die unterschiedlichsten reformpädagogischen Ansätze Platz finden. Zum anderen, weil die Beeinträchtigungen der Sonderschüler/innen vielfältig und deren Bedürfnisse individuell sehr verschieden sind. Eingrenzungen erweisen sich als unumgänglich, um in der gegebenen Zeit qualitativ wertvolle Forschung betreiben zu können.

Die erste Eingrenzung wird bei den Sonderschülern/innen vorgenommen, es geht in dieser Arbeit um Schüler/innen mit einer Lernbeeinträchtigung.

¹² Die Grundschulforschung bestätigt dieses Argument, gerade für jüngere Kinder sind weniger die Themen wichtig, sondern die Tätigkeiten, mit denen sie sich mit den Inhalten auseinandersetzen können (vgl. Hartinger 1997, S. 226).

Es stellen sich folgende Fragen an die Literatur:

- Was sind lernbeeinträchtigte Sonderschüler/innen?
- Was fordern die Sonderpädagogen bezüglich der Unterrichtsdidaktik für lernbeeinträchtigte Schüler/innen?
- Was sind weitere Faktoren (z.B. aus der Lernforschung, der Didaktik allgemein), welche die Partizipation begünstigen oder erschweren können?

Die zweite Eingrenzung bezieht sich auf die Definition von offenem Unterricht und den Bestimmungsraster, mit welchem sich der offene Unterricht (nach dem Grad der Öffnung) zuordnen lässt. Da, wie bereits erwähnt, der offene Unterricht erstmals von Peschel (2006 / 2011) definiert worden ist (siehe S. 21), orientiert sich diese Arbeit an seiner Definition und seinem Bestimmungsraster. Die vielen sehr individuellen Formen von „offenem Unterricht“, welche in der Praxis umgesetzt und in Büchern vorgestellt werden, werden nur am Rande, sofern sie im Zusammenhang mit den Experteninterviews stehen, berücksichtigt.

Ein anderer Teil der Literaturrecherche liegt folglich bei der Umsetzung der individualisierenden und integrativen Unterrichtsform, dem offenen Unterricht definiert nach Peschel (2006 / 2011).

Es stellen sich folgende Fragen:

- Zu welcher Didaktik gehört der offene Unterricht, was sind deren Theorien?
- Was ist offener Unterricht?
- Was sind Merkmale von offenem Unterricht?
- Wie lässt sich offener Unterricht zuordnen?
- Was ermöglicht offener Unterricht?
- Was sind Gelingens-Bedingungen für die Umsetzung von offenem Unterricht?
- Was ist die Rolle der SHP und der LP im offenen Unterricht? Was ermöglicht diese?

6.2 Fragestellung

Aus den im vorherigen Abschnitt gemachten Eingrenzungen und den genannten Fragen ergibt sich die Forschungsfrage.

Wo liegen die Chancen und Grenzen des offenen Unterrichts in Integrationsklassen bezüglich lernbeeinträchtigter Sonderschüler/innen?

6.2.1 Teilfragen

Zur Präzisierung der Fragestellung werden Teilfragen an die Theorie aufgeführt:

- Können lernbeeinträchtigte Sonderschüler/innen mit den Anforderungen in offenen Unterrichtsformen umgehen?
- Gibt es positive Aspekte (Chancen), die eine offene Unterrichtsform mit lernbeeinträchtigten Schülern/innen rechtfertigen?

- Gibt es negative Aspekte (Grenzen), die eine offene Unterrichtsform mit lernbeeinträchtigten Sonderschülern/innen ablehnen?
- Wie muss der offene Unterricht sein, damit alle Schüler/innen partizipieren können, akzeptiert werden und Lernfortschritte machen?
- Gibt es Grenzen in offenen Unterrichtsformen, die für lernbeeinträchtigte Sonderschüler/innen, nicht überwunden werden können?
- Brauchen lernbeeinträchtigte Sonderschüler/innen aus der Sicht der Sonderpädagogik eine spezifische Didaktik?
- Was brauchen Schüler/innen aus der Sicht der Reformpädagogik?
- Was brauchen Schüler/innen aus der Sicht der Hirnforschung und der Unterrichtsdidaktik?

Für die Einzelfallanalyse stellen sich folgende Fragen:

- Wieso arbeiten Lehrpersonen und schulische Heilpädagogen/innen in Integrationsklassen mit offenen Unterrichtsformen?
- Wo sehen sie die Chancen für lernbeeinträchtigte Schüler/innen?
- Wo sehen sie die Grenzen für lernbeeinträchtigte Schüler/innen?
- Was sind Gelingens-Voraussetzungen bezüglich der Umsetzung von offenem Unterricht mit lernbeeinträchtigten Schüler/innen?

6.3 Hypothesen

Die folgenden Hypothesen sind durch die praktische Tätigkeit als schulische Heilpädagogin beim Umsetzen von offenem Unterricht mit lernbeeinträchtigten Schüler/innen, bei Gesprächen mit Arbeitskollegen/innen und durch Literaturstudium entstanden.

1. Offener Unterricht ermöglicht allen Kindern, gemäss ihren Voraussetzungen lernen zu können.
2. Offener Unterricht braucht klare Rahmenbedingungen (Abläufe, Vorgehensweisen, Aufgaben, Material, Regeln; der Freiraum muss klar sein), damit IS-Schüler/innen mit Lernbeeinträchtigung damit arbeiten können.
3. Offener Unterricht eignet sich, um das schulische Selbstkonzept und somit die Leistungsmotivation der IS-Schüler/innen mit einer Lernbeeinträchtigung positiv zu beeinflussen.

7 Forschungsmethodisches Vorgehen

Im folgenden Kapitel wird das forschungsmethodische Vorgehen beschrieben. Das Ziel der Untersuchung wird genannt. Im Anschluss wird das Forschungsdesign erläutert und das Forschungsinstrument vorgestellt. Da bei dieser Forschungsarbeit Aussagen aus der Literaturrecherche verwendet werden, wird auf die Verwendung von Literatur in der qualitativen Forschung eingegangen.

In dieser Arbeit wird qualitative Sozialforschung betrieben, diese zeichnet sich dadurch aus, dass sie sich in erster Linie auf das Forschungsobjekt bezieht und dieses im natürlichen Umfeld erfasst und analysiert wird. Die von der Forschungsfrage betroffenen Felder (schulische Heilpädagogen/innen und deren Umsetzung von offenem Unterricht) sind gleichzeitig Ausgangspunkt und Ziel der Untersuchung (vgl. Mayring, 2002). In dieser Arbeit werden zwei Teile von Informationssammlung berücksichtigt:

erstens die Literaturrecherche, zweitens die Befragung direkt betroffener Personen (schulische Heilpädagogen/innen in der Schweiz, in Deutschland Sonderpädagogen/innen genannt).

Um die Fragestellungen beantworten zu können, wird einerseits untersucht, was die Theorie zu Chancen und Grenzen von offenem Unterricht mit lernbeeinträchtigten Schülern/innen sagt, andererseits wo Experten/innen (schulische Heilpädagogen/innen) die Chancen und Grenzen sehen. Ziel der Untersuchung ist herauszufinden, ob es Übereinstimmungen zwischen Theorie und Praxis gibt, welche zu Thesen formuliert werden können.

Laut Flick heisst dieses Design „Momentaufnahme“. „Verschiedene Ausprägungen des Expertenwissens, das in einem Feld, im Moment der Forschung existiert, werden in Interviews [...] erhoben und miteinander verglichen“ (Flick, 2007, S. 182). Auf diesem Weg lassen sich Bestandsaufnahmen subjektiver Sichtweisen von Alltagsroutinen realisieren. Dafür werden Interviews, Beobachtungen und kodierende Analysen umgesetzt. Es wird demzufolge eine Zustandsbeschreibung zum Zeitpunkt der Forschung gemacht, Grenzen sind in der Verlaufs- oder Veränderungsperspektive gesetzt (vgl. ebd.). Altrichter und Posch sehen den besonderen Wert der Interviews darin, dass sie auch Gedanken, Einstellungen und Haltungen erfassen, welche hinter dem aktuellen Verhalten liegen (vgl. Altrichter & Posch, 2007).

7.1 Einzelfallanalysen

Weil die persönlichen Erfahrungen der Lehrpersonen mit offenen Unterrichtsformen erfasst werden sollen, werden Einzelfallanalysen vorgenommen. „Fallanalysen stellen eine entscheidende Hilfe dar bei der Suche nach relevanten Einflussfaktoren und bei der Interpretation von Zusammenhängen“ (Mayring, 2002, S. 42). Die Frage nach Chancen und Grenzen von offenen Unterrichtsformen in Integrationsklassen mit lernbeeinträchtigten Sonderschülern/innen erfordert das Sich-Einlassen, Eingehen und Erkennen von sehr individuellen Situationen. Es werden die Einflussfaktoren und die Zusammenhänge analysiert, interpretiert und die Fälle miteinander verglichen, um eventuelle Übereinstimmungen, Chancen und Grenzen herauschälen zu können. Durch das ganzheitliche Erfassen der Einzelfallsituationen wird eine klarere Sicht auf wichtige Erkenntnisse und Erfahrungen der Praktiker/innen erhofft. Die Analyse lässt bei weniger Versuchspersonen ein tieferes Eingehen auf den Einzelfall zu, dies wiederum ermöglicht eine genauere Analyse mit Berücksichtigung der wichtigen Faktoren (vgl. ebd.).

7.2 Interview

In der Sozialforschung werden unterschiedliche Typen von Interviews angewandt. Unterschieden werden sie vor allem durch die unterschiedliche Offenheit der Fragen (vgl. Altrichter & Posch, 2007). Es werden laut Mayring qualitative und quantitative Interviews unterschieden. Die qualitativen werden mit qualitativ-interpretativen Techniken ausgewertet (vgl. Mayring, 2002). Der Sinn der qualitativen Interviews ist laut Moser, „Sichtweisen, Meinungen und Interpretationen zu erheben, um deren Sinn besser zu verstehen“ (Moser, 2008, S. 89). Es werden aus der Gruppe der schulischen Heilpädagogen/innen Personen ausgesucht, die den Anforderungen entsprechen. In der vorliegenden Arbeit sind dies schulische Heilpädagogen/innen, die mindestens 50% in einer Integrationsklasse arbeiten und

offene Unterrichtsformen mit lernbeeinträchtigten Sonderschülern/innen umsetzen. Sie gelten als Experten/innen für ihr Praxisfeld. Zitat von Deeke: „Als Experten könnte man diejenigen Personen bezeichnen, die in Hinblick auf einen interessierenden Sachverhalt als `Sachverständige` in besonderer Weise kompetent sind“ (Deeke, 1995, S. 7f). Die Interviews können also Experteninterviews genannt werden. Der Befragte interessiert nicht als Person, sondern als Repräsentant und Experte eines bestimmten Handlungsfeldes (vgl. Flick, 2007).

7.3 Leitfadeninterview

Flick weist darauf hin, dass die Experteninterviews in der Regel als Leitfadeninterviews durchgeführt werden. Sie werden oft verwendet, weil davon ausgegangen wird, dass in der relativ offenen Gestaltung der Gesprächssituation „die Sichtweisen des befragten Subjekts eher zur Geltung kommen als in standardisierten Interviews oder Fragebögen“ (Flick, 2007, S. 194). Sinnvoll ist es, wenn konkrete Aussagen über einen bestimmten Gegenstand von Interesse sind (vgl. ebd.). Das Leitfadeninterview gehört zu den teilstandardisierten Verfahren. Die Auswertung wird mit qualitativ-interpretativen Techniken geschehen (Mayring, 2002, S. 66). Das Leitfadeninterview eignet sich in diesem Fall, weil die Befragten frei zu Wort kommen und es einem offenen Gespräch nahekommt (ebd. S. 67). Die schulischen Heilpädagogen/innen haben vielfältige Erfahrungen, die nicht durch zu enge Fragen eingeklamert werden sollen. Andererseits würde eine zu offene Form die Analyse der Daten sehr erschweren. Die Fragen aus dem Leitfaden sollen stimulierend wirken (Lamnek, 2005, S. 363). Durch die zielgerichteten Fragen und die teilweise standardisierte Fragestellung werden Daten erfasst, welche sich vergleichen lassen (Flick, 2007). Mayring fasst die Formen der offenen, halbstrukturierten Befragungen zum Begriff „problemzentrierte Interviews“ zusammen. Eine ganz bestimmte Problemstellung beeinflusst das Gespräch immer wieder. Der/die Interviewer/in hat sich im Vorfeld über die Problemstellung kundig gemacht (vgl. ebd.). „Er hat bestimmte Aspekte erarbeitet, die in einem Interviewleitfaden zusammengestellt sind und im Gesprächsverlauf von ihm angesprochen werden“ (Mayring, 2002, S. 67).

Das Forschungsinstrument der vorliegenden Arbeit ist der Interviewleitfaden. Wie er konstruiert und woraus er abgeleitet worden ist, wird im Kapitel 8.1 (S.41) ersichtlich. Der Gebrauch des Leitfadens soll flexibel sein (vgl. Flick, 2007). Es ist wichtig, dass man als Interviewer/in mit eigenen Bewertungen zurückhält. Ausserdem sollen Frageformen gewählt werden, die den Befragten möglichst wenige Vorgaben machen. Die Verantwortung dafür, dass alle Themen des Leitfadens besprochen wurden, liegt beim/bei der Interviewenden. Er/sie führt durch den Leitfaden. Wenn ein Thema nicht ausreichend beantwortet wurde, wird dieses vom/von der Interviewenden nochmals aufgegriffen (vgl. ebd.).

Durch die Aussagen dieser befragten Personen wird Expertenwissen darüber zusammengetragen, was aus ihrer Sicht als Chance und Grenze von offenen Unterrichtsformen mit lernbeeinträchtigten Schüler/innen angesehen wird. Durch die Interviews werden konkrete Aussagen zur Fragestellung gemacht, diese können durch Reduktion den Kategorien zugeordnet werden. Diese lassen sich mit den theoriegeleiteten Aussagen, in Anlehnung an die Kategorien (siehe 9.3 Kategorien), vergleichen. Somit kann festgestellt werden, ob und wo es Übereinstimmungen oder Unterschiede gibt.

7.4 Triangulation

Dadurch, dass sieben schulische Heilpädagogen/innen interviewt werden, werden verschiedene Wahrnehmungsperspektiven einbezogen. Das Kriterium der Objektivität kann so durch die Triangulation gesichert werden. Durch die Gewinnung der Daten aus den Interviews und aus der Literaturrecherche kommen verschiedene Methoden der Datengewinnung sowie verschiedene Datenquellen zur Anwendung, was auch als Triangulationskriterium gilt. Zitat nach Moser: „Eine Behauptung ist besser abgesichert, wenn sie im Fadenkreuz der Triangulation von mehreren Seiten her bestätigt werden kann“ (Moser, 2008, S. 49). Ein Sachverhalt wird von unterschiedlichen Seiten her beleuchtet: Gibt es Übereinstimmungen aus verschiedenen Blickwinkeln, erhärtet sich die aufgestellte Behauptung? (vgl. Moser, 2008).

7.5 Verwendung von Literatur

Qualitative Forschung und die Verwendung von Literatur ist nicht von allen Seiten gleichermassen toleriert, so fordern Glaser und Strauss, mit der Sammlung und Analyse von Daten zu beginnen, ohne nach der existierenden Literatur im jeweiligen Forschungsbereich zu suchen, diese sogar zu ignorieren (vgl. Glaser, Strauss, 1967,1998). Dies wird als Argument gegen die wissenschaftlichen Ansprüche qualitativer Forschung genannt. Strauss hat seine Forderung später revidiert, aber seine Argumentation? prägt immer noch die Vorstellung einiger. Flick nennt einige relevante Punkte zur Literaturrecherche, die auch in dieser Arbeit von zentraler Bedeutung sind: Literaturrecherche bezüglich des Ausgangspunkts (einem gemeinsamen Verständnis), bezüglich des Stands der Forschung und bezüglich empirischer Ergebnisse, um die eigenen Resultate zu kontextualisieren, zu vergleichen und zu generalisieren (vgl. Flick, 2009). Es geht aber laut Flick nicht darum, aus der Literatur Hypothesen abzuleiten, sondern das theoretische Wissen soll als Kontextwissen wichtig sein: einerseits, um die Aussagen und Beobachtungen im Forschungsfeld besser einordnen zu können, andererseits, um die Ergebnisse der neuen Studie gegenüber dem Stand der Forschung einzuschätzen (vgl. ebd.). In dieser Arbeit ist das Kontextwissen wichtig, daraus werden Aussagen, in Anlehnung an Forschungsergebnisse, Theorien, Meinungen und Haltungen verschiedener Autoren abgeleitet, nicht, um sie empirisch zu prüfen, wovon Flick abrät, sondern, um sie den Aussagen aus der Feldforschung (den Expert/innen-Interviews) gegenüberzustellen, zu diskutieren.

8 Datenerhebung

Im folgenden Kapitel wird die Konstruktion des Interviewleitfadens beschrieben. Es werden die Interviewpartner/innen vorgestellt. Der Grad der Öffnung ihres Unterrichts und das Materialangebot werden hier genannt, weil dies bei der Interpretation der Daten mit einbezogen wird. Schliesslich wird aufgezeigt, wie die Interviews durchgeführt und die Daten ausgewertet worden sind.

8.1 Leitfaden

Wie bereits erläutert, ist das Forschungsinstrument dieser Arbeit der Interviewleitfaden (siehe Kapitel 7, S. 47). Beim Zusammenstellen des Leitfadens werden wichtige Aspekte von Altrichter und Posch (2007) sowie von Flick (2009) berücksichtigt.

Der Leitfaden wurde auf der Grundlage der Literaturrecherche und der Erfahrungen der Autorin entwickelt. Die Fragen wurden mehrmals gruppiert, gewichtet und auf wesentliche Kernfragen reduziert. Sie wurden in Anlehnung an Flicks „Ansatzpunkte für die Überprüfung von Fragen in Interviews“ durchgegangen (Flick, 2009, S. 222). Die Fragen wurden in Haupt- und Unterfragen aufgeteilt, auf welche die Interviewten angesprochen werden sollten. Die Reihenfolge der Fragen wurde festgelegt.

8.1.1 Durchführung von Interviews

Bei der Durchführung der Interviews wurde auf die von Hopf genannten zu beachtenden Punkte Wert gelegt. Vermieden werden soll(en):

- eine Tendenz zu dominierendem Kommunikationsstil;
- suggestive Fragen und suggestive Vorgaben;
- bewertende oder kommentierende Aussagen.
- Schwierigkeiten und fehlende Geduld beim Zuhören;
- aus Unsicherheit resultierende Unfreiheit im Umgang mit dem Leitfaden; er wird penetrant immer wieder ins Gedächtnis gerufen und als Disziplinierungsinstrument benutzt (vgl. Hopf, 2000)

Das Interview wurde mit zwei der Untersuchungsgruppe vergleichbaren Personen im Sinne eines Pretests durchgeführt. Die dabei gemachten Erfahrungen führten zu Anpassungen (siehe Anhang 15.1.3).

8.2 Auswahl der Interviewpartner/innen

Bei der Auswahl der Interviewpartner/innen waren, wie bereits in Kapitel 7 beschrieben, folgende Bedingungen zu erfüllen: Es handelt sich um schulische Heilpädagogen/innen, die mindestens 50% in einer Integrationsklasse arbeiten und offene Unterrichtsformen umsetzen. Aus Vorabklärungen wurde klar: Ein Profil, welches nicht einfach zu finden sein würde. Aus diesem Grund wurde die Suche nicht regional oder kantonale, sondern im deutschsprachigen Raum der Schweiz und im süddeutschen Raum geführt. Die Schulstufe wurde nicht festgelegt, zum einen, weil sich dabei wahrscheinlich keine grosse Auswahl ergeben würde, zum anderen, weil es durchaus interessant erschien, auf welchen Stufen offene Unterrichtsformen in Integrationsklassen umgesetzt werden und ob es nennenswerte Unterschiede dabei gibt.

8.2.1 Die Suche

Das Sprichwort: „Wer sucht, der findet“ wurde eine Zeitlang zum Leitspruch der Autorin. Trotz unzähliger Kontakte, per Mail, per Telefon und über Bekannte, stellte sich die Suche nach Interviewpartnern/innen als äusserst schwierig heraus. Zum einen arbeiteten einige angefragte schulische Heilpädagogen/innen zwar in Integrationsklassen, aber nicht mit offenen Unterrichtsformen. Eine häufige Antwort war: „Ich würde gerne offene Unterrichtsformen umsetzen, aber die Rahmenbedingungen lassen es nicht zu“. Es stellte sich kurz die Frage, ob die Suche auf Privatschulen auszudehnen sei, dies ist aber nicht das Feld, welches in dieser Arbeit untersucht werden soll. Das Interesse liegt bei der Volksschule. Schliesslich wurden im Kanton Zürich zwei schulische Heilpädagoginnen, welche die

Bedingungen erfüllen und zu einem Interview bereit waren, gefunden. Weitere fünf Sonderpädagogen/innen aus Deutschland, alle an derselben Schule tätig, stellten sich zur Verfügung.

8.3 Die Interviewpartnerinnen

Die folgenden Beschreibungen der Interviewpartnerinnen machen Angaben zur Schule, in welcher sie arbeiten, zur Art von offenem Unterricht, den sie umsetzen, zur Klassengrösse und – wenigstens kurz – zu den integrierten Kindern. Die Angaben zu den integrierten Schülern/innen stammen von den schulischen Heilpädagogen/innen. Die Reihenfolge der beschriebenen Interviewpartner/innen ist chronologisch, den Daten der Interviews entsprechend, aufgeführt.

8.3.1 Schule in K. (Deutschland)

Interviews am 28. September 2011

Die Schule in K. lebt die Haltung der Inklusion. Der gemeinsame Unterricht von behinderten und nicht behinderten Schülern/innen wird seit einigen Jahren praktiziert, wobei es jede Klassenstufe mit und ohne integrierte Sonderschüler/innen gibt. Die Eltern der Regelschüler entscheiden, ob ihr Kind eine Integrationsklasse besucht oder nicht. Der Unterricht in den Integrationsklassen wird immer von zwei Lehrpersonen, einer Sonderpädagogin und einer Regellehrperson abgehalten. Oftmals sind Praktikantinnen zugegen. Offener Unterricht wird in allen Klassen, in Form von Wochenplanarbeit oder nach dem Prinzip des Kompetenzrasters (siehe 4.8.6), umgesetzt. Das Arbeitsmaterial beinhaltet alle drei Repräsentationsformen (enaktiv, ikonisch und symbolisch). Der offene Unterricht und die individuelle Förderung führen zu einem sehr unterschiedlichen Leistungsstand der Kinder. Kinder, die schnell und leicht lernen, werden nicht gebremst, langsamere haben die Möglichkeit, ihr Tempo zu gehen. Der Leistungsstand ist im Vergleich zu anderen Kindern, welche nicht in Integrationsklassen geschult werden, mindestens gleich hoch (vgl. Erfahrungsbericht der Eltern, anonym).

Die fünf interviewten Personen arbeiten an der Schule K. als Sonderpädagoginnen.

Frau M. arbeitet in der 2. Klasse mit 22 Schüler/innen, davon 4 integriert. Bei den integrierten Schülern/innen wurde eine Lernbeeinträchtigung diagnostiziert. Frau M. ist zu 100% in dieser Klasse tätig. Sie arbeitet mit Wochenplan und zwischendurch mit Projektunterricht. Der Grad der Öffnung des Unterrichts ist laut dem Raster von Peschel (vgl. 4.7) auf Stufe 1, allerdings ist zu bemerken, dass die Schüler/innen die Regeln zum Teil mitbestimmen können, was zur Stufe 3 gehört. Die Inhalte, das wird betont, sind vorgegeben. Die Stufe 4 wird auf der Interaktionsebene angestrebt und bildet die Basis für den Unterricht. Das Material wird auf allen Repräsentationsformen angeboten.

Frau F. arbeitet in einer 6. Klasse mit 22 Schüler/innen, davon 6 integriert. Bei 3 der integrierten Schüler/innen wurde eine Lernbeeinträchtigung diagnostiziert. Frau F. ist zu 100 % in dieser Klasse tätig. Momentan ist zusätzlich eine Praktikantin in der Klasse. Der Grad der Öffnung des Unterrichts liegt nach Peschel (vgl. 4.7) bei Stufe 1, Stufe 2 wird angestrebt, auch hier bestimmen die Schüler/innen die Regeln mit. Stufe 4 ist auch in dieser Klasse angestrebt und gehört zu den Voraussetzungen für guten Unterricht.

Frau V. arbeitet in einer 1. Klasse mit 20 Schüler/innen, davon 4 integriert. Bei 3 der integrierten Schüler/innen wurde eine Lernbeeinträchtigung diagnostiziert. Frau V. ist zu 80 % in dieser Klasse tätig. Momentan ist zusätzlich eine Praktikantin in der Klasse. Der Grad der Öffnung des Unterrichts liegt nach Peschel (vgl. 4.7) bei Stufe 1. Die Stufe 4 ist auch in dieser Klasse angestrebt und gehört zu den Voraussetzungen für guten Unterricht.

Frau S. arbeitet in einer 3. Klasse mit 21 Schüler/innen, davon 4 integriert. Bei 2 der integrierten Schüler/innen wurde eine Lernbeeinträchtigung diagnostiziert. Frau S. ist zu 100 % in dieser Klasse tätig. Momentan ist zusätzlich eine Praktikantin in der Klasse. Der Grad der Öffnung des Unterrichts ist laut dem Raster von Peschel (vgl. 4.7) auf Stufe 1. Die Schüler/innen können die Regeln zum Teil mitbestimmen (Stufe 3). Die Inhalte sind vorgegeben. Die Stufe 4 wird angestrebt und als Basis für das Lernen genannt.

Frau A. arbeitet in einer 2. Klasse mit 20 Schülern/innen, davon 4 integriert. Bei 4 der integrierten Schüler/innen wurde eine Lernbeeinträchtigung diagnostiziert. Frau A. ist zu 100 % in dieser Klasse tätig. Momentan ist zusätzlich eine Praktikantin in der Klasse. Der Grad der Öffnung des Unterrichts ist laut dem Raster von Peschel (vgl. 4.7) auf Stufe 1. Die Schüler/innen dürfen die Regeln mitbestimmen (Stufe 3). Die Inhalte, das wird betont, sind vorgegeben. Die Stufe 4 wird angestrebt und bildet die Basis für den Unterricht.

8.3.2 Kindergarten-Integrationsklasse im Kanton Zürich

Interview am 29. September 2011

Die Primarschule U. sieht die Aufgabe der Sonderpädagogik in ihrer Schulgemeinde folgendermassen: Kinder mit besonderen Bedürfnissen werden in die Regelschule integriert. Die integrative Schulung (auch integrierte Sonderschulung in der Regelschule) genannt, wird für jeden/jede Schüler/in je nach Bedürfnissen individuell zusammengestellt. Neben dem Unterricht durch die Klassenlehrperson können verschiedene Unterstützungsformen eingesetzt werden: Teamteaching, Einzel- oder Kleingruppenförderung, Therapien, Unterstützung durch Assistenten, behinderungsspezifische Fachberatung der Lehrpersonen und Eltern. Die integrative Schulung wird auf allen Stufen der Primarschule und in allen Schuleinheiten durchgeführt (Auszug aus den sonderpädagogischen Angeboten in der Regelschule U.).

Die Integration in eine sogenannte Integrationsklasse wird je nach Bedarf (wenn mehrere zu integrierende Kinder im nahen Umkreis des Kindergartens leben) umgesetzt.

Die interviewte Person Frau U. ist schulische Heilpädagogin und arbeitet seit drei Jahren in einer Integrations-Kindergartenklasse. Sie arbeitet zu 70 % mit total 19 Kindern, wovon 3 Sonderschüler/innen (mit diagnostizierten Lernbeeinträchtigungen und Entwicklungsrückstand) integriert werden. Die Zusammenarbeit mit der Kindergärtnerin zeichnet sich dadurch aus, dass sie beide, wenn möglich, keine separative, sondern eine integrative Integration umsetzen wollen. Offene Unterrichtsformen kommen regelmässig in unterschiedlicher Form zur Anwendung. Der Grad der Öffnung des Unterrichts ist laut dem Raster von Peschel (vgl. 4.7) auf Stufe 1, die Kinder können die Rahmenbedingungen mitbestimmen (Stufe 0) und können den Lernweg (Repräsentationsformen, handelnd, bildhaft

symbolisch) selbst wählen. Die Inhalte werden vorgegeben. Die Stufe 4 wird angestrebt und bildet ein Ziel für den Unterricht. In der im Kindergarten üblichen freien Spielsequenz kann man die Öffnung der Stufe 2 zuordnen, die Kinder wählen hier auch die Inhalte.

8.3.3 Mittelstufen-Integrationsklasse im Kanton. Zürich

Interview am 04. Oktober 2011

Die Primarschule O.U. gehört zur selben Schulgemeinde wie der oben beschriebene Kindergarten. Die Aufgabe der Sonderpädagogik ist dieselbe wie bereits beschrieben.

Die interviewte Person Frau O. arbeitet in einer 5. Klasse mit 22 Schülern/innen davon werden 4 Kinder integriert. Sie ist zu 100 % in dieser Klasse tätig. Die 4 integrierten Sonderschüler/innen weisen verschiedene Ausprägungen von Lernbeeinträchtigungen auf. In dieser Klasse wird regelmässig eine Form von offenem Unterricht umgesetzt. Der Grad der Öffnung des Unterrichts ist laut dem Raster von Peschel (vgl. 4.7) auf Stufe 0. Die Inhalte, das wird betont, sind vorgegeben. Die Stufe 4 wird angestrebt und als wichtiger Faktor und Voraussetzung für eine gelungene Integration angesehen.

8.4 Durchführung der Interviews

Nachdem die Interviewpartnerinnen mit den gesuchten Voraussetzungen gefunden waren, wurden Termine vereinbart. Es gab telefonischen Kontakt, um schon vorab ein kurzes Gespräch führen zu können. Bei diesem Gespräch bestand die Möglichkeit, Fragen zu klären und Unklarheiten bzw. Unsicherheiten bezüglich der gegenseitigen Erwartungen anzusprechen.

8.4.1 Datenerhebung

Vor jedem Interview gab es eine kurze Einführung in Form von Informationen zur Person der Autorin, deren Forschungsinteresse und bezüglich dem Ziel des Interviews und der Masterarbeit. Die Interviewpartnerinnen wurden über folgende Punkte informiert:

- Dauer des Interviews: 30 Min.
- Das Gespräch wird, wie bereits im Voraus besprochen, auf Tonband aufgezeichnet.
- Die Aussagen werden anonymisiert.
- Der Gebrauch des Leitfadens wurde erläutert.

Danach wurden Fragen zur Tätigkeit an dieser Schule, zu den Rahmenbedingungen, zur Klassensituation und zu den integrierten Sonderschülern/innen gestellt. Schliesslich wurde das Interview durchgeführt. Es wurde auf die Zeit geachtet, und zwar auch in dem Sinne, dass dem Gegenüber genügend Zeit zur Beantwortung der Fragen gelassen werden sollte, Mut zur Pause zu haben und nicht sofort wieder das Wort zu ergreifen, wenn die Interviewte nichts sagt. Der Leitfaden wurde immer wieder als Wegweiser und als Hilfe herangezogen.

8.4.2 Datenaufbereitung – Transkription

Im Anschluss an die Interviews wurden die Daten aufbereitet. Um eine systematische Analyse zu ermöglichen, wurden die Interviews transkribiert. Notationsformen wie Pausen und Betonungen wurden weggelassen, weil es in erster Linie um die sachlichen Aussagen des Gesprächs ging (vgl. Moser,

2008). Die sieben Interviews wurden nicht wörtlich transkribiert. Beispiele, Aufzählungen und nicht zum Forschungsinteresse gemachte Aussagen wurden ausgelassen. Zwei der Interviews wurden schweizerdeutsch geführt und dann gemäss Mayring ins Schriftdeutsch übertragen. Diese Technik kommt unter anderem dann zur Anwendung, wenn die thematische und inhaltliche Ebene vordergründig ist (vgl. Mayring, 2005).

9 Die Auswertung der Daten

Im folgenden Kapitel wird die Datenauswertung genauer beschrieben. Forschungsmethodische Überlegungen werden erläutert. Die qualitative Inhaltsanalyse wird besprochen und deren Verlauf aufgezeigt. Die Reduktion der Daten wird nachvollziehbar gemacht.

9.1 Forschungsmethodische Überlegungen

In der qualitativen Auswertung von Daten, wie sie in vorliegender Arbeit umgesetzt wird, ist ein systematisches Vorgehen wichtig, um zuverlässige Aussagen machen zu können. Zitat nach Moser: „Die Interpretation der Forschenden muss auch für Aussenstehende nachvollziehbar und plausibel sein“ (Moser, 2008, S. 114).

9.2 Qualitative Inhaltsanalyse

Die qualitative Inhaltsanalyse wurde zur Datenanalyse angewandt. Ein wesentliches Merkmal der Inhaltsanalyse ist die Anwendung von Kategorien, welche häufig aus der Theorie abgeleitet sind. Die Kategorien wurden also nicht aus dem Datenmaterial entwickelt. Sie wurden aber daran überprüft und wenn nötig modifiziert. Ziel war die Reduktion des Materials (vgl. Flick, 2009). „Der Ansatz eignet sich vor allem für die reduktive und an der Klassifikation von Inhalten orientierte Auswertung von grossen Textmengen“ (Flick, 2007, S. 416). Als wesentliches Kennzeichen nennt er die Verwendung von Kategorien (vgl. ebd.). Mayring unterscheidet drei Techniken von Inhaltsanalysen. In dieser Arbeit wurde davon die zusammenfassende Inhaltsanalyse angewandt. Ziel dieser Technik ist es, durch Paraphrasieren und Generalisieren Aussagen aufgrund der ähnlichen Generalisierung zu reduzieren. Der Ausgangstext wird um die Aussagen reduziert, welche sich auf der Ebene der Generalisierung überschneiden (vgl. Mayring, 2005, in: Flick, 2007, S. 468 - 475).

9.3 Kategorienbildung

Um die Daten zu bearbeiten, wurden, wie bereits gesagt, vor der Sammlung des Datenmaterials auf deduktivem Weg, also in Anlehnung an das theoretische Vorverständnis und die Fragestellung, Kategorien formuliert. Aussagen in Textstellen wurden Kategorien zugeordnet und somit kodiert. Den Oberkategorien wurden Unterkategorien zugeordnet, auch diese wurden zuerst auf deduktivem Weg formuliert. Daraus ergaben sich Schlüsselbegriffe, auf welche das Datenmaterial dann untersucht werden konnte. Die in dieser Arbeit verwendeten Kategorien sind deduktiv, in Anlehnung an die Frage aus dem Index für Inklusion: Stärkt der Unterricht die Teilhabe aller Schüler/innen (vgl. Boban, Hinz, 2003) entstanden. Um die Frage zu differenzieren und eine klarere Zuteilung der Aussagen vornehmen zu können, werden Kategorien zu verschiedenen Ebenen formuliert. Die soziale, die kognitive, die organisatorische, die motivationale/emotionale Ebene. Die Unterkategorien zu den verschiedenen

Ebenen beschreiben die weiteren Aspekte, unter welchen die Daten generalisiert und zugeordnet werden (siehe Anhang 15.4.1).

Während der Durchsicht des Datenmaterials wurden zusätzlich induktive Kategorien formuliert. Es fielen Aussagen auf, welche den vorhandenen Schlüsselbegriffen nicht zugeordnet werden konnten. Die Aussagen erschienen aber bezüglich Fragestellung oder dem Wunsch, keine relevanten Aussagen auszuklammern, zentral. Es entstanden neue, induktive Ober- und Unterkategorien. Altrichter und Posch äussern dazu, eine Mischung beider dürfte günstig sein. Es solle alles genutzt werden, was an begrifflichem Vorverständnis vorhanden ist, aber man solle auch offen bleiben für die Überraschungen, die das Datenmaterial offenbart (vgl. Altrichter & Posch, 2007). Beim Durcharbeiten der Interviews entstanden immer wieder neue induktive Ober- und Unterkategorien. Die bereits bearbeiteten Interviews wurden mit den neuen Kategorien verglichen (vgl. Mayring, 2002).

Laut Altrichter und Posch dient die Kategorienbildung dazu, die vorhandenen Informationen begrifflich zu fassen und zu strukturieren. Um zu verstehen, was unter der Oberkategorie und den Unterkategorien zu verstehen ist, wurden diese definiert. Somit wurde das theoretische Verständnis der Kategorien klarer und bekam gegenüber dem Datenmaterial mehr Gewicht. Dies erschien sinnvoll, weil die Kategorien im Verlaufe der Arbeit unter Einbezug der Daten und der eigenen Erkenntnisgewinnung weiterentwickelt wurden (vgl. Altrichter & Posch, 2007).

9.4 Reduktion des Datenmaterials

Als nächstes wurden die Ober- und Unterkategorien strukturiert. Alle deduktiv und induktiv formulierten Unterkategorien wurden den Oberkategorien zugeordnet. Bezüglich der Fragestellung relevante, theoriegeleitete Aussagen wurden paraphrasiert, generalisiert und zugeordnet. Diese Aussagen wurden den deduktiven und induktiven Kategorien zugeordnet. Die generalisierenden Zusammenzüge der Daten aus den Interviews wurden ebenfalls den Kategorien zugeteilt. Somit waren alle wichtig erscheinenden Aussagen und Informationen bezüglich Fragestellung zusammengefasst (siehe Kapitel 11).

10 Forschungsergebnisse

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse, die Aussagen, die sich deduktiv und induktiv (aus den Expertinnen-Interviews) ergaben, zusammenfassend dargestellt. Induktiv dazugekommene Kategorien sind gekennzeichnet (i). Die Aussagen werden zu jeweils einer These, pro Kategorie, formuliert. Allgemeine Erkenntnisse aus den Interviews werden beschrieben. Aus Gründen der Übersichtlichkeit werden die Kategorien und deren Definition nochmals genannt.

10.1 Soziale Auswirkungen

Definition: Die sozialen Auswirkungen beziehen sich auf das Verhalten der lernbeeinträchtigten Schüler/innen im Unterricht und die Interaktionen mit anderen Schülern/innen und den Lehrpersonen.

Chancen	Grenzen
<ul style="list-style-type: none"> • Die IS-Schüler/innen werden durch das 	<ul style="list-style-type: none"> • Lernbeeinträchtigte Kinder sind anfangs

<p>Zusammenarbeiten sozial reifer.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sie können besser abschätzen, mit wem sie arbeiten können, mit wem nicht. • Sie erleben sich in der Lehrenden- und in der Lernenden-Position (kooperative Lernformen kommen zur Anwendung). • Es besteht die Chance, durch Vorbilder zu lernen. • Die Akzeptanz untereinander steigt. • Sie müssen nicht mehr stören, weil sie nicht überfordert sind. • Sie stören nicht, weil sie sich während dem Unterricht bewegen können. • Die Beziehung Lehrpersonen-Schüler/innen wird in offenen Unterrichtsformen persönlicher, vertrauensvoller. • Die Schüler/innen-Schüler/Innen Interaktionen werden zunehmend positiver. Die gegenseitige Akzeptanz steigt. 	<p>mit dem Wählen der Sozialform überfordert.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Es gibt Konflikte, wenn einzelne Schüler/innen weniger, andere oder vereinfachte Aufgaben haben. • Verhaltensauffällige und lernbeeinträchtigte Schüler/innen brauchen viel Unterstützung, bis sie zu zweit oder in Gruppen arbeiten können. • Lernbeeinträchtigte Schüler/innen genießen die persönliche Zuwendung der LP/SHP oftmals zu sehr und suchen dann wenig nach eigenen Lösungswegen (Gratwanderung).
<p>These:</p> <p>Der offene Unterricht hat positive Auswirkungen auf das Sozialverhalten und die Sozialkompetenz der lernbeeinträchtigten Sonderschüler/innen.</p>	<p>These:</p> <p>Das freie Wählen der Sozialform und das Zusammenarbeiten mit anderen sind für lernbeeinträchtigte Sonderschüler/innen schwierig.</p>

Fünf der sieben Befragten waren sich darin einig, dass die lernbeeinträchtigten Sonderschüler/innen sich durch das freie Wählen der Sozialform in diesem Bereich positiv entwickeln. Zwei Befragte sahen die lernbeeinträchtigten Kinder zum jetzigen Zeitpunkt noch dabei überfordert, die Sozialform selber zu wählen. Es brauche Zeit und Unterstützung, dies zu lernen, dem stimmen alle zu. Eine SHP, tätig an einer 7. Klasse, beschrieb Konflikte, welche wegen der zum Teil vereinfachten Aufgaben für die Schüler/innen mit besonderen Bedürfnissen auftreten. Dies zeige sich dann im Verhalten den Sonderschülern/innen gegenüber negativ. Das müsse immer wieder thematisiert werden, obwohl die Schüler/innen das schon lange so kennen. Das Zusammenarbeitenkönnen muss thematisiert werden. Es braucht individuelle Unterstützung und Zeit. Es ist ein Prozess, der bei jedem Kind unterschiedlich lang dauert.

10.2 Kognitive Auswirkungen

Definition: Die kognitiven Auswirkungen beziehen sich auf die Lernfortschritte, die Lerneffizienz und das Eigenverantwortliche Lernen können.

Chancen	Grenzen
<ul style="list-style-type: none"> • Die lernbeeinträchtigten Schüler/innen machen Lernfortschritte, sie schaffen den Hauptschulabschluss oder mehr. • Die lernbeeinträchtigten Schüler/innen 	<ul style="list-style-type: none"> • Lernbeeinträchtigte Schüler/innen brauchen mehr Hilfe (in Form von Lernjournal oder anderen Arbeitsdokumentationsmitteln), um ihre Lernfortschritte zu er-

<p>machen gute Lernfortschritte mit offenen Unterrichtsformen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lernbeeinträchtigte Schüler/innen können genauso wie Regelschüler/innen lernen, eigenverantwortlich zu arbeiten. • Lernbeeinträchtigte Schüler/innen machen erstaunliche Lernfortschritte. • Sie arbeiten auf ihrem Niveau, sind nicht über- oder unterfordert. Das beeinflusst die Motivation und das Selbstbewusstsein positiv. Sie wollen lernen. Dies wiederum ist die Voraussetzung für Lernen. • Die Schüler/innen denken mit. • Das Kind wird sich zunehmend über seine Lernstrategien, was ihm beim Lernen hilft, bewusst. 	<p>kennen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sie brauchen genügend Einführungszeit, um eigenverantwortlich und effizient arbeiten zu können. • Wenn das Selbstwertgefühl negativ ist, sie sich wenig zutrauen, dann bleiben die Lernfortschritte aus.
<p>These:</p> <p>Der offene Unterricht hat positive Auswirkungen auf die Lernfortschritte, das eigenverantwortliche Lernen und die Arbeitseffizienz der lernbeeinträchtigten Sonderschüler/innen.</p>	<p>These:</p> <p>Die lernbeeinträchtigten Sonderschüler/innen brauchen Hilfen, die ihre Lernfortschritte dokumentieren, so dass sie diese auch wahrnehmen.</p>

Fünf der Befragten nannten Lernfortschritte der lernbeeinträchtigten Sonderschüler/innen. Zum Teil waren diese erstaunlich gross. Sie nennen die kognitiven Fortschritte im Zusammenhang mit den Erfolgen, dem daraus entstehenden positiven Selbstwertgefühl und den Auswirkungen die dies auf die Motivation und das Arbeitsverhalten der Kinder hat. Sie werden mutiger und trauen sich mehr zu. Eine Befragte sieht die Lernfortschritte vor allem im Zusammenhang mit der Möglichkeit der Einzelförderung während den offenen Unterrichtssequenzen. Fünf der Befragten sagen, das Bewusstmachen der Lernfortschritte und Erfolge verlange bei den lernbeeinträchtigten Schüler/innen besondere Beachtung, damit sie erkennen, was sie können und welche Fortschritte sie machen. Das motiviert sie, sie werden ehrgeizig und stecken sich Ziele.

10.3 Organisatorische Auswirkungen

Definition: Die organisatorischen Auswirkungen beziehen sich auf die Voraussetzungen (Grad der Öffnung, Regeln und Anforderungen) in der offenen Unterrichtsform und darauf, inwieweit die lernbeeinträchtigten Schüler/in damit umgehen können.

Chancen	Grenzen
<ul style="list-style-type: none"> • Lernbeeinträchtigte Schüler/innen können genauso mit offenen Unterrichtsformen arbeiten wie nicht beeinträchtigte Schüler/innen. • Bei langsamer Einführung und Öffnung können alle Kinder gut mit offenen Unterrichtsformen arbeiten. 	<ul style="list-style-type: none"> • Zu schnell zu viel Öffnung überfordert alle Kinder. • Regeln müssen immer wieder in Erinnerung gerufen und geübt werden. • Zu viel offener Unterricht ist für alle Kinder auf der Grundstufe eine Überforderung.

<ul style="list-style-type: none"> • Klare Regeln, Abläufe und Rituale unterstützen die Teilhabe aller Schüler/innen. • Das Eingehen auf individuelle Bedürfnisse, Hilfestellungen in Form von angepassten Wochenplänen usw. ermöglichen das Arbeiten mit offenen Unterrichtsformen für alle Kinder. • Das freie Wählen des Arbeitstempos, der Arbeitsdauer und der Lernmethode wirkt sich positiv auf das Lernen der lernbeeinträchtigten Sonderschüler/innen aus. • Die Schüler/innen brauchen zunehmend weniger Hilfen. • Die Eigenverantwortung nimmt zu. • Der offene Unterricht fördert die Selbstständigkeit der lernbeeinträchtigten Sonderschüler/innen. 	<ul style="list-style-type: none"> • Es gibt wenige Kinder in der Grundschule, die sich so gut organisieren können, dass der Unterricht weit geöffnet werden kann. • Lernbeeinträchtigte Schüler/innen brauchen absolute Ruhe zum Arbeiten, was schwierig umzusetzen ist. • Noch mehr Zeit für Einzelförderung wäre manchmal wichtig. • „Es gibt Schüler/innen, Lernbeeinträchtigte in Kombination mit einer Verhaltensauffälligkeit, für die sind offene Arbeitsformen Gift“ (SHP aus Schule K. in D.). • Schüler/innen, die bis in die 6. Klasse nie gelernt haben. mit offenen Unterrichtsformen zu arbeiten, lernen das, wenn überhaupt, nur schwer noch. • Es gibt Kinder, die nicht selbstständig arbeiten können. • Es gibt auch Wartezeiten, gerade wenn die Kinder den offenen Unterricht noch nicht lange kennen. Sie brauchen dann noch viel Unterstützung. • Kinder, die schnell abgelenkt sind oder sich schwer konzentrieren können brauchen individuelle Lösungen in Form von Hilfen (Einschränkung der Öffnung, z. B. wird der Arbeitsplatz vorgegeben). • Lernbeeinträchtigte Schüler/innen sind mit dem Auswählen einer Aufgabe überfordert.
<p>These:</p> <p>Die lernbeeinträchtigten Sonderschüler/innen können durch langsames Hinführen und klare Strukturen und Hilfestellungen gut mit offenen Unterrichtsformen arbeiten.</p>	<p>These:</p> <p>Es gibt Schüler/innen, die, um in offenen Unterrichtsformen arbeiten zu können, anfangs viel Unterstützung und eine lange Eingewöhnungszeit brauchen.</p>

Der Grad der Öffnung von offenem Unterricht ist für fünf der Befragten das entscheidende Merkmal, das über Partizipation oder Nicht-Partizipation von lernbeeinträchtigten Sonderschüler/innen an einem offenen Unterricht entscheidet. Alle befürworten eine langsame Öffnung des Unterrichts, wobei sich nicht voraussagen lässt, wie weit im Verlaufe der Zeit geöffnet werden kann. Dies, so sagen wieder alle Befragten, hängt von der ganzen Klasse ab, wobei fünf von sieben der Befragten sagen, dass es keine Rolle spiele, ob ein Kind lernbeeinträchtigt sei oder nicht, alle Kinder bräuchten mehr oder weniger Hilfestellungen. Alle Schüler/innen, so sagen fünf der Befragten, brauchen zumindest im ersten Jahr der Umsetzung von offenem Unterricht eine ganz klare Strukturierung. Wiederum sind sich fünf Interviewte darin einig, dass sich das freie Wählen des Arbeitstempos, der Arbeitsmethode und der

Arbeitsdauer innert kurzer Zeit positiv auf die Motivation und das Arbeitsverhalten der lernbeeinträchtigten Sonderschüler/innen auswirkt. Nach der Eingewöhnungsphase, die für jeden/jede Schüler/in unterschiedlich lang ist und in welcher die Schüler/innen unterschiedliche Hilfestellungen in Anspruch nehmen (z.B. Hilfe bei der Wahl der Lernmethode, der Aufgabe oder der Arbeitsdauer) brauchen die Kinder immer weniger organisatorische Hilfe. Sie werden selbstständiger und übernehmen Verantwortung für ihr Lernen.

10.4 Motivationale/emotionale Auswirkungen

Definition: Die motivationalen und emotionalen Auswirkungen beziehen sich auf die Arbeits- und Lernmotivation im offenen Unterricht und des Selbstkonzept-Empfinden der Schüler/innen.

Chancen	Grenzen
<ul style="list-style-type: none"> • Das freie Wählen des Arbeitstempos, der Sozialform, der Arbeitszeit und der Arbeitsmethode motiviert die Kinder. • Die Kinder werden selbstbewusster und selbstsicherer. • Sie erleben sich selbstwirksam. • Das Zusammenarbeiten mit anderen Kindern motiviert die lernbeeinträchtigten Schüler/innen. • Die Schüler/innen freuen sich auf den offenen Unterricht. • Die Schüler/innen trauen sich zunehmend Fragen zu stellen. • Sie brauchen immer weniger Bestätigung von der LP oder SHP. • Die Kinder haben Erfolgserlebnisse das stärkt ihr Selbstvertrauen und hat starke positive Auswirkungen auf ihre Motivation ihr Arbeitsverhalten. • Sie machen die Erfahrung, dass sie Ziele erreichen können; das steigert das Selbstwertgefühl und die Motivation. • Oft werden in offenen Unterrichtsformen Hilfsmittel wie Portfolio, Lernjournal, Wochenpläne oder Kompetenzraster verwendet. Diese zeigen die Lernfortschritte der Schüler/innen, das motiviert die Kinder. • Stresssituationen in Form von Über- oder Unterforderung lassen sich vermeiden. • Der offene Unterricht fördert das Selbstwertgefühl der lernbeeinträchtigten Sonderschüler/innen. • Jedes Kind arbeitet auf seiner Baustelle und ist sehr zufrieden dabei. 	<ul style="list-style-type: none"> • Lernbeeinträchtigte Schüler/innen, die ein tiefes Selbstwertgefühl haben und somit wenig motiviert sind, weil sie nicht mehr an Erfolge glauben, fehlt die Grundlage für das selbstständige Lernen. • Das Aufbauen des Selbstwertgefühls ist oft sehr langwierig und braucht viel persönliche Zuwendung. • Negative Lernerfahrungen sitzen oft tief und sind nur langsam veränderbar. • Bei Kindern, die neben der Lernbeeinträchtigung auch verhaltensauffällig sind, ist es sehr schwer (manchmal beinahe unmöglich), die Verhaltensmuster ins Positive zu verändern.

<p>These:</p> <p>Der offene Unterricht hat positive Auswirkungen auf das Selbstwertgefühl und die Arbeitsmotivation der lernbeeinträchtigten Sonderschüler/innen.</p>	<p>These:</p> <p>Die lernbeeinträchtigten Sonderschüler/innen mit tiefem Selbstwertgefühl brauchen viel Unterstützung, um wieder an sich zu glauben und beim Lernen motiviert zu sein.</p>
--	---

Fünf der sieben Befragten sehen ein gutes Selbstwertgefühl und eine gute schulische Motivation als Voraussetzung für Lernen. Bei Kindern, bei denen dies nicht gegeben ist, besteht im offenen Unterricht die Möglichkeit, dies zu verändern. Der offene Unterricht ermöglicht den Kindern Erfolgserlebnisse und steigert so das Selbstwertgefühl. Sie haben Freude an der Arbeit, weil sie nicht über- oder unterfordert sind. Sie dokumentieren ihre Leistungen oftmals im Wochenplan oder Kompetenzraster, das Sichtbarwerden der Leistungsfortschritte steigert das Selbstwertgefühl und motiviert. Alle fünf stimmen überein, dass bei Kindern mit tiefem Selbstwertgefühl und geringer Motivation einiges an Unterstützung angeboten werden muss. Ausserdem muss dem Kind genügend Zeit eingeräumt werden, damit es sich sicherer fühlen kann. Das ist oftmals ein langsamer Prozess. Der offene Unterricht unterstützt dies sowieso auf viele Ebenen, die Kinder werden nicht blossgestellt (wie bei separativen Fördermassnahmen). Ihre anderen Lernbedürfnisse, ihr anderes Arbeitstempo und ihre Arbeitsdauer fallen im offenen Unterricht weniger auf. Zwei der Befragten äussern sich nicht zu diesem Punkt, welcher im Interview nicht speziell erfragt wurde.

10.5 Integrative Auswirkungen (i)

Definition: Die integrativen Auswirkungen beziehen sich auf das Ziel der Integration und Inklusion

Chancen	Grenzen
<ul style="list-style-type: none"> • Die lernbeeinträchtigten Schüler/innen werden nicht vom Unterricht ausgegrenzt. • Die Kinder werden nicht durch vorgegebene Aufgaben in ihrer Entwicklung gebremst. • Die Kinder gehören zu 100% dazu. • Ihre besonderen Bedürfnisse werden als normal angesehen. • Schwächere Kinder fallen weniger auf. 	<ul style="list-style-type: none"> • Geistig behinderte Kinder oder Kinder mit Asperger-Syndrom oder Autismus brauchen sehr viel persönliche Zuwendung und Unterstützung.
<p>These:</p> <p>Der offene Unterricht fördert die Partizipation aller Schüler/innen.</p>	<p>These:</p> <p>Keine in Bezug auf lernbeeinträchtigte Schüler/innen.</p>

Fünf der Befragten sehen den offenen Unterricht als einzige Möglichkeit, den Bedürfnissen aller Kinder und dem Bestreben nach integrativem Unterricht gerecht zu werden. Zwei sehen ihn in Ergänzung zu Einzelfördermassnahmen als sinnvoll an. Eine der Interviewpartnerinnen sieht die Möglichkeit einer

Integration von gewissen Kindern in einem offenen Unterricht in Frage gestellt, zum Beispiel bei lernbeeinträchtigten Kinder mit einer massiven Verhaltensauffälligkeit, zum Teil bei geistig behinderten Kinder oder Kindern mit Autismus. Dies sind diejenigen Gruppen, welche in offenen Unterrichtsformen zu wenig Unterstützung bekommen. Sie können nur bedingt am offenen Unterricht teilhaben und von der Öffnung profitieren. Es bräuchte für diese Kinder noch zusätzliche Betreuung. Alle Interviewten sehen es als nötig an, den Unterricht zu öffnen, um allen Kindern gerecht werden zu können. Es lässt sich laut fünf der Interviewten beobachten, dass die Kinder mit besonderem Förderbedarf sehr gut integriert sind. Sie vergleichen ihre Leistungen weniger mit denen der anderen. Sie werden von den Mitschülern/innen nicht ausgegrenzt, weil sie auch im Unterricht nicht ausgegrenzt werden.

10.6 Auswirkungen auf die Rolle der Lehrpersonen (i)

Definition: Die Auswirkungen auf die Rolle der Lehrpersonen beziehen sich auf Möglichkeiten der Unterstützung einzelner Kinder und auf die Anforderungen an die Lehrpersonen.

Chancen	Grenzen
<ul style="list-style-type: none"> • Es besteht die Möglichkeit, individuelle Unterstützung zu geben. • Es ist mehr Zeit für einzelne Kinder vorhanden. • Einzelförderungssequenzen können unauffällig durchgeführt werden. • Die Beziehung zu einzelnen Kindern kann vertieft werden. • Es bietet sich die Möglichkeit zu beobachten. • Dadurch, dass im Teamteaching gearbeitet wird und beide Lehrpersonen für alle Kinder da sind, werden Kinder mit besonderem Förderbedarf nicht blossgestellt. 	<ul style="list-style-type: none"> • Es bedarf eines grossen Zeitaufwands zum Vorbereiten. • Viele Absprachen mit der Stellenpartnerin sind notwendig. • Rückhalt in Form von Austausch mit Gleichgesinnten fehlt oftmals und ist zeitlich nicht zu leisten.
<p>These:</p> <p>Der offene Unterricht ermöglicht es den Lehrpersonen, individuelle Unterstützung zu geben, und fördert die Beziehung Lehrperson-Schüler/in.</p>	<p>These:</p> <p>Lehrpersonen stossen an ihre Grenzen.</p>

Für fast alle Befragten (fünf von sieben) ist der offene Unterricht die beste Möglichkeit, den unterschiedlichen Lernvoraussetzungen gerecht zu werden. Es bietet sich die Zeit für individuelle Zuwendung, Hilfen und für die Kontaktaufnahme. Das wäre im lehrerzentrierten Unterricht weniger möglich. Besonders wertvoll, so sagen alle, ist das Vertiefen der Beziehung zu den Kindern. Es sind persönliche Gespräche möglich, die dem Kind vermitteln: Du interessierst mich. Diese Interaktionen ergeben eine andere Art von Beziehung, sie sind persönlicher und vertrauensvoller (vgl. Peschel auf Stufe 4 seines Zuordnungsrasters, 4.7/S.16). Das ermutigt auch schwächere Kinder zu Fragen, weil Vertrauen aufgebaut wird. Alle Interviewten weisen auf den grossen Vor- und Nachbereitungsaufwand für die LP und SHP hin. Trotzdem würde keine der Befragten auf offenen Unterricht verzichten wollen.

Die Befriedigung zu sehen, wie alle Kinder gemäss ihren Voraussetzungen Fortschritte machen, wird einfach als grösser als die zeitweilig grosse Arbeitsbelastung angesehen. Die beiden anderen Lehrpersonen, welche nicht den Rückhalt und die Unterstützung der Schule haben, also als Einzelkämpfer unterwegs sind, fühlen sich unsicher und vermissen den Austausch. Auch sie möchten aber vermehrt offene Unterrichtsformen anwenden, weil sie darin für die integrierten Kinder Chancen sehen.

11 Gegenüberstellung und Überprüfung der theorie- und praxisgeleiteten Thesen

In diesem Kapitel werden die bei den Forschungsergebnissen formulierten Pro- und Kontra-Thesen aus der Theorie denen aus der Praxis gegenübergestellt. Anschliessend werden Übereinstimmungen und Unterschiede festgehalten.

11.1 Soziale Auswirkungen

Definition: Die sozialen Auswirkungen beziehen sich auf das Verhalten der lernbeeinträchtigten Schüler/innen im Unterricht und die Interaktionen mit anderen Schülern/innen und den Lehrpersonen.

Chancen

Theoriegeleitete These	Praxisgeleitete These
Störendes Verhalten nimmt in offenen Unterrichtsformen ab.	Der offene Unterricht hat positive Auswirkungen auf das Sozialverhalten und die Sozialkompetenz der lernbeeinträchtigten Sonderschüler/innen.

Grenzen

Theoriegeleitete These	Praxisgeleitete These
Lernbeeinträchtigte Schüler brauchen in offenen Unterrichtsformen, hinsichtlich der sozialen Anforderungen, viele Hilfestellungen.	Das freie Wählen der Sozialform und das Zusammenarbeiten mit anderen sind für lernbeeinträchtigte Sonderschüler/innen schwierig.

11.1.1 Übereinstimmungen und Unterschiede

Die Thesen bezüglich Chancen auf die sozialen Auswirkungen lassen sich als übereinstimmend erklären. Die theoriegeleitete These sagt aus, dass Störungen im Unterricht abnehmen. Die praxisgeleitete These beschreibt die positiven Auswirkungen auf das Sozialverhalten und die Sozialkompetenz.

Die Thesen bezüglich Grenzen auf die sozialen Auswirkungen stimmen nicht überein. Die theoriegeleitete sieht lernbeeinträchtigte Sonderschüler/innen als überfordert, also als nicht fähig, Lernpartner selbst zu wählen und mit ihnen zusammenzuarbeiten. Die praxisgeleitete These sieht das freie Wählen nicht als unmöglich, aber als schwierig an. Das heisst, es braucht anfängliche oder länger andauernde Unterstützung beim Wählen von Lernpartnern und beim Zusammenarbeiten mit anderen.

11.2 Kognitive Auswirkungen

Definition: Die kognitiven Auswirkungen beziehen sich auf die Lernfortschritte, die Lerneffizienz und das eigenverantwortliche Lernen-Können.

Chancen

Theoriegeleitete These:	Praxisgeleitete These:
Offener Unterricht ermöglicht es lernbeeinträchtigten Schülern, Lernfortschritte zu machen.	Der offene Unterricht hat positive Auswirkungen auf die Lernfortschritte und die Arbeitseffizienz der lernbeeinträchtigten Sonderschüler/innen.

Grenzen

Theoriegeleitete These:	Praxisgeleitete These:
Lernbeeinträchtigte Schüler verfügen nicht über die notwendigen Voraussetzungen, um im offenen Unterricht Lernfortschritte zu machen.	Die lernbeeinträchtigten Sonderschüler/innen brauchen Hilfen, die ihre Lernfortschritte dokumentieren, so dass sie diese auch wahrnehmen.

11.2.1 Übereinstimmungen und Unterschiede

Die Thesen betreffend Chancen bezüglich der kognitiven Auswirkungen sind übereinstimmend.

Die Thesen betreffend Grenzen bezüglich der kognitiven Auswirkungen stimmen nicht überein. Die theoriegeleiteten sehen aufgrund der kognitiven Voraussetzungen der lernbeeinträchtigten Schüler/innen Grenzen, welche Lernfortschritte unmöglich machen. Die praxisgeleitete These geht davon aus, dass Lernfortschritte passieren, diese den Betroffenen aber bewusst gemacht werden müssen. Das Selbstwertgefühl und die Motivation werden sonst?? wenig positiv beeinflusst.

11.3 Organisatorische Auswirkungen

Definition: Die organisatorischen Auswirkungen beziehen sich auf die Voraussetzungen. (Grad der Öffnung, Regeln und Anforderungen) in der offenen Unterrichtsform und darauf, inwieweit die lernbeeinträchtigten Schüler/innen damit umgehen können.

Chancen

Theoriegeleitete These	Praxisgeleitete These
Lernbeeinträchtigte Schüler brauchen Lernsituationen, die individuelle Möglichkeiten eröffnen und sehr gut strukturiert sind.	Die lernbeeinträchtigten Sonderschüler/innen können durch langsames Hinführen und klare Strukturen und Hilfestellungen gut mit offenen Unterrichtsformen arbeiten.

Grenzen

Theoriegeleitete These	Praxisgeleitete These
Lernbeeinträchtigte Schüler/innen brauchen besondere organisatorische Voraussetzungen, damit sie in offenen Unterrichtsformen nicht orientierungslos agieren.	Es gibt Schüler/innen, die, um in offenen Unterrichtsformen arbeiten zu können, anfangs viel Unterstützung und eine lange Eingewöhnungszeit brauchen.

11.3.1 Übereinstimmungen und Unterschiede

Die Thesen betreffend Chancen bezüglich der organisatorischen Auswirkungen stimmen überein. Die theoriegeleitete betont die Notwendigkeit der individualisierenden Lernsituationen sowie ihrer guten Strukturierung. Die praxisgeleitete These weist auf das langsame, schrittweise Einführen der offenen Unterrichtsform hin. Die klare Strukturierung und das Geben von Hilfen sehen sie als Voraussetzung für das selbstständige Arbeiten können an.

Die Thesen betreffend Grenzen auf die organisatorischen Auswirkungen können als übereinstimmend bezeichnet werden. Die theoriegeleitete These bezieht sich auf organisatorische Voraussetzungen, welche den individuellen Bedürfnissen der Schüler/innen angepasst werden müssen. Die praxisgeleitete These beschreibt ebenfalls organisatorische Überlegungen, welche bei der Planung mit einbezogen werden müssen. Die befragten Expertinnen betonen dabei besonders die Einführungszeit und die damit einhergehende individuelle Unterstützung.

11.4 Motivationale/emotionale Auswirkungen

Definition: Die motivationalen und emotionalen Auswirkungen beziehen sich auf die Arbeits- und Lernmotivation im offenen Unterricht und auf das Selbstkonzepts-Empfinden der Schüler/innen.

Chancen

Theoriegeleitete These	Praxisgeleitete These
Wenn Kinder nach ihren Interessen und Lernvoraussetzungen lernen können, steigert dies das Selbstkonzept und somit die Motivation.	Der offene Unterricht hat positive Auswirkungen auf das Selbstwertgefühl und die Arbeitsmotivation der lernbeeinträchtigten Sonderschüler/innen.

Grenzen

Theoriegeleitete These	Praxisgeleitete These

Lernbeeinträchtigte Schüler/innen haben in offenen Unterrichtsformen eine tiefe aktive ¹³ Lernzeit.	Die lernbeeinträchtigten Sonderschüler/innen mit tiefem Selbstwertgefühl brauchen viel Unterstützung um an sich zu glauben und wieder motiviert sind beim Lernen.
--	---

11.4.1 Übereinstimmungen und Unterschiede

Die Thesen betreffend Chancen bezüglich der motivationalen und emotionalen Auswirkungen stimmen überein. Beide gehen davon aus, dass der offene Unterricht das Selbstkonzept und die Motivation der Schüler/innen steigert.

Die Thesen betreffend Grenzen bezüglich der motivationalen und emotionalen Auswirkungen stimmen nicht überein. Die theoriegeleitete These stellt fest, dass die Lernzeit (Motivation) bei lernbeeinträchtigten Schülern/innen tief ist. Hier kommt der personenorientierte Ansatz zum Tragen. Die praxisgeleitete These betont die Wichtigkeit der Unterstützung und Begleitung durch die Lehrpersonen. Der systemische Ansatz steht im Zentrum.

11.5 Integrative Auswirkungen (i)

Definition: Die integrativen Auswirkungen beziehen sich auf das Ziel der Integration.

Chancen

Theoriegeleitete These	Praxisgeleitete These
Der offene Unterricht fördert die Partizipation aller Kinder. (vgl. Peschel, 2005)	Der offene Unterricht fördert die Partizipation aller Schüler/innen.

Grenzen

Theoriegeleitete These	Praxisgeleitete These
Keine in Bezug auf lernbeeinträchtigte Schüler/innen.	Integration birgt die Gefahr der Ausgrenzung innerhalb der Klasse.

11.5.1 Übereinstimmungen und Unterschiede

Die Thesen betreffend Chancen bezüglich der integrativen Auswirkungen stimmen überein.

Es gibt keine Thesen bezüglich Grenzen betreffend die integrativen Auswirkungen für lernbeeinträchtigte Schüler/innen. Daraus lässt sich schliessen, dass offener Unterricht für lernbeeinträchtigte Schüler/innen nicht als solcher eine Grenze darstellt. Die Grenzen treten bei der individuellen Umsetzung auf, welche für lernbeeinträchtigte Schüler/innen partizipationsfördernd oder hemmend sein kann.

¹³ Die Schüler/innen sind nicht motiviert an der Arbeit, sie plaudern mit anderen, rennen herum usw.

11.6 Auswirkungen auf die Rolle der Lehrpersonen (i)

Definition: Die Auswirkungen auf die Rolle der Lehrpersonen beziehen sich auf Möglichkeiten der Unterstützung einzelner Kinder und auf die Anforderungen an die Lehrpersonen.

Chancen

Theoriegeleitete These	Praxisgeleitete These
Im offenen Unterricht ist es der Lehrperson möglich, auf die individuellen Bedürfnisse der Schüler/innen einzugehen. (vgl. Bohl, Kucharz, 2010, S. 115).	Der offene Unterricht ermöglicht es den Lehrpersonen, individuelle Unterstützung zu geben, und fördert die Beziehung Lehrperson-Schüler/in.

Grenzen

Theoriegeleitete These	Praxisgeleitete These
Der offene Unterricht lebt vom Vertrauen in das selbstständige Lernen der Kinder (vgl. Peschel 2005a).	Lehrpersonen stoßen an ihre Grenzen.

11.6.1 Übereinstimmungen und Unterschiede

Die Thesen zur Kategorie Auswirkungen auf die Lehrpersonen stimmen überein. Beide Seiten sehen die Chance der Lehrpersonen, auf die individuellen Bedürfnisse der Schüler/innen einzugehen. Die praxisgeleitete These betont ausserdem die Beziehungsförderung Lehrperson-Schüler/in.

Die Thesen betreffend Grenzen für die Rolle der Lehrpersonen stimmen nicht überein. Die theoriegeleitete These beschreibt die Haltung, welche eine Lehrperson haben sollte. Die praxisgeleitete These bezieht sich auf die Anforderungen, welche an die Lehrpersonen gestellt werden.

12 Beantwortung der Fragestellung und Überprüfung der Hypothesen

In diesem Kapitel werden zuerst die Teilfragen (siehe 6.2.1) und anschliessend die Forschungsfrage beantwortet. Die zu Beginn der Arbeit aufgestellten Hypothesen werden überprüft. Grundlage dafür sind das erarbeitete theoretische Material und die Erkenntnisse aus den Interviews.

12.1 Teilfragen

12.1.1 Können lernbeeinträchtigte Sonderschüler/innen mit den Anforderungen in offenen Unterrichtsformen umgehen?

Die Erkenntnisse aus der Untersuchung lassen die Interpretation zu, dass lernbeeinträchtigte Schüler/innen lernen können, mit den Anforderungen in offenen Unterrichtsformen umzugehen. Die kritischen Aussagen in der Literatur und in den Interviews basieren auf Situationen mit personenorien-

tiertem Ansatz. Aus dieser Sicht resultiert: Nein, die lernbeeinträchtigten Schüler/innen können nicht mit den Anforderungen in offenen Unterrichtsformen umgehen. Eine systemische Sichtweise, wie sie aus fünf von sieben Interviews hervorging, kommt zu einem anderen Schluss. Voraussetzung für das Gelingen ist, dass bei der Planung des Unterrichts die verschiedenen Ebenen bezüglich individueller Hilfestellungen (siehe Anhang 15.5) berücksichtigt werden. Sonderschüler können die Anforderungen erfüllen, wenn eine systemische Sicht befolgt wird, was von den jeweiligen Lehrpersonen (SHP und LP) abhängig ist. Lernbeeinträchtigung kann als Problem der Schule oder des Kindes gesehen werden (vgl. Werning, Lüthje-Close, 2003)

12.1.2 Gibt es Gründe (Chancen), die eine offene Unterrichtsform mit lernbeeinträchtigten Kindern rechtfertigen?

Ja, laut der Untersuchung gibt es einige. Die Stigmatisierung wird minimiert. Die Schüler werden integrativ geschult, das heisst sie werden nicht in Form von separativen Massnahmen blossgestellt und stigmatisiert (vgl. Nestle, 1976). Die individuellen Lernvoraussetzungen werden berücksichtigt. Die Kinder können im offenen Unterricht gemäss ihren Lernvoraussetzungen, mit den ihnen entsprechenden Methoden und gemäss ihren Interessen lernen und arbeiten (vgl. Peschel, 2010). Das Selbstwirksamkeitserleben der Schüler wird erhöht, sie erfahren: Ich kann etwas bewirken. Lernerfolge werden erzielt, es gibt Erfolgserlebnisse, dadurch ergeben sich positive Rückmeldungen, Wertschätzung der Lehrpersonen und auch der Klassenkamerad/innen (vgl. Interviews Schule K. in D.). Dies beeinflusst das Selbstkonzept der Kinder positiv. Dies wiederum korreliert positiv mit der Arbeitsmotivation für schulische Belange. In dieser Positivspirale werden auch die Grundbedürfnisse nach Maslow befriedigt (vgl. Maslow, o.J.). Eine weitere Chance scheint darin zu liegen, dass die Kinder nicht durch Eingrenzung (der Inhalte) in ihren Möglichkeiten gebremst werden (vgl. Interview Schule K. in D.). Lernbeeinträchtigte Schüler/innen können laut der Untersuchung gute Lernfortschritte erzielen und einige schaffen einen regulären Schulabschluss (vgl. 2010a, Schule K. in D.).

12.1.3 Gibt es Aspekte (Grenzen), die gegen eine offene Unterrichtsform mit lernbeeinträchtigten Schüler/innen sprechen.

Erfolgreicher offener Unterricht ist möglich, wenn bestimmte Bedingungen berücksichtigt werden. Aus der Untersuchung lässt sich folgern, dass es einiges zu beachten gilt, um lernbeeinträchtigten Schüler/innen die Partizipation in offenen Unterrichtsformen zu ermöglichen. Als entscheidende Voraussetzung kristallisiert sich aus der Forschung die bereits oben genannte systemische Sichtweise der Lehrpersonen heraus. Auf organisatorischer Ebene braucht es für gutes Gelingen zwingend klare Rahmenbedingungen. So braucht es Regeln, feste Abläufe und vereinbarte Pflichten. Auf der sozialen Ebene können Grenzen auftauchen, wenn neben der Lernbeeinträchtigung noch zusätzlich eine Verhaltensauffälligkeit dazu kommt. Die Grenzen bezüglich motivationalen und emotionalen Auswirkungen treten vor allem dann zu Tage, wenn massive Selbstkonzeptstörungen (laut Kramis, das psychologische Kriterium) vorhanden sind. Die kognitiven Grenzen erscheinen umstritten. Einige Kritiker/innen sehen kaum Lernfortschritte bei den lernbeeinträchtigten Schüler/innen (Referenz). Die Befürworter/innen sehen grosse, zum Teil erstaunliche Lernfortschritte (vgl. 2010a, Schule K. in D.).

12.1.4 Wie muss der offene Unterricht gestaltet sein, damit alle Schüler/innen partizipieren können, akzeptiert werden und Lernfortschritte machen?

Aus der Untersuchung lässt sich die Schlussfolgerung ziehen, dass der offene Unterricht wirklich offen sein muss. (vgl. Grade der Öffnung nach Peschel, siehe 4.7). Er muss mindestens Stufe 1 erreichen, auf der die Lerninhalte, die Lernmethode, das Lerntempo und die Sozialform gewählt werden können. Wenn das nicht der Fall ist, die Schüler/innen also nicht nach ihren Lernvoraussetzungen arbeiten können, dann sind keine Lernerfolge zu verzeichnen und damit keine Wertschätzung und die positiven Auswirkungen auf das Selbstkonzept und die Motivation bleiben aus. Der offene Unterricht muss, wie bereits erwähnt, klare Strukturen aufweisen. Das Arbeitsmaterial muss ganzheitlich, mit allen drei Repräsentationsformen, bearbeitbar sein. Die Lehrpersonen müssen offen sein, immer wieder Neues auszuprobieren.

12.1.5 Gibt es Grenzen in offenen Unterrichtsformen, die von lernbeeinträchtigten Sonderschülern/innen nicht überwunden werden können?

Diese Frage lässt sich aus der Untersuchung nicht beantworten. Die Probleme sind nicht absolut sondern relativ in Bezug zu den Aufwendungen der Lehrpersonen. Davon ausgehend, dass jedes Kind unterschiedliche Lernvoraussetzungen und Bedürfnisse hat, ist es durchaus möglich, dass es für einzelne Schüler unüberwindbare Grenzen auf einer oder mehreren Ebenen gibt. Garlichs (1990) und Cronbach (1975) vertreten die Ansicht, dass die Voraussetzungen lernbeeinträchtigter Kinder und offener Unterricht ein Widerspruch ist. Am meisten lernen sie in hoch strukturiertem Unterricht (vgl. Garlichs, 1990, Cronbach, 1975). Eine Lehrperson sagte beim Interview: "Es gibt lernbeeinträchtigte Schüler mit einer starken Verhaltensauffälligkeit, für die sind offene Unterrichtsformen Gift" (Interview, Schule K. in D./). Die Grenzen zeigen sich, so lässt sich folgern, sehr individuell. Die Bereitschaft der Lehrpersonen, individuelle Lösungen zu suchen, scheint zentral.

12.1.6 Brauchen lernbeeinträchtigte Sonderschüler/innen aus der Sicht der Sonderpädagogik eine spezifische Didaktik?

Die Recherchen zeigen, dass heutzutage in der Sonderpädagogik keine spezifische Didaktik gefordert ist, sondern eine ganzheitlichere. Anpassungen werden auf der Ebene der Ziele, der Methoden, des Arbeitstempos, je nach Schüler/in gemacht. Geht man von einem konstruktivistischen Lernverständnis aus, so wie es Krebs beschreibt, unterscheiden sich die hoch individualisierten Lernbedürfnisse eines Kindes mit einer Entwicklungsbeeinträchtigung nicht von den Lernbedürfnissen anderer Kinder. Er ist der Ansicht, dass sich die Lernziele, der Lerninhalt und die Methode des Lernens unterscheiden, nicht aber der Lernvorgang und die Voraussetzungen für das Lernen selbst (siehe 5.2) (vgl. Krebs, 2010).

12.1.7 Was brauchen Schüler/innen aus der Sicht der Reformpädagogik?

Die Reformpädagogik fordert aktives, selbstgesteuertes Lernen. Die Schüler/innen sollen nach ihren individuellen Bedürfnissen und Interessen im sozialen Miteinander lernen können. Die Heterogenität verlangt Differenzierung bezüglich der Lernwege und der Lernhilfen. Die Veränderung der Kindheit (vgl. Lichtenstein-Rother in Juen-Kretschmer o.J.) fordert vermehrte Möglichkeiten zur Eigentätigkeit. Die demokratische Erziehung erfordert Erziehung zu moralisch-mündiger Handlungsfähigkeit. Hat ein Kind mit Lernbeeinträchtigung in der Reformpädagogik Platz? Reformpädagogik erfüllt mit offenem

Unterricht eine wesentliche Voraussetzung für die integrative Integration lernbeeinträchtigter Sonderschüler.

12.1.8 Was brauchen Schüler/innen aus der Sicht der Unterrichtsdidaktik?

Zitiert nach Spitzer: „Ein Mensch lernt immer dann, wenn positive Erfahrungen gemacht werden. Dieser Mechanismus ist wesentlich für das Lernen der verschiedensten Dinge, wobei klar sein muss, dass für den Menschen die positive Erfahrung schlechthin in positiven Sozialkontakten besteht“ (siehe 5.2) (Spitzer, 2006, S. 180). Guter integrativer Unterricht verlangt einerseits innere Differenzierung und andererseits eine intensive Gemeinschaftsförderung, um für alle Schüler/innen einen sinnvollen und befriedigenden Unterricht anbieten zu können (vgl. Krebs, 2010). Zusammenfassend lassen sich hier die zehn Merkmale guten Unterrichts von Meyer (2004) nennen (Meyer, 2004, S.23–127). Er betont allerdings, dass sich seine Untersuchung an lehrerzentriertem Unterricht orientiert. Für die offenen Unterrichtsformen verweist er auf folgende Gütekriterien: lernförderliches Klima, sinnstiftendes Kommunizieren, individuelles Fördern und die vorbereitete Umgebung (vgl. Meyer, 2004). Interessant ist, dass er die klare Strukturierung, die Lerneffizienz usw. in diesem Zusammenhang nicht nennt. Was für Regelschüler/innen gilt, gilt sicher auch für Lernbeeinträchtigte. Unterschiedliche Bedürfnisse müssen immer wieder thematisiert werden, damit innerhalb der Klasse keine Ausgrenzung entsteht. Das bedingt Akzeptanz und Verständnis innerhalb der Gemeinschaft. Verhaltensänderungen müssen stetig weiter trainiert werden, damit unter Stress nicht alte Muster erscheinen. Diese Forderungen sind nicht erfüllt, wenn etwa ein 6. Klässler sich noch immer fragt, warum sein Kollege eine andere Arbeit machen kann.

12.2 Beantwortung der Forschungsfrage

Die Forschungsfrage wird entlang der Kategorien beantwortet. Übereinstimmende Thesen aus Theorie und Praxis werden auf eine Pro- und eine Kontra-These reduziert, ansonsten werden beide aufgeführt.

Wo liegen die Chancen und Grenzen von offenen Unterrichtsformen in Integrationsklassen bezüglich lernbeeinträchtigter Sonderschüler/innen?

Die Chancen und Grenzen von offenem Unterricht mit lernbeeinträchtigten Sonderschülern/innen basieren aufgrund der vorliegenden Forschungsergebnisse in folgenden Thesen:

12.2.1 Soziale Auswirkungen

Chancen	Grenzen
<ul style="list-style-type: none"> Der offene Unterricht hat positive Auswirkungen auf das Sozialverhalten und die Sozialkompetenz der lernbeeinträchtigten Sonderschüler/innen. 	<ul style="list-style-type: none"> Lernbeeinträchtigte Schüler/innen brauchen in offenen Unterrichtsformen, hinsichtlich der sozialen Anforderungen, viele Hilfestellungen.

12.2.2 Kognitive Auswirkungen:

Chancen	Grenzen
<ul style="list-style-type: none"> Offener Unterricht ermöglicht lernbeeinträchtigten Schülern/innen, Lernfortschritte zu machen. 	<ul style="list-style-type: none"> Lernbeeinträchtigte Schüler/innen verfügen nicht über die notwendigen Voraussetzungen, um im offenen Unterricht Lernfortschritte zu machen. Die lernbeeinträchtigten Sonderschüler/innen brauchen Hilfen, die ihre Lernfortschritte dokumentieren, so dass sie diese auch wahrnehmen.

12.2.3 Organisatorische Auswirkungen:

Chancen	Grenzen
<ul style="list-style-type: none"> Lernbeeinträchtigte Schüler brauchen Lernsituationen, die individuelle Möglichkeiten eröffnen und sehr gut strukturiert sind. 	<ul style="list-style-type: none"> Lernbeeinträchtigte Schüler/innen brauchen besondere organisatorische Voraussetzungen, damit sie in offenen Unterrichtsformen nicht orientierungslos agieren.

12.2.4 Motivationale/emotionale Auswirkungen:

Chancen	Grenzen
<ul style="list-style-type: none"> Der offene Unterricht hat positive Auswirkungen auf das Selbstwertgefühl und die Arbeitsmotivation der lernbeeinträchtigten Schüler/innen. 	<ul style="list-style-type: none"> Die lernbeeinträchtigten Sonderschüler/innen mit tiefem Selbstwertgefühl brauchen viel Unterstützung, um an sich

ten Sonderschüler/innen.	<p>zu glauben und beim Lernen wieder motiviert zu sein.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lernbeeinträchtigte Schüler/innen haben in offenen Unterrichtsformen eine geringe effektive Lernzeit.
--------------------------	---

12.2.5 Integrative Auswirkungen:

Chancen	Grenzen
<ul style="list-style-type: none"> • Der offene Unterricht fördert die Partizipation aller Schüler/innen. 	<ul style="list-style-type: none"> • Integration birgt die Gefahr der Ausgrenzung innerhalb der Klasse.

12.2.6 Auswirkungen auf die Lehrpersonen:

Chancen	Grenzen
<ul style="list-style-type: none"> • Der offene Unterricht ermöglicht es den Lehrpersonen, individuelle Unterstützung zu geben, und fördert die Beziehung Lehrperson-Schüler/in. 	<ul style="list-style-type: none"> • Der offene Unterricht lebt vom Vertrauen der Lehrpersonen, in das selbstständige Lernen der Kinder. • Lehrpersonen stossen an ihre Grenzen.

12.3 Überprüfung der Hypothesen

1. Offener Unterricht ermöglicht allen Kindern gemäss ihren Voraussetzungen lernen zu können.

Diese Hypothese kann gemäss den Ergebnissen bestätigt werden. Hubrig sagt, dass die Schüler/innen über die nötigen Lösungsressourcen und den Glauben an ihre Selbstwirksamkeit verfügen und eine Chance auf Erfolg sehen müssen (vgl. Hubrig, 2010). Dies ist im offenen Unterricht möglich, weil offener Unterricht, definiert nach Peschel (2011), es ermöglicht, dass die Kinder bezüglich Inhalt, Niveau, Lernmethode (enaktiv, ikonisch oder symbolisch), Lerntempo, Lernort und Sozialform frei wählen.

2. Offener Unterricht braucht klare Rahmenbedingungen (Abläufe, Vorgehensweisen, Aufgaben, Material, Regeln und Freiraum müssen klar sein), damit IS-Schüler/innen mit Lernbeeinträchtigung damit arbeiten können.

Diese These kann gemäss den Ergebnissen verifiziert werden.

3. Offener Unterricht eignet sich, um das schulische Selbstkonzept und somit die Leistungsmotivation der IS-Schüler/innen mit einer Lernbeeinträchtigung positiv zu beeinflussen.

Diese These kann nach den Ergebnissen aus der Sicht der Praktiker/innen und der Befürworter/innen von offenem Unterricht aus der Literatur als bestätigt angesehen werden.

Es gibt allerdings von einem personenorientierten Ansatz ausgehende Kritiker/innen, welche die Voraussetzungen von lernbeeinträchtigten Schülern als nicht ausreichend sehen, um Lernfortschritte machen zu können (vgl. Garlichs, 1990, Cronbach 1975).

Aus systemischer Sicht werden die Rahmenbedingungen so gestaltet, dass Lernfortschritte eintreten. Dann gibt es positive Rückmeldungen, von Lehrpersonen und von Klassenkameraden. Folglich geschieht auch eine positive Beeinflussung des Selbstkonzepts. Die Quellen, aus denen im Kontext Schule die Informationen stammen, welche das schulische Selbstkonzept bilden, sind die LP, die SHP, die Klassenkameraden, das Klassenklima allgemein und die Zufriedenheit mit der Notengebung. Im Falle der IS-Schüler/innen (in der Schweiz), das nicht benotet werden (vgl. Stiensmeier, Pelster, Reichenberg, 2007). Selbstkonzeptschädigungen, das psychoökologische Kriterium nach Kramis, lassen die Schüler/innen an ihren Fähigkeiten zweifeln, sie glauben in schulischen Belangen nicht mehr an einen möglichen Erfolg. Sie wenden Strategien des Ausweichens an und die Motivation bleibt aus. Wenn das schulische Selbstkonzept in einem Fach negativ ist, geht auch die Motivation verloren. Heckhausen, Heckhausen (2010) sagen dazu: „Ein Verhalten gilt als leistungsmotiviert, wenn es um die Auseinandersetzung mit einem Tüchtigkeitsmassstab geht.“ Die IS-Schüler/innen können den Massstab der zu erbringenden Leistungen im offenen Unterricht erbringen. Zeitdruck, vorgegebene meist symbolische Repräsentationsformen, Vergleiche der Schüler/innen untereinander fallen weg. Bei Leistungssteigerung erhalten sie positive Rückmeldungen. In einer Positivspirale wird das Lernen weiter angeregt.

13 Diskussion

Im folgenden Kapitel werden die Ergebnisse gemäss den Kategorien diskutiert. Anschliessend wird eine Gesamtinterpretation vorgenommen.

13.1 Diskussion der Ergebnisse

13.1.1 Soziale Auswirkungen

Die vorliegende Untersuchung lässt die Interpretation zu, dass die sozialen Auswirkungen von offenen Unterrichtsformen mit lernbeeinträchtigten Sonderschülern/innen als positiv, also als Chance festhalten werden können. Die sozialen Anforderungen für lernbeeinträchtigte Schüler/innen sind hoch, aber durch Hilfestellungen zu bewältigen. Wenn man sich die Thesen zu den Chancen vor Augen hält, lässt sich die Folgerung ziehen, dass sich der Aufwand lohnt. Sozialkompetenz passiert nicht einfach, sie wird im Rahmen eines Prozesses gebildet, den alle Menschen unter günstigeren oder ungünstigeren Voraussetzungen durchmachen. Die Rahmenbedingungen erscheinen in diesem Setting günstig, weil zwei Lehrpersonen anwesend sind und durch den individualisierten Unterricht Stressfaktoren wie: die anderen sind schneller, besser sowie Über- oder Unterforderung minimiert werden können. Aus einem der Interviews geht hervor, dass um Ausgrenzungen zu minimieren, die Heterogenität regelmässig thematisiert werden muss.

13.1.2 Kognitive Auswirkungen

Die kognitiven Auswirkungen von offenen Unterrichtsformen mit lernbeeinträchtigten Sonderschüler/innen lassen sich als umstritten bezeichnen. Die Thesen werden kontrovers diskutiert. Sie decken

das ganze Spektrum von: die Lernenden machen grosse Lernfortschritte bis hin zu: die Lernenden können aufgrund ihrer Voraussetzungen keine Lernfortschritte machen ab. Das kann so interpretiert werden, dass die Individualität der Lernbeeinträchtigung eine entscheidende Rolle dabei spielt, ob Lernfortschritte gemacht werden oder nicht. Oder aber, dass die unterschiedliche Umsetzung von offenem Unterricht der entscheidende Faktor für die kontroversen Thesen ist. In der Literatur gibt es die Annahme, dass das selbstständige, eigenverantwortliche Lernen eine Voraussetzung für Lernen in offenen Unterrichtsformen ist. Wenn das stimmt, ist ein Teil der Lernenden für offenen Unterricht nicht geeignet. Daraus lässt sich folgern, dass die Art der Umsetzung von offenem Unterricht nicht der bestimmende Faktor ist.

Bezieht sich die Grenze auf die kognitiven Voraussetzungen der Schüler/innen, so wurde festgestellt, dass jeder Mensch bildungsfähig ist (vgl. Kapitel V). Es muss also eine systemische Sichtweise eingenommen werden, um den Unterricht den individuellen Bedürfnissen der Kinder anzupassen. Als wesentliche Faktoren für Lernerfolg lassen sich folgende Voraussetzungen nennen: die sozialen Bedürfnisse, die Ich-Bedürfnisse nach Maslow (siehe 3.10.6), das Selbstkonzept, die Motivation und das Material- und Aufgabenangebot. Fühlen sich die Lernenden der Gruppe zugehörig, bekommen sie Anerkennung, glauben die Schüler/innen an das Gelingen, haben sie Erfolgchancen die sie motivieren? Ermöglicht das Material entsprechend den individuellen Bedürfnissen bezüglich der Lernenden Erfolge? Wichtig, so kann gefolgert werden, ist das System (Lehrpersonen, Umsetzung des Unterrichts), in welchem das Kind gebildet wird. Bei den kognitiven Auswirkungen zeigen sich die Wechselwirkungen der verschiedenen Faktoren, der systemischen Betrachtung, besonders deutlich.

13.1.3 Organisatorische Auswirkungen

Die organisatorischen Anforderungen und Auswirkungen von offenen Unterrichtsformen mit lernbeeinträchtigten Sonderschüler/innen lassen sich nicht eindeutig als Chance oder Grenze definieren. Auf der Ebene der Anforderungen an die Lehrpersonen wird vorausgesetzt, dass der offene Unterricht individuelle Lernmöglichkeiten bieten muss. Dies ist laut Peschel oft nicht oder zu wenig der Fall. Sind die Schüler/innen durch die Inhalte, die möglichen Arbeitsmethoden, die Niveaus nicht angesprochen, ist der Unterricht in dieser Hinsicht zu wenig offen. Die Untersuchung lässt darauf schliessen, dass der offene Unterricht einen gewissen Grad an Öffnung (Grad 1, vgl. Raster Grad der Öffnung, Peschel, 2010) aufweisen muss, damit sich die möglichen Chancen zeigen.

Klar wird durch die Übereinstimmung der Thesen Folgendes: Die Strukturierung der offenen Unterrichtsform, gerade für lernbeeinträchtigte Sonderschüler/innen, ist entscheidend für die Teilhabe. Eine langsame Öffnung zeigt sich als hilfreich. Je mehr Öffnung, desto klarer muss die Struktur sein. Dies ist ein Punkt, der in Diskussionen um offene Unterrichtsformen immer wieder zu Missverständnissen führt. Eine erste Interpretation von offen ist häufig: die Schüler machen, was sie wollen. Gerade bei der Einführung von offenen Unterrichtsformen sind alle Schüler auf klare Rahmenbedingungen, Regeln und Rituale angewiesen. Diese selbstbestimmte Art zu lernen will gelernt sein. Entscheidend ist eine langsame, schrittweise Einführung. Der Grad der Öffnung kann je nach Schüler/in mit der Zeit zunehmen. Entscheidend für das Umgehen-Lernen mit den Freiheiten scheint, dass auf individuelle Schwierigkeiten mit individuell angepassten Hilfestellungen reagiert wird. Eine Befragte sagte im In-

terview: „Manchmal muss ich ungewöhnliche Wege gehen, um einem Kind die Teilhabe möglich zu machen“ (Anhang 23).

13.1.4 Motivationale/emotionale Auswirkungen

Die motivationalen/emotionalen Auswirkungen von offenen Unterrichtsformen mit lernbeeinträchtigten Sonderschülern/innen lassen sich aufgrund der Untersuchung und den daraus abgeleiteten Thesen als Chance interpretieren. Durch das freie Wählen der Aufgaben, der Lernmethode, des Arbeitstempos, der Sozialform, der Arbeitsdauer und der individuellen Zuwendung und Unterstützung der Lehrpersonen sollte es allen Schülern möglich sein, Erfolgserlebnisse zu haben. Diese ziehen Wertschätzung und positive Beachtung sowohl seitens der Mitschüler/innen sowie der Lehrpersonen nach sich. Dies stärkt das Zugehörigkeitsgefühl, das Selbstwertgefühl und beeinflusst das Selbstkonzept positiv. Die lernbeeinträchtigten Schüler/innen sehen eine Chance, den Anforderungen zu entsprechen, und werden dadurch motiviert. Es lässt sich daraus schliessen, dass die Bedürfnisse nach Maslow in offenen Unterrichtsformen durch die Interaktionen Lernende–Lernende und Lernende–Lehrpersonen berücksichtigt werden können. Aus der Praxis wurde deutlich, dass motivierte Lernende, die Lehrpersonen motivieren. „Ich bin zufriedener mit meiner Arbeit, wenn ich sehe, wie motiviert die Kinder sind“ (Anhang 23). Die These, dass die Kinder in offenen Unterrichtsformen eine tiefe aktive Lernzeit haben, hat unterschiedliche Gründe. Wie bereits in 12.3 Überprüfung der Hypothesen erwähnt, kann dies in der Selbstkonzeptschädigung sowie der damit zusammenhängenden fehlenden Motivationsgründen. Der Unterricht ist eventuell nicht so strukturiert, das Material nicht so aufbereitet, das Erfolgserlebnisse möglich werden.

Die beobachtete tiefe aktive Lernzeit kann nicht weiter diskutiert werden, weil der Grad von Öffnung nicht dokumentiert ist. Auch über das angebotene Arbeitsmaterial wurde nichts gesagt. Trotzdem wird sie hier als relevant angesehen, weil bei zwei Interviews ähnliche Aussagen gemacht wurden. Es lässt sich aufgrund der Aussagen aus den beiden Interviews (der Form des dort umgesetzten offenen Unterrichts) spekulieren, dass organisatorische oder emotionale/motivationale Gründe die Ursache sein können.

13.1.5 Integrative Auswirkungen

Die Untersuchungsergebnisse lassen die Interpretation zu, dass die integrativen Auswirkungen von offenen Unterrichtsformen bezüglich lernbeeinträchtigter Sonderschüler/innen positiv sind. Bei Berücksichtigung der verschiedenen Thesen und bei entsprechender Umsetzung von offenem Unterricht in Anlehnung an Peschels Raster der Öffnung (2010) besteht für integrierte Schüler/innen die Chance, im Sinne der Inklusion dazuzugehören. Allerdings besteht auch die Gefahr der Ausgrenzung.

13.1.6 Auswirkungen auf die Lehrpersonen

Die Forschungsergebnisse legen nahe, dass sich aus Schülersicht hinsichtlich der Berücksichtigung der Grundbedürfnisse (nach Maslow, siehe 3.10.6) und der individuellen Lernmöglichkeiten Chancen auf tun. Das Interesse der Lehrpersonen liegt darin, jedem Schüler die individuelle Unterstützung zukommen zu lassen, die Beziehung zu stärken, eine vertrauensvolle Atmosphäre zu schaffen. Aus Sicht der Lehrpersonen ist offener Unterricht aufwendig und oftmals noch rechtfertigungsbedürftig. Es ist ein Prozess, ein Sich-auf-den-Weg-Machen, ein Ausprobieren. Unsicherheiten müssen ausgehal-

ten werden können, weil sich oftmals nicht sofort und unmittelbar zeigt, wohin der Weg für einzelne Schüler und mit einzelnen Schülern führt. Anforderungen an die Lehrpersonen, so lässt sich schlussfolgern, sind unter anderen folgende: die Offenheit für Veränderung, das Finden von individuellen Lösungen, das Vertrauen in das Lernen-Wollen, die intrinsische Motivation (siehe 3.10.2) der Kinder. Diese Unterrichtsform ist anspruchsvoll und verlangt entsprechende Ressourcen.

13.2 Gesamtinterpretation der Ergebnisse

Es lässt sich zusammenfassend feststellen, dass offener Unterricht mit lernbeeinträchtigten Schülern/innen aus der Perspektive der eingesehenen Literatur und der sieben interviewten Praktikerinnen, als Möglichkeit gesehen werden kann, der Heterogenität der Schülerschaft gerecht zu werden. Die Thesen zeigen, dass es neben den Chancen auch Grenzen zu berücksichtigen gilt. Der Vergleich der Thesen lässt folgern, dass auf der Seite der Grenzen, ausser bei den kognitiven Auswirkungen, Grenzen in Form von überwindbaren Hindernissen genannt werden.

Aus der Sicht einiger Kritiker kann abgeleitet werden, dass Grenzen bezüglich organisatorischer, motivationaler/emotionaler und sozialer Anforderungen für lernbeeinträchtigte Schüler/innen bestehen. Die Voraussetzungen die sie mitbringen, reichen nicht um in offenen Unterrichtsformen zu partizipieren. Dieser personenorientierte Ansatz, wie bereits mehrfach festgestellt, verhindert es, den Anforderungen gerecht zu werden. Welche individuellen Lösungswege, bei systemischem Ansatz, möglich wären, scheint aus Kritikersicht wenig berücksichtigt.

Die Publikationen zum Thema sind schwer vergleichbar, weil die Rahmenbedingungen nicht angegeben werden oder unterschiedlich sind. So war ausser bei Peschel nicht erkennbar, welchen Grad von Öffnung der untersuchte offene Unterricht aufwies. Dies machte einen Vergleich nicht möglich.

13.2.1 Interpretation der Ergebnisse aus den Interviews

Bei der vorliegenden Untersuchung zeigt sich, dass Lehrpersonen unterschiedliche Rahmenbedingungen haben. Das ist bei der Umsetzung von offenem Unterricht relevant. Aus diesem Grund werden im folgenden Abschnitt, die unterschiedlichen Voraussetzungen der Interviewpartner/innen besprochen.

Die befragten Praktikerinnen, welche an derselben Schule arbeiten, sagen alle, offene Unterrichtsformen seien für sie die einzige Möglichkeit, integrativen Unterricht umzusetzen und der Heterogenität gerecht zu werden. Sie sind in ihren Aussagen bezüglich Chancen und Grenzen für lernbeeinträchtigte Schüler in offenen Unterrichtsformen überwiegend einheitlicher Meinung. Die fünf Befragten sehen in der Regel keine relevanten Unterschiede zwischen lernbeeinträchtigten- und Regelschülern/innen. Allerdings gibt es Ausnahmen, wie Kinder mit schwersten Behinderungen oder Lernschwierigkeiten gepaart mit starken Verhaltensauffälligkeiten. Für diese muss eine geeignete Form innerhalb des offenen Unterrichts gefunden werden. Anfangsschwierigkeiten mit der Eigenverantwortung, der Interaktion der Kinder untereinander, dem Einhalten der Regeln usw. zeigen sich bei allen Schülern. Reagiert wird darauf mit einer zeitweiligen Eingrenzung der Mitbestimmung (für das betroffene Kind). Soweit konnten alle Kinder, auch die Lernbeeinträchtigten, in offenen Unterrichtsformen arbeiten.

Sie stimmen darin überein, es sei ein Prozess, dies zu lernen, und dieser verlaufe bei jedem Kind unterschiedlich schnell. Der Vorteil an dieser Schule ist natürlich, dass alle Kinder von Anfang an, offene Unterrichtsformen kennenlernen. Eigenverantwortung und Selbststeuerung werden gelernt, das Bewusstsein, für sein Lernen selbst verantwortlich zu sein, bildet sich zunehmend. Eine Befragte meinte, wenn Sechstklässler vorher noch nie mit offenen Unterrichtsformen gearbeitet hätten, sei es äusserst schwierig, wenn nicht gar unmöglich, dies noch umzusetzen. Aufgefallen ist, dass der Grad der Öffnung nach Peschel bei Ihnen (Schule K.) bewusst nicht über die 1. Stufe hinausgeht. In Spezialfällen wird auch bis Stufe 2 geöffnet. Die befragten Lehrpersonen sehen die Grenzen der Umsetzung für alle, beim Grad der Öffnung. Je nach Situation kann mit der Zeit mehr geöffnet werden.

Man könnte schliessen, dass die Lehrpersonen, welche in einer Schule arbeiten, die Inklusion lebt, einen stärkenden Hintergrund haben gegenüber den sogenannten Einzelkämpfern. Es ist aufgefallen, dass diese Lehrpersonen in ihren Aussagen sehr sicher waren. Sie kannten die Definition von offenem Unterricht und waren sich der unterschiedlichen Öffnungsgrade bewusst. Ihre Haltung könnte man eindeutig als offenen Unterricht befürwortend bezeichnen, wobei sich die befragten Lehrpersonen der auftauchenden Grenzen bewusst sind, was aber nicht zur Folge hat, dass man auf offene Unterrichtsformen verzichtet, sondern es werden individuelle Lösungswege gesucht und gefunden.

Die Aussagen der Interviewten in O.U. und U.U. unterscheiden sich deutlich von den oben genannten aus der Schule K. Die Unterrichtsformen, die sie anwenden, sind laut Peschels Raster nur beschränkt dem offenen Unterricht zuzuordnen. Sie erreichen teilweise Stufe 0 – 1. Beide sind in der Erprobungsphase von offenen Unterrichtsformen. Sie haben wenige Austauschmöglichkeiten, weil sie niemanden kennen, der so arbeitet. Sie möchten beide vermehrt offenen Unterricht umsetzen, weil sie grosse Chancen darin sehen.

In der Schule O.U. können die Schüler/innen manchmal die Sozialform wählen, selten das Arbeitstempo und den Arbeitsort. Es wurde versucht, erwies sich aber als schwierig. Das heisst, die Schüler/innen, und zwar alle, wählten sich Lernpartner, mit denen sie nur schwer zusammenarbeiten können. Das Arbeitstempo frei zu wählen ist aus stundenplantechnischen Gründen schwierig. Das Auswählen des Arbeitsplatzes führte dazu, dass die Kinder soweit verteilt arbeiteten, dass die Übersicht nicht mehr gewährleistet war. Es traten Störungen auf, die Regeln wurden nicht eingehalten. In dieser Schule wird Tagesplanarbeit umgesetzt. Das heisst, es sind entsprechend dem Wochenplan, Aufgaben vorgegeben, welche innerhalb des Tages abzuarbeiten sind. Die freie Wahl beschränkt sich auf die Reihenfolge der Bearbeitung. Es stehen meistens zwei Niveaus zur Verfügung, ein einfaches und ein schwierigeres. Die lernbeeinträchtigten Schüler/innen können nicht wählen. Es kommt vor, dass eines der integrierten Kinder eine schwierigere Aufgabe machen möchte, das führt aber zu Frustrationen, weil die Kinder damit überfordert sind. Es gibt Regelklassenschüler/innen, welche beide Niveaus machen wollen. Ein Knabe, der besonders leicht lernt, macht noch zusätzliche Aufgaben, die er von der Lehrperson bekommt, oder er sucht sich selber etwas. Beim Interview und beim Schulbesuch gab es Hinweise dafür, dass die SHP keinen Rückhalt in Form von einem Stellenpartner oder einer Schulleitung hat, welche die Idee des offenen Unterrichts unterstützen. Man kann davon ausgehen, dass dieser Umstand die SHP verunsichert, zumindest nicht stärkt, um mutig neue Formen und Wege auszuprobieren. Die hier beschriebenen Grenzen lassen die Vermutung zu, dass keine klare Vorstellung

von dem umzusetzenden offenen Unterricht vorliegt, dass dessen Definition nicht klar ist und dass die Auswirkungen der Öffnungsgrade nicht bewusst sind. Man kann weiter annehmen, dass die SHP offenen Unterricht zwar umsetzen möchte, dass aber die Umstände, die Rahmenbedingungen ihr dies nur teilweise erlauben. Die Aussagen der SHP geben Hinweise darauf, dass die Chancen von offenem Unterricht wenig zum Tragen kommen.

Im Kindergarten U.U. wird „offener Unterricht“ in Form von Stationenarbeit umgesetzt. Dies sieht so aus, dass die Schüler/innen durch Zufallsprinzip (Durchnummerieren) oder durch die Lehrpersonen einer Gruppe zugeteilt werden; diese Gruppe bearbeitet dann zur selben Zeit denselben Posten. Die Aufgaben an den Posten sind klar vorgegeben (Arbeitsblatt, Muster nachlegen, Zählen von Gegenständen usw.). Die Arbeitszeit ist vorgegeben, beim Gongschlag wird gewechselt. Die Kinder machen in vorgegebener Reihenfolge, die vorgegebenen Aufgaben. Die Lehrpersonen haben beschränkt Zeit für einzelne Kinder, weil sie anspruchsvolle Posten betreuen. Die anderen Posten sind so gestaltet, dass alle Kinder selbstständig daran arbeiten können. Aus diesem Grund ist das Niveau der Aufgaben an den nicht betreuten Posten eher tief. Nach Peschel liegt hier noch kein offener Unterricht vor (vgl. Peschel, 2010, Raster, Grad der Öffnung). Dies zeigt, dass die LP und SHP die unterschiedlichen Arbeitsangebote, das Arbeiten in kleineren Gruppen irrtümlich als Öffnung von Unterricht verstehen.

In der Kleingruppenzeit am Morgen, wenn nicht alle Kinder da sind, gibt es ein Bastelangebot. Die Kinder können entscheiden, ob sie mitmachen möchten oder nicht. Das Angebot gilt jeweils während einer Woche. Wer etwas nicht machen möchte, spielt nach freier Wahl. Die Freispiel-Sequenz im Kindergarten ist, wie der Name schon sagt, bezüglich den bestehenden, von den Lehrpersonen vorbereiteten Spielangeboten frei wählbar. Die Sozialform ist frei wählbar, die Spieldauer ist vorgegeben. Die Regeln werden von den Lehrpersonen vorgegeben. Stufe 4 der Öffnung nach Peschel ist auch hier ein Ziel, das angestrebt wird.

Man kann davon ausgehen, dass sich die SHP der Definition von offenem Unterricht und der verschiedenen Grade der Öffnung sowie ihrer Auswirkungen nicht bewusst ist. Das Interview gibt Hinweise darauf, dass die SHP an offenen Unterrichtsformen sehr interessiert ist, dass ihr aber der Rückhalt und der Austausch fehlen. Aus den Befragungen im Kanton Zürich könnte man folgern, dass sich wegen des Rückzugs des sonderpädagogischen Konzepts im Kanton Zürich und der etwas unklaren Situation die Schulleitungen betreffend Integration und ihren möglichen Umsetzungsformen zurückhalten.

13.2.2 Begründung zum Grad der Öffnung der Befragten aus der Schule K.

Stufe 0: Die organisatorische Öffnung, lernbeeinträchtigte Schüler/innen arbeiten oft langsamer. Darum können sie das Arbeitstempo bestimmen. Die freie Wahl der Sozialform wirkt motivierend. Das freie Wählen des Arbeitsortes ermöglicht das Aufsuchen von ruhigen Arbeitsplätzen. Bei Problemen wird individuell reagiert.

Stufe 1: Hier steht im Zentrum die methodische Offenheit. Diese sehen die Lehrpersonen als Notwendigkeit, um den individuellen Lernvoraussetzungen der Schüler/innen gerecht zu werden. Mit Stufe 1 liesse sich laut der Befragten aus der Schule K. der Sinn und das Ziel des offenen Unterrichts beschreiben.

Stufe 2: Die methodische und inhaltliche Offenheit (die Kinder bestimmen, in welchem Fach sie arbeiten oder innerhalb eines Faches an welchem Thema) wird aus folgenden Gründen nicht angestrebt: Es wäre organisatorisch unmöglich, alles Material zur Verfügung zu stellen. Durch diese Art von Öffnung, so mutmassen die Befragten, könnten sie den einzelnen Bedürfnissen zu wenig gerecht werden, weil es sein kann, dass jedes Kind etwas völlig anderes macht. Eine SHP erwähnt ihre letzte 6. Klasse: Bei dieser Klasse war es einzelnen Schüler/innen möglich, auch diesen Grad von Öffnung zu erreichen. Die Situation war folgende: Die Schüler/innen standen vor einer Prüfung und konnten in gewissen Stunden selbst entscheiden, für welches Fach und an welchem Thema sie üben wollen. Das ging sehr gut, auch für die integrierten Schüler. Als weiteren Punkt, der dagegen spricht, nennen die befragten Lehrpersonen die Prüfungen, welche nach Inhalten und Lernzielen für alle gleich, aber nicht zwingend zum gleichen Zeitpunkt durchgeführt werden. Schüler/innen, die laut Wochenplan oder Kompetenzraster die Aufgaben erfüllt bzw. die Lernziele erreicht haben, können die Prüfung auch schon früher absolvieren. Wenn die Prüfung bestanden wird, kann das Kind in diesem Fach die nächsten Lernziele oder Wochenplanaufgaben bearbeiten oder aber es kann auf Stufe 2 arbeiten. Das heisst, es wählt den Inhalt selbst. Das werde von den Kindern aber wenig genutzt, sie bevorzugten es dann meistens, die freien Arbeiten (nicht obligatorischen Aufgaben) im Wochenplan oder beim Kompetenzraster zu bearbeiten.

Stufe 3: Die soziale Offenheit, die Schüler/innen bestimmen die Unterrichtsstrukturen und Regeln mit. Die sozialen Strukturen liegen in der Verantwortung aller, die LP/SHP gilt als gleichwertiges Mitglied. Alle fünf Befragten sind der Meinung, diese Stufe von Öffnung sei zumindest für die Grundschule kaum ein Thema. Regeln für einzelne Unterrichtssequenzen werden gemeinsam besprochen, aber die LP und SHP entscheiden letztendlich darüber. Sie hätten durch ihre Erfahrung festgestellt, dass gewisse Regeln und Bedingungen einfach sein müssten, damit der offene Unterricht für alle funktioniert, man kann sie Gelingensbedingungen nennen.

Stufe 4: die persönliche Offenheit das Beziehungsklima untereinander, die Beziehung Lehrpersonen–Lernende und Lernende–Lernende nimmt für alle einen sehr hohen Stellenwert ein. Das Beziehungsklima wird immer wieder thematisiert, und zwar nicht nur in der Klasse, sondern in der ganzen Schule (in Form von Sozialtraining, Lernpartnerschaften usw.). Drei der fünf Lehrpersonen in der Schule K. nennen das gute Klassenklima, das Sich-dazugehörig-Fühlen als Voraussetzung für das Lernen.

13.3 Schlussfolgerungen für die Praxis

Die Resultate lassen den Schluss zu, dass sich Lehrpersonen in einer Schule, welche die Haltung der Integration und Inklusion vertritt und lebt, sicherer fühlen. Sie haben Austauschmöglichkeiten und Ansprechpartner, welche in der gleichen Situation sind. Themen, welche die Umsetzung des Unterrichts betreffen, werden thematisiert. Die Eltern müssen nicht durch die einzelne Lehrperson für einen offenen Unterricht gewonnen werden. Ausserdem kann man davon ausgehen, dass die Regellehrpersonen und schulischen Heilpädagogen, welche an diesen Schulen arbeiten, gewissermassen Gleichgesinnte sind.

Dies lässt sich nicht mit der Situation von Regellehrpersonen und schulischen Heilpädagogen/innen in einer isolierten Integrationsklasse vergleichen. Hier sind die Lehrpersonen, so lässt sich aus den beiden Interviews ableiten, sich selbst überlassen. Wie sie mit der Heterogenität umgehen, müssen/dürfen die Regelklassenlehrperson und die schulische Heilpädagogin miteinander ausmachen. Oftmals sind die Haltung und das Ziel nicht übereinstimmend. Klassenlehrpersonen sehen das Zweit-anwesend-Sein oftmals als Chance zur Entlastung der Klasse. Das heisst, die SHP hält mit den integrierten Schüler/innen separativen Unterricht, weil die LP dann mit den Regelschülern/innen am Stoff weiterarbeiten kann. Die schulische Heilpädagogin möchte vielleicht integrativen Unterricht umsetzen, möglicherweise in Form von offenem Unterricht. Dies bedingt die Definition einer gemeinsamen Grundhaltung, eines gemeinsamen Ziels für die Integrationssituation: kein einfaches Unterfangen. Bezüglich der vorliegenden Forschungsergebnisse lässt sich sagen, dass die diffuse Begrifflichkeit „offener Unterricht“ sich schwierig auf die konkrete Umsetzung auswirkt. Wie auch Peschel (2010) feststellt, geht das Verständnis weit auseinander. Dies lässt die Schlussfolgerung zu, dass der Austausch sich schwierig gestaltet.

Peschels Raster (vgl. Peschel, 2010, Raster, Grad der Öffnung) kann eine gemeinsame Basis schaffen, auf welcher konkret über offenen Unterricht diskutiert werden kann (siehe 4.7). Die in dieser Arbeit vorgelegten Pro- und Kontra-Thesen, helfen weiter, die relevanten Aspekte von offenem Unterricht zu berücksichtigen.

13.4 Reflexion der Untersuchung

Im folgenden Abschnitt werden der Forschungsprozess, die verwendeten Methoden und der persönliche Arbeitsprozess reflektiert.

13.4.1 Forschungsprozess

Das verwendete Forschungsvorgehen hat sich als geeignet erwiesen. Die Literaturrecherche war äusserst zeitaufwendig, aber als Basis der Arbeit mit dem Ziel der Gegenüberstellung der Aussagen notwendig. Ausserdem war das Literaturstudium sehr interessant und motivierend. Im Nachhinein kann gesagt werden, ein gezielteres und systematischeres Vorgehen viel Zeit hätte eingespart werden können. Um das komplexe Thema einzugrenzen, hätte die Kategorienbildung früher erfolgen sollen. Die Leitfadeninterviews mit den Expertinnen brachten eine breite Sammlung von verwendbaren Daten. Interessant waren die unterschiedlichen Voraussetzungen der Befragten bezüglich der dahinterstehenden Schule. Es kam damit ein Aspekt hinzu, welcher von der Autorin nicht mit einbezogen worden war, welcher aber auf der Ebene der Lehrpersonen als äusserst relevant interpretiert werden kann. Der Leitfaden war hilfreich, so dass die deduktiv abgeleiteten Kategorien angesprochen wurden. Die Transkription der Interviews war zeitintensiv, aber für die Verwendung der Daten sehr hilfreich. Die zusammenfassende den Kategorien, Unterkategorien und Schlüsselbegriffen folgende Inhaltsanalyse war hilfreich. Das systematische Vorgehen war unabdingbar.

13.4.2 Arbeitsprozess

Die vorliegende Arbeit ist als Einzelarbeit verfasst worden. Den Austausch mit jemandem, der sich auch mit diesem Thema befasst, habe ich vermisst. Es wurde mir wieder einmal bewusst, wie wichtig der Austausch der Erfahrungen ist. Das grosse persönliche Interesse war hilfreich. Dies führte aber

auch dazu, dass ich mich bei der Literaturrecherche nicht immer von der Fragestellung leiten liess. Diese literarischen Exkurse kosteten mich viel Zeit. Aus der Literaturrecherche und den Interviews konnte ich sehr vieles für die eigene Praxis mitnehmen. Gerade die Interviews im Kanton Zürich haben mir viel Verständnis für die unterschiedlichen Rahmenbedingungen gebracht. Das Führen der Interviews entlang dem Leitfaden gelang mir immer besser. Es war eine echte Herausforderung, nicht meine eigenen Erfahrungen und meine persönliche Haltung mit einzubringen. Im Laufe der Arbeit kamen immer wieder Faktoren zum Vorschein, die ich gerne hätte mit einbeziehen wollen. Das war aber nicht möglich. Ich hatte und habe den Anspruch an mich, eine möglichst alle Faktoren berücksichtigende Arbeit zu verfassen. Die Komplexität des Themas liess dies nur teilweise zu. Das war zeitweise unbefriedigend. Die Erkenntnis, wie abhängig die Entwicklung von offenem Unterricht ist, war ernüchternd.

13.5 Schlusswort

Die Quintessenz aus der Forschungsfrage ist, dass alle lernenden auch die lernbeeinträchtigten von offenem Unterricht profitieren. Es zeigt sich, dass man sich über den Öffnungsgrad klar sein muss. Je offener der Unterricht desto klarer müssen die Strukturen sein. Es ist plausibel, dass der Unterricht entsprechend der Kompetenzen der Lernenden, nur allmählich, individuell geöffnet werden kann. Die Lehrpersonen bilden in diesem Prozess einen entscheidenden Gelingensfaktor. Die Lehrpersonen sind abhängig von den Rahmenbedingungen.

Bereits in den gesetzlichen Vorlagen wird ersichtlich, wie zögerlich es mit der konkreten Umsetzung der Integration vorangeht. Offenbar will gut Ding, wie ein Sprichwort sagt, Weile haben. Die Integrationsklassen fassen nur langsam Fuss und tun sich schwer mit der Akzeptanz. Im Juni 2011 erschien in swissfamily ein Artikel, mit der Überschrift „Integrative Schulung – ein Schreckgespenst?“ Schulreformen verunsichern Lehrpersonen und Eltern (vgl. swissfamily, 2010). Aufgefallen ist bei der Untersuchung, dass viel über die Integration an sich geredet wird, aber wenig über deren konkrete Umsetzung. Gerade konkrete Beispiele könnten Mut machen. Die vorliegende Untersuchung zeigt mir, dass offene Unterrichtsformen für viele lernbeeinträchtigte Sonderschüler/innen und natürlich auch für Regelschüler/innen ein erfolgsversprechender Weg zu einer ganzheitlich gelungenen Integration sein können. Die Grundbedürfnisse nach Maslow, welche mir in meiner Praxis als äusserst wichtig erscheinen, können in offenen Unterrichtsformen befriedigt werden. Die Kinder erleben sich durch die nicht separative Unterrichtsform als der Gruppe zugehörig. Sie können durch die individuell anwendbaren Lernmethoden und die unterschiedlichen Lernniveaus Erfolgserlebnisse haben. Sie bekommen positive Rückmeldungen und Wertschätzung. Gerade lernbeeinträchtigte Schüler/innen, die das Lernen oft nicht mehr mit Freude und Erfolgserlebnissen verbinden, haben auf diesem Weg die Chance, neue Erfahrungen bezüglich schulischem Lernen zu machen.

Die eigenen Erfahrungen, decken sich weitgehend mit den Ergebnissen aus der Untersuchung. Die Grenzen von offenem Unterricht bei lernbeeinträchtigten Kindern, ich würde es eher überwindbare Hindernisse nennen, sind wir uns in der Praxis täglich bewusst. Mein Stellenpartner und ich erleben lernbeeinträchtigte Schüler/innen, die sich auf den Unterricht freuen. Sie äussern dies, sie wollen lernen und machen bemerkenswerte Lernfortschritte. Bezüglich organisatorischer Voraussetzungen ha-

ben wir einige Anfangsfehler gemacht, welche aber durch das Einbeziehen, der zu berücksichtigenden Faktoren (Thesen zu Chancen und Grenzen) und in Anlehnung an den Raster „Grad der Öffnung“ von Peschel behoben werden konnten. Ich habe die Chance, einen Stellenpartner zu haben, der bereit ist, Neues auszuprobieren, sich vor Eltern und Lehrerkollegen/innen zu rechtfertigen und der die Haltung der Inklusion einnimmt.

Es ist mir deutlich bewusst geworden, dass der Wille, die Haltung und der Glaube eines Einzelnen oftmals nicht reichen, um „neue“ Wege zu gehen. Das Gelingen ist anhängig von den Rahmenbedingungen, der Schulleitung, dem/der Stellenpartner/in und nicht zuletzt von den bildungspolitischen Vorgaben. Die Schule K. in D., in welcher ich fünf Sonderpädagoginnen interviewen durfte, arbeitet schon einige Jahre nach der Haltung der Inklusion. Die befragten Lehrpersonen haben Erfahrung und die Idee wird von allen, inklusive Eltern, getragen. Sie haben das gleiche Ziel und sind im Austausch. Das ist gegenüber der Situation, welche ich in den zwei Schulen in der Schweiz angetroffen habe, ein massgebender Unterschied, wie sich in den Aussagen der Befragten deutlich gezeigt hat. Bei uns ist die Unterrichtsform, die umgesetzt wird, immer wieder abhängig von der Zusammensetzung des Teams, LP und SHP. Will eine Lehrperson offenen Unterricht umsetzen, braucht dies neben der anfänglich sicher zeitaufwendigen Unterrichtsvorbereitung und der Bereitschaft, den Unterricht immer wieder zu hinterfragen, eine grosse Anstrengung, um auch die Regellehrperson, die Schulleitung und die Eltern dafür zu gewinnen. Dies scheint mit ein Grund dafür zu sein, dass offene Unterrichtsformen manchmal diffus bleiben und wenig zur Anwendung kommen.

Ein bemerkenswert positives Beispiel für offenen Unterricht ist die Schule K. in D. wo die Schulleitung dem offenen Unterricht mit einer liberalen, positiven und unterstützenden Haltung begegnet. Hier ist offener Unterricht nicht verordnet sondern ein Angebot. Die Lernenden und Lehrpersonen können zwischen Integrationsklasse und Regelklasse wählen. Die Schule sorgt für die Rahmenbedingungen. Erfolg wird überzeugen und so der Unterrichtsform die Verbreitung sichern.

Die inklusive Haltung, so habe ich festgestellt und die entsprechende Umsetzung von Unterricht sind zwei verschiedene Dinge. Mit der Haltung ist der Schritt zur Umsetzung noch nicht vollzogen. Der Lehrerberuf scheint sich zu verändern. Zu den Fachkompetenzen kommen vermehrt Teamplayer und Coaching Kompetenzen dazu. Flexibilität und Offenheit wird zum Slogan.

14 Literaturliste

Ackeren, I., Kühn, S. (2010). *Zwischen Anspruch und Realität. Die Diskussion um Klassenführung und schülerorientierten Unterricht in Kanada und Finnland*. In: Bohl, T., Kansteiner-Schänzlin, K., Kleinknecht, M., Kohler, B., Nold, A. (Hrsg.): *Classroom-Management und Selbstbestimmung*. Bad Heilbrunn: Klinkhardt.

Aebli, H. (1994). *Zwölf Grundformen des Lehrens*. (8. Auflage). (S. 300). Stuttgart: Klett Cotta.

Altrichter, H. & Posch, P. (2007). *Lehrerinnen und Lehrer erforschen ihren Unterricht*. (4. Auflage). Bad Heilbrunn: Klinkhardt.

Aregger, K., Waibel, E. M. (2009). *Entwicklung der Person durch offenen Unterricht. Das Kind im Mittelpunkt: Nachhaltiges Lernen durch Persönlichkeitserziehung*. (2. Auflage). Augsburg: By Brigg Pädagogik Verlag.

Baumann, B. (2009). *Einführung in die integrative Didaktik*, unveröffentlichtes Skript der Hochschule für Heilpädagogik Zürich.

Balgo, R. (1998). *Lehren und Lernen – der Versuch einer Rekonstruktion*. In: *Pädagogik 7/8*.

Bannach, M. (2002). *Selbstbestimmtes Lernen. Freie Arbeit an selbst gewählten Themen*. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren.

Beck, E., Guldemann, T., Zutavern, M. (1991). Eigenständig lernende Schülerinnen und Schüler. Bericht über ein empirisches Forschungsprojekt. In : *Zeitschrift für Pädagogik*, 37., Nr.5, S. 735-768.

Becker, G. (1998). *Durchführung von Unterricht, Handlungsorientierte Didaktik Teil II* (8. Auflage). (S. 168, 176). Weinheim und Basel: Beltz Verlag.

Begemann, E. (1970). *Die Erziehung der sozio-kulturell benachteiligten Schüler*. Hannover: Schroedel.

Begemann, E. (1996). *Didaktische Konzeptionen in Schulen für Lernbehinderte. Notwendige pädagogische Umorientierungen*. In: Eberwein, H. (Hrsg.): *Handbuch Lernen und Lernbehinderungen*. (S. 10). Weinheim/Basel: Beltz Verlag.

Begemann, E. (1997). *Lebens- und Lernbegleitung konkret*. (S. 95). Bad Heilbrunn: Klinkhardt.

Begemann, E. (2000). *Lernen verstehen: Verstehen lernen*. (S. 329). Berlin: Cornelsen Verlag Scriptor GmbH & Co. KG, Berlin.

Behindertengleichstellungsgesetz (BehiG), Schweiz. Internet.

<http://www.admin.ch/ch/d/sr/1/151.3.de.pdf>.) [12.04.2011].

Bennett, N. (1979). *Unterrichtsstil und Schülerleistung*. Stuttgart: Klett.

- Bierhoff, H. W. (1990). *Prosoziales Verhalten in der Schule*. In: Rost, D. H. (Hrsg.). Handwörterbuch pädagogische Psychologie. Weinheim: Beltz.
- Bleidick, U. (1983). *Konzeption der Lernbehindertendidaktik*. In: Baier, H., Bleidick, U. (Hrsg.): Handbuch der Lernbehindertendidaktik. Stuttgart: Marhold.
- Bleidick, U., Heckel, G. (1970). *Praktisches Lehrbuch des Unterrichts in der Hilfsschule (Lernbehindertenschule)*. 2. Auflage (1. Auflage 1968). Berlin: Marhold.
- Bless, G. (2004). *Schulische Integration – Kritische Aspekte zu ihrer Realisierung innerhalb der Schweizer Bildungssysteme*. In: Kummer Wyss, A. & Walther-Müller (Hrsg.) Integration – Anspruch und Wirklichkeit. Luzern: Schweizerische Zentralstelle für Heilpädagogik SZH.
- Boban, I., Hinz, A. (2003). *Index für Inklusion*. Halle: Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Fachbereich Erziehungswissenschaften.
- Bohl, T. (2010). *Forschung für den Unterricht: Zwischen selbstbestimmtem Lernen und Classroom Management*. In: Bohl, T., Kansteiner-Schänzlin, K., Kleinknecht, M., Kohler, B., Nold, A. (Hrsg.): Selbstbestimmung und Classroom-Management – Empirische Befunde und Entwicklungsstrategien zum guten Unterricht. Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
- Bohl, T., Kucharz, D. (2010). *Offener Unterricht heute. Konzeptionelle und didaktische Weiterentwicklung*. Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
- Böhm, O., Eberle, G., Dreizehner, E., Reiss, G. (1990). *Die Übung im Unterricht bei lernschwachen Schülern*. Heidelberg: Universitätsverlag Winter.
- Bönsch, M. (1991). *Variable Lernwege. Ein Lehrbuch für Unterrichtsmethoden*. Paderborn. In: Werning, R., Lütije-Klose, B. (2003). Einführung in die Lernbehindertenpädagogik. München: Ernst Reinhardt & Co KG Verlag.
- Brenner, J. (2002). *Alter Wein in neuen Schläuchen? Offener Unterricht vor dem Hintergrund problemzentrierter und konstruktivistischer Annahmen*. (S.14). www.foedpaed.net [12.04.2011].
- Brophy, J. E., Good, T. L. (1986). *Teacher Behavior and Student Achievement*. In: Wittrock, M. C. (Hrsg.): Handbook of Research on teaching. London: Macmillan.
- Brügelmann, H. (1997). *Öffnung des Unterrichts. Befunde und Probleme der empirischen Forschung*. OASE Bericht Nr. 10a. Universität Siegen.
- Comenius in: Bundschuh, K., Heimlich, U., Krawitz, R. (Hrsg.) (2001). *Wörterbuch Heilpädagogik*. (2. Auflage). Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
- Cronbach, L.J., (1975). *Wie kann Unterricht an individuelle Unterschiede angepasst werden?* In: Schwarzer, T, Steinhagen, K. (Hrsg.): Adaptiver Unterricht. München: Kösel.
- Deeke, (o. N. /1995.) in: Werning, R., Lütije-Klose, B. (2003). *Einführung in die Lernbehindertenpädagogik*. München: Ernst Reinhardt & Co KG Verlag.

- Demmer-Dieckmann, I. (1991). *Innere Differenzierung als wesentlicher Aspekt einer integrativen Didaktik*. Bremen: Wissenschaftliches Institut für Schulpraxis.
- Dewey, J. (1976). *The Child and the Curriculum*. In: Boydston, J.A. (Hrsg.). Dewey, J. The middle Works 1899-1924. Vol. 2. Carbondale, Illinois: University Press.
- Dreier, A. (1999). *Was tut er Wind, wenn er nicht weht? Begegnung mit der Kleinkindpädagogik in Reggio Emilia*. Berlin: Fipp Verlag.
- Eggert, D. Reichenbach, Ch. Bode, S. (2003), Epstein, (1979). S. 25. *Das Selbstkonzept Inventar (SKI) für Schüler/innen im Vorschul- und Grundschulalter*. Dortmund: borgmann publishing.
- Ellger-Rüttgardt, S. (1983). *Widerstände gegen die Braunschweiger Hilfsschule*. In: Braunschweiger Werkstücke Reihe A, Bd. XVII: Heinrich Kielhorn und der Weg der Sonderschulen-Hundert Jahre Hilfsschulen in Braunschweig. Bearbeitet von Bleidick, U., Braunschweig: W. Kohlhammer. S.25.
- Erklärung der Menschenrechte (1948). Internet: <http://quellen.geschichte-schweiz.ch/allgemeine-> [12.06.2011].
- Feuser, G. (1989). *Allgemeine integrative Pädagogik und entwicklungslogische Didaktik*. Behindertenpädagogik, 28(1), S. 4-48.
- Feuser, G. (1995). *Behinderte Kinder und Jugendliche zwischen Integration und Aussonderung*. Darmstadt. In: Werning, R., Lütje-Klose, B. (2003). Einführung in die Lernbehindertenpädagogik. (S. 168). München: Ernst Reinhardt & Co KG Verlag.
- Feuser, G. (2009). Was braucht der Mensch. In: behinderte Menschen 17 (6). S. 20 – 35.
- Feuser, G., Meyer, K. (1987). *Integrativer Unterricht in der Grundschule- ein Zwischenbericht*. Solms-Oberbiel. In: Werning, R., Lütje-Klose, B. (2003). Einführung in die Lernbehindertenpädagogik. München: Ernst Reinhardt & Co KG Verlag.
- Finanzausgleich, 2004. Internet: <http://www.brains.ch/html/details/pdf/NFA-> [14.05.2011].
- Flick, U. (2007). *Qualitative Sozialforschung. Eine Einführung* (2. Auflage). Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Verlag.
- Freinet, C. (1998). *Pädagogische Werke*. Teil 1. Paderborn; Schöningh.
- Freinet, C. (2000). *Pädagogische Werke*. Teil 2. Paderborn; Schöningh.
- Friedrich, H. F., Mandl, H. (1997). Analyse und Förderung selbstgesteuerten Lernens. In: Weinert, F. E., Mandl, H. (Hrsg.). Psychologie der Erwachsenenbildung. Göttingen: Hohgreffe Verlag.
- Galliker, M. (2009). *Psychologie der Gefühle und Bedürfnisse*. (S. 174.) Stuttgart: W. Kohlhammer Verlag GmbH.
- Garlichs, A., Beck, U. Ring, K. (1990). *Alltag im offenen Unterricht*. (4. Auflage). (S.97). Frankfurt am Main: Arbeitskreis Grundschule.

Gaudig, H. (1922). *Freie geistige Schularbeit in Theorie und Praxis*. (2. Aufl.) Breslau. In: Bannach, M. (2002). *Selbstbestimmtes Lernen*. (Grundlagen der Schulpädagogik Bd. 41). Hohengehren Baltmannsweiler: Schneider-Verlag.

Glaser, B. G., Strauss, A. L. (1998). *The Discovery of Grounded Theory. Strategies for qualitative research*. Chicago: Aldine (dt. *Grounded Theory. Strategien qualitativer Forschung*. Bern: Huber.

Goetze, H. (1995). „*Wenn freie Arbeit schwierig wird...*“. *Stolpersteine auf dem Weg zum offenen Unterricht*. In: Brenner, J. (2002). *Alter Wein in neuen Schläuchen? Offener Unterricht vor dem Hintergrund problemzentrierter und konstruktivistischer Annahmen*. www.foedpaed.net [13.04.2011].

Göhlich, M. (Hrsg.) (1997). *Offener Unterricht, Community Education – Alternativpädagogik – Reggio-pädagogik. Die neuen Reformpädagogiken. Geschichte, Konzeption, Praxis*. Weinheim, Basel: Beltz.

Hartinger, A. (1997). *Interessenförderung. Eine Studie zum Sachunterricht*. (S. 226). Bad Heilbrunn: Klinkhardt.

Hartke, (2002). o.T. In: Aregger, K., Waibel, E.M. (2009). *Entwicklung der Person durch offenen Unterricht. Das Kind im Mittelpunkt: Nachhaltiges lernen durch Persönlichkeitserziehung*. (2. Auflage). Augsburg: Brigg Pädagogik Verlag.

Heard Kilpatrick (o.J.). in: Peschel, F. (2010). *Offener Unterricht. Idee, Realität, Perspektive und ein praxiserprobtes Konzept in der Evaluation*. Teil I. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren.

Helmke, A. (2003). *Unterrichtsqualität. Erfassen-Bewerten-Verbessern*. (S.78) Seelze-Velber: Kallmeyer.

Hengartner, E., Hirt, U., Wälti, B. Primarschulteam Lupsingen (2006). *Lernumgebung für Rechenschwache bis Hochbegabte. Natürliche Differenzierung im Mathematikunterricht*. Zug: Klett und Balmer.

Heckt, D. H. (1993). Vorwort. In: Clausen, C. (Hrsg.). *Wochenplan- und Freiarbeit*. Braunschweig: Westermann.

Hopf, C. (2000). *Qualitative Interviews – ein Überblick*. In: Flick, U. von Kardorff, E., Steinke, I. (Hrsg.). *Qualitative Forschung – ein Handbuch*. (S. 349 – 360). Rheinbek: Rowohlt.

Hubrig, CH., (2010). *Gehirn, Motivation, Beziehung - Ressourcen in der Schule* (S. 159). Heidelberg: Carl-Auer Systeme Verlag und Verlagsbuchhandlung.

Hugener, I., Kramer, K. (2001). *Individualisierung im Unterricht. Eine videobasierte Unterrichtsanalyse von 75 Mathematikktionen. Empirische Lizentiatsarbeit*.(S.41). Philosophische Fakultät I der Universität Zürich.

Huschke P. , Mangelsdorf, M. (1994). *Wochenplan-Unterricht. Praktische Ansätze zu innerer Differenzierung, zu selbstständigem Lernen und zur Mitgestaltung des Unterrichts durch die Schüler* (5., unveränderte Auflage). Weinheim: Beltz.

Hypothese. Definition: Internet: <http://de.wikipedia> [04.09.2011].

Jahnsen, L. (2001). *Untersuchungsmethoden der Biomechanik. Hypothesen im Forschungsprozess*. Verfügbar unter: www2.hu-berlin.de. Internet: <http://de.wikipedia.org/wiki/Heterogenit> [08.09.2011].

Juen- Kretschmer, Ch. (o. J.). *Offenes Lernen – Offener Unterricht. Institut für Lehrer/innen/bildung und Schulforschung*. Universität Innsbruck. www.uibk.ac.at/ils/downloads/lernkulturen/offenes_lernen.pdf [04.08.2011].

Jürgens, E. (1994). *Erprobte Wochenplan- und Freiarbeits-Ideen in der Sekundarstufe 1*. Heinsberg: Agentur Dieck.

Jürgens, E. (2000). Mut zur Öffnung von Unterricht und Nachdenken über Freiarbeit und Wochenplanarbeit. In: Jürgens, E. (Hrsg.): *Von der Praxis lernen – für die Praxis lernen*. (S. 1-14). Baltmannsweiler: Schneider.

Kasper, H. (1967). Die englische Grundschule. Neue Aspekte im Plowden Report. In: *Zeitschrift für Pädagogik*, 13 Jg. / S. 474 – 490.

Kasper, H. (1978), Piechorowski, A. (Hrsg.). *Offener Unterricht an Grundschulen. Berichte englischer Lehrer*. Ulm: Vaas.

Kasper, H. (1989). (Hrsg.). *Lasst die Kinder lernen. Offene Lernsituationen*. Braunschweig: Westermann.

Kiehlhorn, H. (1908). *Aus der Hilfsschule zu Braunschweig*. In: *Monatsschrift: Die Hilfsschule*, 1, 8.

Klafki, W. (1994). *Neue Studien zur Bildungstheorie und Didaktik. Zeitgemässe Allgemeinbildung und kritisch-konstruktive Didaktik*. Weinheim/Basel: Beltz Verlag.

Klauer, K.J. (1964). *Programmierter Unterricht in Sonderschulen*. (S. 27). Berlin: Marhold.

Klauer, K.J. (1975). *Lernbehindertenpädagogik*. (8.Auflage). Berlin: Marhold

Klein, G. (1971). *Kritische Analyse gegenwärtiger Konzeptionen der Lernbehindertenschule*. In: *Sonderpädagogik*, 1, S. 1–13.

Klein, G. (1993). *Lernbehinderte Kinder und Jugendliche – Lebenslauf und Erziehung*. Stuttgart: Kohlhammer.

Klein, G. (1997). *Montessori-Pädagogik in der Schule für Lernbehinderte*. In: Reiss, G., Eberle, G. (Hrsg.): *Offener Unterricht - freie Arbeit mit lernschwachen Schülerinnen und Schülern*. (S. 212-225). Weinheim: Beltz.

Knauf, T. (2001). *Einführung in die Grundschuldidaktik. Lernen, Entwicklungsförderung und Erfahrungswelten in der Primarstufe*. Stuttgart, Berlin, Köln: Kohlhammer.

Kramis, J.(1990). *Bedeutsamkeit, Effizienz, Lernklima – Gütekriterien für Unterricht*. Beiträge zur Lehrerbildung. Zeitschrift zu theoretischen und praktischen Fragen der Didaktik der Lehrerbildung, 3, 1990. Unveröffentlichtes Skript der Hfh Zürich (S.282).

Krapp, A. (1999). Intrinsische Lernmotivation und Interesse. Forschungsansätze und konzeptuelle Überlegungen. In Zeitschrift für Pädagogik, 45., Nr. 3, (S. 387 – 406).

Krebs, S. (2010). *Inklusion Zusammenarbeit von Regel- und Sonderschule*. Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik, CSPS, SZH: Bern.(S. 6).

Kretschmann, R. (1993). *Methodik und Didaktik integrativen Unterrichtens*. In: Mohr, H. (Hrsg.): Integration verändert Schule. Konzepte der Arbeit sonderpädagogischer Förderzentren. Hamburg: Fels- haus Verlag.

Landesinstitut NRW (1983a). RL 12, in Peschel, F. (2010). *Offener Unterricht. Idee, Realität, Perspektive und ein praxiserprobtes Konzept in der Evaluation*. Teil I. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren.

Lamnek, S. (2005). *Qualitative Sozialforschung. Lehrbuch*. (4. Auflage). (S. 363). Psychologische Verlags Union: Beltz.

Largo, R. H. , Beglinger, M. (2009). *Schülerjahre. Wie Kinder besser lernen*. (S.57f). München: Piper Verlag.

Lichtenstein-Rother, In: Juen- Kretschmer, Ch. (o. J.). *Offenes Lernen – Offener Unterricht*. Institut für Lehrer/innen/bildung und Schulforschung. Universität Innsbruck.
www.uibk.ac.at/ils/downloads/lernkulturen/offenes lernen. pdf [08.08.2011].

Lernbehinderungen (Klassifikation nach ICD-10: ICD-10 online; WHO-Version 2006) (<http://lernbehinderungen.de/beschreibungsversuche/nach-icdicf>) [27.07.2011].

Lienhard-Tuggener, P., Joller-Graf, K., Mettauer-Szaday, B. (2011). *Rezeptbuch schulische Integration. Auf dem Weg zu einer inklusiven Schule*. Bern: Haupt. <http://perterlienhard.ch> [22.05.11].

Lütje-Klose, B. (1997). *Wege integrativer Sprach- und Kommunikationsförderung in der Schule*. St. Ingbert. In: Werning, R., Lütje-Klose, B. (2003). Einführung in die Lernbehindertepädagogik. München: Ernst Reinhardt & Co KG Verlag.

Maslow, A. Bedürfnispyramide. Internet: www.hans-karl-schmitz.de [05.05.2011].

Mayring, P. (2002). *Einführung in die qualitative Sozialforschung*.(S. 42, 66f). Weinheim und Basel: Beltz Verlag.

Mayring, P. (2005). Qualitative Inhaltsanalyse. In: Flick, U., Von Kardorff, E., Steinke, I. (Hrsg.). Qualitative Forschung. Ein Handbuch (S. 468-475). Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag.

Meyer, H. (2004). *Was ist guter Unterricht?* Berlin: Cornelsen Verlag Scriptor GmbH & Co. KG, Berlin.

- Montag Stiftung Jugend und Gesellschaft, (2011). (Hrsg.) *Kommunaler Index für Inklusion – Arbeitsbuch*. Bonn: Gemeinnützige Stiftung.
- Montessori, M. (1991). *Die Entdeckung des Kindes*. (10. Auflage/1. Auflage 1913). Stuttgart/Freiburg: Beltz.
- Moser, H. (2008) *Instrumentenkoffer für die Praxisforschung*. (S. 49, 89, 114). Verlag Pestalozzianum und Lambertus- Verlag.
- Möller, K. (2000). *Verstehendes Lernen im Vorfeld der Naturwissenschaften?* In: Die Grundschulzeitschrift. Heft 139. Seelze (Friedrich), S. 54–57.
- Müller, W. (1997). Freie Arbeit – eine notwendige Dimension einer pädagogischen Schule: Voraussetzungen und Bedingungen ihrer Realisierung. IN: Reiss, G-, Eberle, G. (Hrsg.): Offener Unterricht mit lernschwachen Schülerinnen Und Schülern. (S. 115 – 160). Weinheim/Basel: Beltz.
- Müller, C., Felbrich, A., Blömeke, S. (2008). *Überzeugungen zum Lehren und Lernen von Mathematik*. In: Blömeke, S., Kaiser, G., Lehmann, R. (Hrsg.). Professionelle Kompetenz angehender Lehrerinnen und Lehrer. Wissen, Überzeugungen und Lerngelegenheiten deutscher Mathematik-Studierender und Referendare – Erste Ergebnisse zur Wirksamkeit der Lehrerausbildung. Münster: Waxmann.
- Müller-Hohagen I.,J. (2008). *Montessori – das Richtige für mein Kind ?* (S. 124). München: Kösel-Verlag.
- Mielke, R. (2001). *Psychologie des Lernens*. Stuttgart: W. Kohlhammer Verlag GmbH.
- Nestle, W. (1975). *Probleme und Aufgaben der Didaktik der Schule für Lernbehinderte*. In: Zeitschrift für Heilpädagogik, 26, 9, S. 523–537.
- Nestle, W. (1976). *Didaktik und Sonderpädagogik*. In: Zeitschrift für Heilpädagogik, 27,3, S. 167–180.
- Nestle, W. (1996). Zum Allgemeinheitscharakter von „Lernbehinderung“. In: Eberwein, H. (Hrsg.): Handbuch Lernen und Lern-Behinderungen. Weinheim/Basel: Beltz.
- Peschel, F. (1995). *Offener Unterricht- Am Anfang oder am Ende*. OASE-Bericht Nr.2. Universität Siegen.
- Peschel, F. (2005). *Ist das Unterricht? Unterricht ohne zu unterrichten*. In: Voss, R. (Hrsg.) Unterricht aus konstruktivistischer Sicht. Die Welt in den Köpfen der Kinder. Weinheim/Basel: Beltz.
- Peschel, F. (2005a). *Offener Unterricht. Idee, Realität, Perspektive und ein praxiserprobtes Konzept zur Diskussion*. Teil II: Fachdidaktische Überlegungen. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren.
- Peschel, F. (2006). *Stufenmodell des offenen Unterrichts*. <http://paed.com/offu/phoffu/ioffu.htm>, Stand 06.08.2006 [08.05 2011].

Peschel, F. (2010). *Offener Unterricht. Idee, Realität, Perspektive und ein praxiserprobtes Konzept in der Evaluation*. Teil I. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren.

Peschel, F. (2010a). *Offener Unterricht. Idee, Realität, Perspektive und ein praxiserprobtes Konzept in der Evaluation*. Teil II. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren.

Peschel, F. (2011). *Offener Unterricht. Idee, Realität, Perspektive und ein praxiserprobtes Konzept zur Diskussion*. Teil I: Allgemeindidaktische Überlegungen. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren.

Pestalozzi, H. (1799). *Pestalozzis Brief an einen Freund über seinen Aufenthalt in Stans*. Hrsg. und interpretiert von Klafki, W. (1971). Weinheim/ Berlin/ Basel: Beltz.

Petersen, P. (1984). *Führungslehre des Unterrichts*. In: Peschel, F. (2010). *Offener Unterricht. Idee, Realität, Perspektive und ein praxiserprobtes Konzept in der Evaluation*. (S.19). Teil I. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren.

Prenzel, A. (2006). *Pädagogik der Vielfalt*. (3. Auflage). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.

Raatz, W. (1909). *Zur Organisation von Hilfsschulen*. In: Monatschrift: Die Hilfsschule, 2, S. 45–47.

Raatz, W. (1920). *Denkschrift über das deutsche Hilfsschulwesen*. In : Monatschrift: Die Hilfsschule, 13, S. 51–58.

Reichen, J. (1991). *Sachunterricht und Sachbegegnung*. In: Peschel, F. (2010). *Offener Unterricht. Idee, Realität, Perspektive und ein praxiserprobtes Konzept in der Evaluation*. (S.21). Teil I. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren.

Reiss, E., Böhm, O. Eberle, G. (1994). In: Aregger, K., Waibel, E.M. (2009). *Entwicklung der Person durch offenen Unterricht. Das Kind im Mittelpunkt: Nachhaltiges lernen durch Persönlichkeitserziehung*. (2. Auflage). Augsburg: Brigg Pädagogik Verlag.

Reiss, E., Eberle, G., Böhm, O. (1997). *Offener Unterricht mit lernschwachen Schülerinnen und Schülern- eine Einführung*. In: Reiss, E., Eberle, G. (Hrsg.): *Offener Unterricht und Freie Arbeit mit lernschwachen Schülerinnen und Schülern*. Weinheim/Basel: Beltz.

Renkl, A. (2000). *Lernen durch Lehren. Zentrale Wirkmechanismen beim kooperativen Lernen*. Wiesbaden. In Werning, R., Lütjje-Klose, B. (2003). *Einführung in die Lernbehindertenpädagogik*. München: Ernst Reinhardt & Co KG Verlag.

Rothweiler, H. (1983). *Warum ist der Himmel blau? Individualisierung im Realienunterricht in der Volksschule. Bericht über einen Schulversuch*. Gümligen: Zytglogge.

Rousseau, J.-J. (1963). *Emilie oder über die Erziehung*. Stuttgart: Reclam.

Schade, W. (1962). *Allgemeine Grundsätze der Arbeit in der Hilfsschule*. Berlin: Marhold.

Schiefele, U., Pekrun, R. *Psychologische Modelle des fremdgesteuerten und selbstgesteuerten Lernens*. In: Weinert, F.E. (1996). Enzyklopädie der Psychologie. Band 2. Psychologie des Lernens und der Instruktion. Göttingen.

Schittko, K. (1984) *Differenzierung in Schule und Unterricht. Ziele – Konzepte – Beispiele*. München: Ehrenwirth.

Spitzer, M. (2006). *Lernen. Gehirnforschung und die Schule des Lebens*. (S.180). Heidelberg: Spektrum Akademischer Verlag.

Schuhmacher, B. (2009). *Verpflichtung zum Systemwechsel. Deutsche Schulverhältnisse auf dem Prüfstand des Völkerrechts*. In: Pädagogik (Sonderdruck), Nr. 2: S. 51–54. Internet: <http://www.gew.de/Binaries/Binary43645/SonderdruckManifest.pdf> [20.7.2011].

Schulz, F. (1989). *Miteinander reden. Stile, Werte und Persönlichkeitsentwicklung. Differenzielle Psychologie der Kommunikation. Sonderausgabe*. (22. Auflage). (S. 30-37). Rheinbek bei Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag.

Stadler-Altman, U. (2010). *Das Schüler Selbstkonzept. Eine empirische Annäherung*. ulrike.stadler-altmann@ewf.uni-erlangen.de [03.03.2011]. Department Pädagogik, Lehrstuhl für Pädagogik I, Regensburger Str. 160, 94078 Nürnberg. (S.17).

Stiensmeier-Pelster, Joachim und Rheinberg, Falko (2003) *Diagnostik von Motivation und Selbstkonzept* (N. F. Band 2). Göttingen: Hogrefe-Verlag.

Stötzner, H.E. (1963). *Schulen für schwach befähigte Kinder*. (Hrsg.). von Beschel, E., Heese, G., vollständiger Nachdruck der Originalausgabe von 1864. Berlin: Marhold.

These: Definition: Internet: <http://de.wikipedia> [04.09. 2011].

Trautwein, U. (2003). *Schule und Selbstwert*. (S. 7, 77). Münster: Waxmann.

UNESCO. (1994). *Die Salamanca Erklärung und der Aktionsrahmen zur Pädagogik für besondere Bedürfnisse*. Internet: <http://bidok.uibk.ac.at/library/unesco-salamanca.html> (11.06.2011).

UN-Konvention über die Rechte des Kindes (1989). Internet: http://www.kinderrechte.gv.at/home/upload/downloads/kinderrechtskonvention/unkonvention_ueber_die_rechte_des_kindes_deutsche_fassung.pdf ([12.06. 2011].

Vernooij, M. & Wittrock, M. (Hrsg.), (2008). *Verhaltensgestört?* (2. Auflage). Paderborn: Ferdinand Schöningh.

Volksschulamt Sonderpädagogisches, (2009). Internet: sonderpaedagogisches@vsa.zh.ch (S. 9,10,11). [26.07.2011!.

Wallascheck, U. (1991). *Lernzirkel - eine Arbeitsform, die selbstständiges, individuelles Arbeiten ermöglicht*. In: Lehmann, B. (Hrsg.): *Kinder _ Schule : Lehrer – Schule*. Langenau: Armin Vaas.

Wallrabenstein, W. (1991). *Offene Schule-Offener Unterricht. Ratgeber für Eltern und Lehrer.* (S. 54). Reinbek bei Hamburg: Rowohlt.

Weinert, F. E. (1996). „Der gute Lehrer“, „die gute Lehrerin“ im Spiegel der Wissenschaft. In: Beiträge zur Lehrerbildung 14 (2), S. 141 – 152.

Werning, R. (1996). *Überlegungen zum Sachunterricht für Kinder mit Lernbeeinträchtigungen.* In: Baudisch, W., Schmetz, D. (Hrsg.): Sonderpädagogische Beiträge. Bd. IV. Mathematik und Sachunterricht im Primar und Sekundarbereich. Frankfurt am Main: Diesterweg.

Werning, R., Wischer, B. (2002). *Kindliche Lebenswelten und Planungskompetenz.* In: Lernchancen. Stuttgart: Reclam.

Werning, R., Lütjje-Klose, B. (2003). *Einführung in die Lernbehindertenpädagogik.* München: Ernst Reinhardt & Co KG Verlag.

Widmer-Wolf, P. (2011). *Wir alle in einer Klasse! Heterogenität in Schule und Unterricht: Fragen, Erkenntnisse und Perspektiven.* Fachhochschule Nordwestschweiz, Pädagogische Hochschule Institut Weiterbildung und Beratung. (S. 4, 6f). Villmergen: Sprüngli Druck AG. ph@fhnw.ch, www.fhnw.ch/ph/iwb.

Wittmann, E. C. (2004). *Design von Lernumgebungen zur mathematischen Frühförderung.* In: Faust, G., Götz, M., Hacker, H., Rossbach, H:-G. (Hrsg.): Anschlussfähige Bildungsprozesse im Elementar- und Primarbereich. Bad Heilbrunn: Klinkhardt.

Wocken, (1994). *Das sonderpädagogische Förderzentrum. Theorie, Konzept und Kritik.* In: Werning, R., Lütjje-Klose, B. (2003). Einführung in die Lernbehindertenpädagogik. (S. 47). München: Ernst Reinhardt & Co KG Verlag.

Zimbardo, P. G., Gerrig, R. J. (2008). *Psychologie, Forschungsmethoden der Psychologie.* (18. Auflage) München: Pearson Studium. Internet: <http://de.wikipedia.org/wiki/Heterogenit> [08.09.2011].

Abbildungsverzeichnis

- | | | |
|-----------|------|---|
| Abbildung | I: | Quelle: Internet: informatikkaufmann-azubi.de (05.05.2011) |
| Abbildung | II: | Quelle: Brenner, J. (2002). <i>Alter Wein in neuen Schläuchen? Offener Unterricht vor dem Hintergrund problemzentrierter und konstruktivistischer Annahmen.</i> (S. 14). www.foedpaed.net [12.04.2011]. |
| Abbildung | III: | Quelle: Peschel, F. (2010). <i>Offener Unterricht. Idee, Realität, Perspektive und ein praxiserprobtes Konzept in der Evaluation.</i> Teil I. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren. |

15 Anhang

15.1 1. Interviewleitfaden 04.09.2011

15.1.1 Einführung

- Ich stelle mich vor und sage, wo und als was ich arbeite.
- Die Fragestellung und das Ziel der Masterthese werden genannt.

Fragen zum Arbeitsfeld:

- Auf welcher Stufe arbeiten Sie, in welcher Konstellation, mit wem und seit wann?
- Wieso arbeiten Sie in einer Integrationsklasse?
- Welche Art von Behinderung oder Beeinträchtigung haben die integrierten Schüler/innen?

Von Interesse ist hier neben den Rahmenbedingungen die Motivation der Befragten, weil es in der Diskussion ein interessanter Faktor sein kann.

15.1.2 Leitfaden

Fragen:

1. Was sagen Sie spontan zu Chancen und Grenzen von offenen Unterrichtsformen bezüglich lernbeeinträchtigter Schüler/innen?
2. Welche offenen Unterrichtsformen wenden Sie an und wie offen ist der Unterricht (was können die Schüler/innen mitbestimmen oder wählen)?
3. Was sagen Sie bezüglich
 - sozialen Anforderungen: Können die lernbeeinträchtigten Schüler/innen damit umgehen?
 - Machen sie Lernfortschritte?
 - Was beobachten Sie bezüglich dem Arbeitsverhalten/der Motivation der Kinder?
 - Können die lernbeeinträchtigten Schüler/innen mit den organisatorischen Anforderungen umgehen (sich entscheiden, was, wo, mit wem sie arbeiten, Eigenverantwortung übernehmen, sich an Regeln halten usw.)?
4. Können Sie eine These zu Chancen und/oder Grenzen für lernbeeinträchtigte Schüler in offenen Unterrichtsformen formulieren?

15.1.3 Pretests

Der erste Leitfaden war offen gehalten, das heisst, die Fragen wurden gestellt, und dann versuchte ich, den Kategorien folgend, nachzufragen. Die beiden Versuchspersonen hatten nicht viel Erfahrung mit offenen Unterrichtsformen bezüglich lernbeeinträchtigter Schüler/innen. Es zeigte sich schnell, dass das Vorverständnis sehr weit auseinanderging und ich immer wieder erläutern musste, was dem Interview eine instruktive Note gab. Ich empfand mich in einer belehrenden Rolle. Das Raster mit den Öffnungsgraden nach Peschel zeichnete ich schliesslich auf, so dass diese klarer wurden. Die Interviewten, eine Kindergärtnerin und ein Mittelstufenlehrer, waren nicht sehr mitteilungsfreudig, was ich auf ihre Situation (wenig Erfahrung mit dem Thema) und auf die Tatsache zurückführte, dass unser Verständnis von offenem Unterricht weit auseinanderging. Eigentlich war mir das aus der Literatur bewusst. Dass die Befragten darauf so zurückhaltend reagieren würden, hatte ich nicht bedacht. Die Interviews verliefen zäh und ich bekam wenige Informationen aus den offenen Fragen. Es wurde mir klar, dass ich das Verständnis von offenem Unterricht, von welchem ich ausging, vorher klären musste. Das Raster wurde für die folgenden Interviews vorbereitet, so dass ich es auflegen konnte. Die Eingangsfrage und die Schlussfrage wurden beibehalten. Um die gewünschten Informationen zu erhalten wurden Unterfragen zu den Kategorien formuliert.

15.2 2. Interviewleitfaden 16.09.2011

15.2.1 Einführung

- Ich stelle mich vor und sage wo und als was ich arbeite.
- Die Fragestellung und das Ziel der Masterthese werden genannt.
- Die Definition von offenem Unterricht und der Raster „Grad der Öffnung“ werden genannt und erläutert.

Fragen zum Arbeitsfeld:

- Auf welcher Stufe arbeiten Sie, in welcher Konstellation, mit wem und seit wann?
- Wieso arbeiten Sie in einer Integrationsklasse?
- Welche Art von Behinderung oder Beeinträchtigung haben die integrierten Schüler/innen?

Von Interesse ist hier neben den Rahmenbedingungen die Motivation der Befragten, weil es in der Diskussion ein interessanter Faktor sein kann.

15.2.2 Leitfaden

Dieser Leitfaden beinhaltet die relevanten Interessenspunkte in Anlehnung an die Kategorien (siehe Kategoriensystem, Anhang III). Je nachdem, wie auf die Hauptfragen geantwortet wird, frage ich nach oder nicht.

Frage 1 / Hauptfrage:

Was sagen Sie spontan zu Chancen und Grenzen von offenen Unterrichtsformen bezüglich lernbeeinträchtigter Schüler/innen?

Gibt es Hinweise/Aussagen welche ich nicht bedacht habe (induktive Kategorie)?

Frage 2 /Unterfrage:

Je nachdem, was nicht angesprochen wurde, frage ich nach.

Was sagen Sie bezüglich

- sozialen Anforderungen
- Lernfortschritten
- Motivation
- organisatorischen Anforderungen

Frage 3 / Hauptfrage:

In Anlehnung an die Grade der Öffnung nach Peschel (2010): Wie offen setzt ihr den Unterricht um?

Das Raster nach Peschel (siehe Anhang 15.3) liegt auf. Wenn nötig erläutere ich ihn kurz. Der Grad der Öffnung macht den Unterricht der Befragten vergleichbar. Wichtige Hinweise zur Umsetzung des Unterrichts lassen sich interpretieren. Die genannten Chancen und Grenzen lassen sich in Bezug stellen zum Grad der Öffnung des Unterrichts.

Frage 4 / Unterfrage:

Welche Art von offenem Unterricht setzen Sie um?

(wird eventuell bei Frage 3 bereits beantwortet)

Frage 5 / Hauptfrage:

Was stellen Sie hinsichtlich Schüler/innen mit Lernbeeinträchtigung fest: Brauchen diese mehr Unterstützung, welche?

Frage 6 / Unterfrage:

Je nachdem, was bereits gesagt wurde, erübrigt sich Frage 6.

Was sind Gelingens-Bedingungen für die Kinder mit besonderem Förderbedarf, um an offenem Unterricht teilhaben zu können?

Frage 7 / Hauptfrage:

Was ist Ihre Rolle im offenen Unterricht?

- Was ermöglicht das, was sind Vorteile, Nachteile?

Frage 8 / Hauptfrage:

Gäbe es für Sie einen Grund, auf offenen Unterricht zu verzichten?

Diese Frage ist ziemlich offen (wie die 1.) und ermöglicht es den Befragten, nochmals zu reflektieren. Eventuell kommen hier noch neue Aspekte (positive oder negative) zur Sprache.

Frage 9 / Hauptfrage:

Können Sie eine Pro- oder Kontra-These zu offenem Unterricht mit lernbeeinträchtigten Schüler/innen aufstellen?

Ich möchte hier die Kernaussagen der Befragten erfassen.

15.3 Bestimmungsraster nach Peschel (2010)

<p>Stufe 0: die organisatorische Offenheit: „Geöffneter Unterricht“ – Lernen muss Passung haben. Inwieweit können die Schüler/innen Rahmenbedingungen ihrer Arbeit selbst bestimmen?</p>	<p>Bestimmung der Rahmenbedingungen, von Raum, Zeit, Sozialformwahl usw. Bsp.: Freie Arbeit, Wochenplan, Stationenbetrieb, Werkstätte, ...</p>
<p>Stufe 1: die methodische Offenheit: Lernen ist ein eigenaktiver Konstruktionsprozess. Inwieweit kann der Schüler/in seinem eigenen Lernweg folgen?</p>	<p>Bestimmung des Lernwegs auf Seiten des Schülers Bsp. Didaktik der Kernidee (Ruf und Gallin, 1990)</p>
<p>Stufe 2: die methodische und inhaltliche Offenheit: Lernen ist am effektivsten, wenn es vom Lernenden als selbstbestimmt und signifikant erlebt wird. Inwieweit kann der Schüler/in über seine Lerninhalte selber bestimmen?</p>	<p>Bestimmungen des Lerninhalts innerhalb der offenen Lehrplanvorgaben Bsp.: Didaktik des weissen Blattes (Zehnpfennig, 1992)</p>
<p>Stufe 3: die soziale Offenheit: Soziale Erziehung ist am effektivsten, wenn die Strukturen vom Einzelnen selbst mitgeschaffen und als notwendig/sinnvoll erlebt werden. Inwieweit kann der Schüler/in in der Klasse (Unterrichtsablauf und Regeln) mitbestimmen?</p>	<p>Bestimmung von Entscheidungen bzgl. der Klassenführung bzw. des gesamten Unterrichts, der Unterrichtsplanung, des konkreten Unterrichtsablaufs, gemeinsamer Vorhaben usw. Bestimmung des sozialen Miteinanders bzgl. der Rahmenbedingungen, des Erstellens der Regeln und Regelstrukturen usw. Bsp.: Die sozialen Strukturen liegen in der Verantwortung aller Schüler/innen und der Lehrperson. Sie gilt als gleichwertiges Mitglied.</p>
<p>Stufe 4: die persönliche Offenheit: Inwieweit besteht zwischen Lehrer/Schüler/in bzw. Schüler/in/Mitschüler/in ein positives Beziehungsklima?</p>	<p>Beziehung zwischen LP/SHP – Schülern/innen</p>

(vgl. Peschel, 2010).

15.4 Kategoriensystem

Das Kategoriensystem geht vom Index für Inklusion nach Boban und Hinz (2003) aus. Hinsichtlich des Forschungsinteresses wurden zwei Oberkategorien bezüglich Partizipation der Schüler/innen ausgewählt.

- Steigert der Unterricht die Teilnahme aller Schüler/innen?
- „Steigert der Unterricht das Lernen aller Schüler/innen?“ (Boban Hinz, 2003)

Diese beiden Fragen geben den Rahmen für die Untersuchung. Aus ihnen werden in Anlehnung an das Formular des schulischen Standortgespräches (siehe Anhang 15.9) und der Literaturrecherche die Unterkategorien abgeleitet. Die verschiedenen Bereiche der Teilhabe von Schülern/innen werden somit berücksichtigt. Den Oberkategorien wurden Unterkategorien zugeordnet, welche sich deduktiv und induktiv ergaben.

- Die sozialen Auswirkungen
- Die kognitiven Auswirkungen
- Die emotionalen und motivationalen Auswirkungen
- Die organisatorischen Auswirkungen

Aus den Interviews kamen zwei weitere induktive Oberkategorien dazu:

- Die integrativen Auswirkungen
- Die Auswirkungen auf die Lehrpersonen

Aus den Unterkategorien werden die Schlüsselbegriffe abgeleitet. Die Interviews wurden in einem ersten Durchgang hinsichtlich der Schlüsselbegriffe (siehe unten) untersucht. In einem zweiten Durchgang wurden die Schlüsselbegriffe den Unterkategorien zugeordnet. Dies ist in den Transkripten ersichtlich.

(siehe folgende Tabelle Kategoriensystem)

15.4.1 Kategoriensystem Übersicht

Oberkategorien					
Steigert der Unterricht die Teilnahme aller Schüler/innen? „Steigert der Unterricht das Lernen aller Schüler/innen?“ (Boban Hinz, 2003)					
Deduktive und induktive Unterkategorien					
soziale Auswirkungen	kognitive Auswirkungen	emotionale/motivationale Auswirkungen	organisatorische Auswirkungen	integrative Auswirkungen (i)	Auswirkungen auf die Lehrperson (i)
Schlüsselbegriffe					
Verhalten im Unterricht	Lernfortschritte passieren/passieren nicht	Motivation/Emotion	Grad der Öffnung (Peschel, 2010) Langsame Öffnung	Inklusion wird gelebt	Auswirkungen auf den Kontakt/die Beziehung zu den Kindern/Interaktion
Interaktion mit anderen Schülern/innen	Lerneffizienz	Lernmotivation Selbst-/Mitbestimmung/ Frustrationstoleranz	Klare Strukturen: Regeln, Rituale	Integration gelingt	Aufwand der LP
Interaktion LP/SHP-Schüler/in	Eigenverantwortliches Lernen	Selbstwertgefühl/Lernerfahrungen	Langsame Einführung, regelmässige Anwendung		Individuelle Lösungen
Vorbildfunktion	Metakognitive Fähigkeiten	Selbstkonzept	Individuelle Lösungen		Elterneinbeziehen
Akzeptanz	Lernfortschritte von den Kindern wahrgenommen	Grundbedürfnisse nach Maslow (siehe)	Hilfsmittel: Material Lernjournal, Belohnungssysteme usw.		Aufbau des Selbstwertgefühls der Schüler/innen
		Selbstwertgefühl	Trotz Definition individuelle Umsetzung		Permanente Reflexion des Unterrichts

15.5 Interview –Transkriptionen Schule K. in D am 28.09.2011

Frau M in K.:	Zeilen- Nr.	Text / Fragen sind fett , Antworten der Interviewenden <i>kursiv</i> , Antworten der Befragten Standardchrift geschrieben	Reduktion/Kategorien/ Schlüsselbegriffe Interpretation
	1	Was sagen Sie spontan zu Chancen und Grenzen von offenem Unterricht hinsichtlich lernbeeinträchtigter Schüler?	A. integrativ/Integration gelingt (i)
	2		
	3	Ich würde sagen, es ist eigentlich die einzige Möglichkeit zu arbeiten, ich kann es mir gar nicht anders vorstellen.	A. Aufwand für die Lehrpersonen (i)
	4	Meine Kollegin und ich sind beide für alle Kinder da. Wir haben vier Kinder mit einer Lernbeeinträchtigung und eines mit einer leichten geistigen Behinderung in der Klasse, die Schere geht also extrem weit auseinander. Wenn ich nicht öffnen würde, den Unterricht, das Material nicht so gestalten würde, dass sie selbstständig damit arbeiten können, dann könnte ich das gar nicht leisten. Es ermöglicht uns, mit einzelnen Schülern zu arbeiten, das braucht es und ist wichtig für das Vertrauen. Im Frontalunterricht kämen die Kinder mit Förderbedarf niemals mit. Es ist eigentlich die einzige Chance. Ich dachte am Anfang, wie kann ich das leisten, ich musste die ganzen Ferien darauf verwenden, das alles vorzubereiten. Wir müssen das Material voneinander kennen. Wir müssen jeden Tag miteinander absprechen, die eine Stunde pro Woche, die dafür geplant ist, reicht niemals. Aber ich sehe keine andere Möglichkeit.	
	5		
	6		
	7		
	8		
	9		
	10		
	11		
	12		
	13	Bezüglich sozialen Anforderungen, Lernfortschritten und Motivation: Was beobachten Sie da?	Sozial/ Interaktionen/Störungen
	14	Für die lernbeeinträchtigten Schüler sehe ich Chancen im Sozialen, sie lernen mit anderen zusammen, vor allem auch sehr viel voneinander. Sie werden reifer. Die Sozialkompetenz steigt eindeutig und die Störungen nehmen allgemein ab, dadurch, dass jedes auf seinem Niveau arbeitet, ist keines überfordert oder unterfordert, das gibt meistens ein ruhiges Arbeitsklima. Sie können immer mehr und besser abschätzen, mit wem kann ich, mit wem nicht. Aber das dauert seine Zeit. Sie brauchen oft noch einiges an Unterstützung, bis sie zusammenarbeiten können, das betrifft aber viele Schüler nicht, nur lernbeeinträchtigte Förderschüler. Die Förderschüler machen, wenn sie das Selbstvertrauen haben, erstaunliche Fortschritte. Die Schüler freuen sich auf den Unterricht, das ist gerade bei Kindern, die aus anderen Schulen kommen und offenen Unterricht so nicht kannten, anfangs meist nicht so. Sie wollen sich drücken und ausweichen. Die zum Teil negativen Lernerfahrungen sitzen tief und sind nur langsam veränderbar.	Kognitiv/Lernfortschritte
	15		Emotion/Motivation/Selbstvertrauen
	16		
	17		
	18		
	19		
	20		
	21		
	22		
	23		
	24	In Anlehnung an die Grade der Öffnung von Peschel definiert, wie offen setzten sie den Unterricht um?	Emotion/Motivation/Lernerfahrungen
	25	Man muss immer schauen, was möglich ist, je nach Klasse. Anfangs braucht es manchmal eine ganz langsame Hinführung, das dauert bis zu einem Jahr. Interessant ist, wenn die Regeln dann klar sind dann schafft man die schrittweise Öffnung immer mehr. Die letzte Klasse war dann soweit, es ging Richtung Prüfungen, dass sie frei wählen konnten, in welchem Fach sie arbeiten. Das fand ich hochinteressant, sie hatten nicht nur das gemacht, was sie schon können, sondern das, was sie wirklich nötig hatten. Sie konnten sich selbstständig einschätzen. Die Mitbestimmung im Klassenrat ist fester Bestandteil, über Regeln wird ganz, ganz viel gesprochen. Wenn es von ihnen kommt, dann kann man es auch besser umsetzen. Auch im Sozialen lässt sich gut öffnen. Die Fragen, mit	Organisatorisch/Einführung
	26		
	27		
	28		
	29		
	30		
	31		Organisatorisch/Regeln

<p>32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70</p>	<p>wem möchtest du zusammenarbeiten oder möchtest du es von jemand anderem als der LP erklärt bekommen, werden immer wieder gestellt. Man bekommt ein Gespür dafür, machen die das jetzt nur, weil sie reden wollen, oder arbeiten die wirklich zusammen? Die Kinder müssen dahin kommen: Ich lern das für mich, weil ich eine gute Prüfung machen möchte, oder weil ich weiterkommen möchte. Wenn sie das noch nicht verstanden haben, dann muss der Lehrer noch sehr viel führen. Man schafft das, es war eine schwierige Klasse, man hat es geschafft über Beziehungsarbeit, ganz, ganz viele Gesprächen. Sie haben das ja dann auch erfahren, wenn sie das machen, dass sie dann gut sind. Es entwickelt sich dann so eine Klassendynamik. Sie stacheln sich gegenseitig an. Sie erfahren, oh, der, welcher das Lernen bis anhin blöd fand, findet es plötzlich gut. Sie werden gegenseitig zu Vorbildern. Man muss aber immer schauen, was für Kinder man hat. Um nochmals auf die Frage zurückzukommen, man muss zuerst schauen: Was habe ich für eine Klasse? Wenn ich zu viel öffne, sind viele überfordert. Wenn ein Kind noch nie mit offenen Unterrichtsformen gearbeitet hat, dann ist es überfordert und wird erstmals die Freiheit genießen. Es muss zuerst reinkommen in das Prozessgefüge.</p> <p>Was stellen Sie bei den Kindern mit Förderbedarf fest, brauchen die mehr Unterstützung, Leitplanken usw.?</p> <p>Ja, ich kann aus meiner persönlichen Erfahrung mit zwei Kindern mit ADS sagen. Die brauchen schon mehr persönliche Zuwendung, eine spezielle Führung und andere Regeln, man muss schon individuell auf das Kind eingehen. In meiner Klasse muss die Regel gelten, dass es sehr, sehr ruhig ist. Wenn jedes Kind für sich arbeiten soll. Das müssen wir gewährleisten. Dann muss auch mal ein Kind draussen arbeiten, aber das möchten auch viele Kinder gerne. Deshalb muss auch eine zweite Lehrperson da sein. Egal, welches Konzept ich in der Schule habe, ich muss es immer mit den Kindern abstimmen, die ich habe. Wir hatten in der Klasse das Kompetenzraster eingeführt und ein Kind war damit anfangs überfordert. Es konnte nicht selbstständig arbeiten, ich musste ihm das Arbeitsblatt hinlegen oder sagen: "Buch Seite so, so, so". Wenn es erforderlich ist, dann mache ich das. Dieses Kind hatte den Antrieb nicht, litt dann aber darunter, dass es nicht so weit kam wie die anderen. Man kann nie sagen: nur eine Methode, nur Öffnen, sondern wenn ein Kind etwas anderes braucht, muss ich da drauf eingehen.</p> <p>Was für Formen von offenem Unterricht setzt ihr hier um?</p> <p>Die Stationenarbeit, Wochenplanarbeit und wir wollen jetzt das Kompetenzraster einführen. Weil sich auch unsere Chefin gut informiert hat. In Anlehnung an Beatenberg (CH). Wir in der Klasse haben einfach gute Erfahrungen gemacht, gerade in Mathe. Das Kind arbeitet auf seinem Niveau, bis es sagen kann: Ich kann das, dies wird dann mit einem Test geprüft. Wenn man dann sagen kann, ja, das kann das Kind wirklich, das wird ersichtlich anhand der Note, dann kann es zum nächsten Inhalt weitergehen. Das Kind folgt den Niveaustufen. Wir sind ja hier auch daran, die Gesamtschule anzudenken, da wäre dann die Möglichkeit, das Kompetenzraster bis ins Gymnasium zu erweitern. Man muss reinkommen in diese Kompetenzraster, das braucht Zeit. Auch die integrierten Kinder können gut damit arbeiten, sie kommen vielleicht nicht so weit wie andere, aber sie können die Tests ablegen und den Hauptschulabschluss schaffen. Vor allem in den Hauptfächern wenden wir das Kompetenzraster an.</p> <p>Jetzt noch bezogen auf die integrierten lernbeeinträchtigten Schüler: Wie arbeiten die genau mit dem Kompetenzraster, geht das?</p> <p>Bezüglich der Förderschulkinder müssen wir gemeinsam mit den Eltern und den Kindern bestimmen, wo soll es hingehen? Bekommt das Kind Noten wie die anderen mit dem Ziel, einen Hauptschulabschluss zu schaffen? Dann gibt es auch schlechte Noten aber das Ziel ist gemeinsam bestimmt worden, auch von den Kindern. Diese Kinder</p>	<p>Soziale Öffnung Integrative Auswirkungen Rolle der Lehrperson Eigenverantwortung lernen (i) Interaktion Vorbildfunktion</p> <p>Organisatorisch/Grad der Öffnung/ Einführungszeit</p> <p>Organisatorisch/Individuelle Bedürfnisse (Regeln, Abmachungen Hilfen)</p> <p>Rolle der Lehrperson/Interaktion/ individuelle Lösungen</p> <p>Eigenverantwortung (i) Organisatorisch</p> <p>Kognitiv/ Hauptschulabschluss</p> <p>Rolle der Lehrperson/individuelle Lösungen</p>
---	--	--

<p>71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109</p>	<p>haben dann dasselbe Kompetenzraster wie die anderen. Es gibt Sternchen zur Kennzeichnung der verschiedenen Niveaustufen, beziehungsweise die Sternchen sagen dann erst mal, wie schwierig die Aufgabe ist. Es kann dann selber wählen, wie weit es gehen will und kann. Es gibt eben auch bei den lernbeeinträchtigten Kindern welche, die weit kommen können. Aber es kann nicht jedes Kind alles schaffen. Kinder mit stärkerer Behinderung haben dann ein eigenes Raster, sie machen auch Bruchrechnen, aber vor allem lebenspraktisch, ein halber Liter Milch ist 1/2. Weil es auf Niveaustufe eins ganz viel Übung braucht, kommt es nicht auf Stufe zwei.</p> <p>Die Eltern bestimmen hier mit, ob Noten gegeben werden oder nicht?</p> <p>Ja, das Ziel muss bekannt sein. Ich kann nicht erst in der sechsten Klasse beginnen, auf eine Prüfung hinzuarbeiten. Die Eltern arbeiten da auch mit, sie unterstützen zu Hause, üben und geben auch, wenn das Kind eine schlechte Note hat, eine aufbauende Rückmeldung. Ich würde auch sofort aufhören, wenn ein Kind darunter leidet. Wir hatten auch ein Kind aus der Schweiz aus einer Kleinklasse, es hatte negative Erfahrungen gemacht, es wurde so „behindert gemacht“ und hat dann gar nichts mehr gemacht. Er hat hier gemerkt, ich kann auch was, und er hat super den Hauptschulabschluss geschafft. Ich finde, Noten, das ist Normalität, Noten gehören dazu für alle. Jeder spricht von Noten, was hast du gekriegt?</p> <p><i>Ich erzähle kurz, wie wir es bei uns machen.</i></p> <p>Was sind Gelingens-Bedingungen für die Kinder mit besonderem Förderbedarf in offenem Unterricht in Ihrer Klasse?</p> <p>Ein Kind muss mal gelernt haben, ich bin für mein Lernen selber verantwortlich. Dahin muss man, bevor man diese Öffnung macht, irgendwie kommen. Es begreift: Ich kann ganz viel für mein Lernen tun. Wenn ich rumtrödle und nichts mache, dann zeigt sich das im Test. Das ist für mich der Haupt-Gelingens-Faktor. Dahin muss ein Kind erst mal kommen. Ich denke, irgendetwas braucht's am Ende. Es kommt ja dann der Hauptschulabschluss. Dahin muss man ja mal kommen. Das ist für mich der Haupt-Gelingens-Faktor, dahin muss ein Kind kommen, zu sehen, ich bin selber verantwortlich. Egal, ob es ein Förderschulkind, ein geistig behindertes oder ein Regelschulkind ist. Das muss erst mal jedes verstehen für diese offene Unterrichtsform. Und es muss auch sein Lernen steuern können, diese Motivation und Konzentration haben. Das ist bei uns ein Selbstläufer. Ein Kind sagt: Ich kann ja nichts. Ich kann ja eh kein Deutsch. Diese Motivation und das Selbstwertgefühl fehlen. Im offenen Unterricht macht es dann andere Erfahrungen, positive, das motiviert immer mehr. Es wird selbstsicherer. Das sind die Grundlagen fürs Lernen. Ohne die ist man auf verlorenem Posten. Daran arbeiten wir sehr viel. Diese Motivation ist entscheidend. Bei solchen Schülern sagen wir erst das Ziel, aber mit der Zeit soll es selber sagen können: Was will ich eigentlich, wo soll es hingehen. Das kommt auch von allen. Es braucht einfach Zeit und eine langsame Hinführung zum offenen Unterricht, sonst sind alle Kinder überfordert. Mit zu viel Öffnung sind die Schüler, zumindest einige, überfordert.</p> <p>Was ist Ihre Rolle? Sind sie Lernbegleiterin mit dem Ziel, möglichst wenig zu unterstützen?</p> <p>Nein, das ist nicht unser Ziel. Wenn die Kinder dann gelernt haben, ich bin für mein Lernen selber verantwortlich, dann fragen die auch nicht dauernd, wenn sie nichts zu fragen haben. Das ist ja auch im anderen Unterricht so, frontal, es gibt Kinder die melden sich gleich, ich weiss nicht, wie das geht, bevor sie selber probiert haben. Es fragt eigentlich nie ein Kind, und dann haben wir Zeit für einzelne, die noch eine extra Erklärung brauchen. Konkretes Beispiel: Wir haben jetzt grad Bruchrechnen. Da hat es Kinder, die brauchen noch Erklärungen, da geht meine Kollegin mit denen in einen anderen Raum und schaut: Wo hakt's, was braucht ihr für Hilfen? Ich arbeite mit den anderen weiter. Ich sehe mich als Lernbegleiter und helfe, wo nötig. Wenn ein Kind dauernd fragt, sagen wir</p>	<p>Rolle der Lehrperson/Eltern mit ins Boot holen</p> <p>Organisatorisch/Belohnungssysteme (i)</p> <p>Kognitiv/ Lernfortschritte/Eigenverantwortung</p> <p>Motivation/Emotion</p> <p>Kognitiv</p> <p>Motivation/Emotion</p> <p>Rolle der Lehrperson/Aufbau des Selbstwertgefühls</p> <p>Kognitiv/ Lernfortschritte</p> <p>Motivation/Emotion/Selbstbewusstsein</p> <p>Organisatorisch/langsame Öffnung und Einführung</p>
---	--	--

<p>110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146</p>	<p>schon auch mal: Jetzt schaust du erst mal selber. Das heisst dann aber auch, dass wir mit dem Kind noch viel arbeiten, weil das ja dann etwas Wesentliches nicht verstanden hat.</p> <p>Macht ihr Metakommunikationsrunden?</p> <p>Ja, wir hatten drei Punkte, die besprochen wurden: Habe ich die Zeit sinnvoll genutzt, habe ich konzentriert gearbeitet, habe ich niemanden beim Lernen gestört? Es waren drei Punkte. Es gab ein Belohnungssystem mit Sternchen. (Sie erklärt das Belohnungssystem.) Das finde ich für alle gut, auch bei denen, die selbstständig und gut arbeiten. Die Kinder sind davon begeistert. Dieses Jahr machen wir es so, dass jedes nach der Arbeit ein Lernblatt ausfüllt, wo das Lernen und das Verhalten gekuckt wird. Sie schätzen sich momentan noch sehr, sehr gut ein, da müssen wir schon schauen, dass das realistische Einschätzungen werden.</p> <p>Braucht ihr Hilfsmittel wie zum Beispiel ein Lernjournal, kommen die zur Anwendung?</p> <p>Ist das eine Art von Portfolio? <i>Ja in etwa.</i></p> <p>Da haben wir die Kompetenzraster: Wo steht ich, kann das und das? Das ist ein Dokument für die Arbeiten. Im Klassenzimmer hängt eine Übersicht von allem, was im Schuljahr gelernt wird. Daneben hat jedes ein Kompetenzraster bei sich, auf beiden wird markiert, einfach mit einem Stift.</p> <p>Können Sie noch etwas Konkretes über die Lernfortschritte der lernbeeinträchtigten Schüler/innen sagen?</p> <p>Ja klar, das ist natürlich sehr unterschiedlich, aber sie machen alle Lernfortschritte. Wie gross die sind, das ist sehr abhängig von ihren Voraussetzungen und auch von den Eltern. Wenn die Eltern auch mit den Kindern arbeiten, damit meine ich vor allem auch, dass sie sie motivieren und ihre Leistungen anerkennen, dann können sie gute bis sehr gute Lernfortschritte machen. Es machen alle Schüler Lernfortschritte auch, die geistig behinderten.</p> <p>Gäbe es für Sie einen Grund, auf offenen Unterricht zu verzichten?</p> <p>Für mich als Lehrerin, ja: der wahnsinnige Zeitaufwand. Ich bin nach wie vor so belastet, dass ich fast keine Freizeit habe. Das kann man auf die Dauer nicht machen. Die Kinder haben so unterschiedliche Bedürfnisse, dass ich immer wieder alles neu erarbeiten muss. Integration ist für mich manchmal auch fragwürdig, gerade bei unserem geistig behinderten Kind. Es kann für ein Kind auch hart sein, wenn es nicht akzeptieren kann, dass es nicht immer dasselbe machen kann wie die anderen. Das tut weh zu sehen. Gewisse Fördermassnahmen kommen hier zu kurz (Ergo, Psychomotorik usw.). Oder auch es fehlt die Zeit, die ein integriertes Kind bräuchte. Manchmal wären Einzelförderungsmöglichkeiten, wo ich wirklich ein bis zwei Stunden für ein Kind Zeit hätte, schön. Das ist sicherlich ein Nachteil, die Vorteile überwiegen aber. Ich finde es wichtig, dass man darüber sprechen darf. Und dass ich als Lehrkraft sehr viel arbeiten muss. Bei Klassen, die das bis in die 6. Klasse nie gelernt haben, muss ich ganz langsam öffnen, wenn es überhaupt noch geht. Vieles ist da schon verbaut. Aber ich würde es nie nicht versuchen. Auch die Eltern sind sehr wichtig, wenn denen das egal ist oder sie sich auf Schülerseite stellen, dann steht man auf verlorenem Posten.</p> <p>Haben Sie eine These für oder gegen offenen Unterricht in Integrationsklassen mit lernbeeinträchtigten Sonderschülern/innen?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Es ist die Möglichkeit, die das individuelle Lernen am besten unterstützt. (Ich kann das nicht im Frontalunterricht, das ist absurd.) - Es ist die einzige Möglichkeit, der Heterogenität gerecht zu werden. - Ich kann nur jedem Kind gerecht werden, wenn ich den Unterricht öffne. <p>Ein Lehrer allein kann das nicht schaffen. Wir sind zu zweit und haben somit ganz andere Möglichkeiten.</p>	<p>Rolle der Lehrperson/Interaktion</p> <p>Organisatorisch/individuelle Lösungen trotz der Definition</p> <p>Kognitiv/Eigenverantwortlich lernen</p> <p>Organisatorisch/Belohnungssysteme/Hilfsmittel</p> <p>Organisatorisch/Hilfsmittel</p> <p>Kognitiv/Lernfortschritte</p> <p>Aufwand für die Lehrpersonen</p> <p>Integrativ (i) zur Teilhabe in einer Integrationsklasse</p> <p>Organisatorisch/früh beginnen</p> <p>Haltung/Einbezug des Eltern (i)</p>
--	---	--

		Danke für das Interview.	Integrativ/3 Thesen pro
Frau F. in K.:	Zeilen-Nr.	Text	Reduktion/Kategorien/Schlüsselbegriffe Interpretation
	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32	<p>Was sagen Sie spontan zu Chancen und Grenzen in offenem Unterricht bezüglich lernbeeinträchtigter Schüler?</p> <p>Es ist die einzige Form, in der man alle Schüler in der Klasse unterrichten kann. So dass die Kinder während des Unterrichts auch in der Klasse bleiben können. Somit gehören sie zu 100% dazu. Der Unterricht soll so sein, das ist das Ziel, dass alle Kinder teilnehmen können. Dadurch, dass alle an unterschiedlichen Aufgaben arbeiten, fallen Schwächere weniger auf, jedes kann auf seinem Niveau arbeiten. Was ich merke, ich bin erst seit einem Jahr dabei. Mir fällt auf, dass immer wieder darüber geredet werden muss, dass alle unterschiedliche Bedürfnisse haben. Obwohl sie es schon kennen. "Die haben weniger Aufgaben, schönere Aufgaben." Es wird von den Kindern wahrgenommen. Jeder hat sein eigenes Lernziel, das muss bewusst gemacht werden. Es ist nicht einfach für alle Kinder gut. Wir müssen immer wieder daran arbeiten, dass eben nicht alle das Gleiche lernen. Das bringt aber auch was. Ein Knabe in meiner Klasse hat Asperger -Autismus. Er braucht mehr Hilfen (vorstrukturiertes Material), das stört zum Teil andere Schüler.</p> <p>Bezüglich sozialen Anforderungen, Lernfortschritten und Motivation: Was beobachten Sie da?</p> <p>Die Schüler sind motiviert, wenn sie selber wählen können, mit wem sie arbeiten, und eben schönere Aufgaben machen können. Das sind dann zum Beispiel Spiele zum Thema oder einfach handelnd lernen können, das mögen alle. Die Förderschüler machen gute Lernfortschritte. Alle können in ihrem Tempo arbeiten, gerade in unserer Klasse hat es Schüler, die viel Zeit brauchen. Die Schüler werden selbstsicherer, weil sie eben nicht Aufgaben machen müssen, die sie überfordern. Sie werden allgemein eigenverantwortlicher. Ich bin erst ein Jahr hier, und ich staune über die Fortschritte, die die Schüler machen. Allerdings: Das alles braucht Zeit, anfangs ist es schon schwierig, jemanden zum Zusammenarbeiten zu finden, mit dem das auch funktioniert, aber das wird immer besser, die Schüler lernen das.</p> <p>Wie offen ist Ihr Unterricht?</p> <p>Im letzten Jahr arbeiteten wir mit dem Wochenplan. Es war dann so, dass die Schüler ein paar Stunden in der Woche zur Verfügung hatten, wo sie selber daran arbeiten konnten. Sie haben dann auch den Inhalt gewählt. Es ist aber manchmal schwierig, weil sie Fachlehrer haben. Im Deutsch zum Beispiel kommt ein anderer Lehrer dazu. Die Schüler können dann das Fach nicht selber wählen. Wenn Deutsch ist, dann ist auch Deutsch, weil es unterschiedliche Fachlehrer gibt. Das geht nicht anders. Das Wochenziel war auch gegeben. Im Deutsch ging es gut, dass alle dieselben Ziele hatten, aber die Aufgaben wurden von mir für die geistig Behinderten angepasst, aber die lernbeeinträchtigten Förderschüler konnten gut an den selben Zielen wie alle anderen arbeiten. Aber in Mathe war es anders, da hatten wir ganz unterschiedliche Ziele, die wurden von uns bestimmt, und auch die Aufgaben, weil die Schüler Prüfungen machen mussten, da müssen sie den Stoff bearbeitet haben. Jetzt arbeiten wir mit dem Kompetenzraster, die Schüler können aus verschiedenen Übungen selber auswählen. Lernbeeinträchtigte Förder-</p>	<p>Integrativ</p> <p>Sozial/Akzeptanz schwierig und Chance Organisatorisch/individuelle Lösungen Rolle der Lehrperson/individuelle Lösungen finden</p> <p>Motivation/Emotion/Mit- und Selbstbestimmung/Selbstwertgefühl Kognitiv/Eigenverantwortung</p> <p>Organisatorisch/Grad der Öffnung Stufe 2</p> <p>Organisatorisch/Grad</p>

<p>33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71</p>	<p>schüler und Regelschüler laufen gut zusammen. Die Kompetenzraster werden für jeden Schüler so, wie er es braucht, ergänzt. Die Schüler mit geistiger Behinderung und die anderen zusammenzubringen, wird dann wirklich schwierig, weil jetzt in der 7. Klasse die Schere extrem auseinandergeht. Das Ziel ist, diese formal im Kompetenzraster zusammenbringen. Also, ich formuliere für die Kinder mit geistiger Behinderung andere Ziele und nehme die dann aber auch aufs Kompetenzraster, so dass die Ziele aller da mit drauf sind. Alle Arbeiten am Raster.</p> <p>Die Kinder können die Inhalte, zum Beispiel Bruchrechnen oder schriftliche Divisionen nicht selber wählen, habe ich das richtig verstanden?</p> <p>Ja. Wenn sie sich aber fit genug fühlen, können sie den Kompetenztest schreiben und dann zum nächsten Thema wechseln. Aber sie arbeiten schon entlang den Themen, weil es ja dann auf die Klassenarbeiten hingeht. Die Themen müssen wir schon vorgeben sonst würde es auch mit dem Material schwierig. Wir haben jetzt drei Kompetenzniveaus zur Auswahl, das ist schon eine Menge Material, wenn das dann auch noch für jedes Thema bereitgestellt werden müsste, dann gäbe das ein Chaos im Zimmer.</p> <p>In Anlehnung an die Grade der Öffnung von Peschel definiert: Wie offen setzten sie den Unterricht um?</p> <p>Die Schüler mit einer geistigen Behinderung haben eine Mischform zwischen Kompetenzraster und vorgegebenem Material und Inhalten. Weil das eigentliche Kompetenzraster für sie noch zu komplex ist, ist das sich dann komplett alles raussuchen noch schwierig. Wir gehen langsam darauf zu. Es wäre eine Überforderung ihnen das ganze Material zur Verfügung zu stellen. Das Auswählen die Flut des Materials ist zu viel. Die anderen wählen die Sozialform, den Lernort und die Aufgaben, die wir vorgegeben haben selber. Das geht sehr gut.</p> <p>Was ist mit dem Lerntempo, können die Kinder das bestimmen?</p> <p>Ja klar, sie arbeiten so lange daran wie sie mögen und können.</p> <p>Die lernbeeinträchtigten Schüler/innen, was brauchen die?</p> <p>In der Wochenplanarbeit und beim Kompetenzraster anfangs Schuljahr eine manchmal kleinere Auswahl an Angeboten, genügend Begleitung, klare Abläufe und Regeln. Sie brauchen vor allem mehr Unterstützung in Form von Rückmeldungen, das motiviert sie. Die Beziehung ist auch sehr wichtig, sie müssen spüren, dass sie so angenommen werden wie sie sind.</p> <p>Bei Projekten müssen, das gibt's auch hin und wieder, sie dann innerhalb eines Themas sehr selbständig arbeiten können. Das ist für einzelne Schüler schwierig, sie müssen Schritt für Schritt begleitet werden, dann geht es aber gut. Das ist allerdings für die meisten Kinder anfangs schwierig.</p> <p>Was ist ihre Rolle? Die der Lernbegleiterin, die möglichst wenige Hilfen gibt?</p> <p>Ja, wir sind Lernbegleiter, aber nicht mit möglichst wenig Hilfestellung. Ich würde sagen, wir versuchen herauszufinden, wer wie viel Hilfe braucht, und die leisten wir dann auch. Mir ist es wichtig, dass alle Schüler im Klassenunterricht drin sind, deshalb läuft es momentan so, dass ich immer wieder hingehere und erkläre. Die Sozialform, das Zusammenarbeiten geht in gewissen Fächern ziemlich gut, aber wenn die Niveaus so unterschiedlich sind, dann wird das schwierig. Der Lernstand bei den Schülern mit geistiger Behinderung ist so unterschiedlich, dass das Zusammenarbeiten kaum geht. Sie machen dann einiges alleine. Ich sitze immer wieder dabei. Wir sind eigentlich prinzipiell beide für alle Kinder ansprechbar. Das ist noch nicht so gut durchmischt, ich bin meistens noch bei den integrierten Schülern aber das Ziel ist das noch besser zu durchmischen, zu öffnen. Mir fehlt zum Teil noch der fachliche Hintergrund. Die Kinder mit Förderbedarf fühlen sich blossgestellt, wenn immer ich zu ihnen komme. Das Soziale funktioniert gut, da sind wir für alle gleichermassen Ansprechpartner, aber im Fachlichen noch nicht so.</p>	<p>der Öffnung Stufe 1</p> <p>Integrativ/Inklusion</p> <p>Organisatorisch/individuelle Lösungen Rolle der Lehrpersonen/individuelle Lösungen finden</p> <p>Organisatorisch/Stufe 1</p> <p>Organisatorisch/Grad der Öffnung anfangs individuell Motivation/Emotion Sozial/Interaktion</p> <p>Rolle der Lehrperson/individuelles Eingehen</p> <p>Emotion Motivation/Grundbedürfnisse/Selbstkonzept</p>
---	---	--

<p>72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97</p>	<p>Jetzt noch bezogen auf die lernbeeinträchtigten Schüler: Wie arbeiten die genau mit dem Kompetenzraster, geht das?</p> <p>Ja, das geht mit genügend Einführungszeit und weniger Zielen drauf, nicht dass sie dadurch demotiviert werden. Es müssen Ziele darauf sein, die sie erreichen können, so bleiben und sind sie motiviert. Sie werden eindeutig selbstständiger und auch selbstsicherer. Sie freuen sich, wenn sie auf dem Kompetenzraster sehen und zeigen können, was sie unter: „Ich kann“ markiert haben.</p> <p>Was sind aus Ihrer Sicht Gelingens-Bedingungen für die Kinder mit einer Lernbeeinträchtigung in offenem Unterricht?</p> <p>Klare Abläufe und klare Regeln. Der Unterricht sollte nicht zu viel Mitbestimmung haben, zumindest nicht am Anfang, lieber weniger, dann kann man später vielleicht noch öffnen.</p> <p>Es gibt Kinder, die sind mit dem Wählen einer Aufgabe anfangs noch überfordert, die brauchen dann noch viel Unterstützung, aber das lohnt sich auf jeden Fall. Die Erfolgserlebnisse müssen möglich sein, das heisst, das Materialangebot muss vielfältig sein. Es muss wirklich auf die individuellen Bedürfnisse geachtet werden, wie bereits gesagt, die Wochenpläne oder Kompetenzraster müssen angepasst werden.</p> <p>Gibt es für Sie einen Grund, auf offenen Unterricht zu verzichten?</p> <p>Nein, aber es muss auf die individuellen Bedürfnisse in Form von Vereinfachungen eingegangen werden. Es ist die Unterrichtsform, wo alle Kinder integrativ beschult werden können. Aber es braucht auch wirklich Zeit für die Einführung, bis es klappt. Es gibt immer wieder Erprobungsphasen, die dann wieder überdacht werden müssen. Es fordert Flexibilität von beiden, Klassenlehrperson und Sonderpädagogin.</p> <p>Können Sie eine These für oder gegen offenen Unterricht nennen?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Der offene Unterricht fördert die Selbstständigkeit und das Selbstwertgefühl der Kinder. - Im offenen Unterricht kann ich allen Kindern gerecht werden. <p>Herzlichen Dank für das Gespräch.</p>	<p>Sozial/Interaktion</p> <p>Organisatorisch/Minimierung der Auswahl Klare Strukturen</p> <p>Emotionen/Motivation/Selbstwertgefühl</p> <p>Organisatorisch/Klare Regeln/ Abläufe/Grad der Öffnung/Material</p> <p>Motivation/Emotion Grundbedürfnisse/Selbstsicherheit</p> <p>Organisatorisch/individuelle Voraussetzungen</p> <p>Integrativ</p> <p>Rolle der Lehrperson/ständige Reflexion des Unterrichts</p> <p>Thesen:</p> <p>Motivation/Emotion/Selbstwertgefühl</p> <p>Integrativ</p>
--	---	---

Frau V. in K.	Zeilen- Nr.	Text	Reduktion/Kategorien/ Schlüsselbegriffe Interpretation
---------------------	----------------	------	--

<p>1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34</p>	<p>Was sagen sie spontan zu Chancen und Grenzen von offenem Unterricht bezüglich lernbeeinträchtigter Schüler?</p> <p>Es ist für alle Schüler eine Chance, nach ihren Voraussetzungen zu lernen. Für mich als Sonderpädagogin ist es die Möglichkeit, allen Kindern gerecht zu werden. Es ginge gar nicht, dass alle Kinder dasselbe machen, niemals. Die Bedürfnisse sind derart verschieden, dass der Unterricht dem gerecht werden muss. Allerdings braucht es auch die nötigen Rahmenbedingungen in Form von genügend Personal. Chancen sehe ich gerade für die integrierten Schüler darin, dass sie sich als dazugehörig erleben können. Vergleiche der Leistungen finden auch hier statt, aber nicht in dem Masse, wie in einem Unterricht, wo die Schüler mehr oder weniger alle dasselbe machen oder aber nur sie, die Kinder mit Förderbedarf, etwas anderes vorgelegt bekommen. Durch diesen Unterricht kann ich durch viele Jahre Erfahrung sagen, werden sie selbstsicherer und mutiger. Sie trauen sich mehr zu. Ihre Leistungen, die wirklich teilweise erstaunlich sind, werden von den Mitschülern und von uns wahrgenommen und entsprechend sind dann auch die Rückmeldungen. Ich erlebe die Kinder im offenen Unterricht sehr motiviert und engagiert. Es gibt Ausnahmen, diese Kinder haben dann aber schon massive Probleme mit ihrem Verhalten und brauchen entsprechend viel Begleitung. Für die sind das freie Wählen und das eigenverantwortliche Lernen zu viel. Aber auch solche Kinder profitieren durch das Miteinander-Lernen. Die Schüler arbeiten oft zu zweit oder fragen einander einfach so mal um Hilfe, sie lernen sehr viel von- und miteinander. Sie beobachten einander und lernen so durch Vorbilder, ja diese Vorbildfunktion finde ich eine grosse Chance.</p> <p>In Anlehnung an die Grade der Öffnung von Peschel definiert: Wie offen setzt ihr den Unterricht um?</p> <p>Die Schüler mit einer Lernbeeinträchtigung können manchmal das Thema, den Inhalt wählen, sie brauchen aber die enge Führung von mir. Es gibt Schüler, die sind in der Lage, sich selber zu organisieren, da gibt's auch Kinder mit Lernschwierigkeiten, die das können. Die haben oftmals in den Regelschülern supergute Vorbilder. Das ist eine Chance, dieser Vorbildcharakter, dass das überspringt. Sie können oftmals aus verschiedenen Aufgaben auswählen. Manchmal haben sie auch Aufgabenkarten, die sie dann abarbeiten müssen, da wählen sie dann auch den Partner. Das Arbeitstempo, das ist eben so, wie es ist, klar ist das unterschiedlich. Den Lernort können die Schüler wählen, wir haben auf dem Flur die Tische oder aber im anderen Zimmer. Die Kinder arbeiten sehr gern auf dem Boden, das ist möglich, wenn das niemanden stört, weil der Durchgang versperrt wäre.</p> <p>Was für Formen von offenem Unterricht setzt ihr hier um?</p> <p>Wir arbeiten viel mit Freiarbeit mit Wochenplänen.</p> <p>Was ist Ihre Rolle? Die der Lernbegleiterin, die möglichst wenig Hilfen gibt?</p> <p>Bei uns ist es ganz konkret so, wir stehen nebeneinander und übernehmen beide alles. Ich habe schon ein besonderes Augenmerk auf die integrierten Kinder. Aber wir machen beide alles. Unser Ziel ist es natürlich, dass die Kinder möglichst selbstständig arbeiten. Aber anfangs Schuljahr oder überhaupt bei der Einführung einer offenen Unterrichtsform braucht es viel Unterstützung, nicht nur für die Kinder mit Förderbedarf, für alle. Es ist wichtig, ihnen Rückmeldungen und Beachtung zu geben. Wir sind beide unterwegs von einem zum anderen. Das nimmt aber</p>	<p>Integrativ/Inklusion</p> <p>Motivation/Emotion/Selbstsicherheit</p> <p>Kognitiv/Leistungssteigerung</p> <p>Organisatorisch/ Grad der Öffnung</p> <p>Sozial/Vorbildfunktion</p> <p>Organisatorisch/Grad der Öffnung Stufe 1-2</p> <p>Kognitiv/Eigenverantwortung</p> <p>Rolle der Lehrperson/individuelle Lösungen</p> <p>Sozial/ Vorbildfunktion</p> <p>Rolle der Lehrperson/individuelle Lösungen</p> <p>Rolle der Lehrperson</p>
---	--	--

<p>35 36 37</p>	<p>in der Regel immer mehr ab. Wir haben jetzt einen Schüler, der kann kaum selbstständig arbeiten, da sprechen wir uns ab, wer ihn betreut. Da sitzt man dann schon mal länger über lange Zeit dabei. – <i>Pause</i> – Es gibt Kinder, für die sind offene Unterrichtsformen Gift.</p>	<p>Motivation/Emotion/ Grundbedürfnisse</p>
<p>38</p>	<p>Ah ja, an welche denken Sie da?</p>	<p>Organisatorisch/individuelle Lösungen</p>
<p>39 40 41 42 43 44</p>	<p>Ja zum Beispiel, wenn eine Lernbeeinträchtigung mit einer Verhaltensauffälligkeit zusammen auftritt. So ein Kind braucht dann sehr klare Ansagen und permanente Begleitung: Du machst das und dann das usw. Im Laufe der Zeit versuchen wir, da auch mehr zu öffnen. Wenn Praktikantinnen da sind, ist das besser zu leisten, diese sehr nahe Begleitung. Häufig haben diese Schüler ein sehr tiefes Selbstwertgefühl, sie trauen sich sehr wenig zu, das verhindert die Lernfortschritte. Zuerst muss in kleinen Schritten das Selbstwertgefühl wieder aufgebaut werden. Das gelingt mit viel individuellen Anpassungen für das Kind.</p>	<p>Motivation/Emotion/Selbstkonzept</p>
<p>45</p>	<p>Wann läuft es besonders gut, was sind Indikatoren dafür?</p>	<p>Motivation/Emotion/Lernmotivation</p>
<p>46 47 48 49 50 51</p>	<p>Das Kind ist begeistert, es arbeitet selbstständig. Wenn sie nicht mehr stören müssen. Wenn sie nicht dauernd Rückmeldungen bekommen müssen. Wenn sie merken, ich kann das, Wow. Die Kinder stellen Fragen, sie denken mit, Kinder die bisher ganz still waren, das ist schon toll. Sie glauben an das Gelingen, weil sie die Erfahrungen machen. Bei den lernbeeinträchtigten, aber vor allem bei den geistig behinderten Förderschülern, gibt es anfangs auch mal frustrierende Momente. Die Kinder merken, dass sie andere, einfachere Aufgaben machen, das macht dann auch mal traurig. Das ist ein Prozess, den wir gemeinsam durchstehen.</p>	<p>Kognitiv/ Lernfortschritte</p>
<p>52</p>	<p>Es gibt so viele Facetten, es ist schwierig, allgemeine Antworten zu geben. Man muss es sehr differenzieren.</p>	<p>Sozial/Akzeptanz</p>
<p>53</p>	<p>Was sind Gelingens-Bedingungen für die Kinder mit besonderem Förderbedarf in offenem Unterricht?</p>	<p>Rolle der Lehrperson/individuelle Lösungen finden/individuelles Eingehen</p>
<p>54 55 56 57 58 59 60 61</p>	<p>Aus der Sicht der Lehrperson. Spontan reagieren können. Sich trauen, ungewöhnliche Wege zu gehen, Arbeitspläne mal völlig abwandeln. Bezüglich der Kinder die Bereitschaft, auf die individuellen Bedürfnisse eingehen. Das heisst, nicht zu schnell zu viel öffnen, vor allem in der Grundschule noch nicht zu viel offenen Unterricht umsetzen. Es gibt wenige Kinder in diesem Alter, die sich schon so gut strukturieren können. Aber bezüglich Schülern mit Förderbedarf ist meine Erfahrung schon eindeutig so: Arbeiten können alle Kinder in offenem Unterricht. Er muss langsam eingeführt werden. Die Regeln, die Abläufe und die Erwartungen an die Kinder müssen den Schülern klar sein. Es ist wichtig, diesen Unterricht konsequent und regelmässig durchzuführen, die Kinder lernen sich dann darin zu bewegen.</p>	<p>Organisatorisch/langsame Öffnung/klare Struktur</p>
<p>62</p>	<p>Können Sie etwas über die Lernfortschritte der lernbeeinträchtigten Schüler/innen sagen?</p>	<p>Sozial/Sozialkompetenz</p>
<p>63 64 65 66 67</p>	<p>Die Kinder lernen zusammenzuarbeiten. Sie werden sozial stärker. Die Motivation zum Lernen steigt deutlich an, ich kann das in diesem Unterricht am besten unterstützen. Das zeigt sich, die Kinder wollen lernen und alle machen gute Lernfortschritte. Die Kinder werden sich auch über ihre Lernstrategien bewusster, weil wir durch die Einzelgespräche auch immer wieder über Lernwege und ihnen hilfreiche Methoden reden. Das passiert bei allen Kindern natürlich unterschiedlich schnell, aber es kommt, das ist sehr wertvoll.</p>	<p>Motivation/Emotion/ Arbeitsmotivation</p>
<p>68</p>	<p>Gibt es für Sie einen Grund, auf offenen Unterricht zu verzichten?</p>	<p>Kognitiv/ Lernfortschritte/meta-</p>

69	<p>Nein, obwohl ich gesagt habe, dass es für einzelne Kinder Gift ist. Ich bin mir dessen bewusst, aber dadurch, dass wir zu zweit oder zu dritt sind, ist es möglich, auch diese Kinder mitzunehmen. Das Ziel ist hier, alle Kinder zu integrieren. Der offene Unterricht, so zeigt meine Erfahrung, ist für die meisten Schüler der beste Weg. Für uns Lehrpersonen ist es zu leisten, wir können sie so am besten unterstützen. Die Erfolge der einzelnen Schüler motivieren mich.</p> <p>Haben Sie eine These für oder gegen offenen Unterricht?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lernbeeinträchtigte Kinder können genauso lernen, in offenen Unterrichtsformen zu arbeiten, wie Regelschüler. - Klare Abmachungen sind Voraussetzung für das Lernen-Können in offenem Unterricht. - Die Kinder werden selbstbewusster und das zeigt sich in ihrem Arbeitsverhalten. - Das Zusammenarbeiten mit anderen Kindern motiviert. - Es gibt Kinder, für die wäre eine engere Führung besser. <p>Es ist schwierig allgemeine Aussagen zu machen, jedes Kind reagiert anders.</p> <p>Herzlichen Dank für das interessante Gespräch.</p>	kognitive Fähigkeiten
70		
71		
72		
73		
74		
75		
76		
77		
78		
79		
80		
81		
82		
		Integrativ/Inklusion Organisatorisch/klare Struktur Sozial/Interaktion Schüler/in-Schüler/in Kognitiv/ Eigenverantwortung Motivation/Emotion/Selbstkonzept

Frau S. In K.	Zeilen-Nr.	Text	Reduktion/Kategorien/Schlüsselbegriffe Interpretation
	1	Was sagen Sie spontan zu Chancen und Grenzen von offenem Unterricht in Integrationsklassen?	
	2	Gibt's beides.	
	3	Können Sie es umschreiben?	
	4	Em, offener Unterricht ist natürlich der Weg, der uns viel ermöglicht. Also, wo wir viel gemeinsam im Unterricht tatsächlich machen können. Mit differenzierten Zielen, mit ähnlichen Arbeitsformen oder sogar gleichen. Es ist ein guter Weg. Was man definitiv braucht, meiner Meinung nach, sind Einführungen für offenes Arbeiten. Ich muss für die Themen Einführungen machen. Da gibt's dann Grenzen, zum Beispiel in der Mathematik, wo wir jetzt mit Körpern arbeiten, für die Kinder, die nicht an dem arbeiten, gibt's ein anderes Angebot, für die Förderschüler oder auch andere. Einführungen mache ich dann geteilt. Je nachdem, wie stark die Kinder sind. Die Einführungen mache ich direkt, nicht offen. Die Grenzen sind schon dadurch da, dass ich nicht für alle alles gleich machen kann. Je nach Lernzielen. Das begrenzt jeden, nicht speziell die Schüler mit Förderbedarf. Im Unterricht selber sehe ich keine Grenzen, jedes kann mit dem Wochenplan oder in der Freiarbeit an seinem Ziel, an seinem Inhalt arbeiten.	Integrativ/Inklusion Organisatorisch/individuelle Lösungen
	5		
	6		
	7		
	8		
	9		
	10		
	11		
	12		

<p>13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46</p>	<p>Sie sind dann halt getrennt zur Einführung. Es begrenzt insofern jeden. Aber es ist eine Riesenchance, die sehr viel eröffnet.</p> <p>In Anlehnung an die Grade der Öffnung von Peschel definiert, wie offen setzt ihr den Unterricht um?</p> <p>Was für Formen von offenem Unterricht setzt ihr hier um?</p> <p>Also, es ist verschieden, was wir jede Woche haben, ist Wochenplan. Die Kinder können bestimmen, mit welcher Aufgabe sie beginnen, in welcher Sozialform sie arbeiten, em, freie Partnerwahl auch, aber natürlich sind die Aufgaben, die aber verschieden bearbeitbar sind, vorgegeben. Jeder hat einen Arbeitsplan, der unterschiedlich umfangreich und unterschiedlich vom Schwierigkeitsgrad ist. Den Ort können sie selber wählen. Wir haben ein Differenzierungszimmer, wenn zum Beispiel Gedichte geübt werden, dann können sie in dieses Zimmer gehen, wenn sie lauter sein müssen. In Mathe sind die Themen vorgegeben. Es gab im letzten Schuljahr eine Werkstatt zum Tausenderbereich, wo verschiedene Freiarbeits-Materialien da waren, die sie frei wählen konnten. Wenn sie die Basisziele gesichert haben, dann sind sie komplett frei im Thema.</p> <p>Was sind Freiarbeitsmaterialien?</p> <p>Das sind einerseits Legekärtchen, Spiele (<i>Aufzählung wird ausgelassen</i>), Arbeitsblatt mit Geheimschrift und handelndes Material. Es ist vieles selber gemacht. Das ist sehr zeitaufwendig, aber dadurch, dass hier alle so arbeiten, können wir uns gegenseitig unterstützen, also wir tauschen Material untereinander aus. Ansonsten wäre das nicht zu leisten.</p> <p>Nach Stufe 4 von Peschel: Wie ist Ihre Beziehung zu den Kindern, anders als im Frontalunterricht?</p> <p>Die persönliche Offenheit und Beziehung ist sehr wichtig. Die Kinder sollen sich wohlfühlen, das ist Voraussetzung für Lernen, dazu tragen wir Lehrpersonen entscheidend bei. Ich bin manchmal das Alphatier eines Rudels, das ganz klare Ansagen macht, die Richtung vorgibt und streng ist, oder aber ich sitze mit den Kindern am Boden und spiele und lerne mit ihnen. Ich bin beides, Chefin und Begleiterin.</p> <p>Arbeitet ihr auch mit Kompetenzraster?</p> <p>Nein, wir arbeiten nicht klar mit Kompetenzrastern. Die Kinder haben auch bei uns, natürlich, unterschiedliche Ziele, sie machen unterschiedliche Entwicklungsschritte. Wir machen viel mit Diagnostik und schauen, was die einzelnen Kinder brauchen. Aber das Kompetenzraster wenden wir nicht in der Form an wie andere. Heute Morgen hatten gerade vier Regelschüler noch eine Sonderförderung, sie wünschten das, weil sie etwas nicht verstanden hatten. Diese individuellen Ziele für die einzelnen Kinder übertragen wir dann in den Wochenplan. Wenn sie sie erreicht haben, können sie diese, wie im Kompetenzraster, markieren.</p> <p>Wie oft arbeitet ihr mit dem Wochenplan?</p> <p>Wir machen mindestens eine Stunde Wochenplan pro Tag, meistens aber mehr, zwei Unterrichtsstunden pro Tag. Es gibt auch ganze Tage, wo wir dann dazwischen wieder reflektieren und beginnen, also Einstiege machen. Das regelmässige Damit-Arbeiten ist schon wichtig für die Schüler.</p> <p>Was beobachten Sie speziell bei den Schülern mit Förderbedarf, ist das genauso gut zu bewältigen wie für</p>	<p>Organisatorisch/Grad der Öffnung</p> <p>Sozial/Interaktion</p> <p>Nach Peschel Stufe 1 – Stufe 2</p> <p>Organisatorisch/Material</p> <p>Rolle der Lehrperson/Aufwand</p> <p>Organisatorisch/Grad der Öffnung/Stufe 4</p> <p>Rolle der Lehrperson/individuelle Lösungen</p> <p>Organisatorisch/regelmässig</p>
--	--	---

<p>47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80</p>	<p>die anderen?</p> <p>Ich rede für meine Klasse, das ist einfacher. Kinder mit Förderbedarf können das genauso gut schaffen wie die Regelschüler. Wir machen das vom ersten Schultag an, das ist wichtig. Ich sehe Kinder, Regelkinder, die es hinkriegen, andere nicht. Das ist bei den Schülern mit Förderbedarf genauso. Das habe ich in jeder Lerngruppe. Die Kinder mit besonderem Förderbedarf brauchen vielleicht eine genauere, deutlichere Hinführung, das Orientieren auf dem Plan ist nicht für alle leicht. Sie sind nicht so schnell oder brauchen mehr Unterstützung, aber das gibt sich. <i>(Hausaufgabenplan wird erklärt, das wird ausgelassen.)</i> Wir individualisieren organisatorisch, die Erwachsenen müssen sich die Wege überlegen. Die Lehrperson muss sich überlegen: Wie richte ich es ein, wie mache ich es den Schülern, und zwar allen, deutlich? Wenn es nicht klappt, ist das nicht das Problem der Kinder, sondern meines.</p> <p>Wie ist es mit den Regeln? Haben die Förderschüler mehr Probleme damit?</p> <p>Nein, gar nicht. Ich stelle keine Unterschiede fest. Wenn sie die Regeln kennen, sie klar sind, dann geht das super. Es gibt bei beiden beides. Es gibt Förderschüler, die machen das super, andere weniger, genauso ist es bei den Regelschülern. Das kann ich nicht sagen, es sei für Förderschüler schwieriger, mit Regeln umzugehen, also sich daran zu halten. Wenn jemand sagt: Es geht nicht mit Förderschülern, dann muss ich sagen, der macht seine Arbeit nicht sauber genug. Ich muss dem Kind Hilfen an die Hand geben, egal, ob lernbeeinträchtigt oder nicht. Ich habe sowohl als auch. Das liegt nicht an den Schülern. Da muss ein Lehrer über ein paar Asse im Ärmel verfügen. Ich behaupte, das ist machbar mit allen. Man muss das anbahnen, den Unterricht halt schrittweise einführen und damit die Regeln. Ich muss immer wieder reflektieren, was läuft gut, was nicht. Ich bin nicht auf massive Probleme gestossen. Ich arbeite sieben Jahre so, die Kinder machen tolle Lernfortschritte und arbeiten sehr motiviert mit, und zwar alle. Sie werden richtig eigenständig und selbstbewusst. Ich muss mir als Lehrer wirklich überlegen: Wie kann ich es umsetzen, dass es jedes Kind versteht? Es ist nicht nur eine gute Sache für die Kinder, es ist auch für mich ein schönes Arbeiten. Ich muss schon sagen: Der Vorbereitungsaufwand ist gross, aber im Unterricht selber läuft es dann ruhig. Ich habe wirklich Zeit, mich zu jedem 'mal hinzusetzen und die Beziehung zu pflegen <i>(Beispiele – Hamster der gestorben ist, andere Beispiele – werden nicht transkribiert)</i>, was sehr, sehr wichtig ist, besonders für die Förderschüler, aber natürlich auch für die anderen. Auch ich gehe mit mehr Zufriedenheit nach Hause. Manchmal muss ich Kinder enger begleiten können. Wir sind immer zu zweit besetzt. Die Ressourcen müssen gegeben sein. Ich habe ein ADHS-Kind in der Klasse, er braucht engere Begleitung, aber zu zweit ist das machbar. Ich rede mit dem Kind: Wie einfach ist es für dich, was brauchst du, wie lernst du besser? Dann gebe ich das vor. Ich probiere aber immer wieder zu öffnen.</p> <p>Was sind aus Ihrer Sicht Gelingens-Bedingungen für die Kinder mit einer Lernbeeinträchtigung in offenem Unterricht?</p> <p>Die langsame Einführung, die offene Unterrichtsform, je nach Bedürfnissen und Voraussetzungen der Schüler.</p>	<p>Organisatorisch/ individuelle Lösun- gen/Hilfen/früh begin- nen</p> <p>Rolle der Lehrper- son/individuelle Lösun- gen</p> <p>Organisatorisch/ Anforderungen</p> <p>Rolle der Lehrper- son/individuelle Lösun- gen</p> <p>Organisatorisch/lang- same Öffnung</p> <p>Rolle der Lehrper- son/Reflexion des Un- terrichts</p> <p>Kognitiv/ Lernfortschritte</p> <p>Motivati- on/Emotion/Lernmotivati- on</p> <p>Sozial/Interaktion LP-Schüler/in</p> <p>Rolle der Lehrper- son/Kontakt zu Kindern</p> <p>Organisatorisch/indivi- duelle Lösungen</p>
--	--	---

<p>81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103</p>	<p>Klare Abläufe und natürlich Regeln, es muss zum Beispiel leise gearbeitet werden, sonst geht es gar nicht. Die Kinder müssen langsam dazu hingeführt werden, dass sie eigenverantwortlich lernen. Ein guter Umgang miteinander ist sehr wichtig, so dass sich niemand ausgeschlossen fühlen muss. Bei Schülern, die ein tiefes Selbstwertgefühl haben, muss daran gearbeitet werden, dies zu verändern. Sie lassen sich sonst nicht auf die Arbeit ein und probieren auszuweichen, weil sie nicht an ihren Erfolg glauben. Diese Voraussetzungen sind für alle Schüler wichtig, nicht nur für die Lernbeeinträchtigten.</p> <p>Können Sie etwas über die Lernfortschritte der lernbeeinträchtigten Schüler/innen sagen?</p> <p>Ich bin sehr zufrieden mit den Lernfortschritten der Kinder. Ich glaube, dass sie dadurch, dass sie hier die Möglichkeit haben, dort zu lernen, wo sie es brauchen, motivierter werden und deshalb auch die zum Teil erstaunlichen Lernfortschritte machen.</p> <p>Gibt es für Sie einen Grund, auf offenen Unterricht zu verzichten?</p> <p>Ja, das ist das, was ich vorher meinte, die personellen und materiellen Ressourcen müssen gegeben sein. Ich muss Material austauschen können; ich wäre komplett überfordert, alles selber zu machen. Ich habe den Anspruch an mich, es gut zu machen, dazu brauche ich personelle Rückhalte. Ich muss die Zeit haben für einzelne Kinder, das geht nur zu zweit. Ohne gewisse Voraussetzungen geht es nicht. Das würde mich in das Burnout treiben. Dann müsste ich darauf verzichten, würde es aber äusserst ungern tun.</p> <p>Haben Sie eine These für offenen Unterricht?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jedes arbeitet an seiner Baustelle, das macht zufrieden. - Die Kinder sind nicht überfordert. - Der Stress fällt weg für die Kinder. <p>Man sollte sich als Erwachsener überlegen, wie es für einen ist, wenn man ständig überfordert oder unterfordert ist. Das gibt Stress, das möchte ich soweit möglich vermeiden.</p> <p>Herzlichen Dank für das interessante Interview.</p>	<p>Organisatorisch/langsame Öffnung Organisatorisch/klare Struktur/Regeln Motivation/Emotion/Grundbedürfnisse nach Maslow Kognitiv/Lernfortschritte Rolle der Lehrperson/Aufwand</p> <p>Organisatorisch/individuelle Lösungen Motivation/Emotion/Mitbestimmung/Selbstwertgefühl</p>
---	--	--

Frau A. in K.	Zeilen-Nr.	Text	Reduktion/Kategorien/Schlüsselbegriffe Interpretation
	1	Was sagen Sie spontan zu Chancen und Grenzen von offenem Unterricht in Integrationsklassen?	
	2	Das sind eine ganze Reihe. Ich beginne mit den Chancen. Der Unterricht ermöglicht, der Heterogenität aller Schüler gerecht zu werden, ich denke, es ist die einzige Möglichkeit, die einzige, die ich kenne. Für die Schüler mit Förderbedarf ist das Lernen innerhalb der Klasse möglich. Sie werden nicht ausgegrenzt. Der Unterricht lässt es zu,	Integrativ/Inklusion
	3	dass jedes Kind dort lernen kann, wo es steht. Wie seine Voraussetzungen sind, ist nicht massgebend, um dazuzugehören. Die Kinder lernen, selbstständig zu arbeiten, sie lernen, mit anderen Kindern zusammenzuarbeiten,	Sozial/Interaktion/Sozialkompetenz
	4	und ich beobachte immer wieder, dass die Schüler sich immer mehr zutrauen. Sie arbeiten motiviert im offenen Unterricht. Ein Vorzug ist, dass sie viel voneinander lernen, sie schauen einander zu und lernen von- und miteinander. Auch die Regelschüler lernen einiges an Sozialkompetenz, es ist für sie normal, dass Behinderte auch zur Gesellschaft gehören. Ängste und Vorurteile werden abgebaut. Die Grenzen entstehen häufig von aussen, wenn die Rahmenbedingungen nicht stimmen, zu wenig Personal da ist oder die Räumlichkeiten nicht ideal sind. Es gibt	Organisatorisch/individuelle Lösung
	5	sicherlich auch Kinder, für die wäre eine engere Begleitung, ein kleinerer Rahmen besser. Das betrifft allerdings nicht die Unterrichtsform, sondern die Integrationsfrage an sich. Der offene Unterricht ist sicherlich die Unterrichtsform, die eine Integration möglich macht. Aber wie schon gesagt, sehr wichtig: Die Voraussetzungen müssen gegeben sein. Grenzen in Bezug auf den Unterricht mit Schülern mit Lernbeeinträchtigung sehe ich keine. Im Gegenteil.	Motivation/Emotion/Lernmotivation
	6		Sozial/Vorbildfunktion/Toleranz
	7	In Anlehnung an die Grade der Öffnung, von Peschel definiert: Wie offen setzt ihr den Unterricht um?	Organisatorisch/individuelle Lösungen
	8	Die Kinder können im Wochenplan die Sozialform wählen, das geht gut, wenn es von den Inhalten, welche sie bearbeiten, zusammenpasst. Den Arbeitsort können die Schüler innerhalb des Klassenzimmers und im Flur wählen. Für Arbeiten, bei denen es lauter wird, haben wir ein Zimmer zur Verfügung, in dem sie arbeiten können. Das Arbeitstempo wählen die Kinder sowieso, sie arbeiten in ihrem Rhythmus, solange es für sie geht. Einige machen	Rolle der Lehrperson/individuelle Lösungen
	9	zwischendurch auch mal Pausen, in der Bücherecke oder im anderen Zimmer, wenn es dort nicht stört. Das hat sich bewährt, weil sie danach wieder motiviert arbeiten. Die Inhalte können die Kinder nicht wählen, aber das Arbeitsmaterial, das ist sehr wichtig, weil gerade die Kinder mit Förderbedarf, aber auch einige der anderen, oftmals handelndes Material brauchen. Die Regeln im Klassenzimmer bei der Arbeit besprechen wir gemeinsam, aber	Organisatorisch/Grad der Öffnung
	10	nicht in dem Sinne, dass das die Schüler bestimmen, sie bestimmen mit. Wir, meine Kollegin und ich, begründen die Regeln, die Schüler können sich dazu äussern. Diese Stufe 4 nach dem Raster ist für uns Voraussetzung für das Lernen. Das vertrauensvolle Verhältnis ist eine grosse Hilfe im Umgang mit allen Schülern, sie kommen mit Anliegen zu uns, sie fragen, wenn etwas nicht gut läuft, dann kommen sie. Das ist mir sehr wichtig. Das passiert	Stufe 1 nach Peschel (2010)
	11	nicht von heute auf morgen, aber wenn ich die Kinder 3 Jahre betreue, dann zeichnet sich die Beziehung schon	Organisatorisch/Grad der Öffnung

65	ler, die erstaunliche Fortschritte machen, andere weniger. Das lässt sich nicht allgemein beantworten.	Motivation/Emotion/ Selbstwertgefühl Kognitiv/ Lernfortschritte Rolle der Lehrperson/individuelle Lösungen/Unterricht reflektieren Organisatorisch/individuelle Lösung Integrativ/Inklusion
66	Gibt es für Sie einen Grund auf offenen Unterricht zu verzichten?	
67	Nein, für mich nicht. Es gibt Situationen, da müssen meine Stellenpartnerin und ich neue Wege suchen. Wenn ein	
68	Kind die anderen stört, dann müssen wir eingreifen. Das heisst zum Beispiel, dass dieses Kind den Arbeitsplatz	
69	nicht wählen kann, dass dieser von uns vorgegeben wird. Wir probieren da dann schon immer wieder zu öffnen,	
70	das geht dann in den meisten Fällen auch. Wenn mehrere Kinder nicht zurechtkommen, dann müssen wir die Or-	
71	ganisation überdenken. Der Unterricht muss für eine gewisse Zeit gelenkter sein. Die Regeln müssen eingehalten	
72	werden, wir müssen streng sein damit. Wenn es nicht klappt mit der Umsetzung, dann liegt das nicht an den Kin-	
73	dern. Wir als Lehrpersonen müssen etwas ändern.	
74	Haben sie eine These für oder gegen offenen Unterricht?	
75	- Offener Unterricht ist die einzige Art und Weise, allen gerecht zu werden.	
76	Herzlichen Dank für das Interview.	

15.6 Transkription Kindergarten U.U. 29.09.2011

Frau U. In U.U.	Zeilen-Nr.	Text	Reduktion/Kategorien Schlüsselbegriffe Interpretationen
	1	Was sagen Sie spontan zur Frage: Chancen und Grenzen in Integrationsklassen bezüglich lernbeeinträchtiger Sonderschüler?	Rolle der Lehrperson/individuelle Lösungen Sozial/Akzeptanz/ Sozialkompetenz/ Interaktion Schüler/in-Schüler/in/LP-Schüler/in Emotionale /motivationale/Grundbedürfnisse nach Mas-
	2		
	3	Im offenen Unterricht arbeitet nicht jedes Kind am selben, ich habe mehr Zeit, auf die einzelnen einzugehen. Als	
	4	Chance sehe ich auch, dass ich mit kleinen Gruppen arbeiten kann und so die einzelnen Kinder nebenbei noch	
	5	beobachten kann. Die integrierten Kinder werden so nicht ausgeschlossen, sie fallen gar nicht auf. Die Beziehung	
	6	und das Vertrauen zu mir und auch der Kinder untereinander wird gestärkt. Die Kinder lernen, in kleinen Gruppen	
	7	zusammenzuarbeiten. Miteinander zu besprechen, ja, und auch einander zu helfen. Grenzen sehe ich eigentlich	
	8	keine. Manchmal ist es bei den Arbeiten, wo keine von uns dabei ist, etwas laut oder unruhig, aber das ist, glaube	
	9	ich, normal.	
	10	Wie offen ist euer Unterricht, was können die Kinder mitbestimmen?	
	11	Da versteh ich jetzt die Frage nicht richtig.	
	12	Ich erläutere kurz die verschiedenen Grade der Öffnung nach Peschel (der Raster liegt auf) und die neue,	

<p>13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51</p>	<p>andere Rolle der LP auf Stufe 4 nach Peschel.</p> <p>Also, das ist unterschiedlich, die Kinder können manchmal wählen mit wem sie arbeiten oder wo sie arbeiten, die Arbeitsplätze sind zwar meistens schon eingerichtet aber wenn eines jetzt auf dem Boden arbeiten wollte, ginge das sicher. Das Arbeitstempo ist eigentlich meistens frei, sie müssen ja nicht zu einem bestimmten Zeitpunkt fertig sein, doch manchmal schon. Aber in der Regel ist es so, wer heute nicht fertig wird, macht morgen oder im freien Spiel weiter. Also die methodische Offenheit ist in den geführten Sequenzen nicht frei wählbar, aber wir wählen natürlich Material, das die Kinder anspricht und das sie anfassen können, besonders für die integrierten Kinder ist das entscheidend. Im freien Spiel wählen sie die Methode natürlich selber, aber eher unbewusst, diejenigen, die im Sozialen noch lernen wollen, also mit anderen zusammen sein wollen, lernen das, indem sie auch einen Spielplatz wählen, wo sie mit anderen zusammen sind. Das geht aber sowieso ineinander über, auch beim Puzzle machen kommt das Soziale noch dazu, wenn sie einander helfen oder die Arbeiten gegenseitig bewundern. Die inhaltliche Öffnung, das hiesse, dass die Kinder das Thema bestimmen, nein, das wäre wohl etwas zu viel verlangt. Die Inhalte bereiten wir vor. Wenn natürlich ein Kind eine Schnecke bringt, dann wird das auch mal für eine kurze Zeit zum Thema. Ich glaube, das wäre eine Überforderung für alle Kinder, wenn sie das Thema wählen könnten. Ausserdem sind die Interessen wohl zu verschieden. Schon die Mädchen und Knaben unter einen Hut zu bringen, wäre kaum machbar. Die soziale Offenheit ist, glaube ich, noch zu früh für Kinder im Kindergarten, um mitzubestimmen. Mit älteren Kindern ja, aber hier geben wir die Regeln schon vor. Das geschieht auch zum Schutz der Kleineren oder der Integrierten, da gibt es einfach gewisse Dinge, die beachtet werden müssen. Die Stufe 4 nach dem Raster ist uns beiden sehr wichtig, wir möchten, dass die Kinder sich wohl fühlen, dass sie uns vertrauen und mit Anliegen auch kommen können. Das tun sie auch. Das tönt toll, wenn die Kinder so viel mitbestimmen können, ich kann mir das in Bezug auf die lernbeeinträchtigten nur schwer vorstellen, die brauchen so viele Hilfen in Form von Entscheidungshilfen. Und es würde wohl etwas chaotisch, wenn jedes Kind das arbeiten könnte, was es wollte. Schon allein das Material, wo würden wir das hintun? Im freien Spiel, da können die Kinder wählen, allerdings sind die Spielplätze von uns zum jeweiligen Thema eingerichtet.</p> <p>Was würden Sie als Voraussetzung oder Gelingens-Bedingung nennen, so dass die integrierten Kinder in offenen Unterrichtsformen profitieren können?</p> <p>So, wie es bei uns läuft, dass das Niveau der Aufgaben so ist, dass sie nicht überfordert sind. Das müssen wir aber auswählen, ich möchte sie ja fördern, und somit müssen gewisse Dinge geübt werden. Die lernbeeinträchtigten Kinder trauen sich wenig zu und ich bezweifle, dass sie sich an Aufgaben heranwagen würden, die für sie wichtig wären. Sie wären überfordert, alleine auszuwählen. Oder wenn ich mir das überlege, wenn es ganz einfache Aufgaben hätte, dann ginge es wahrscheinlich. Ich habe es nicht probiert, ich weiss nicht, ob das funktionieren würde. Sicherlich bräuchten sie viel Begleitung und es müsste langsam eingeführt werden. Es gäbe auch Wartezeiten, wenn jedes etwas anderes machen würde, wir sind zwar zu zweit, aber das wäre dann wohl noch zu wenig. Das Auswählen, mit wem sie arbeiten, das geht schon, das machen wir auch öfters. Wenn sie dann aber zuletzt gewählt werden, ist das auch nicht förderlich für ihr Selbstwertgefühl. Ich kann nicht sagen, was es brauchen würde, weil jedes Kind sehr unterschiedliche Bedürfnisse hat. Ich kann mir vorstellen, dass ich das schrittweise sehr langsam einführen müsste und auch regelmässig. Ich glaube aber, das wäre für alle Kinder nötig. Was ich beobachte, ist, dass die Kinder das freie Spiel lieben, das spricht dafür, dass sie das freie Wählen schätzen.</p> <p>Was beobachten Sie bezüglich Motivation, wenn die Kinder frei wählen können, zum Beispiel im freien</p>	<p>low</p> <p>Organisatorisch/Regeln</p> <p>Organisatorisch/Grad der Öffnung</p> <p>Organisatorisch/Material</p> <p>Grad der Öffnung im freien Spiel 1-2</p> <p>Grad der Öffnung im offenen Unterricht Stufe 0</p> <p>Organisatorisch Grad der Öffnung Stufe 4 /Bedürfnispyramide nach Maslow</p> <p>Organisatorisch/Material/individuelle Hilfen</p> <p>Organisatorisch/Grad der Öffnung</p> <p>Emotional/motivational/Selbstvertrauen</p> <p>Organisatorisch/langsame Einführung</p> <p>Rolle der Lehrperson/Interaktion</p> <p>Organisatorisch/schrittweise Ein-</p>
---	--	--

<p>52 53 54</p>	<p>Spiel? Ja, da sind sie natürlich hoch motiviert, weil sie mit ihren Freunden spielen können. Sie können sich dann sehr vertiefen in ein Spiel. Bei den geführten Sequenzen ist das weniger der Fall....</p> <p><i>Das Interview entwickelte sich immer mehr zu einem Gespräch, weg von einem Interview. Da hier nur wenig Öffnung geschieht brachte es nichts, weitere Fragen zu den Kategorien zu stellen. Es zeigte sich mir, dass die Befragte unsicher war, seitdem ich sie mit dem Raster der Öffnung bekannt gemacht hatte. Aus diesem Grund führe ich die Transkription nicht weiter. Ich habe guten integrativen Unterricht gesehen und ein sehr interessantes Gespräch geführt, aber für meine Forschungsfrage war dies nicht nutzbar, da der Unterricht keiner Stufe von Öffnung und auch nicht der Definition nach Peschel von offenem Unterricht zuzuordnen war.</i> <i>Die Befragte ist sehr interessiert, sich noch mehr damit zu beschäftigen und auch auszuprobieren, da weiss sie allerdings nicht, wie ihre Stellenpartnerin dazu stehen würde.</i></p>	<p>führung Emotion/Motivation/ Mitbestimmung/ Lernmotivation</p> <p>Organisatorisch Die Aussagen waren hier nur noch hypothetisch, weil der Befragten die Erfahrung fehlt.</p>
-------------------------	---	---

15.7 Transkription Schule O.U. 04.10.2011

Frau O. in O.U.	Zeilen-Nr.	Text	Reduktion/Kategorien/ Schlüsselbegriffe Interpretationen
	<p>1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16</p>	<p>Was sagen Sie spontan zur Frage: Chancen und Grenzen in Integrationsklassen bezüglich lernbeeinträchtigtter Sonderschüler? Einerseits sehe ich eine Riesenchance, ich kann während dem Planunterricht, den wir einmal bis zweimal pro Woche machen, einzelne Kinder rausnehmen und einzeln betreuen. Das ist für mich ein Grund, warum ich immer wieder dafür plädiere, dass wir Tagesplanunterricht machen. Es fällt weniger auf, als wenn ich zum Beispiel in der Mathe zwei Kinder rausnehme. Manchmal, wenn zum Beispiel am Dienstagnachmittag wieder Planunterricht ist wie bereits am Morgen, dann arbeitet einer der Schüler gar nichts mehr. Ich muss dann Schritt für Schritt anleiten, was er machen soll. Wenn alle am Gleichen arbeiten (im Klassenunterricht) wird er wie in einem Sog mitgenommen, er macht eher etwas. Die Nachbarin sagt vielleicht: Mach doch noch dies oder das. Also ich sehe die zwei Seiten: einerseits Individualförderung machen zu können, andererseits wirklich dass Leute sich ausklinken. Bei den Mädchen merke ich nicht gut, wenn sie sich ausklinken. Ich merke dann nicht gleich, dass sie nicht verstehen, und sie fragen nicht nach. Im Klassenunterricht bin ich dauernd am Begleiten, also merke ich es sofort. Wie offen ist euer Unterricht respektive was verstehen sie unter Planunterricht? Wie meinen sie mit: Wie offen ist der Unterricht? Ich erläutere kurz die verschiedenen Grade der Öffnung nach Peschel (der Raster liegt auf) und die neue,</p>	<p>Rolle der Lehrperson/individuelle Lösungen</p> <p>Integrativ Kognitiv/ Eigenverantwortung Lehrperson/Interaktion/individuelles Eingehen Organisatorisch/ Anforderungen</p>

<p>17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56</p>	<p>andere Rolle der LP auf Stufe 4 nach Peschel.</p> <p>Ich finde das spannend, wieder einmal von so viel Öffnung zu hören (lacht). Die integrierten Kinder können damit nicht umgehen. Wir versteigen uns immer wieder und bieten mehr Öffnung. Nicht nur die integrierten Kinder, auch andere wissen dann nicht, was sie machen sollen. Der Entscheidungsprozess, was mache ich, nimmt ihnen so viel Energie, dass sie dann nicht mehr arbeiten mögen.</p> <p>Organisatorische Öffnung wäre unser Ziel, so dass die Kinder zum Beispiel ihre eigenen Plätze wählen. Vor dem Klassenlager haben wir uns wieder einmal daran herangewagt. Es geht in den seltensten Fällen. Gewisse Kinder bringen das hin. Andere nicht. Ich rede da nicht nur von den integrierten Schülern/innen. Bei einem integrierten Mädchen geht es leider nicht, sie wählt ein Mädchen neben welchem sie leider gar nicht arbeiten kann. Der Knabe O. kann nur an seinem Platz arbeiten oder hier im SHP- Zimmer. Wenn er wählen kann, kommt er gerne raus. Also, organisatorische Öffnung ist bezüglich der Bestimmung vom Lernstoff nur innerhalb des eng vorgegebenen Lernplanes (Tagesplanes, wie wir ihn anwenden) möglich. Es gibt auch Kinder, gute Schüler, die von sich aus Ideen haben, die können dann auch selbstständig am Computer etwas recherchieren.</p> <p>Noch eine Frage bezüglich des Tagesplanes, zum Beispiel in der Mathematik. Das wurde mir beim Beobachten nicht klar: Hat es verschiedene Niveaus von Aufgaben oder verschiedene Themen? Was ist der enge Rahmen, den sie angesprochen haben?</p> <p>Heute ist es ganz eng, sie haben zwei Blätter zum Wählen. Manchmal kommt noch ein Spiel oder ein Computer-Programm dazu. Und meistens ist ein Angebot auf einem tieferen, das andere auf einem höheren Niveau. Die Guten, weil sie gerne viel machen, lösen beide Niveaus, die Schwächeren einfach ihr Niveau. Ein sehr starker Knabe löst noch Zusätzliches. <i>(Sie erzählt noch über die Begabtenförderung ausserhalb der Klasse, das wird nicht transkribiert).</i></p> <p>Die soziale Lernform mitbestimmen, das machen wir eigentlich noch häufig, indem wir sagen: Möchtet ihr zu zweit, alleine oder in einer Gruppe? Bei Gruppen fragen wir nach: Meint ihr, das geht? Ich denke dann manchmal: Hilfe!, aber es geht dann oft, auch wenn ich es nicht erwartet habe. Es muss einfach der Wille da sein, wir wollen das jetzt in einer Dreiergruppe machen. Ich staune manchmal. Auch beim Theater sage ich den Kindern, wenn die Gruppe gross ist, dann wird es anspruchsvoller und schwierig. <i>(Private Erfahrungen in Theatergruppe werden erzählt, das wird nicht transkribiert).</i> Bei den Integrierten ist oft eine Lernpartnerschaft hilfreich zum Bsp. O. und P., sie sind eine Lernpartnerschaft. Sie hilft ihm, sie ist einverstanden, dass sie das macht. Alle Integrierten haben Lernpartnerschaften. Die persönliche Offenheit ist insofern gegeben, dass sie immer wählen können, fragen sie den Klassenlehrer oder mich.</p> <p>Ich sage allen Vieren: Ich biete euch Hilfe an, aber ihr müsst mich holen. Das ist für zwei der Kinder schwierig selber einzuschätzen, wann kann ich, wann brauche ich Hilfe. Ein Mädchen hat grosse Fortschritte gemacht, ein Knabe wiederum braucht sehr viele Strukturen, ich muss immer wieder sagen: Jetzt machst du das, jetzt dies. Im Zusammenhang mit den Hausaufgaben habe ich eine Absprache mit den Eltern getroffen, er sollte mehr Verantwortung übernehmen. Es ging nicht gut, ich musste es ihm sehr stark portionieren. Das war ein Frust für mich. Er könnte das, er ist alt genug, aber es geht nicht. Das zeigt sich auch in der Tagesplanarbeit. Es wird jetzt nicht sehr viel laufen, weil ich nicht dabei bin <i>(Klasse ist an der Tagesplanarbeit).</i> Einfach weil er sehr Mühe hat, sich selber eine Struktur oder ein Ziel zu geben.</p> <p>Mit welchen offenen Unterrichtsformen arbeitet ihr?</p>	<p>Organisatorisch/Anforderungen</p> <p>Sozial/Interaktion/Störungen</p> <p>Organisatorisch/Grad der Öffnung/Anforderungen Grad der Öffnung nach Peschel (2010) keine Zuteilung</p> <p>Organisatorisch/Grad der Öffnung Stufe 0</p> <p>Sozial/Interaktion/Verhalten</p> <p>Stufe 4 nach Peschel ist gemeint, aber offenbar falsch verstanden worden.</p> <p>Organisatorisch/Anforderungen Rolle der Lehrperson/individuelle Lösungen</p>
---	--	---

<p>57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95</p>	<p>In nächster Zeit machen wir Theater, da arbeiten wir mit Wochenplanarbeit, weil es da am wenigsten stört, wenn ich Kinder rausnehme, und daneben bleibt die Tagesplanarbeit. Die Studenten arbeiteten mit Stationen. Die Kinder konnten aus vielen Aufgaben wählen. Es ist aber schon so, wenn ein Sonderschüler eine Aufgabe mit 3 Sternen wählt, dass man dann eher abrät und dies dann ein Frust ist. Was sind für Sie Gelingens-Bedingungen, dass lernbeeinträchtigte Schüler in offenen Unterrichtsformen arbeiten können? Das ist schwierig generell zu sagen, das ist natürlich bei jedem Kind anders. Für A. ist es wichtig, dass es geordnet ist, dass er seine Sachen auf dem Bank und unter dem Bank weiss, wo holen. Bei S. kann es recht offen sein, ich muss aber immer bereit sein, sobald sie unsicher ist, muss sie sich an jemanden wenden können sonst gibt es auch mal Tränen, weil sie sich nicht entscheiden kann oder nicht weiss, was sie machen muss. Sie ist sich ihrer Schwächen sehr bewusst und findet dann, ich kann gar nichts. Auch im Sport ist es für sie sehr schwierig, wenn es eine offene Form ist, weil sie sich nichts zutraut, macht sie dann auch nichts. Gestern hatten wir Akrobatik-Posten, wo man wählen konnte, von sich aus wollte sie gar nichts machen. Ich muss dann sagen: So, jetzt probier mal dies oder jenes. Eine Gelingens-Bedingung, Voraussetzung bei den Sonderschülern/innen ist, dass man sofort zur Hand wäre, das gilt in jedem Unterricht, wenn es nötig ist. Was auch ganz wichtig ist, dass man nicht über andere lacht, und die Regeln, wie laut darf es z.B. bei Gruppenarbeiten sein. Wann läuft es besonders gut für die integrierten Schüler, was sind für Sie Indikatoren dafür? Bei O. ist es so: Ich sehe ihm an, wie es ihm geht. Er weiss, was er will. Das hat auch mit dem Thema zu tun. M&U interessiert ihn, diese Arbeiten macht er gern. Ich muss ihn zu Mathe motivieren. Er würde nur M&U machen, das ist seine Stärke. Er kennt alle Liniennetze im Kt. Zürich. Er würde diese Stärke noch mehr ausbauen. Bei S., wenn sie dran ist und arbeitet. Zwar langsam aber dabei sitzen bleibt. Wenn sie den Füller im Mund hat und nichts tut oder alle 2 Min. fragen kommt, dann hat das vielleicht weniger mit der Planarbeit zu tun, dann hat sie sich bei der Auswahl des Niveaus verschätzt. Bei einem anderen Mädchen fehlt das Durchhaltevermögen und die Motivation fehlt ihr. Sie wählt aber im Gegensatz zu anderen sehr gern. Wo sehen Sie Grenzen von offenen Unterrichtsformen für lernbeeinträchtigte Schüler? Ich habe in der Kleinklasse, wo ich vorher gearbeitet habe, mit verhaltensauffälligen und lernbeeinträchtigten Schülern, Erfahrungen gemacht. Die einen, die brachten es nicht hin, sich für eine Arbeit zu entscheiden. Wo die Kinder arbeiten, das war auch für viele eine Überforderung. Da rede ich nicht nur von den integrierten Kindern. Sie wählen einen Platz, z.B. Gruppenraum, wo sie weniger beobachtet sind, das geht dann nicht gut. Das Wählen, wo arbeite ich, ist für viele eine grosse Herausforderung. Die Sozialform, das habe ich schon erwähnt, eben das Wählen, mit wem will ich arbeiten, ist auch schwierig. Die integrierten Schüler sind dadurch manchmal auch ausgeschlossen. Was sagen Sie zu den Lernfortschritten, die lernbeeinträchtigte Schüler in offenen Unterricht machen? Sie machen Fortschritte aber sie brauchen meine Unterstützung. Was haben Sie für Erfahrungen mit den Regeln bezüglich integrierter Schüler? Die Regeln müssen sehr eng sein, es wird laut, man muss mehr Lautstärke zulassen. Ich habe es aber gar nicht gern, ertrage es schlecht. Mein Stellenpartner erträgt mehr Lautstärke, vielleicht auch, weil er nie Angst hat, es könnte ihm aus dem Ruder laufen. Die Regeln sind immer wieder schwierig einzuhalten. Wir müssen immer</p>	<p>gen Kognitiv/ Eigenverantwortung Emoti- on/Motivation/Lernmotiva tion? Organisatorisch/Grad der Öffnung/Material Organisatorisch/klare Strukturen Lehrperson/individuelles Eingehen Emotion/Motivation/ Selbstkonzept Lehrperson/Aufwand Organisatorisch/Regeln Organisatorisch/grad der Öffnung/Anforderung Sozial/Verhalten Kognitiv/Lernfortschritte</p>
---	---	---

<p>96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117</p>	<p>wieder darüber reden. O. wird immer lauter, er kann sich dann nicht mehr steuern. Es ist für die Integrierten schwer, sich an Regeln zu halten, wenn andere es nicht tun. Wenn es laut ist, dann können sich die Integrierten nicht mehr konzentrieren. Sie sagen aber nichts, ich beobachte das. Die Lernbeeinträchtigten werden dann auch immer lauter.</p> <p>Was wäre für Sie ein Grund, auf offenen Unterricht zu verzichten?</p> <p>Verzichten nein, die ganze Matheförderung fällt während des Matheunterrichts einfacher, es fällt nicht auf, wenn ich meine Schüler dann individuell fördere. Im Gegenteil, es ist wichtig. Es braucht Grenzen. Eingreifen, wenn es für mich nicht mehr stimmt. Ganz weglassen wäre ein Verlust.</p> <p>Als Chance sehe ich nicht in erster Linie die Bewältigung des Inhaltlichen, sondern dass sie lernen, zu wählen, und auch, dass sie nicht alles machen können. Ja, sie lernen wählen, das ist oftmals das Hauptziel, auch später im Leben müssen sie sich für etwas entscheiden können. Wenn es attraktive Angebote hat, zu wissen: Ich kann nicht alles machen. Das ist ein wichtiger Lernprozess, auch hier müssen sie sich entscheiden lernen. Auch das Soziale, dass sie mit jemandem in eine Gruppe gehen können. Es ist ein soziales Übungsfeld, weil im Planunterricht nicht immer ein Resultat verlangt wird. Im Gegensatz zum Frontalunterricht, wo das mehr verlangt wird. Sie könnten dadurch auch Dinge machen, die sie alleine nicht können.</p> <p>Könnten Sie Pro- und Kontra-Thesen zu offenem Unterricht mit lernbeeinträchtigten Schülern formulieren?</p> <p>Ja. Es sind vielleicht eher Wünsche, eh, Ziele von mir.</p> <p>- In offenen Unterrichtsformen braucht es ganz klare Regeln und Grenzen.</p> <p>Eine Chance ist, dass die Schüler lernen, sich zu entscheiden. Die Schüler können ausserdem lernen, mit anderen zusammenzuarbeiten. Aber wie gesagt, es braucht schon viel Begleitung und Zeit.</p> <p>Danke für das Gespräch.</p>	<p>Motivation /Emotion/Mitbestimmung Wenn er machen kann, was er will (M&U).</p> <p>Organisatorisch/Regeln/ Anforderung</p> <p>Integrativ Organisatorisch/Regeln</p> <p>Motivation/Emotion/ Frustrationstoleranz Sozial/Sozialkompetenz</p> <p>Kognitiv/Lernfortschritte Organisatorisch/Grad der Öffnung Organisatorisch/Struktur</p> <p>Motivation/Emotion/ Frustrationstoleranz Sozial/Sozialkompetenz</p>
--	---	--

15.8 Lebenslauf

Angaben zur Person

Name: Wassmer
Vorname: Verena Maria
Geburtsdatum: 27.12.1965

Berufliche Ausbildung:

Seit 2009: Ausbildung zur Schulischen Heilpädagogin, HfH Zürich
1984 – 1987 Kindergärtnerinnenseminar Brugg AG

Berufstätigkeit:

2010 – heute Schulische Heilpädagogin in Bülach ZH
1991 – 2010 Kindergärtnerin in Hochfelden ZH
1990 – 1991 Reitlehrerin/Bereiterin in Döttingen AG
1987 – 1990 Kindergärtnerin in Koblenz AG

15.9 SSG Formular

Protokoll schulisches Standortgespräch

Gemeinsames Verstehen und Planen

Datum: Uhrzeit von: bis:

Schüler/in:

Schulhaus:

Klasse: Klassenlehrperson:

Gesprächsleitung: Protokoll:

Wichtige Informationen bezüglich der Einschätzung der aktuellen Situation sowie der Befindlichkeit der Schülerin/des Schülers:

<input type="checkbox"/>	Stärke	Allgemeines Lernen
<input type="checkbox"/>	↑	Die Schülerin/der Schüler kann zuhören, zuschauen, aufmerksam sein; sich Dinge merken; Lösungen finden und umsetzen; planen; üben
<input type="checkbox"/>	↓	
<input type="checkbox"/>	Problem	
<input type="checkbox"/>	Stärke	Spracherwerb und Begriffsbildung
<input type="checkbox"/>	↑	Die Schülerin/der Schüler kann lautgetreu nachsprechen; den Sinn von Wörtern und Symbolen verstehen; korrekte Sätze bilden; einen altersentsprechenden Wortschatz aufbauen; Sprache dem Sinn entsprechend modulieren (Erst- und Zweitsprache)
<input type="checkbox"/>	↓	
<input type="checkbox"/>	Problem	
<input type="checkbox"/>	Stärke	Lesen und Schreiben
<input type="checkbox"/>	↑	Die Schülerin/der Schüler kann lesen; laut vorlesen; verstehen, was gelesen wird; korrekt und leserlich schreiben
<input type="checkbox"/>	↓	
<input type="checkbox"/>	Problem	
<input type="checkbox"/>	Stärke	Mathematisches Lernen
<input type="checkbox"/>	↑	Die Schülerin/der Schüler kann kopfrechnen; schriftlich rechnen; Rechnungen in Sätzen verstehen und lösen; den Rechenstoff, der in der Klasse durchgenommen wird, verstehen und beherrschen
<input type="checkbox"/>	↓	
<input type="checkbox"/>	Problem	
<input type="checkbox"/>	Stärke	Umgang mit Anforderungen
<input type="checkbox"/>	↑	Die Schülerin/der Schüler kann auftragene Aufgaben selbständig erledigen; in der Gruppe eine Aufgabe lösen; Verantwortung übernehmen; den Tagesablauf einhalten; Freude und Frust regulieren
<input type="checkbox"/>	↓	
<input type="checkbox"/>	Problem	
<input type="checkbox"/>	Stärke	Kommunikation
<input type="checkbox"/>	↑	Die Schülerin/der Schüler kann verstehen, was andere sagen und meinen; ausdrücken, was sie/er ausdrücken will; anderen Menschen Dinge erklären; Gespräche und Diskussionen führen
<input type="checkbox"/>	↓	
<input type="checkbox"/>	Problem	
<input type="checkbox"/>	Stärke	Bewegung und Mobilität
<input type="checkbox"/>	↑	Die Schülerin/der Schüler kann Bewegungsabläufe planen, koordinieren und nachahmen (z.B. im Sport); feinmotorische Bewegungen planen, koordinieren und nachahmen (z.B. beim Basteln)
<input type="checkbox"/>	↓	
<input type="checkbox"/>	Problem	
<input type="checkbox"/>	Stärke	Für sich selbst sorgen
<input type="checkbox"/>	↑	Die Schülerin/der Schüler kann auf die Körperpflege, die Gesundheit und die Ernährung achten; sich vor gefährlichen Situationen schützen; die Einnahme von schädlichen Substanzen vermeiden
<input type="checkbox"/>	↓	
<input type="checkbox"/>	Problem	
<input type="checkbox"/>	Stärke	Umgang mit Menschen
<input type="checkbox"/>	↑	Die Schülerin/der Schüler kann mit anderen Menschen Kontakt aufnehmen; Achtung, Wärme, Toleranz entgegenbringen und annehmen; Nähe und Distanz regeln; mit Kritik umgehen; Freunde finden
<input type="checkbox"/>	↓	
<input type="checkbox"/>	Problem	
<input type="checkbox"/>	Stärke	Freizeit, Erholung und Gemeinschaft
<input type="checkbox"/>	↑	Die Schülerin/der Schüler kann am gemeinschaftlichen Leben (Familie, Kameraden, Vereinigungen, ...) teilnehmen; selbst gewählte Lieblingsaktivitäten und Hobbys pflegen; sich erholen
<input type="checkbox"/>	↓	
<input type="checkbox"/>	Problem	

© Bildungsdirektion Kanton Zürich Verstehen und Planen – Protokoll Volksschule 1